

EIN NORDHESSE ENTDECKT AMERIKA

Hans Stadens *Warhaftige Historia* von 1557

Neues zum Werk des Brasilienreisenden
Fachtagung in Wolfhagen 2015
2. überarb. Auflage
2023

Bearbeiter: Franz Obermeier und Wolfgang Schiffner

Vorwort

Hans Staden ist durch seine *Warhaftige Historia*, die im Jahr 1557 erschien, weltweit bekannt geworden. Da er seinen Reisebericht als Bürger Wolfhagens schrieb, ist sein Wirken eng mit der Geschichte der Stadt verknüpft. Deshalb werden sein Werk und die indigene Bevölkerung Brasiliens in unserem Regionalmuseum Wolfhager Land in einer eigenen Abteilung gewürdigt. Darüber hinaus erarbeiteten die Museumsmitarbeiter mehrere Sonderausstellungen zu unterschiedlichen Aspekten dieser so bedeutenden Publikation und organisierten wissenschaftliche Fachtagungen.

„Ein Nordhesse entdeckt Amerika“, so haben wir die nun bereits dritte in Wolfhagen abgehaltene Tagung etwas plakativ betitelt. Und doch ist Wahres an dieser Aussage. Hans Staden entdeckte in der Mitte des 16. Jahrhunderts einen kleinen Teil Südamerikas für sich – und für uns: Denn ohne die ausführliche schriftliche Niederlegung seiner Erlebnisse und Beobachtungen wüssten wir nur sehr wenig über die indigene Bevölkerung Brasiliens in dieser frühen Zeit. Dass seine Beschreibungen vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund betrachtet werden müssen, ist bereits häufiger von unterschiedlichen Autoren angemerkt worden und wurde auch von den Referenten unserer Tagung berücksichtigt.

Die Vorträge, die in angenehmer Atmosphäre dank Unterstützung der Evangelischen Kirchengemeinde im Evangelischen Gemeindezentrum Wolfhagen abgehalten werden konnten, waren durchweg spannend und überraschten mit neuen Erkenntnissen. Dies hat uns vom Regionalmuseum Wolfhager Land bewogen, die Ergebnisse zu publizieren, auch auf vielfältigen Wunsch der Tagungsteilnehmer. Dass die Tagung durchgeführt werden konnte und außerdem dieser Tagungsband vorgelegt werden kann, ist den vorn genannten Geldgebern, den Referenten, und den Tagungsteilnehmern zu verdanken. Mein ganz persönlicher Dank geht jedoch an ein Mitglied unseres Museumsteams. Ohne das ehrenamtliche Engagement Wolfgang Schiffners, vor allem in Sachen Staden, wäre diese gelungene Veranstaltung mit Sicherheit so nicht zustande gekommen.

Beate Bickel

Museumsleiterin Regionalmuseum Wolfhager Land

Einführung

Es ist bereits die dritte Tagung, die vom Team des Regionalmuseum Wolfhager Land in Wolfhagen organisiert wurde. Bei der ersten im Jahr 2005 referierten vier Wissenschaftler über unterschiedliche Themen zu Hans Staden's Reisebericht: Den Holzschnitten widmete sich Dr. Franz Obermeier, Kiel, dem Kannibalismus Prof. Dr. Mark Münzel, Marburg, Staden's Glauben Dr. Gernot Gerlach, Wolfhagen und seiner Bedeutung bis heute Dr. Dieter Gawora, Kassel. Die Vorträge erschienen später im Martius-Staden-Jahrbuch 2006 und sind über diese Adresse digital zugänglich.

Zum 450. Jahrestag der ersten Veröffentlichung der *Warhaftigen Historia* wurde im Jahr 2007 vom 9. bis zum 11. März in Wolfhagen ein Kongress abgehalten, der neue Erkenntnisse zu dem „verkannten Klassiker“ vermittelte. Die Referenten kamen aus Brasilien, den USA, Frankreich, Portugal, Dänemark und Deutschland. Die elf Vorträge, auf die ich hier kurz hinweisen möchte, verdeutlichen eindrucksvoll die internationale Bedeutung des Werkes. Im nächsten Jahr erschienen die Beiträge im Westensee-Verlag, Kiel. Der Band ist als Buchausgabe inzwischen vergriffen, jetzt aber digital abrufbar unter:

https://macau.uni-kiel.de/receive/publ_mods_00000400.

Das Interesse für die *Warhaftige Historia* hält an. Das gilt nicht nur für den universitären Bereich, wo immer wieder Bachelor- oder Masterarbeiten zu diesem Reisebericht entstehen. Auch in den Medien wurde sie in unterschiedlicher Weise gewürdigt. Immer mehr wird erkannt, welchen Stellenwert das Werk für die Entdeckung Amerikas hat. Denn man kann die Konfrontation der Europäer mit den Indianern in der Neuen Welt nicht verstehen, wenn man sich nur mit den Hochkulturen der Maya, Azteken und Inkas beschäftigt.

Das Museumsteam hat deshalb mit der am 24./25. April 2015 in Wolfhagen durchgeführten Tagung dafür gesorgt, dass Wissenschaftler neue Forschungsergebnisse vortragen konnten. An den beiden Tagen hielten sieben Referenten neun Vorträge, die einen weiten Bogen spannten von Staden als Person, seinem Werk und seiner Rezeption bis heute.

Wichtig erschien uns die Beteiligung junger Menschen an der Tagung. Das führte dazu, dass zwei Schülergruppen aus Wolfhagen sich mit eigenen Texten und Videos beteiligten. Ein umfangreiches Projekt der Theodor-Heuß-Schule in Homberg wurde als Videoaufzeichnung vorgestellt: die Umsetzung der *Warhaftigen Historia* in Spielszenen und der Bau eines Holzbootes als Kunstprojekt. Mit diesem Boot „reisten“ die Schüler aus Homberg nach Rio de Janeiro und lernten das Brasilien von heute kennen, das Land, über das Staden vor über 450 Jahren erstmals berichtete.

Mit der Publizierung der Vorträge, die von den Autoren leicht überarbeitet und mit Anmerkungen ergänzt wurden, werden die Ergebnisse dieser Tagung dokumentiert.

Zur Einführung referiert Wolfgang Schiffner über Hans Staden als Bürger von Homberg in Hessen. Dabei verdeutlicht er die politischen und religiösen Zusammenhänge in der Zeit, die vor den Reisen nach Brasilien Staden's Leben und sein Denken beeinflusst haben. Anschließend führt Franz Obermeier aus, wie die portugiesische Kolonie Brasilien sich bis 1550 entwickelte, die Staden in einer Zeit kennenlernte, in der sie unter einem neuen Gouverneur organisatorisch gefestigt wurde. Der Zuckerexport bot den Unternehmen neue Perspektiven, während die Konflikte mit den Indianern und den Franzosen, die sich bei Rio de Janeiro festsetzen wollten, immer wieder militärische Aktionen erforderten, an denen auch der Büchschütze Hans Staden teilnahm. Einen ausführlichen

Forschungsbericht zur Literatur über die *Warhaftige Historia* seit 2007 trägt Franz Obermeier vor, der von Wolfgang Schiffner mit Hinweisen zu drei neuen Arbeiten ergänzt wird.

Es folgen vier Beiträge, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der *Warhaftigen Historia* beschäftigen. Uwe Schäfer untersucht die Bedeutung der religiösen Einstellung des Autors. Dabei belegt er die von Luthers Schriften ausgehenden Einflüsse, die sich in Staden's Reisebericht an vielen Stellen nachweisen lässt. Die Beziehungen zwischen Text und Holzschnitten wird von Alexandre E. Mendes herausgearbeitet. Sein Schwerpunkt sind die Bilder, in denen der Kannibalismus dargestellt wurde. Sabrina Barking geht in ihrem Beitrag auf die Bedeutung der Alterität für Staden's eurozentristisch geprägtes Bewusstsein ein. Sie zeigt das anhand der Darstellung des Glaubens der Tupinambá und ihrer Beurteilung als Menschen oder Kannibalen. Ihre Arbeit entstand im Zusammenhang mit der Tagung, wurde aber nicht vorgetragen. Fabian Fechner verdeutlicht das Problem der Kommunikation zwischen Staden und den Tupinambá. Dabei werden die Grenzen des Verstehens an einigen Beispielen erkennbar.

Die letzten drei Beiträge widmen sich der Rezeption der *Warhaftigen Historia* vom 18. Jahrhundert bis in unsere Zeit. Jürgen Schulz-Grobert kann belegen, dass die *Warhaftige Historia* auch in der Zeit von 1729 bis 1859, als keine neuen Auflagen erschienen, im Diskurs der Gebildeten präsent war. Die Bearbeitung der *Warhaftigen Historia* in Jugendbuch und Comic seit 1868 erläutert Wolfgang Schiffner. Erkennbar werden dabei die Unterschiede, die vom jeweiligen Autor der Bearbeitung und dem entsprechenden Zeitgeist ausgingen. Ein kurzer Ausblick auf wichtige Bearbeitungen aus Brasilien belegt die Bedeutung von Staden's Werk für dieses Land. Dieter Gawora weist in seinem Beitrag darauf hin, warum seit Staden die Wahrnehmung der indigenen Bevölkerung in Brasilien immer noch ein Problem darstellt.

Mit diesem Tagungsband wird erneut deutlich, warum die Beschäftigung mit der *Warhaftigen Historia* von Hans Staden immer noch anregend und gewinnbringend sein kann. Sein Reisebericht vermittelt uns wertvolle Informationen über die Frühzeit Brasiliens, auch wenn er, wie alle Europäer damals, nicht objektiv berichten kann. Seine anhaltende Rezeption in unterschiedlichsten Formen zeigt darüber hinaus, dass bis heute Wissenschaftler, Schriftsteller und Künstler anregt werden, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen.

Wolfgang Schiffner

Ehrenamtlicher Museumsleiter

Hinweis zur digitalen Ausgabe des Tagungsbandes 2023

Der Tagungsband ist 2017 in der Reihe Forschungen Band 11 der Schriften des Vereins Regionalmuseum Wolfhager Land erschienen. Einige Beiträge sind für die digitale Publikation 2023 leicht überarbeitet worden.

Wir haben versucht, für alle Abbildungen die jeweiligen Rechteinhaber zu kontaktieren.

Da uns das bei einigen nicht gelungen ist, haben wir uns entschieden, einige Abbildungen der gedruckten Ausgabe in dieser digitalen Ausgabe nicht zu verwenden. Sollten weitere Rechteinhaber, die wir nicht ermitteln konnten, Ansprüche geltend machen wollen, mögen sie sich bitte an uns wenden.

Inhalt

Beate Bickel

Vorwort

Wolfgang Schiffner

Einführung

Wolfgang Schiffner

Hans Staden: Ein Leben in gefährlicher Zeit

Franz Obermeier

Stadens Werk im Kontext der brasilianischen Geschichte

Franz Obermeier

Ein Forschungsbericht zur neuen Literatur und anderen Stadenaktivitäten

Wolfgang Schiffner

Ergänzung zum Forschungsbericht von Franz Obermeier

Uwe Schäfer

Die Bezeugung des Erlösers. Reformatorische Aspekte in Hans Stadens Warhafter Historia

Alexandre E. Mendes

Wie diese figur anzeygt. Zur Problematik der Darstellung von Kannibalismus in Text und Bild der Warhaftigen Historia

Sabrina Barking

Die andere Kultur aus eurozentristischer Sicht. Alteritätserfahrung in der Warhaftigen Historia

Fabian Fechner

Zugelassene Unwissenheit. Die Darstellung von Grenzen des interkulturellen Verstehens in Kolumbus' „Bordbuch“ und Hans Stadens Warhafter Historia

Jürgen Schulz-Grobert

Goethe, Humboldt und die Brüder Grimm. Die Erfolgsgeschichte der Warhaftigen Historia im Spiegel ihrer (un)-bekannten Leserschaft

Wolfgang Schiffner

Warum war die Warhaftige Historia als Jugendbuch und Comic erfolgreich?

Dieter Gawora

Stadens Warhaftige Historia und die schwierige Wahrnehmung der Anderen

Literaturhinweise

Beiträger

Wolfgang Schiffner

Hans Staden

Ein Leben in gefährlicher Zeit

Im Frühjahr 1548 begab sich Hans Staden von Homberg nach Bremen und fuhr auf einem Schiff nach Kampen in die spanischen Niederlande. Von dort wollte er nach Lissabon, um an einer Schifffahrt nach Indien teilzunehmen. Als er in Portugal ankam, fand er ein Quartier bei einem deutschen Wirt. Bei ihm wird er sich erkundigt haben, wann der nächste Flottenverband nach Indien auslaufen würde. Er war sicher bestürzt, als der ihm mitteilte, dass die Schiffe vor kurzer Zeit den Hafen verlassen hatten.

Stadens Plan war wohl, auf dieser Indienfahrt als Büchschütze anzuheuern, um damit genug Geld zu verdienen und gleichzeitig etwas zu erleben. Doch jetzt ging ihm vermutlich das Geld aus und an eine Rückkehr nach Hessen war nicht zu denken. Da kann ihm der Vorschlag seines Wirtes, der ihm riet, an einer Fahrt nach Brasilien teilzunehmen, sicher gelegen. Mit seiner Hilfe, denn Staden konnte kein Portugiesisch, wurde er an den Kapitän Penteado vermittelt, der ihn als Büchschütze anheuerte für eine Fahrt mit einem Handelsschiff nach Brasilien.

Das alles wissen wir, weil es Staden im ersten Kapitel seiner *Warhaftigen Historia* so erzählt.¹ Dabei habe ich versucht, sein Verhalten im Rahmen der Zusammenhänge verständlich zu machen. Fest steht, dass er als Landratte aus Nordhessen an gefahrvollen Fahrten in ferne Länder teilnehmen wollte, Fahrten, die viele Monate dauern konnten. War Hans Staden jemand, der das Abenteuer suchte? Oder gab es andere Motive für sein Verhalten? Um das zu beantworten, muss man sich mit seinem Leben vor seiner Abreise beschäftigen. Es drängt sich deshalb die Frage auf, warum Staden Büchschütze war, als er Hessen verließ. Oder genauer gefragt: Seit wann war er Büchschütze?

Um das zu verstehen, muss daran erinnert werden, dass sich seit 25 Jahren in den deutschen Ländern des Reiches die Reformation im Sinne der Lehren von Martin Luther ausbreitete. Diese Entwicklung sorgte für heftige Spannungen in der Gesellschaft bis hin zur Angst vor einem Religionskrieg. Die lutherischen gesinnten Reichsstände hatten sich 1530 mit dem Augsburger Bekenntnis eine gemeinsame Grundlage für ihren Glauben gegeben. Und im nächsten Jahr (1531) gründeten sie den „Schmalkaldischen Bund“, dem viele protestantische Länder und Städte angehörten, um sich gegen eine gewaltsame Rekatholisierung ihrer Gebiete zu verteidigen. Hessen und das Kurfürstentum Sachsen waren die führenden Mitglieder des Bundes.

In den nächsten 15 Jahren hatte der Kaiser angesichts des schwelenden Religionskonflikts gezögert, Gewalt einzusetzen, doch jetzt, Mitte des Jahres 1546, entschied er sich für eine kriegerische Lösung. Er verhängte über Landgraf Philipp von Hessen die Reichsacht und erklärte ihm damit den Krieg. Vorgeworfen wurde ihm u.a. die Verletzung des Landfriedens, Missachtung der Reichsgesetze, Überfälle auf Reichsfürsten, die Einziehung von Kirchengut und die Rebellion gegen den Kaiser. Karl V. vermied es ganz bewusst, die Religion als Kriegsgrund zu formulieren. Doch jeder wusste, dass es genau darum ging.²

Als der Krieg drohte, ließ Philipp sofort mit der Musterung von Soldaten beginnen. Es waren Söldner, es waren aber auch Landeskinder, die in den Städten von Musterherren in die Musterregister

¹ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 1

² Franz 1991, S.126

aufgenommen wurden, die die Bezahlung garantierten.³ Man kann vermuten, dass auch der etwa einundzwanzigjährige Hans Staden sich anwerben ließ und sich in der Handhabung von Büchsen und Kanonen ausbilden ließ. Das erscheint durchaus wahrscheinlich, weil Johannes Dryander, der Herausgeber der *Warhaftigen Historia*, in seinem Vorwort behauptet hatte, dass Stadens Vater Gerhard, den er seit 50 Jahren kannte, ein „uffrichtiger, frommer und tapferer man“ sei und sein Sohn die gleichen Eigenschaften habe.⁴ Dass Hans Staden sich freiwillig als Soldat meldete, war also zu erwarten. Denn es ging bei diesem Krieg um die Verteidigung der Reformation in Hessen. Und das war, wie wir noch sehen werden, für Staden von großer Bedeutung.

Da der Landgraf den Krieg nicht mit eigenen Mitteln bezahlen konnte, wurden zur Finanzierung des Krieges Darlehen aufgenommen und die Städte aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. In Nordhessen beteiligt sich die Stadt Kassel mit 348 Gulden, die Stadt Wolfhagen mit 239 Gulden und Homberg mit 193 Gulden. Zu erwähnen ist noch, dass Teile der zur Verfügung stehenden Soldaten als Verteidigungstruppen in den drei Festungen Kassel, Ziegenhain und Gießen stationiert waren, weil in Abwesenheit des Landgrafen Angriffe katholischer Verbündeter des Kaisers zu befürchten waren. Hier war sicher ein Teil der über 400 Geschütze verschiedener Größe stationiert, eine Artillerie, auf die Philipp besonders stolz war.⁵ Das kleinste Geschütz war das Falkonett, das Kugeln mit einem Gewicht zwischen einem und drei Pfund abfeuern konnte.⁶ Staden kannte diese Waffe, denn er wird sie in der *Warhaftigen Historia* an zwei Stellen erwähnen.⁷ Es könnte sein, dass Staden statt am Kriegszug nach Süddeutschland teilzunehmen, vielleicht im nahen Ziegenhain stationiert war.

Die Acht, die über Philipp ausgesprochen wurde, führte natürlich dazu, dass die Mitglieder des Schmalkaldischen Bundes sich an der Auseinandersetzung beteiligten. Ende Juli 1546 vereinigten sich die Truppen des Bundes in Donauwörth, etwa 7000 Reiter und 50 000 Mann Fußvolk. Philipp drängte Ende August bei Ingolstadt auf eine Entscheidungsschlacht, doch die anderen Heerführer waren zögerlich, die Zeit verstrich, Krankheiten brachen in den Lagern aus und der Sold konnte nicht immer gezahlt werden. Im September erreichte den sächsischen Herzog in Giengen an der Brenz die Nachricht, dass sein Nachbar Moritz von Sachsen, der sich überraschend auf die Seite des Kaisers geschlagen hatte, in sein nur schwach verteidigtes Land eingefallen war.

Zwei Monate später zog der sächsische Kurfürst mit seinen Truppen zurück nach Sachsen. Entscheidend geschwächt, musste auch Philipp sich nach Hessen zurückziehen und die Soldaten entlassen. Ganz Süddeutschland fiel in die Hände der kaiserlichen Truppen. Für Philipp war der Krieg bereits zu Ende, da seine finanziellen Ressourcen erschöpft waren. In Sachsen wehrte man sich noch einige Monate, erlitt aber am 24. April 1547 gegen eine vierfache Übermacht die entscheidende Niederlage bei Mühlberg an der Elbe. Der sächsische Herzog wurde verwundet und geriet in Gefangenschaft.

Auch Philipp musste sich jetzt dem Kaiser unterwerfen. Um die Gefangenschaft und den Verlust der Herrschaft in seinem Land zu vermeiden, mussten die Forderungen des Siegers erfüllt werden. Alle Festungen in Hessen (außer Ziegenhain) mussten mit ihren Geschützen (den Kanonen) an den Kaiser ausgeliefert werden. Und sie sollten geschleift werden. Als Kriegsentschädigung war die Summe von 150 000 Gulden zu zahlen. Philipp erhielt einen Geleitbrief, der nach seiner Unterwerfung in Halle unter die Gnade des Kaisers seine sichere Rückkehr garantierte. Doch es kam anders. Nach seinem Kniefall in Halle vor dem Kaiser mit der Bitte um Vergebung wurde Philipp festgenommen und als Gefangener abgeführt. Einen Protest der anwesenden Fürsten wies Karl entschieden zurück. Philipp wurde bis 1552

³ Ebel 1904, S.563-589.

⁴ Staden 2007, Vorwort

⁵ Brohl 2004, S.243

⁶ Beck 1904, S.429-443

⁷ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 9 und 19

in den Niederlanden in teilweise verschärfter Haft gehalten. Hessen regierte jetzt sein 15-jähriger Sohn Wilhelm mit erfahrenen Beratern.⁸

Der Büchschütze Hans Staden – so kann man vermuten - war nach der Niederlage entlassen worden und überlegte, wie sein Leben weitergehen sollte. Die Lage in Nordhessen war trostlos. Das Land war besetzt worden, um die Zahlung der Reparationszahlung sich zu stellen. Es gab Adelige, die versuchten, alte Rechte oder enteigneten Besitz wieder zu erhalten. Wer in früheren Kriegen von Soldaten geschädigt wurde, verlangte Schadensersatz. Die katholische Religion war wieder erlaubt, die protestantische sollte eingeschränkt werden.⁹ Da gab es für einen aktiven jungen Mann von etwa 22 Jahren keine Perspektive, besonders dann, wenn er Soldat bleiben wollte. Und so könnte Staden auf die Idee gekommen sein, seine Heimat zu verlassen.

„Ich, Hans Staden aus Homberg in Hessen, name mir vor, wenss Gott gefällig were, Indiam zu besehen.“¹⁰ So wird Staden 8 Jahre später seine *Warhaftige Historia* beginnen. Er musste erfahren haben, dass die Portugiesen für ihre Fahrten nach Indien Soldaten brauchten, die auf den Schiffen für die Sicherheit gegen Feinde notwendig waren. Tatsächlich gab es seit 50 Jahren in Lissabon immer deutsche Söldner, die an diesen Fahrten teilnahmen – und gut bezahlt wurden, denn sie bekamen den doppelten Sold. Indien, das war sicher auch in Homberg bekannt, war das Land aus dem die Gewürze kamen, besonders der begehrte Pfeffer. In seinem Vorwort zur *Warhaftigen Historia* schrieb Dryander mit Bezug auf die Schiffsfahrten der Portugiesen: „Unser täglich würtz, zucker, perlen, und andere dergleichen wahr, werden auß den landen her zu uns bracht.“¹¹ Diese Waren kamen aus Lissabon nach Antwerpen, dem Zentrum des internationalen Handels nördlich der Alpen. Von hier aus wurde ganz Norddeutschland beliefert. Staden wusste das genauso wie Dryander und kannte die Möglichkeiten, von Homberg über Bremen nach Lissabon zu gelangen.¹²

Die hier skizzierten Zusammenhänge können eine Erklärung sein, warum Hans Staden Büchschütze wurde, 1548 Hessen verlassen wollte, nach Lissabon fuhr und ursprünglich Indien als Ziel wählte. Es ist der Versuch einer Rekonstruktion von Stadens Motiven, die sein Handeln bestimmt haben könnten. Doch wer war Hans Staden, was wissen wir über sein Leben vor dem Schmalkaldischen Krieg? Leider gibt es dazu fast keine Informationen. Trotzdem werde ich versuchen, die vorhandenen Hinweise zu nutzen, um verständlich zu machen, wo und wie Hans Staden aufwuchs und was sein Leben beeinflusste.

Stadens genaues Geburtsjahr ist nicht überliefert, aber man kann es ungefähr bestimmen. Johannes Dryander, der Medizinprofessor von der Universität Marburg, schrieb im Jahre 1556 im Vorwort der *Warhaftigen Historia*, dass er und Stadens Vater Gerhard in Wetter nördlich von Marburg geboren und „uff erzogen“ wurden. Weil er weiterhin schrieb, ihn seit „funffzig jar“ zu kennen, ist davon auszugehen, dass die beiden sich als ungefähr Gleichaltrige 1506 in der Schule kennen lernten. Der im Jahre 1500 geborene Dryander war damals 6 Jahre alt, und deshalb kann man davon ausgehen, dass auch Gerhard Staden um 1500 geboren wurde. Er zog nach Homberg an der Efze, wo er 1528 in einer Bürgerliste genannt wurde. Welchen Beruf er ausübte, wissen wir nicht, denn sein Freund Dryander bemerkte nur knapp, er habe „in guten künsten studirt.“¹³ Wenn man von diesem Zeitgerüst ausgeht (und ein anderes bietet sich m.E. nicht an), dann ist es wahrscheinlich, dass dem etwa 25-jährige

⁸ Brandi 1961, S.453-478; Kohler 2014³, S.295-319

⁹ Münscher 1894, S.230-31

¹⁰ Staden 2007, 1. Teil, 1. Kapitel

¹¹ Staden 2007, Vorrede; Jerry Brotton 2014, S.279: Mitte des 16. Jahrhunderts fuhren jährlich etwa 15 Schiffe nach Asien. Fast 90 Prozent der importierten Güter waren Gewürze, davon wieder 85 Prozent Pfeffer.

¹² Zur Bedeutung von Antwerpen: Braudel 1986, S.152-167

¹³ Staden 2007, Vorrede

Gerhard Staden im Jahre 1525 (oder etwas früher oder später) ein Sohn mit dem Namen Hans geboren wurde. Beim Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges wäre er 21, bei seiner Abreise nach Lissabon 23 Jahre gewesen. Ein junger Mann, der eine stabile Gesundheit hatte, der, wie wir aus seinem Werk wissen, viele Kämpfe, Zahnschmerzen und eine schwere Verwundung zu überstehen hatte.

Als Hans Staden geboren wurde, fand in dem Land und der Stadt, in der er aufwuchs, eine entscheidende Veränderung im Bewusstsein und im Leben der Menschen statt. Wie kam es dazu? Als Teilnehmer am Reichstag in Speyer im August 1526 erlebte Landgraf Philipp, wie Karls Bruder Ferdinand, als Vertreter des Kaisers, bei den Verhandlungen über die Politik im Reich einen Kompromiss anbieten musste. Weil der Kaiser zu diesem Zeitpunkt von den anderen Ländern und Städten im Reich unbedingt Soldaten für die Abwehr der Türken vor Wien brauchte, musste er Zugeständnisse an die Protestanten machen. Deshalb wurde vereinbart: 1. Das Edikt von Worms aus dem Jahre 1521, in dem Martin Luther geächtet wurde, sollte nicht durchgeführt werden, 2. alle Herrscher und Städte im Reich könnten sich in der Frage der Religion in ihrem Land so verhalten „wie sie es Gott und dem Kaiser gegenüber verantworten können.“ Das verstand Philipp von Hessen – wie viele andere auch – als eine Erlaubnis, im eigenen Land eine Entscheidung über die Religion der Untertanen treffen zu dürfen. Schon seit 1524 hatte er sich für Luther und seine neue Lehre entschieden und wollte sie fördern. Man muss verstehen, dass sich damals der Landesherr Gott gegenüber verantwortlich fühlte, für seine Landeskinder nur die „richtige“ Ausübung des Glaubens zuzulassen und die „falsche“ zu verbieten.

Philipp eilte sofort nach Hessen und ließ im Oktober 1526 eine Synode nach Homberg einberufen. Geladen wurden Vertreter der Landstände, der Ritterschaft, der Städte und die Vertreter der Kirchen (Prälaten, Äbte, Weltgeistliche ...). Die Stadt lag günstig am Knotenpunkt mehrerer Handelswege und bot ausreichend Raum für Übernachtungen. Beraten sollte man die Reform der Kirche mit dem Ziel, eine Kirchenordnung für Hessen auf der Grundlage der Reformen von Luther zu erstellen. Die Klöster sollten aufgelöst werden und teilweise in Hospitäler umgewandelt werden, Schulen und eine Universität sollten entstehen. Widerstand gegen diese Entwicklung war kaum da. Bis Ende Dezember wurde die Kirchenordnung vorgelegt, die aber von Luther teilweise kritisch beurteilt wurde. Das führte dazu, dass sie in den folgenden Jahren nur schrittweise umgesetzt wurde.¹⁴

In den nächsten Jahren, während der Kaiser in endlose Kriege gegen den französischen König, die Türken und sogar gegen den Papst verstrickt war, konnte Landgraf Philipp zielstrebig seine Herrschaft festigen und die Reformation vorantreiben. In Marburg gründete er 1527 eine Universität. Sie sollte unter anderem zur Ausbildung der Theologen als Pfarrer und der Ausbildung von Beamten für die obere Verwaltung dienen. Lehrfächer waren nach Theologie und Staatswissenschaften noch Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Poesie, Historiographie und Botanik. 1535 kam Johannes Dryander, der spätere Herausgeber der *Warhaftigen Historia*, als Professor für Medizin an die Universität in Marburg. Ein Jahr später wurde der damals als Dichterkönig berühmte Helius Eobanus Hessus als Professor für Geschichte und Rhetorik an die Universität berufen. Sein Sohn Heliodorus Hessus, nur wenig jünger als Staden, ging 1548 nach Brasilien und arbeitete in São Vicente in der Verwaltung der Zuckerfabrik der Brüder Adorno. Hans Staden wird ihm 1553 dort begegnen.¹⁵

Überall in den Städten in Hessen wurden bestehende Schulen besser organisiert oder neu eingerichtet. Der Schulmeister Leonhard Crispinus wirkte als Schulmeister in Homberg von 1535 – 1548, ein gelehrter Mann, der mit Philipp Melanchthon im Briefwechsel stand.¹⁶ Wir können davon ausgehen, dass Hans Staden in Homberg in der Schule schreiben, lesen und rechnen lernte. Wichtig

¹⁴ Kemler 2002², S.69-75

¹⁵ Mahlmann 2004 S.79-86; Staden 2007, Teil 1, Kap. 17,

¹⁶ www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ol/id/634009060.

waren der Religionsunterricht, das Lesen und Verstehen der biblischen Geschichte, die Psalmen (die man auch auswendig lernte), der Katechismus, Gebete und Kirchenlieder. Was er sonst noch mitbekam, wissen wir nicht, denn in der *Warhaftigen Historia* gibt es fast keinen Hinweis auf das gelehrte Bildungswissen seiner Zeit.

Immer mehr änderte sich das Leben in Hessen: es gab keine Wallfahrten mehr, keine Heiligenverehrung, keine Reliquienverehrung. Die Gebeine seiner berühmten Ahnmutter, der Heiligen Elisabeth, ließ Philipp 1539 aus der Elisabethkirche in Marburg entfernen. Die katholische Messe in lateinischer Sprache war nicht mehr erlaubt. Denn jetzt war der Gottesdienst geprägt durch eine Liturgie, in der die Gläubigen das Lob Gottes mit neu geschaffenen Kirchenliedern sangen und der Pfarrer in seiner Predigt das Wort Gottes für alle verständlich in deutscher Sprache erklärte. Diese Form des Gottesdienstes und des Glaubens wird den jungen Hans Staden geprägt haben.¹⁷

Am Beginn der Widmung der *Warhaftigen Historia* an Philipp den Großmütigen wird Staden den 107. Psalm zitieren. Hier spricht der Prophet David von dem gnädigen Gott, den man loben solle, wenn man mit seiner Hilfe vor einem Untergang im Meer gerettet werde. Mit der Veröffentlichung seines Reiseberichts kam er 1557 dieser Aufforderung nach. Schon während der Zeit der Gefangenschaft bei den Tupinambá versuchte Staden, durch Gebete Gott zu bewegen, ihn „auß der Hand dieser tyrannen, die dich nicht kennen“¹⁸ zu erlösen. Er richtete seine Gebete nicht an Heilige, sondern direkt an Gott, der entscheiden möge, ob er es verdient habe, gerettet zu werden oder nicht. Damit handelte er als überzeugter Protestant.

Im Jahre 1540 war es Landgraf Philipp selber, der den Zusammenhalt der Mitglieder des Schmalkaldischen Bundes schwächte. Er hatte als zweite Ehefrau Margareta von der Saale geheiratet und war damit, weil er noch verheiratet war, zum Bigamisten geworden. Bigamisten waren nach der „Peinlichen Halsgerichtsordnung“ von 1532, die als „Carolina“ Reichsgesetz war, mit dem Tode zu bestrafen. Philipp hatte sie 1535 als Landesrecht in Hessen in Kraft gesetzt.

Der doppelte Skandal in diesem die Öffentlichkeit erregenden Fall war, (1) dass ein Gutachten von lutherischen Theologen diese Ehe als rechtmäßig und vereinbar mit den Aussagen der Bibel erklärte und (2) dass der Kaiser in einem Vertrag mit Philipp im Jahre 1541 eine Anklage wegen Bigamie fallen ließ, nachdem Philipp seinem Oberherrn zusicherte, dass der Schmalkaldische Bund keine Hilfe von auswärtigen Mächten annehmen werde. Auch sollten die Herzogtümer Geldern und Cleve, die als protestantische Staaten dem Bund beitreten wollten, nicht aufgenommen oder militärisch unterstützt werde. Wenig später wurden beide Länder militärisch vom Kaiser unterworfen und mussten die katholische Religion annehmen.¹⁹

Im nächsten Jahr (1542) zog Philipp wieder in den Krieg. Der katholische Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel hatte die Stadt Goslar angegriffen, die Mitglied im Schmalkaldischen Bundes war. Mit der Hilfe der Truppen des sächsischen Herzogs wurde Heinrich besiegt und aus dem Lande vertrieben, das Land besetzt und mit der Zustimmung der Bevölkerung die Reformation eingeführt. Der Kaiser und sein Bruder Ferdinand, die erneut alle Fürsten zur Unterstützung ihres Kampfes gegen die Türken und Franzosen brauchten, setzten sich nicht für Heinrich ein. Es gab aber Mitglieder des Schmalkaldischen Bundes, die Philipp für sein Vorgehen kritisierten, weil es über eine Verteidigung des Glaubens im eigenen Land hinausging.²⁰

¹⁷ Franz 1991, S.121-123. Der Beitrag von Uwe Schäfer in diesem Band geht auf diesen Einfluss ein.

¹⁸ Staden 2007, Gebet am Ende von Teil 1

¹⁹ Brandi 1961, S.363-377

²⁰ Münscher 1894, S.268f

Ende des Jahres 1544 war es dem Kaiser gelungen mit den Franzosen einen Waffenstillstand zu schließen. Jetzt konnte der Papst, in Absprache mit Karl V. und dem französischen König, im Jahr 1545 zu einem Konzil in Trient eingeladen, auf dem die Religionsfrage in Europa diskutiert und endgültig entschieden werden sollte. Im März 1546 versuchte Karl in Speyer Landgraf Philipp in einem persönlichen Gespräch zu überzeugen, an dem nächsten Religionsgespräch in Regensburg teilzunehmen. Das Ziel sei es, dass alle protestantischen Länder am Konzil teilnähmen. Philipp lehnte das ab mit dem Hinweis, dass nur ein deutsches Nationalkonzil die Frage lösen könnte. Auch die Teilnahme einem Gespräch in Regensburg lehnte er ab. Als sie sich trennten, war Karl V. in seinem Entschluss bestärkt worden, die kriegerische Lösung zu suchen.²¹ Auch Philipp erkannte, dass der Kampf unvermeidbar war. So kam es zum „Schmalkaldischen Krieg“, den ich bereits im Zusammenhang mit Staden's Engagement als Büchschütze erläutert habe.

Auch wenn wir nur wenig über das Leben von Hans Staden vor seiner Abreise nach Brasilien wissen, so können wir doch erkennen, dass die hier skizzierten Ereignisse sein Leben geprägt haben müssen. Er lebte in einer Zeit, in der ein Religionskonflikt allgegenwärtig war. Philipp der Großmütige verstand sich als Verteidiger des protestantischen Glaubens und hatte deswegen mehrere Kriege geführt. Soldat zu sein und damit seinen Landesherrn zu unterstützen, wird für viele junge Männer in Hessen eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben gewesen sein.

Hans Staden war aber nicht nur fromm und tapfer, wie ihn Dryander indirekt charakterisierte. In seinem Werk erkennen wir ihn als einen intelligenten, wagemutigen und nüchternen Menschen, der nach seiner Rückkehr 1555 das Glück hatte, dass ein engagierter Naturwissenschaftler, der Medizinprofessor Dryander von der Universität Marburg, dafür sorgte, dass er seine Erlebnisse veröffentlichen konnte. So entstand in Deutschland das erste Buch über Brasilien.

²¹ Karl Brandi 1961, S.429-455

Stadens Werk im Kontext der brasilianischen Geschichte

Brasilien wurde offiziell von den Portugiesen 1500 entdeckt, wobei davon auszugehen ist, dass dies zwar am Rande einer Indienreise geschah, aber vielleicht der Entdecker Brasiliens Pedro Alvares Cabral schon über mehr oder weniger genaue Hinweise früherer Reisender über die Existenz eines großen Kontinents auf diesem Teil der Welt verfügte. Seit der Teilung der Welt zwischen Spanien und Portugal in der päpstlichen Bulle Inter coetera (1493) und die Revision dieser Regelung im Vertrag von Tordesillas 1494 (man einigte sich auf eine Grenze 370 Seemeilen westlich der Kapverdischen Inseln in Nord-Südrichtung) stand jegliches dort zu findende Land Portugal zu. Pedro Alvares Cabral erreicht am 22.04.1500 etwas nördlich der heutigen Stadt Porto Seguro, an einer später nach ihm benannten Bucht (Baía Cabrália) die brasilianische Küste. Man beeilte sich aber nicht mit der Erschließung des offiziell in Besitz genommenen Landes, am Anfang genügten einige Häfen als Landeplätze für den Tauschhandel mit Indianern und für das Einsammeln des lukrativen Brasilholzes, eines Färbemittels, das dem Land, anfangs Terra da Santa Cruz genannt, auch den Namen geben sollte. Auch Staden plante ja ins reiche Indien zu reisen, Brasilien wählte er als Ziel nur, weil die Flotte nach Indien schon abgefahren war.

Die portugiesische Krone vergab das Monopol zur Ausbeutung der Holzvorkommen an Händlergruppen. Nötig waren hierzu Handelsfaktoreien, die sogenannten „feitorias“, deren wichtigste anfangs die Feitoria de Cabo Frio, gegründet von einer Lissabonner Handelskolonie war, später kamen derartige Niederlassungen in Pernambuco (dem heutigen Recife) und Rio de Janeiro hinzu. Die Handelskompanien hatten natürlich anfangs ebensowenig wie die Krone selbst Interesse an einer weitergehenden kolonialen Erschließung des Landes. Bald entdeckten Seeleute aus anderen Ländern die Reichtümer des Landes. Insbesondere französische Händler, die am einträglichen Holzhandel teilhaben wollten, liefen schon früh Brasilien an und legten die Grundlage von freundschaftlichen Beziehungen zu den Tupinamba-Indianern, die später zum Anlass von zwei durch Reisebücher gut dokumentierte französische Kolonialgründungsversuche werden sollten (Rio de Janeiro 1555-1560, São Luis do Maranhão 1612-1615), die als Vergleich zu Staden von großem Wert sind.¹

Der portugiesische König João III. entsandte 1530 Martim Afonso de Sousa mit einigen Hundert Kolonisten in das Land. Dieser gründete São Vicente und Santo André da Borda do Campo, heute Piratininga, eine der Keimzellen der in der Jahrhundertmitte vor allem mit Hilfe der Jesuiten gegründeten Stadt São Paulo landeinwärts. Es gelang ihm auch die von den

¹ Zum Vergleich: Kirsten Mahlke, *Offenbarung im Westen: frühe Berichte aus der Neuen Welt*, Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl. 2005. *Französische Brasilienreiseberichte im 17. Jahrhundert*, Claude d'Abbeville: *Histoire de la mission*; Yves d'Evreux: *Suite de l'histoire*, Bonn: Romanist. Verlag 1995; digital unter: <http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-2352053>. PURL: <http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-2352067>.

Franzosen besetzte Faktorei von Pernambuco zurückzuerobern. Nach Sousas Rückkehr nach Portugal 1532 beschloss der Hof, die Kolonisierung des Landes weiter voranzutreiben. Analog einem System, das auch bei der Erschließung der portugiesischen Atlantikinseln im 15. Jahrhundert verwendet worden ist, vergab der König ab 1534 fünfzehn brasilianische Küstenstreifen von jeweils 50 Meilen an Donatários, die in ihrem Gebiet die zivile und militärische Oberhoheit ausübten. Diese Gebiete dehnten sich dann in einer gedachten geraden Linie in das noch weitgehend unerschlossene Hinterland aus. Diese Lehensherrschaften zeigten aber bald seine Schwächen: nur zwei Kapitanien wurden wirtschaftlich überhaupt erfolgreich in Besitz genommen, es handelt sich um die von Martim Afonso de Sousa in São Vicente und von Duarte Coelho in Pernambuco. Staden sollte diese beiden Capitánias besuchen, die von Pernambuco auf seiner ersten Reise zur militärischen Unterstützung eines Kampfes gegen Indianer, São Vicente als unfreiwilliger Endpunkt der zweiten Brasilienreise, die eigentlich in den La-Plata-Raum führen sollte. Beide capitánias setzten auf die Zuckerproduktion in den „engenhos“ genannten Zuckermühlen und schufen damit eine wirtschaftlich solide Grundlage ihrer Gebiete mit Hilfe eines Handelsprodukts, das für die weitere Geschichte Brasiliens eine große Rolle spielen sollte. Auch die Vergabe von Land an Kolonisten durch die Donatários nach der sogenannten „lei das sesmarias“, einem spätmittelalterlichen Gesetz, das ursprünglich die Überlassung von Land, das während der Reconquista von den Mauren zurückerobert worden war, regelte, führte zu keiner weitergehenden Erschließung des Landes. Martim Afonso de Sousa gelang es aber für seine Zuckermühle in São Vicente ausländisches Kapital anzuwerben, das Handelshaus der Schetz in Antwerpen betrieb eine der Zuckerplantagen in Santos bei São Vicente. Hans Staden erwähnt einen Faktor der Schetz namens Peter Rösel in einem Kapitel seines Reisebuchs (*Historia* 1557, 1. Buch, Kapitel 52 und 2. Buch Schlussrede).

Auch wenn das System der Capitánias formal weiterexistierte, stellenweise sogar bis ins 18. Jahrhundert, bis es sich durch Rückkauf von Seiten der Krone, Erlöschen der Familien der Donatários oder Abfindung ihrer Rechtsansprüche erledigte, wurde wegen des offenkundigen Scheiterns des Systems mit der Schaffung des zeitlich befristeten Generalgouvernements („governo geral“) 1548 eine neue Verwaltungsform für Brasilien ins Leben gerufen, die bis zum Ende der Kolonialzeit Bestand haben sollte. Zum ersten Generalgouverneur wurde Tomé de Sousa von 1549-1553 (Lebensdaten 1503-1579) ernannt, den Staden in seinem Buch auch erwähnt. Die Donatários wurden dem Gouverneur unterstellt. Tomé de Sousa gründete nach seiner Ankunft 1549 Salvador de Bahia, das bis 1763 Hauptstadt des Landes bleiben wird. In diesem Jahr wird auch aufgrund der Verlagerung des wirtschaftlichen Schwerpunkts in den Süden Rio de Janeiro Hauptstadt, das es bis zur Errichtung von Brasília 1960 bleiben sollte.

Wir sehen wie stark die historischen Grundlagen der Entwicklung Brasiliens Stadens Reiseziele bestimmen. Auf der ersten Brasilienreise besuchte er Pernambuco und die Stadt Garasu, heute Igarau, im nördlichen Einzugsbereich von Recife, ca. 30 Kilometer von der Stadt Recife. Die dortige Kirche Hl. Cosmas und Damian war 1535 errichtet worden, sie gilt als die älteste erhaltene Kirche Brasiliens. Auf der zweiten Reise hielt sich Staden nur an der Küste im Süden Brasiliens, dann in dem damaligen Zentrum São Vicente und auf der Insel Santo Amaro auf, schließlich in küstennahen Indianerdörfern bis auf die Höhe von Rio de Janeiro. Das riesige Hinterland hat er wohl gar nicht gekannt. Außer auf einer Überblickskarte mit Indianerbezeichnungen beschränkt er sich in seinen Illustrationen zur *Historia* 1557 auch

immer darauf die genauen Küstenlinien als genaue geographische Verortung seiner Geschichte anzugeben. Er verortet und authentifiziert damit seine Geschichte topographisch, die Küstenlinien der Holzschnitte bemühen sich, den realen Verlauf der Küste wenigstens annähernd wiederzugeben.

Die zweite Brasilienreise sollte ihn eigentlich in die La Plata-Gegend führen. Hierzu sind einige historische Hintergründe aufzuzeigen. Die La Plata-Gegend war schiffstechnisch vom spanischen Mutterland weit entfernt und hatte auch nicht die sagenhaften Reichtümer, die in Mexico die hochentwickelten Aztekenkulturen begründet hatten. Zudem konnten die Europäer hier als Kolonisten nicht wie in Mexiko die alten Herrschaftsstrukturen der Vorgänger zu ihren Gunsten übernehmen, da im La Plata-Raum zahlreiche, meist nicht sesshafte Indianerstämme in unwirtlichen Gegenden lebten. Wenige Stämme wie die Guarani betrieben Manjokanbau und konnten damit als Verbündete größere Gruppen von Europäern ernähren. Die großen Möglichkeiten der Gegend für Viehzucht und Rohstoffe waren damals genauso wie in Brasilien nicht bekannt, Gold- oder Silberfunde waren eher eine Obsession der Kolonisten als praktische Realität. Das wenige Silber, das die Stämme hatten, kam wohl meist über Handelsrouten aus dem Inkaimperium. Der Leiter der ersten Erschließungsexpedition der La Plata-Gegend, die 1516 von Solis wohl erstmals entdeckt worden war, war der spanische Militär Pedro de Mendoza. Er gründete 1536 Buenos Aires, war aber schon nach kurzer Zeit aus gesundheitlichen Gründen nach Spanien zurückgekehrt und auf See gestorben. Er hatte noch in Südamerika Juan de Ayolas zu seinem Nachfolger bestimmt. Domingo Martínez de Irala (ca. 1510-1556), der von Ayolas am 12.02.1537 zu seinem Stellvertreter ernannt worden war, übernahm, da Ayolas bei einer Entrada (militärischer Zug) in den Gran Chaco verschollen ging, faktisch die militärische Leitung der Kolonie. Am 18.03.1540 ernannte Karl V. Alvar Nuñez Cabeza de Vaca zum Statthalter des Gebiets. Alvar Nuñez war als Teilnehmer der gescheiterten Floridaexpedition von Pánfilo de Narváez längere Zeit durch das heutige Texas und Neumexiko gezogen (1526-1536) und hatte dort ähnlich wie später Staden in Brasilien durch sein Geschick als Mediziner überlebt. Nach seiner Rückkehr hatte er in Spanien durch seine Erzählungen und sein im Anschluss daran verfasstes Buch, das wohl schon als Manuskript zirkulierte, eine gewisse Berühmtheit erlangt (die *Naufragios* wurden erstmals 1542 wahrscheinlich ohne Zustimmung des Verfassers publiziert, später mit seinem Rechtfertigungstext über die Zeit im La Plata Raum, den *Comentarios*, 1555 neu aufgelegt²). Alvar Nuñez kommt nach einem Zug von der brasilianischen Küste über Land am 11.03.1542 in Asunción an, wo Irala ihm die Leitung übergibt. Nach nur zweijähriger Herrschaft wird Cabeza de Vaca am 25.04.1544 durch einen Aufstand seiner mit ihm unzufriedenen Untergebenen abgesetzt und nach mehrmonatiger Haft nach Spanien zurückgesandt. Die Stelle des obersten Befehlshabers in der La Plata-Region, der in Asunción ansässig war, da Buenos Aires 1541 wegen der schwierigen Versorgungslage aufgegeben worden war, war damit wieder vakant.

² Der Text der *Naufragios* ist in mehreren Ausgaben auch auf Deutsch verfügbar. Cabeza de Vaca [ein Beinamen der Familie], *Die Schiffbrüche des Cabeza de Vaca, Bericht über die Wanderung und das Leben des spanischen Edelmannes Cabeza de Vaca unter den Indios der Neuen Welt in den Jahren 1528 bis 1536*, Zürich: Tanner und Staehelin 1980. Da sich auch Alvar Nuñez als Mediziner betätigt hat, ist seine Geschichte als Vergleich zu Staden ein wichtiger Vergleichstext, wie weit die Identifikation mit fremden Kulturen („going native“) damals gehen konnte.

Dies sollte sich für Staden als günstig erweisen. Als er am Ende der ersten Brasilienreise wieder in Lissabon war, wurden in Spanien gerade Leute für die Expedition von Juan, später dessen Sohn Diego de Sanabria in die La Plata-Gegend gesucht, denen der Gouverneursposten zugesprochen worden war.

Staden nimmt Teil an dem Vorauskommando in die La Plata-Gegend unter der Leitung von Juan de Salazar de Espinosa (ca 1508-1560), der Gründer von Asunción, der am 23.05.1547 zum real tesorero de la gobernación des La Plata Gebiets ernannt wird. Salazar war wegen seines unvorsichtigen Taktierens im La Plata-Raum zur Zeit der Absetzung von Alvar Nuñez mit diesem nach Spanien zurückgeschickt worden. Die Abfahrt der drei Schiffe des Vorauskommandos der Expedition Sanabria mit Staden auf einem der Schiffe ist durch einen von Juan de Salazar in Santos (bei São Vicente) am 25.06.1553 geschriebenen Brief auf das Jahr 1550 datiert.³ Unter Zugrundelegung der genauen Zeitangabe Stadens, der vom vierten Tag nach Ostern spricht (1557, Buch 1, Kap. 6, allerdings mit der falschen Jahresangabe 1549), einer angesichts des religiösen Zeithintergrundes unmissverständliche Angabe, und bei Berücksichtigung des richtigen Jahres muss diese Expedition am 10.04.1550 San Lúcar de Barrameda verlassen haben. Die von der Krone gewährten 15 Monate Aufschub liefen im März 1550 aus, was die Wahrscheinlichkeit dieses Datums erhöht.

Die Expedition von Juan de Salazar scheiterte an dem schlechten Zustand der Schiffe (eines blieb verschollen) nach der Ozeanüberquerung in Südbrasilien und saß jahrelang in einem Siedlungsplatz namens *Inbiassape* fest, wohl *Viaçã*, vielleicht beim heutigen Laguna im Bundesstaat Santa Catarina. Erst als nach zwei Jahren die Situation unhaltbar wurde, die Hilfe benachbarter Indianer nicht mehr ausreichte und auch kein spanisches Schiff mehr zu erwarten war, begab sich Juan de Salazar in einer abenteuerlichen Reise mit einigen Soldaten, darunter Staden, nach São Vicente um Hilfe zu holen. Die Gruppe gelangte auch dorthin, wohin die Portugiesen auch die restlichen Spanier holten, um die Bildung einer spanischen Kolonie in Südbrasilien zu verhindern. Staden musste sich nun einen Lebensunterhalt suchen, bis sich die Möglichkeit einer Rückkehr bot.

Der neue Generalgouverneur Tomé de Sousa, der die zahlreichen indigenen Überfälle auf São Vicente verhindern wollte, bot ihm einen Posten an. So wurde Staden mit der Bewachung einer strategisch wichtigen Wasserstraße zu den auf Inseln gelegenen Städten São Vicente und Santos betraut. Er bezog hierfür ein befestigtes Gebäudes gegenüber dem Ort Bertioga (dessen militärische Bedeutung heute noch eine Festung bezeugt), auf der Insel Santo Amaro. Kurz zuvor hatte Tomé de Sousa zur Verteidigung vor den Indios am 13.02.1552 Artillerie nach São Vicente und Santo Amaro geschickt. Staden kam also gerade zu einem Zeitpunkt in São Vicente an, als zusätzliche Soldaten benötigt wurden.

Als Staden, der sich auf der Insel selbst versorgen musste für einen angekündigten Besuch aus São Vicente Wildbret im Wald besorgen wollte, nahmen ihn einige Indianer, die ihm aufgelauert hatten, gefangen und verschleppten ihn in ihre Dörfer. Sie wollten wohl ihre

³ Ich habe diese wichtigen Briefe in einem Aufsatz ediert. F. Obermeier, Hans Staden und Ulrich Schmidel im brasilianischen São Vicente, Dokumente zu Hans Stadens zweiter Brasilienreise, Dokumente zu Hans Stadens zweiter Brasilienreise und Ulrich Schmidels Rückreise nach Europa, in: *Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung* 107.2005, S.73-128. Auch digital über <http://macau.uni-kiel.de/>.

Beutezüge in Zukunft ungestört fortsetzten und mussten sich deshalb Staden entledigen. Staden schreibt selber in seinem Buch, dass der Posten auf Santo Amaro als gefährlich galt und kein Portugiese gewagt hatte, diese Aufgabe anzunehmen. Die Indianer waren auch nicht bereit, ihn an Schiffe, die ihn suchten, als Sklave zu verkaufen, sie trauten seinen Ausführungen nicht, dass er Deutscher sei und kein feindlicher Portugiese.

Staden befand sich bei Indianern aus der Tupi-Guarani-Familie. In Brasilien existieren bei der indianischen Bevölkerung heute vier große linguistische Sprachgruppen: Arawak, Karib, Tupi und Jê (Ge). Die Tupi-Sprachen gehören zu einer Großgruppe Macro-Tupi, aus der sich später der Unterzweig der Tupi-Guaraní-Sprachen entwickelt und schließlich die heutigen Tupi-Guaraní- Einzelsprachen. Die Hauptgruppe der Tupi-Guaraní-Sprachen im Tupi-Stamm kann man sich analog den romanischen Sprachen innerhalb der indoeuropäischen vorstellen. Historisch gesprochen kann man auch von Proto-Tupi-Guaraní-Sprachen ausgehen. Lexikalische Vergleiche des Materials deuten auf einen Ursprung des Tupi-Stammes im Guaporé-Gebiet hin, d.h im Gebiet des oberen Rio Madeira, insbesondere zwischen dem Rio Guaporé und dem Jiparaná oder Machado. Der gesamte Tupi-Stamm kann auf ein ungefähres Alter von etwa 5000 Jahren geschätzt werden, die Tupí-Guaraní-Familie auf annähernd 2500 Jahre. Sie verbreitete sich von ihrem Ursprungsort zuerst nach Süden (in Paraguay ist Guarani bis heute offizielle Sprache), dann an der Küste nach Norden. Die untereinander verfeindeten Tupistämme verbündeten sich an der brasilianischen Küste mit unterschiedlichen Gruppen von Europäern, die Tupinamba, bei denen Staden Gefangener sein sollte, mit den Franzosen, was eine berühmte Szene Staden zeigt, wo ein Franzose ihn anhand seiner fehlenden Französischkenntnisse als Portugiesen bezeichnet und ihn den Indianern als zu verspeisenden Feind hinstellt. Die Tupiniquin waren mit den Portugiesen verbündet. Sprachliche Verständigung zwischen den Gruppen war möglich, zumal Staden wohl spätestens in Südbrasilien in Viçã, wo der Kontakt mit Indianern zum Überleben nötig war, die Tupi-Sprache gelernt hatte.

Wie in den indigenen Gesellschaften üblich wurde Staden als Gefangener gut behandelt, und sollte wohl später in einem Zeremoniell des rituellen Kannibalismus getötet werden. Er erhielt eine indigene Frau und wurde an andere Häuptlinge weiterverschenkt. Zutreffende Voraussagen von Begegnungen mit Feinden auf Kriegszügen, oder lebensbedrohliche Epidemien, die die indianischen Dörfer heimsuchten, und auf seine Gebete an Gott hin abklagen, führten dazu, dass die Indianer ihn als Magier achteten und darauf verzichteten, ihn zu töten und zu verspeisen. Ein geschickter Trick eines französischen Kapitäns, der ihn auf seine Bitte gegen Handelsprodukte eintauscht, ermöglichte ihm schließlich die lebensrettende Rückkehr nach Europa, wobei er bei einem Scharmützel auf See um die damals neu gegründete französische Siedlung beim heutigen Rio de Janeiro nochmals verletzt wurde.

Stadens Geschichte ist also nur vor dem Hintergrund der portugiesisch-brasilianischen Erschließung des Landes zu verstehen. Er kannte allerdings nur die damals bedeutenden küstennahen kulturellen Zentren des Landes. Das Innere des Landes wurde erst sehr viel später von den Sklavenjägern aus São Paulo, den bandeirantes, erschlossen, wobei es allerdings vorkoloniale Routen etwa in die Gegend von Asunción gab. Da Staden als einer der wenigen Reisenden in seine Heimat zurückkehrte und in Deutschland sein Wissen um die Tupinamba-Kultur einmalig war, kam es auf Anregung von seinem Freund und Marburger

Professor Johannes Dryander zur Veröffentlichung des Buchs. Dryander war Freund der Familie und musste als offizieller Zensor der Universität Marburg den Druck ohnedies genehmigen, er fügte ein wichtiges Vorwort hinzu, das die Wahrhaftigkeit des Berichts betont. Mit einer Ausnahme, Pedro de Magalhães de Gândavos *Historia da provincia sancta Cruz*, Lissabon 1576, war kein Brasilienbuch auf Portugiesisch in der Epoche gedruckt worden, zumal der portugiesische Buchhandel nicht leistungsfähig war und für die Verbreitung der zahlreichen portugiesischen Tratados (allgemeine heutige Bezeichnung für landeskundliche Sachtexte über das Land) die Verbreitungsform als Manuskripte genügte. Weitere mündliche Berichte und offizielle Schreiben genügten dem Hof. Die wenigen ausführlicheren landeskundlichen Manuskripte wurden daher erst ab dem 19. Jhdt. ediert. Diese Hintergründe erklären uns, warum es einem Deutschen aus Homberg, später in Wolfhagen lebend und nicht einem bedeutenden portugiesischen Schriftsteller zukommt, das erste Buch über Brasilien und zugleich ein Meisterwerk der Reiseliteratur geschrieben zu haben. Viele der Portugiesen wie die Übersetzer hinterließen kaum Texte, Matrosen waren kaum gebildet, viele der frühen Kolonisten waren Sträflinge oder Glücksritter, die in Brasilien seit Mitte des 16. Jhdts. missionierenden Jesuiten schrieben nur am Rande ihrer Missionsarbeit über die Indianer und in der administrativen Literatur kommen Indianer meist als Gegner am Rande vor. Staden mit seinem offenen Blick auf die Fremdkultur und seine genaue und im Wesentlichen zurückhaltend wertende Schilderung der Indigenen, wo er seine Gefangenschaft verbracht hatte, steht in der frühen Literatur exzeptionell da. Seine Schilderungen der Anthropophagie als Augenzeuge und die äußerst einflussreiche Bebilderung des Erstdrucks durch einfache Holzschnitte haben dem Buch große Aufmerksamkeit gesichert. Die im 19. Jhdt. gedruckten portugiesischen Tratados des 16. Jhdts. sind zwar ähnlich ausführlich, es fehlt ihnen allerdings die spannende persönliche Narratio, die den Ansprüchen heutiger Leser an ein Reisebuch entgegenkommt. Sie liegen alle zeitlich etwas später als Staden, dem damit auch chronologisch der Rang einer Pionierleistung zukommt. Staden hat damit –vielleicht in der unerfüllten Hoffnung als Weitgereister nach seiner Rückkehr einen Posten bei Hof in Marburg oder bei den Grafen von Waldeck zu bekommen- eines der wichtigsten frühneuzeitlichen Reisebücher überhaupt geschrieben. Durch die Version als Kinderbuch von Monteiro Lobato (1882-1948) veröffentlicht 1927 und die Stadenfilme (zu ihnen siehe den Beitrag zur Stadenliteratur), sowie die Anthropophagie-Metaphorik der *Semana de Arte Moderna*, der Begründung der Avantgarde-Kunst in Brasilien 1922, ist das Werk auch zum Teil des brasilianischen Imaginariums über die frühe Kolonialzeit geworden.

Franz Obermeier

Hans Staden und sein Brasilienbuch

Ein Forschungsbericht zu neuerer Literatur und anderen Stadenaktivitäten

Dieser Bericht zur neueren Stadenliteratur kann sicher nicht extensiv die neuere Forschung erfassen und bewerten, sondern nur die wesentlichen Tendenzen der heutigen Forschung anhand einiger besonders charakteristischer Arbeiten vorstellen, soweit sie nach dem ersten Stadenkongress in Wolfhagen oder parallel zu ihm stattfand. Die Beiträge des ersten Stadenkongresses 2007 liegen inzwischen auch in einer digitalisierten Form vor, die frei abrufbar ist, so dass hier auf eine genauere Darlegung verzichtet werden soll,¹ ein kurzer Bericht über den Stadenkongress von Schiffner (2008) bringt eine Zusammenfassung der Beiträge.²

Für eine bibliographische Verzeichnung der wichtigsten neueren Arbeiten sei auf den kurzen Artikel von Schiffner für das Biographisch Bibliographische Kirchenlexikon Band XXXV (2014) verwiesen. Die wichtigste Literatur zu Staden bis 2012. ist dort verzeichnet, wobei natürlich eine Auswahl getroffen wurde und nicht jede Diplomarbeit oder jede Arbeit, die Staden in größerem Kontext kurz behandelt Berücksichtigung finden konnte. Es zeigt sich aber die Breite der Forschung zu Staden, der von den verschiedensten Bereichen mit Gewinn aufgegriffen werden kann.

Für die internationale Rezeption von Staden war es von großer Bedeutung, dass eine neuere englische Ausgabe vorliegt. Mit der von Whitehead zusammen mit Harbsmeier vorgelegten Edition von 2008 war dieses Desiderat endlich Vergangenheit.³ Leider ist Herr Whitehead (1956-2012) zwischenzeitlich verstorben. Seine sozialanthropologischen Arbeiten zur Gewalt und den indigenen Stämmen Guyanas werden sicher neben seiner Stadenausgabe als wichtige Beiträge für eine Ethnologie in Erinnerung bleiben, die sich neuen transdisziplinären Ansätzen geöffnet hat, von den Klassikern der Ethnographie wie Staden bis hin zum virtuellen Krieg. Diese englische Ausgabe liefert nach Jahrzehnten einen auch sprachlich angemesseneren englischen Text und in dem umfangreichen Vorwort eine Würdigung von Stadens Werk vor allem von ethnologischer Seite, die der Vielschichtigkeit des Stadenschen Werks gerecht wird. Insbesondere die eindeutige Haltung zu der Anthropophagiediskussion sollte hier als endgültiges Wort zu diesem Komplex der Authentizitätsdiskussion zum Werk gelten, zumal sie von anderer ethnologisch kompetenter Seite bestätigt wird⁴. Damit bleibt dann auch Raum sich bei der heutigen Stadenforschung auf wichtigere Bereiche zu konzentrieren, als eine durch die zahlreichen zu Staden parallelen historischen Quellen zur Anthropophagie nicht gerechtfertigte Infragestellung des Wahrheitsgehalts von Stadens Buch.

¹ Abrufbar über <http://macau.uni-kiel.de/>

² Wolfgang Schiffner, Das erste ausführliche Buch über Brasilien in Europa, Hans Stadens "Warhaftige Historia" von 1557, in: *Jahrbuch Landkreis Kassel*, 2008, S.47-53.

³ Hans Staden's true history: an account of cannibal captivity in Brazil, ed. and transl. by Neil L. Whitehead and Michael Harbsmeier, Durham: Duke Univ. Press 2008.

⁴ Mark Münzel, Vier Lesarten eines Buches: zur Rezeption von Hans Staden Warhaftige Historia, in: *Martius-Staden-Jahrbuch* 53, 2006, S.9-22. Siehe auch den anderen Beitrag des Autors zum Thema: *Gekreuzte Mythen, die Ungewissheit der Feldforschung am Beispiel eines frühen Vorläufers*, in: *Schweifgebiete*, Festschrift für Ulrich Braukämper, hrsg. von Alke Dormann, (Ethnologie 37), Berlin: Lit 2010, S.227-238.

Eine umfangreiche Studie zum historischen Kontext von Staden's Brasilienaufenthalt war natürlich im Rahmen einer kritischen Ausgabe nicht zu leisten, so ist es sehr erfreulich, dass Frau Alida Metcalf, sicher auch als Anregung nach dem ersten Staden-Kongress in Wolfhagen, wo sie einen später im Kongressband veröffentlichten Vortrag gehalten hat, der die Rolle von Staden im Kontext der zeitgenössischen Übersetzer angemessen kontextualisierte, nun auch in Zusammenarbeit mit der Historikerin Eve M. Duffy eine umfangreiche Studie zu Hans Staden vorgelegt hat.⁵ Als Historikerin hat Frau Metcalf vor allem in ihren früheren Arbeiten zu den Übersetzern⁶ einen klaren Blick auf die sozialen Verhältnisse im damaligen Brasilien und die überragende Rolle eines kulturellen Vermittlertums und wechselseitigen Austausches konnte auch die neuere brasilianische Forschung, etwa zur Santidade de Jaguaribe als Beispiel wie weit die kulturelle gegenseitige mentale Beeinflussung auch der indigenen Bevölkerung ging, gut in ihre Arbeiten integrieren. Damit wird auch ein neuer historischer Ansatz gewürdigt, der in Brasilien nach dem wichtigen Werk von Eduardo Viveiros de Castro, *Os Deuses canibais*, Rio 1986 auch die bisher entweder einseitig historisch-ereigniszentrierte oder sozialpsychologische Forschung mit neueren anthropologischen Ansätzen verbindet und damit die mentalen Auswirkungen der conquista sicher angemessener fassen kann, als bisher. Der Indianer erscheint nicht mehr als passives Opfer der sicher sehr oft gewalttätigen Eroberung und Erschließung des Landes durch die Kolonialherren, sondern die Transformation der indigenen Gesellschaft ist auch auf mentaler Ebene eine Integration von kulturellen Einflüssen der Europäer und eine Integration in das eigene indigene Weltbild und ihr lebensweltliches Umfeld. Diese Ansätze fanden natürlich in Staden einen exemplarischen Text.

Man würde zwar meinen, dass angesichts der Seltenheit früher Quellen zum kolonialen Brasilien und zu seiner indigenen Bevölkerung die Edition dieser Quellen in der Forschung seit langem vorrangig war, aber ein Beispiel zeigt, dass auch hier noch Beiträge zu erwarten sind. Durch die Wanderbewegung der Tupi-Stämme an der Küste von Südbrasilien aus nach Norden, auch um den kolonialen Druck der Portugiesen zu entgehen, die Nordbrasilien zu der Zeit weniger stark erschlossen hatten, gelangten auch zahlreiche Tupinamba nach Brasilien. Dort fand in den Jahren von 1612-1615 ein letzter französischer Kolonialgründungsversuch statt, nach der schnell gescheiterten Gründung einer France antarctique auf einer Insel in der Bucht von Rio de Janeiro 1555, die aber mit den Reisebüchern von André Thevet und Jean de Léry wichtige Marksteine der frühen Brasilienliteratur hervorgebracht hat. Montaigne kannte diese frühen Werke und setzt sich mit ihnen zusammen mit den Berichten eines seiner Diener, der Übersetzer in Brasilien gewesen war, in dem berühmten Essai Des cannibales 1580 auseinander, der erste grundlegende Text, der zumindest als Gedankenexperiment den europäischen Eurozentrismus als Eigenperspektive entlarvt. Wir sind durch die Berichte von zwei Kapuzinermissionaren gut über die zweite Kolonialepisode im heutigen São Luis do Maranhão unterrichtet. Die beiden Berichte zeigen uns die Tupinamba-Bevölkerung als Alliierte der Franzosen zeigt und legen den Schwerpunkt vor allem auf die kulturelle Entwicklung der indigenen Zivilisationen im Rahmen einer kolonial ausgelösten Transformation ursprünglicher indigener Kulturen. Trotz der natürlich für Missionare eurozentrischen Sicht bieten die beiden Bücher zahlreiche Hinweise zum Wandel in den indigenen Gruppen, bis hin zu Umgestaltungen ihrer Mythologie, die aktuelle Entwicklungen des Bündnisses mit den Europäern in ihr mythologisches Narrativ integrierte. Der zweite der Texte von Yves d'Évreux lag noch nicht in einer kritischen Ausgabe im französischen Original vor, was unverzichtbar war, zumal einige aus politischen Gründen weggelassene Kapitel auch

⁵ Alida Metcalf, *The Return of Hans Staden: A Go-between in the Atlantic World*, with Eve M. Duffy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2012.

⁶ Alida C. Metcalf, *Go-betweens and the colonization of Brazil 1500-1600*, Austin 2005.

erheblichen ethnolinguistischen und mentalitätsgeschichtlichen Wert haben und in einem der beiden erhaltenen Exemplare der fragmentarisch erhaltenen Erstausgabe erhalten blieben. Nachdem ich die Episode in meiner Dissertation (Obermeier 1995) behandelt habe⁷, habe ich die kritische Ausgabe des vollständig erhaltenen Texts (einige Kapitel sind wohl definitiv verloren) im Jahr 2012 und digital 2015 vorgelegt.⁸ Auch für die Identität der Stadt hat der Gründungsakt durch die Franzosen eine große Bedeutung, da das heutige São Luis, architektonisch ein Glanzstück gut erhaltener portugiesischer Kolonialarchitektur und Weltkulturerbe der Unesco, großen Wert auf die Gründung durch die Franzosen gelegt hat, auch wenn von der Festung und wohl sehr kleinen Siedlung keine Reste erhalten geblieben sind.

Als Vergleich sei ferner meine kritische Ausgabe des Werks von Ulrich Schmidl erwähnt, der auch wenn das Buch im Manuskript sicher schon um 1554 entstand, erst 1567 in einem Sammelband mit Staden in einer erweiterten Neuauflage von Sebastian Francks *Weltbuch* erschien. Das Buch bietet durch zahlreiche in der Zeit kursierende und zum Teil bis heute erhaltene Manuskripte editorisch ungleich komplexere Herausforderungen, ist aber als Vergleich zu Stadens Werk nicht nur wegen seiner geographischen Nähe zum brasilianischen Gebiet sehr hilfreich, sondern auch für den Zeitkontext der Bewertungen und Rezeptionserwartungen, die aus den Varianten der Manuskripte und den drei Ausgaben des 16. Jhdts. (parallel zu Staden bei Theodor de Bry als 7. Band der Amerikasammlung) erschlossen werden können.⁹ Schmidl hat Staden wohl nicht gekannt, er könnte von ihm gewusst haben, da er bei seiner Rückkehr aus Paraguay über Land nach São Vicente zog und dort ein Schiff nach Europa nahm. In diesem Kontext findet sich in seinem Buch die erste Beschreibung der Siedlung Borda do Campo, dann Santo Andre da Borda do Campo, wo später von den Jesuiten 1554 die Stadt Piratininga also São Paulo gegründet worden ist.

Wir kennen bisher keine Erwähnung von Staden in damaligen portugiesischen Quellen. Der Außenposten, wo er kurzzeitig beschäftigt war, war natürlich als wichtiger Beobachtungsposten für die indigenen Überfälle von São Vicente bekannt, wurde aber erst viel später als Wahlfangstation wichtig.¹⁰ Allerdings gibt es einige interessante Briefe von dem Kapitän der zweiten Stadenreise, der mit Staden (den er namentlich nicht erwähnt) aus dem südbrasilianischen Viçosa nach São Vicente segelte. Die Briefe bestätigen bis auf wenige Details Stadens recht pittoresken Bericht von den Fährnissen der zweiten Expedition in Südbrasilien, wo die eigentlich in die La Plata-Gegend führende Reise scheiterte, und sind ein Zeugnis für

⁷ F. Obermeier, *Französische Brasilienreiseberichte im 17. Jahrhundert*, Claude d'Abbeville: Histoire de la mission; Yves d'Évreux: Suite de l'histoire, Bonn: Romanist. Verlag 1995, (zugleich Regensburg, Univ. Diss, 1994) <http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-2352053>, PURL: <http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-2352067>.

⁸ Yves d'Évreux, *Voyage au nord du Brésil (1615)*, édition critique du texte complet établi par Franz Obermeier, Kiel: Westensee-Verlag 2012, digitale Ausgabe erschienen 2014, http://macau.uni-kiel.de/receive/macau_publ_00000654.

⁹ Ulrich Schmidl/Ulrico Schmidl: *Reise in die La Plata-Gegend (1534-1554)/ Viaje al Río de la Plata y Paraguay*, kritische Ausgabe / edición crítica von Franz Obermeier, Kiel: Westensee-Verlag 2008.

¹⁰ Zu den archäologischen Resten der Wahlfangstation und Bildern der heutigen Ruinen siehe den Beitrag: „Stadens „Festung“ heute, in: *Die Warhaftige Historia* von 1557-das erste Brasilienbuch, Wolfhager Kongress zu 450 Jahren Hans-Staden-Rezeption, hrsg. von Franz Obermeier und Wolfgang Schiffner, Kiel: Westensee-Verlag 2008, S.223-226, auch in der erwähnten Onlineversion des Buchs.

das damals häufige harte Schicksal gestrandeter Expeditionen. Sie liegen heute vollständig ediert vor und sollten mehr Berücksichtigung finden.¹¹

Besonders zu begrüßen ist, dass auch die überragende ikonographische Bedeutung von Staden's Werk für die Rezeption eines visuellen Bildes von Amerika forschungsmäßig viel Interesse findet. Insbesondere die intensive Rezeption der Brybilder bietet trotz meiner Arbeit von 2000¹² noch viel Raum für interessante weitere Aspekte.¹³ Der Beitrag von Herrn Alexandre E. Mendes wird hierzu in dieser Tagung neue Sichtweisen vorstellen. Insbesondere die komplexe Wirkungsgeschichte der Bryschen Illustrationen, die das Bild Amerikas über Jahrhunderte geprägt haben, ist noch nicht genügend erforscht. Hier werden sich sicher in Zukunft noch weitere Aspekte finden lassen, wenn man den übergreifenden Einfluss von Bry auch auf vergleichende religionsphilosophische Werke berücksichtigt, etwa Bernard Picards in Amsterdam zwischen 1723-1737 publiziertes religionsvergleichendes Werk *Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde*, das natürlich auf das Brysche Bildmaterial zurückgriff.¹⁴

Überraschend bleibt immer noch, dass die Germanistik Staden noch nicht entdeckt hat. Das Werk ist wie die kritische Ausgabe von 2007 ja gezeigt hat reich an vielfältigen erzähltechnisch signifikanten und rezeptionshistorischen klar ersichtlichen Aspekten, die sicher noch zahlreiche vergleichende Studien zeitigen könnten. Die bisherigen Ansätze im germanistischen Bereich sind trotz der grundlegenden Arbeit von Neuber¹⁵ bis heute wenige.¹⁶ Hier zeigt sich wohl immer noch ein Nachklang traditioneller Literaturdefinition, die Sachtexte nicht als literarische Produkte ansah und auch nicht forschungsgeschichtlich zentral behandelt hat, allenfalls als eigenes Genre am Rande von Überblickswerken. Insbesondere ihre literarische Qualität oder gar kulturprägende Bedeutung wurde völlig unterschlagen. Solche Ansätze sind natürlich völlig veraltet, aber ein Grund dürfte auch sein, dass generell die Forschung zu populärer Literatur des 16. Jhdts. außer in einigen Bereichen nicht sehr intensiv ist. Die früher als „Volksbücher“ bezeichneten populären Texte finden mit wenigen evidenten Ausnahmen trotz ihrer intensiven frühen Rezeption kaum noch speziellere Studien. Selbst zu absoluten Spitzenwerken wie dem Faustbuch liegen kaum neuere Einzelstudien vor. Staden könnte insbesondere im Rahmen dieser Tradition auch eine genauere Würdigung seiner literarisch-populären Aspekte erfahren, wie ich in einem in überarbeiteter Form 2023 publizierten Beitrag zur Berliner Konferenz im Rahmen der Stadenausstellung bei einer Analyse des Wagnerbuchs (ein Werk in der Tradition der Faustbücher, in dem der Famulus Wagner als Teufelsbündner Faust ähnliche Erlebnisse hat

¹¹ Franz Obermeier, Hans Staden und Ulrich Schmidel im brasilianischen São Vicente, Dokumente zu Hans Staden's zweiter Brasilienreise und Ulrich Schmidel's Rückreise nach Europa, in: *Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung* 107.2005, S.73-128.

¹² F. Obermeier, *Brasilien in Illustrationen des 16. Jahrhunderts* (Americana Eystettensia Ser. B, Monografías, estudios, ensayos; 11), Frankfurt: Vervuert, 2000.

¹³ Anna Greve, *Die Konstruktion Amerikas: Bilderpolitik in den "Grands voyages" aus der Werkstatt de Bry*, Köln [u.a.]: Böhlau 2004 und Michiel van Groesen, *The representations of the overseas world in the De Bry collection of voyages (1590 - 1634)*, Leiden [u.a.]: Brill, 2008.

¹⁴ Jean Frédéric Bernard, *The book that changed Europe: Picart and Bernard's Religious ceremonies of the world*, Cambridge, Mass. [u.a.]: Belknap Press of Harvard Univ. Press 2010.

¹⁵ - Wolfgang Neuber, *Fremde Welt im europäischen Horizont, zur Topik der deutschen Amerika-Reiseberichte der Frühen Neuzeit*, (Philologische Studien und Quellen; 121), Berlin 1991.

¹⁶ Martin Baisch, *Wissen, Indexikalität und Neugier in Hans Staden's Brasilien-Bericht*, in: *Dynamiken des Wissens*, hrsg. von Klaus Hempfer und Anita Traninger, Freiburg 2007 (Rombach Scenae), S. 163-185. Luciana Villas Bôas, *Wild stories of a pious travel writer, the unruly example of Hans Staden's "Warhaftig Historia" (Marburg 1557)*, in: *Daphnis* 33 (2004), S.187-212. Dwight E. Raak TenHuisen, *Providence and Passio in Hans Staden's Warhaftig Historia*, in: *Daphnis* 33 (2004), S.213-254.

und auch nach Südamerika reist) versucht habe.¹⁷ Da dies genauer darzulegen über den Rahmen dieses Berichts hinausführen würde, sei auf den eigenen Beitrag in dem Buch verwiesen. Die Rezeption der späteren Zeit ist gut aufgearbeitet (siehe den Beitrag Obermeier 2008 im Kongressband zum ersten Stadenkongress), allerdings finden sich sicher noch zahlreiche Belege zum 19. Jhdt., die umfangreichere Recherchen sicher erweitern könnten.¹⁸ Auf die kleine Tabelle im Anhang mit den wichtigsten frühen Stadenausgaben sei hier verwiesen.

In sprachgeschichtlicher und buchhistorischer Hinsicht wird wohl bald die leider noch nicht vorliegende Arbeit eines Rostocker Dissertanten namens Torsten Glässner einschlägig sein, der sich der Druckersprache der Frankfurter Stadenausgaben widmet. Ähnliche Studien liegen beispielsweise schon zu Ulrich Schmidl seit längerem vor, dessen in einem Mittelbayrisch verfasstes Werk ja einen ähnlichen Weg der Rezeption über die Frankfurter Offizinen besprochen hat und dessen Text auch umfangreichere Bearbeitungen erfahren hat, Diese betrafen sowohl sprachliche Elemente, als auch kleinere hochinteressante Textänderungen, wie ich in der kritischen Ausgabe von Schmidls Werk von 2008 genau nachgezeichnet habe. Es handelt sich zwar um sprachhistorische Details, die aber doch von großer Wichtigkeit für die Ausbildung eines auch graphisch normierten Frühneuhochdeutschen sind.

Einen wichtigen Aspekt der wenig dokumentierten frühen Rezeption liefert meine eigene Studie zu den erhaltenen Exemplaren der editio princeps des Marburger Druckers Andreas Kolbe zur Frühjahrsmesse 1557 (Kolophon „uff fastnacht“) und des ersten Marburger Nachdrucks desselben Druckers zur Herbstmesse desselben Jahres (Kolophon uff Mariae Geburt). Es war mir möglich anhand der zwei Dutzend erhaltenen Exemplare dieser beiden Drucke sowohl aussagekräftige Belege für eine frühe Rezeption im Kontext zwischen populärer Lektüre und historiographischem Bericht zu finden, als auch einige Hinweise auf frühe Sammlungen und Sammler, die Staden's Werk in dem Druck von Kolbe besessen haben. Bei einigen war ein protestantischer Kontext nachweisbar, es gab aber auch historisch interessierte Katholiken, die das Buch gelesen haben. Insbesondere die Sammelbände, wo Staden's Werk mit anderen zeitgenössischen Texten gebunden vorliegt und die sicher aus der Zeit stammen, haben hier zahlreiche Hinweise geliefert, die in dieser Detailliertheit bisher nicht vorlagen.¹⁹ Zumeist

¹⁷ Edition des Buchs *Das Wagnerbuch von 1593*, hg. Günther Mahal/Martin Ehrenfeuchter, 2 Bde., Bd.1. Text, Bd.2. Faksimile und Kommentarband, Tübingen, Francke 2005. Die Reflexe auf das von Urbain Chauveton ins Lateinische übersetzte Benzonibuch waren in der Forschung bekannt, die deutlichen Anleihen bei Staden bisher nicht. Zu Benzonis siehe die Ausgabe Girolamo Benzoni, *La historia del mondo*, [Nachdr. d. Ausg.] Venedig, Tini, 1572, Einl. von Ferdinand Anders, (Frühe Reisen und Seefahrten in Originalberichten; Bd. 2), Graz, Akademische Druck- u. Verl.-Anst. 1969, XIII-XIV.

¹⁸ Exemplarisch seien hier nur angeführt: *Boys of England, A young gentleman's journal of sport sensation fun and instruction*, conducted by E. J. Brett, Bd. VIII. 1870: Hans Staden, the Crusoe of the Brazilian forests, S.382-383. Als dt. Beispiel: Richard Andree, *Wirkliche und wahrhaftige Robinsonaden, Fahrten und Reiseerlebnisse aus allen Zonen: für die reifere Jugend, sowie für gebildete Familienkreise*, erzählt von Richard Andree, (Otto Spamer's Jugend- und Hausbibliothek, Serie 2, Bd. 11), Leipzig: Spamer 1868, Abbildung vor Frontispiz, und Text S.17-40, über archive.org. Zum Brasilienbild der Kinder und Jugendliteratur siehe F. Obermeier, *Jugendliteratur aus und über Brasilien im 19. Jhdt. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Entstehung einer eigenständigen brasilianischen Jugendliteratur*, in: Ludger Scherer/Roland Ißler, (Hrsg.) *Kinder- und Jugendliteratur der Romania*, Impulse für ein neues romanistisches Forschungsfeld, (Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien: Theorie - Geschichte – Didaktik, 96) Frankfurt am Main: Lang 2014, Lang 2014, S.369-403, auch unter: https://macau.uni-kiel.de/receive/publ_mods_00002016.

¹⁹ Exemplarisch hier die Beschreibung eines Exemplars in der Österreichischen Nationalbibliothek (Fideikommissbibliothek von Kaiser Franz II.). Dem zweiten Druck der Erstausgabe des Stadenbuchs folgen diese Texte: 2.Jörg Wickram: „Die Narrenbeschwerung, ein gar sehr kurzweiligs und lustigs

können die Drucke durch äußere Hinweise des Einbands auch annähernd datiert werden, einer der Drucke war sogar durch eine Jahresangabe auf dem Einband datiert, bei vielen ist ein Rückschluss aus dem Erscheinungskontext der anderen enthaltenen Werke oder durch im Buch vorhandene Provenienzhinweise möglich. Auch Rückschlüsse auf die Rezeption der Ikonographie waren möglich in einem Exemplar, das die Varthema-Illustrationen enthält, gleichsam als Kommentar zu der ebenfalls in dem Konvolut beigebundenen Originalausgabe. Wir haben also hier einige wichtige indirekte Hinweise auf die Art wie Staden gleich nach seiner Veröffentlichung gelesen wurde.²⁰

Im literarischen Gebiet ist noch auf die Forschung zu einem Genre einzugehen, das Staden's Werk exemplarisch repräsentiert, gleichsam als *livre avant la lettre*, da die bekanntesten Werke später liegen, Es handelt sich um die *captivity narrative*, der englische Begriff ist der Tatsache geschuldet, dass sich diese Genrebezeichnung vor allem anhand von Berichten gefangener Europäer bei nordamerikanischen Indianern eingebürgert hat. Die inhaltlich vergleichbaren Texte ermöglichen es trotz aller kulturell bedingten Unterschiede Staden's Werk genauer als bisher als Präfiguration eines ganzen Genres zu fassen. In der umfassenden Arbeit von Voigt zu dem Genre sind zu Staden anregende Hinweise zu finden.²¹ Auch wenn das Genre wie wir den Begriff heute verwenden vorrangig eine spezifisch anglo-amerikanische Tradition meint, weitet sich der Blick heute auch auf andere Aspekte insbesondere spanische Klassiker zum Genre aus. Zu nennen ist etwa das Staden auch zeitlich nahe stehende anthropologisch zentrale Werk von Cabeza de Vaca *Naufragios* 1555 über seine Zeit in dem heutigen New Mexico, wo er sich wie Staden als indigener Magier betätigt hat.²² Das Genre existierte nicht nur in Bezug auf Reisen nach Übersee, Schiltbergers Türkeibericht über die Gefangenschaft des Autors in einer muslimischen Gesellschaft war mit Sicherheit eines der meistgelesenen Bücher im 16. Jhd. Damit war nicht nur eine gewisse Rezeptionshaltung der ersten Leser von Staden's *Historia* 1557 vorgegeben, sondern auch ein Interesse für die anthropologische Konfrontation christlich geprägter Europäer mit fremden Kulturen. Dies betraf natürlich nicht nur die Sicht der Europäer in Bezug auf Wahrnehmung und Darstellung, die zwei fundamentalen und hermeneutisch zu trennenden Ebenen der frühen Reiseberichte, sondern indirekt auch die indigene Perspektive. Die damit nötigen erzähltechnischen, ikonographischen und historischen Vermittlungstechniken haben aus der Reiseliteratur ein prägendes Genre der frühen Neuzeit gemacht, dessen Bedeutung heute nach der Trennung wissenschaftlicher und persönlich narrativer Ebenen in der Reiseliteratur gegen Ende des 18. und zu Anfang 19. Jhdts. kaum mehr nachvollziehbar ist. So ist aus der Forschung zur Lexikologie bekannt, wie viele indigene Wörter aus der Sachkultur, der Flora und Fauna der indigenen Völker Südamerikas Eingang in

Büchlein [...]“. Straßburg 1556 [4064] 3. Walther Ryff: „Troumbüchlin [...]“. Straßburg 1558 [4065] 4. Elucidarius: „Von allerhandt Geschöpfen Gottes [...]“. Frankfurt a. M. 1555 [4066]. Zur Analyse siehe den in folgender Fußnote zitierten Aufsatz.

²⁰ F. Obermeier, Deutsche Reiseliteratur über Südamerika im 16. Jahrhundert. Staden's Erstaussgabe des Brasilienbuchs *Warhaftige Historia*, 1557, das Reisegenre und seine Bildsprache in Sammlungskontexten, in: "Privater Buchbesitz in der Renaissance. Bild, Schrift und Layout", Onlinezeitschrift *Kunsttexte* 3/2014, unter kunsttexte.de Heft 3.2014. Digital unter: <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/kunsttexte/issue/view/6061>, September 2014.

²¹ Lisa Beth Voigt, *Writing captivity in the early modern Atlantic: circulations of knowledge and authority in the Iberian and English imperial worlds*, Chapel Hill, NC.: Univ. of North Carolina Press 2009. Erwähnt sei auch der anregende Beitrag der Autorin zur Illustrationsgeschichte zusammen mit Elio Brancaforte: *The Traveling Illustrations of Sixteenth-Century Travel Narratives*, in: *Publications of the Modern Language Association of America (PMLA)* 2014 May; 129 (3): 365-398, 607.

²² Siehe hierzu Fernando Operé, *Historias de la frontera, el cautiverio en la América hispánica*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 2001.

die europäischen Sprachen gefunden hat. Auch stilistisch war der Einfluss erheblich, die *descriptio*, also die Beschreibungstechnik der frühen Reiseliteratur, erweiterte die Darstellungsmöglichkeiten vieler europäischer Sprachen und legte damit Grundlagen für die literarische Beschreibungstechnik, die dann für den Roman des 19. Jhdts. prägend wurde. Als verfeinerte literarische Technik musste sich die *descriptio* an den Schilderungen kultureller Alterität in der frühen Reiseliteratur erst richtig ausbilden. Die Herausforderung, neue naturkundliche, geographische und narrative Techniken für die neu entdeckten Länder zu entwickeln hat damit eine erhebliche noch nicht angemessen gewürdigte Bedeutung für die Herausbildung einer verfeinerten deutschen Sprache.

Die künstlerischen Auseinandersetzungen mit Stadens Ikonographie haben nach den Holzschnitten Cândido Portinari für eine nie erschienene Stadenausgabe aus den 40er Jahren²³ mit den in Deutschland lebenden brasilianischen Künstler José de Quadros und seiner auch in Wolfhagen gezeigten Stadenserie ein hohes Reflexionsniveau erreicht, das Stadens Bildlichkeit verfremdet und auch mit künstlerischen Umsetzungen anhand von Fotos heutiger Indigener überblendet.²⁴ Eine weitere Arbeit, die auch in Kassel in der Dokumenta 12 ein Video des brasilianisch-schweizerischen Künstlerduos *Dias & Riedweg* mit dem Titel „Funk Staden“ (2007) gezeigt wurde, zitierte Staden aber eher an, als dass es sich mit dem Werk und seiner Bildlichkeit intensiv auseinandergesetzt hat.²⁵

Einzugehen ist allerdings kurz auf die Stadenfilme, die in der englischsprachigen und portugiesischen Forschung sicher auch vergleichend zu anderen Behandlungen der kolonialzeitlichen Geschichte ein ungleich intensiveres Interesse gefunden haben, als in der deutschen Forschung zum Thema. Keiner der Filme gelangte außerhalb von Festivals nach unserem Kenntnisstand in den regulären Verleih von Kinos in Deutschland. Die zwei sehr unterschiedlichen brasilianischen Filme, die das Thema von Staden aufgreifen sind dabei auch charakteristisch für die filmische Entwicklung.²⁶ Der erste Film *Como era gostoso o meu francês* (1971) von dem Regisseur Nelson Pereira dos Santos stammt aus der Hochzeit des *cinema novo* einer filmhistorisch wichtigen Epoche des brasilianischen Films, in der sicher auch im Konflikt zum politisch erstickenden Umfeld der Diktatur in Brasilien der Stoff zu einer Konfrontation der Kulturen am historischen Beispiel der frühen Kolonialzeit wird. Dem bedeutenden Regisseur der *cinema novo*-Richtung Dos Santos gelingt es, auch durch die freie Transposition als Geschichte eines von den Tupinamba gefangenen Franzosen das Potential des Stoffs, trotz aller durchaus gegebenen historischen Korrektheit für eine filmisch-symbolhafte Umsetzung in wirkungsvoller Suggestionkraft zwischen Realismus und Allegorie überzeugend in Szene zu setzen. Der zweite Stadenfilm von dem Regisseur Luís Alberto Pereira in Brasilien 1999 gedreht ist –auch wenn er viel näher am Stoff von Stadens Buch steht– eine schöne Bebilderung der Geschichte, die den Zeitkontext gut fasst, der aber die abstrakt-symbolische Ebene des ersten Films weitgehend fehlt. Die Ausrichtung auf ein größeres historisch interessiertes Publikum und einen Markt mit diesem Zielpublikum ist hier deutlich spürbar, was aber der Qualität des Films aber keinen Abbruch tut. Filmhistorisch kann er sich natürlich nicht mit der harten Poesie des ersten Films messen, dem man in Schwarz-Weiß und in der Kameraführung deutlich die Schulung an den innovativen bisweilen auch theatralischen

²³ Cândido Portinari, *Portinari devora Hans Staden*, São Paulo: Ed. Terceiro Nome 1998.

²⁴ Siehe den Katalog Jose De Quadros, *Maria Rosa trifft Hans Staden*, Homberg, 2001.

²⁵ Das Video unter: <https://www.youtube.com/watch?v=fzI2YeltWGI>.

²⁶ Von der umfangreichen Literatur besonders zum ersten Film sei hier exemplarisch zitiert: Wolf Lustig, A Junesche been ermi uramme: a versão filmica da Verdadeira História dos selvagens, nus e feroces devoradores de homens como ‚retupização‘ do encontro europeu-brasileiro, in: *Martius-Staden-Jahrbuch* 54, 2006, S.45-63.

Konzepten der Richtung des *cinema novo* ansieht, die fern von jedem Realismus der Narrativik eine individuelle Bildsprache entgegensetzen.

An neueren Stadenausgaben ist ansonsten wenig zu vermerken. Eine bisher nicht mehr zugängliche frühe Ausgabe, die einzige niederdeutsche Übersetzung überhaupt, gedruckt um 1561 in Hamburg, konnte durch den Verfasser wiederaufgefunden werden.²⁷ Ferner sei der Vollständigkeit halber eine bisher nicht bekannte griechische Übersetzung vermeldet, ein weiteres Beispiel für die internationale Bedeutung des Buchs.²⁸ Durch die zunehmende Digitalisierung von älteren Quellen sind heute auch mehrere Exemplare der Erstausgabe von Kolbe (beide Drucke, den zur Frühjahrmesse und zur Herbstmesse) online verfügbar, auch zahlreiche andere Texte, etwa holländische Ausgaben und die Bry-Versionen sind ebenfalls abrufbar. Der Volltext der *Editio princeps* von 1557 liegt beispielsweise parallel zum Originaldruck im Deutschen Textarchiv auf.²⁹

Den bisher kaum separat behandelten naturkundlichen Aspekten des Werks von Staden widmet sich der neuere Beitrag von Engels.³⁰ Einen Vergleich der Darstellungsweise von Staden mit einem wichtigen Werk des argentinischen Erzählers Saer (1937-2005), *El entenado* 1983 bringt Ehrlicher.³¹ Saer erzählt in einer postmodernen Erzählweise wie ein Schiffjunge von den Colastiné-Indianern gefangengenommen wird und als einziger von seinem Schiff von der Anthropophagie verschont wird. Er wird (was bei Indianerstämmen durchaus vorkam) als Stiefkind³² großgezogen. Das Buch von Saer ist sicher die literarisch niveauvollste Behandlung eines Staden parallelen Stoffs, auch wenn sich der Argentinier Saer natürlich mehr an ähnlichen Geschichten aus dem La Plata-Raum wie dem bei den Guarani seit Schmidls Werk oft bezugten Begründung von Verwandtschaftsverhältnissen als Schwiegersohn (guarani „tovaja“) inspiriert hat.

Auf die regionalen Aktivitäten zu Staden wird Herr Schiffner in einem eigenen Beitrag eingehen, so dass hier nur auf die Ausstellung zur niederländischen Rezeption von Staden und zur Rezeption im Comic und Jugendbuch verwiesen werden soll, die beide im Regionalmuseum Wolfhager Land unser Bild der intermedialen Staden-Rezeption bis hin zu den modernen

²⁷ Eine warhaftige Histo=||ria vnd beschriuinge einer Landtschopp/ der || Wilden/ Nakeden/ grimigen Minschen fre=||tern/ in der nyen werlt America gelegen/ vor || vnd na der gebordt Christi in d[ue]deschen lan=||den vnbekandt/ beth vp desse twe negest vor=||gangen jar/ Dar se Hans Staden van Hom=||berge vth Hessen/dorch syn egen er=||faringe erkandt/ vnd itzundt || dorch den Dr[ue]ck an || den dach || giff: Hamburg: Löw, Joachim: [ca.1561]. Diese verschollene niederdeutsche Stadenausgabe (ein Exemplar Stadtbibliothek Lübeck war Kriegsverlust) ist wieder in einem Exemplar (2.Aufl.) des Plantin-Moretus Museum in Antwerpen aufgetaucht. Siehe hierzu den Aufsatz: Ein wiederentdeckter Hamburger Druck des 16. Jahrhunderts: die in Hamburg gedruckte niederdeutsche Hans-Staden-Ausgabe, in: *Auskunft* 2012, Heft 2, S.343-346. Digital unter: <http://macau.uni-kiel.de/>. Der niederdt. Druck ist heute auch digital verfügbar.

²⁸ Staden, Hans: *Gymnoi, agrioi kai anthropofagoi*, Γυμνοί, ἀγριοί και ανθρωποφάγοι Athen: Enallaktikes Ekdoseis, 1995.

²⁹ Siehe http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/staden_landschaft_1557.

³⁰ Wolf Engels & Sabine Heinle, Hans Staden als Tropen-Biologe: Erste Beschreibungen „andersartiger“ Tiere und Pflanzen Brasiliens in seinem Buch „Warhaftige Historia „von 1557 – 22 Beispiele von uns identifizierter Spezies, in: *Spixiana* 37.2104, S.283-287, digital unter: <https://pfeil-verlag.de/publikationen/spixiana-zeitschrift-fuer-zoologie-inhalt-band-37/>.

³¹ Hanno Ehrlicher, Funciones de la antropofagia en la *Verdadera historia* de Hans Staden y en *El entenado* de Juan José Saer, in: *Orbis Tertius*; vol. 19, no. 20, 2014, S.85-84.

³² So der Sinn von „Entenado“, der Titel der deutschen Übersetzung *Der Vorfahre*, München 1993 ist irreführend.

Medien erheblich erweitert haben. Damit wurde das Museum trotz beschränkter Mittel auch der Aufgabe gerecht, für eine zentrale Funktion des historisch-kulturellen Erbes der Region und einen Klassiker der ethnologischen Brasilienliteratur einige weniger bekannte Aspekte der Rezeption in anregenden Präsentationen einem größeren Publikum nahezubringen. Die Bedeutung von Staden's Text wird sicherlich auch in der Zukunft zahlreiche Auseinandersetzungen von der Wissenschaft bis hin zur Kunst und zur didaktischen Literatur vermitteln. Es freut uns, dass dieser hiesige Kongress hierzu einen substantiellen Beitrag leisten kann.

Ergänzungen zur 2. Auflage 2023

Die spätere Stadenliteratur nach dem ersten Erscheinen des Artikels 2015 wurde nicht systematisch nachgetragen. Eine aktuelle Bibliographie zu Staden, erarbeitet vom Vf. mit Wolfgang Schiffner unter academia.edu (Stand 2023).

Hier einige Ergänzungen zu dem Beitrag von 2015, soweit nicht im Text eingearbeitet.

Die oben erwähnte Arbeit von Glässner ist noch nicht erschienen. Der Autor wird allerdings auf der Homepage noch als Doktorand der Uni Rostock im Bereich Germanistik aufgeführt.

Der erwähnte Berliner Beitrag des Vf. ist inzwischen über academia.edu zugänglich als Hans Staden's Brasilienbuch und die Prodigienliteratur - Stadenreflexe in populärer Literatur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in stark erweiterter Form 2023 erschienen. Eine erste vollständige Schmidl-Ausgabe auf Portugiesisch liegt inzwischen vor als *Viagem ao Rio da Prata: Ulrico Schmidl e sua cronica quinhentista*, editores Maria Cristina Bohn Martins, Luis Guilherme Assis Kalil Franz Obermeier, Jundiai, S.P.: Paco Editorial 2020.

Wolfhagen darf sich jetzt offiziell mit dem Titel Hans-Staden-Stadt schmücken, eine freistehende Stadenstatue ist bereits aufgestellt, der damit verbundene Stadenpfad mit Flach-Reliefs zur Warhaftigen Historia bereits zum Teil fertig.

Überblick über die wichtigsten Stadenausgaben

Princeps:

Marburg, Frühjahr und Herbst 1557, datiert im Kolophon
 Drucker: Kolbe in Marburg,
 Ill: NN; nach Skizzen Stadens

Faksimile 1925/27, 1978,
 2007 hrsg. Obermeier, (mit portug. Übersetzung und neuhochdt. Fassung von J.Tiemann)

Frühe Ausgaben des 16. Jhdts.

Hamburg Niederdt.ca 1561, 2. Auflagen
 Frankfurt: Han 1557
 (teils vordatiert 1556)
 Ill: aus einer Varthema-Ausgabe

Frankfurt: Feyerabend 1567
 Enthalten in Franck Weltbuch
 Ill: (nur Titel: Amman)

Intensive niederländ. Rezeption

Brys America-Sammlung

Bry:
 Dt. 1593
 Latein: 1592:
 Zusammen mit Léry, Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil [Genf 1578]
 Ill: Neugestaltung der princeps,
 Die Ill. auch im Staden-Teil teilweise nach Léry-Ill.

Frühe Bearbeitungen und freie Rezeption

Curieuses Gespräch, Frankfurt 1729

Winckelmann 1664 Ill.: princeps (es stand ein Teil der Originalholzschnitte zur Verfügung)
 Stadenportrait: apokryph, wohl für die Ausgabe erstmals gestaltet.

Rezeption in Reisesammlungen nach Bry

Gottfried 1630,1655

Van der AA Leyden 1706

Erste deutsche Neuauflage

Klüpfel 1859

Wichtige neuere Bearbeitungen

Kinderbuch von Monteiro Lobato 1927

Bearbeitung von Monteiro Lobato 1926

Avé.Lallemant 1871

Übersetzungen

Port. 1892 (Auszug)

Port. 1900 (vollständig), zahlreiche neuere Übers.

Franz. 1837 (Ternaux-Compans, ohne Dryanders Vorwort)

Ital. 1989, jap. 1961 (aus port.)

Tschechisch 1957, dän. 1992

Engl. (Tootal) 1874 Engl. (Letts) 1927, Engl. (Whitehead/Harbsmeier) 2008,

Griech. 1995

Span: Lehmann-Nitsche in Zs. Deutscher Wissenschaftlicher Verein 1921, in Buchform 1929

Span: (Wernicke) 1944

Span. (Maria Fernández) 1945

Port. 1942 (Carvalho-Franco, nach Fouquet)

Neuhochdt. (Fouquet): 1941,1963, 1970, 1981, 1995, 2013, mit Originaltext: 1964

Neuhochdt. Fouquet 7. aktualisierte Auflage / Einführung: Wolfgang Schiffner und Franz Obermeier Wolfhagen: Verein Regionalmuseum Wolfhager Land, 2017, Nachdruck 2022.

Wolfgang Schiffner

Ergänzung zum Forschungsbericht von Franz Obermeier

Mit der *Warhaftigen Historia* beschäftigen sich an den Universitäten wohl jedes Jahr Studenten verschiedener Fachrichtungen. Sie untersuchen das Werk mit ganz verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen. Das zeigt die anhaltende Bedeutung des Werkes für unser Wissen um die Frühgeschichte Brasiliens. Eine Arbeit aus diesem Bereich der Forschung möchte ich kurz vorstellen.

Zur Prüfung für das Lehramt an Gymnasien im Fach Geschichte an der Universität Kassel verfasste 2009 Sabrina Korf eine umfangreiche „Wissenschaftliche Hausarbeit“ mit dem Titel „Alteritätserfahrung im Spiegel der Warhaftigen Historia des Hans Staden“. Die Autorin geht von dem Ansatz aus, dass im 16. Jahrhundert alle Berichte von Europäern über die Neue Welt von einem „eurozentristischen Wahrnehmungsmuster“ geprägt waren. Sie konnten das Fremde nur im Rahmen ihrer eigenen Erfahrung und Bildung verstehen. Das galt auch für Staden, der die Gesellschaft der Tupinambá kennen lernte und beschrieb. Dabei betonte er den Unterschied zwischen sich, er ist gläubiger Christ, und den Indianern, das sind tyrannische Wilde. Staden hatte unerschütterliches Vertrauen in Gott und seine Hilfe, aber die Tupinambá blieben für ihn, auch wenn er sie im zweiten Teil als „*eyn feines volck*“ charakterisiert, Heiden und Menschenfresser.

Es ist aber die Authentizität des Berichts von Staden, die den besonderen Wert der *Warhaftigen Historia* ausmacht. Schon Dryander merkte, dass Staden sachlich erzählen und beschreiben konnte. Er schätzte das empirische Wissen, das Staden „ähnlich den theoretischen Betrachtungen moderner ethnographischer Erfassungen“ formulieren konnte. Und so berichtete Staden „mit einem anderen, detailfreudigeren Blick als andere zeitgenössische Reiseberichte“. Er konnte das Denken und die Kultur der Tupinambá beschreiben, aber er konnte und wollte es nicht verstehen. Erst wir heute versuchen das.

Die Autorin weist am Ende darauf hin, dass unser Denken auch heute durch eine eurozentristische Perspektive bestimmt wird. Das kann dazu führen, dass man, was durchaus wichtig ist, sich der eigenen Identität bewusster wird. Doch wenn man die Spannung dieser Alteritätserfahrung bei der Lektüre von Stadens Werk erkennt, dann, so meint die Autorin abschließend, wird es vielleicht möglich, seinen eigenen „Denkhorizont zu reflektieren und im radikalen Anderen Alternativen zu seinem eigenen System zu erkennen.“ Einige Ergebnisse ihrer Forschungen wird sie (nach ihrer Heirat Sabrina Barking) in einem eigenen Betrag im vorliegenden Band vorstellen.

Auf die Bachelorarbeit von 2013 und die Masterarbeit von 2014, die Alexandre Emanuel Mendes von der Heinrich-Universität verfasst hat, brauche ich hier nicht einzugehen. Er trägt in einem eigenen Beitrag in dieser Publikation vor, was man über die Beziehung zwischen Text und Bild am Beispiel des Kannibalismus in der *Warhaftigen Historia* erkennen kann.

Zwei Veröffentlichungen zu Stadens *Warhaftiger Historia* nach 2007 sind Aufsätze, die inzwischen beide auch digital erschienen sind. Der erste stammt von Alida C. Metcalf, Professorin an der Rice University in Houston, Texas. Sie hatte schon früher über Staden veröffentlicht und war 2007 Referentin auf dem Kongress in Wolfhagen. Ihre Arbeit soll stellvertretend für viele andere Wissenschaftler/innen stehen, die in den letzten Jahren in englischer Sprache über Stadens Werk publizierten und deren Arbeiten oft digital zur Verfügung stehen.

„Mapping the traveled space – Hans Staden’s Maps in *Warhaftige Historia*“ heißt ihr Aufsatz, erschienen im *e-journal of Portuguese History*, 7 (2009).¹ Es geht um geographische Karten zur Neuen Welt, speziell zu einer Karte, die in der *Warhaftigen Historia* vor dem Beginn des Textes zu finden ist. Eine Karte war als Teil eines Reiseberichts damals nicht üblich. Wegen ihrer Größe waren sie meistens ungeeignet, Teil eines Buches zu werden. Doch bei Staden ist eine Karte vorhanden. Das könnte der Herausgeber Dryander veranlasst haben, da er selber eine Karte zum Hessenland entworfen hatte, die dann gedruckt wurde. Mit einer Karte in der *Warhaftigen Historia* (Süden ist oben ist!) sollte Staden zeigen, wo er war. Die Namen der Häfen und der Indianerstämme, die er eintrug, belegen, dass er wirklich dort war, dass seine Erzählung „warhaftig“ ist. Die Karte ist in ihrer Machart primitiv, aber sie erfüllt ihren Zweck, den Leser zu informieren. Sie ist nicht eine Karte von Brasilien, sondern über das Brasilien des Hans Staden

Natürlich gab es vor der Veröffentlichung der *Warhaftigen Historia* schon Karten, auf den Brasilien zu erkennen ist, wobei man nur die Küstenlinie zeichnete und das Inland oft mit eigener Phantasie ausschmückte: Flüsse, Menschen, Tiere, Bäume, Pflanzen usw. Die Autorin geht davon aus, dass auch Staden und Dryander solche Seekarten kannten. Staden hatte sie wohl nach seiner Rückkehr bei Dryander kennen gelernt.

Die Karte in der *Warhaftigen Historia* hat einen Kompass im portugiesischen Stil, auf dem die Breitengrade mit Äquator und den Wendekreisen des Steinbocks und des Krebses in lateinischer Sprache eingetragen sind. Das weist wie das Schiff und die Fische im Meer auf bestehende Vorlagen mit lateinischen Texten hin. Der deutsche Text erklärt dem Leser, wie er die Karte verstehen soll. Staden hatte aus der Erinnerung die Namen der Indianerstämme eingetragen, denn offenbar gehörte das Land ihnen. Ein Hinweis auf die Portugiesen als Besitzer des Landes ist nicht vorhanden. Nach seiner Erfahrung ist das richtig, denn es gab dort sehr wenig Portugiesen, aber viele Wilde, die das Land wirklich bewohnten. Die Karte ist politisch gesehen neutral gestaltet und, das betont die Autorin abschließend, nicht Ausdruck eines Herrschaftsanspruchs der Portugiesen.

Ergänzend möchte ich auf den Eintrag nördlich des Amazonas hinweisen: „(Hier)bei sollen Amazonen wohnen, wie mit die Wilden berichtet haben“. Die Formulierung zeigt die Skepsis von Staden, der das vielleicht schrieb, weil andere das so wollten (Dryander, der Drucker Kolbe?) In seinem Text berichtete er jedenfalls nichts über Amazonen. Stadens bleibt ein Realist, der nicht über das schreiben wollte, was er nicht selbst erlebte.

Der zweite Beitrag, den ich vorstellen will, bezieht sich auf die frühe Rezeption der *Warhaftigen Historia*. Franz Obermeier hat einen auch digital veröffentlichten Text geschrieben, der anhand der Erstausgaben zu zeigen versucht, wie das Werk im 16. Jahrhundert von Lesern verstanden und wohl auch gelesen wurde.² Es ist eine Studie zu den erhaltenen Exemplaren der editio princeps des Marburger Druckers Andreas Kolbe zur Frühjahrsmesse 1557 (Kolophon „uff fastnacht“) und des ersten Marburger Nachdrucks desselben Druckers zur Herbstmesse desselben Jahres (Kolophon uff Mariae Geburt). Es war möglich, aussagekräftige Belege für eine frühe Rezeption im Kontext zwischen populärer Lektüre und historiographischem Bericht zu finden. Es ergaben sich auch einige Hinweise auf frühe Sammlungen und Sammler, die Stadens Werk in dem Druck von Kolbe besessen haben.

¹ Metcalf, Alida C (2009), Mapping the traveled space – Hans Staden’s Maps in *Warhaftige Historia*“, erschienen im *e-journal of Portuguese History*, 7 (2009)

² F. Obermeier (2014), Deutsche Reiseliteratur über Südamerika im 16. Jahrhundert. Stadens Erstausgabe des Brasilienbuchs *Warhaftige Historia*, 1557, das Reisegenre und seine Bildsprache in Sammlungskontexten, in: „Privater Buchbesitz in der Renaissance. Bild, Schrift und Layout“, Onlinezeitschrift *Kunsttexte* 3/2014, unter [Kunsttexte.de](http://www.kunsttexte.de/index.php?id=897) Heft 3.2014 Digital unter: <http://www.kunsttexte.de/index.php?id=897>, September 2014

Die Untersuchung geht aus von 25 Originalausgaben der *Warhaftigen Historia* von 1557, die heute in Bibliotheken vorhanden sind. Davon gibt es 11 in Deutschland, 6 Ausgaben in europäischen Ländern, 5 in den USA und 3 in Brasilien. Besonders interessant sind dabei 9 sogenannte Konvolute, die als Zusammenbindung mehrerer Werke, darunter Staden's Reisebericht, vorhanden sind. Man kann vermuten, dass bei diesen bald nach dem Erscheinen der *Warhaftigen Historia* erfolgten Bindungen Werke zusammenfanden, die einander irgendwie ähnlich sind und damit zueinander passen.

Bei den Konvoluten ist zwar kein einheitliches Muster der Zuordnung zu erkennen, doch es gibt erkennbare Schwerpunkte. Mehrfach wurde die *Warhaftige Historia* mit Werken der Prodigienliteratur zusammengebunden, die die Bedeutung von Wunderzeichen oder Träumen behandeln. Damit besteht eine Verbindung zu den „Wundern“ in Staden's Werk. Besonders deutlich wird das bei einem Exemplar des Museu paulista in Sao Paulo, wo der *Warhaftigen Historia* das Werk „Wunderzeichen und Wunderwerk“ des Caspar Goltwurm beigegeben wurde, das Dryander in seinem Vorwort bei Staden erwähnt. Erschienen ist es noch im gleichen Jahr wie die *Warhaftige Historia*. Es befasst sich aus protestantischer Perspektive mit der Bedeutung von Wundern.

Nicht verwunderlich ist es, dass bei den Konvoluten weitgehend protestantische Literatur im Zusammenhang mit der *Warhaftigen Historia* auftaucht: Predigten, eine Schrift zum Tode von Luther und eine weitere gegen die unterschiedlichsten Feinde Luthers. Andere Konvolute beziehen sich auf den Vergleich mit anderen „abenteuerlichen“ Reisen mit christlichem Inhalt. Deshalb wurde zweimal sogar die Jerusalemreise des katholischen Dominikaners Felix Fabri beigegeben.

Abschließend betont Obermeier, dass mit seiner Untersuchung jetzt wichtige indirekte Hinweise vorhanden sind, wie Staden gleich nach seiner Veröffentlichung gelesen wurde. Man könne erkennen, dass der Kontext ein protestantisch bestimmter Rahmen war, zu dem oft die Prodigienliteratur oder Reiseberichte passten. Wichtig ist auch, dass das Bildmaterial der *Warhaftigen Historia* über die Ausgaben von de Bry ab 1590 mit ihrer neuen und veränderten Qualität eine große Wirkung in die Zukunft hatte.

Abb. 1: Holzschnitt vor dem ersten Kapitel des ersten Buches der Warhaftigen Historia

Uwe Schäfer

Die Bezeugung des Erlösers. Reformatorische Aspekte in Hans Staden's Wahrhaftiger Historia¹

Menschen deuten ihr Leben, um erfahrene Kontingenzen in ihrer subjektiven Identitätsbeschreibung zu verarbeiten.² Neben alltäglichen Erfahrungskontexten sind mehrfach solche Lebensszenarien beschrieben worden – sei es beispielsweise als Grenzsituationen, als Schwellenerfahrungen oder als Lebensübergänge etc. –, die dem eigenen Selbstverstehen eine besondere Lebensdeutung abverlangen. Wo das Leben gefährdet erscheint, im Übergang begriffen ist, in Frage steht oder auch besondere Erfüllung erlebt, zeigt sich die Plausibilität einer explizit religiösen Lebensdeutung. Im Zuge einer religiösen Selbstvergewisserung „bricht [dabei] thematisch eine Dimension ein, die das Leben immer als von ‚woandersher‘ bestimmt, getragen, aber auch aufgehoben weiß“³. Diese hermeneutische Ausrichtung bietet das erste deutsche Brasilienbuch, die ‚Wahrhaftige Historia‘, die 1557 in Marburg an der Lahn erschien. Darin wird die Geschichte von dem aus Homberg an der Efze stammenden und später als Bürger in Wolfhagen lebenden Hans Staden erzählt, der zwischen den Jahren 1548 bis 1555 zwei Reisen nach Südamerika unternimmt. Während der zweiten Reise wird er Gefangener bei den Tupinambá-Indianern, die sich als Kannibalen herausstellen. In Todesangst wendet sich der hessische Landsknecht mit Gebeten immer wieder an seinen christlichen Gott. Und tatsächlich – nach neunmonatiger Gefangenschaft unter den Küstenindianern kommt Staden frei, der anschließend die Errettung ganz und gar der Erhöhung seiner Gebete durch Gottes Gnade zuschreibt. Schon diese kurze Zusammenfassung des Handlungsstrangs des narrativen Teils der ‚Wahrhaftigen Historia‘ verdeutlicht eindrücklich die religiöse Lebensdeutung, die vom Buchschreiber vollzogen wurde.⁴

Aber nicht nur diese allgemeine Verwendung christlich-religiöser Deutungsschemata macht die ‚Wahrhaftige Historia‘ besonders. Unter Berücksichtigung einer zeithistorischen Einordnung lässt sich zudem sagen, dass mit der ‚Wahrhaftigen Historia‘ eine protestantische Erbauungserzählung vorliegt, die in nicht geringem Maße lutherische Gedankenmuster rezipiert. So sind religiöse Kontexte in der ‚Wahrhaftigen Historia‘ durch die Überlegungen Martin Luthers vorgebildet und verdichten dessen Theologie mit Blick auf den spezifischen Lebensbezug.⁵ Staden beispielsweise räsoniert mit folgenden Worten über den Stellenwert des Wortes Gottes:

¹ Der Aufsatz basiert auf meinem Vortrag anlässlich der Fachtagung zu Staden's ‚Wahrhaftiger Historia‘ im April 2015 in Wolfhagen. Die hier vorgestellten Überlegungen sind umfassender in meiner Stadenmonographie ‚Der errettete Beter‘ dargestellt und diskutiert. In Bezug auf genauere theologische Zusammenhänge sei auf dieses Werk verwiesen.

² Vgl. dazu Lauster 2005, S. 175-184.

³ A. a. O., S. 177.

⁴ Die folgenden Überlegungen vollziehen ihre Blickrichtung weg von der historischen Person Hans Staden hin zum Buch ‚Wahrhaftige Historia‘ und seiner literarischen Hauptfigur. Somit wird auch der Diskussion um die Autorenschaft der ‚Wahrhaftigen Historia‘ – Hans Staden und/oder Johannes Dryander – hier geringere Bedeutung zugemessen. Zu diesem Problem vgl. Harbsmeier 2008, S. 120-142; Schäfer 2015, S. 22-26.

⁵ Für Rezeptionsbedingungen der Theologie Luthers durch den Autor der ‚Wahrhaftigen Historia‘ vgl. Schäfer 2015, S. 122-124.

„Keyn trost, wer noch wopen gefunden wird zuo keyner frist,
 Dann alleyn, der mit dem glauben und Gots wort geruestet ist.
 Darumb ein jeder gottsfürchtig man
 Seine kinder nichts bessers leren kann,
 Dann das sie das wort Gottes wol fassen,
 So können sie sich in zeit der not daruff verlassen“⁶.

Kaum kann übersehen werden, dass bei Martin Luther bereits diese Vorstellung von der Unentbehrlichkeit des Wortes Gottes bei gleichzeitiger Nichtigkeit anderer Dinge bereits die Rede gewesen ist: „So müssen wir nun gewiß seyn, das die seele kann allis dings emperen on des worts gottis, und on das wort gottis ist yhr mit keynem ding beholffen. Wo sie aber das wort hatt, so darff sie auch keyneß andern dings mehr, sondern sie hat in dem wort genugde, speiß, freud, frid, licht, kunst, gerechtickeyt, warheyt, weysheyt, freyheit und allis gutt ueberschwenglich.“⁷

Aufgrund dieser interessanten Lutherrezeption durch einen gebildeten Laien zu Beginn des Konfessionellen Zeitalters ist die bisherige Geringschätzung der ‘Wahrhaftigen Historia’ im theologischen Wissenschaftsdiskurs misslich.⁸ Das Buch verdient aber mehr Aufmerksamkeit, als ihm bisher zugekommen ist, weil darin mentalitäts- und alltagsgeschichtliche Aspekte gelebter Reformation angeführt sind, die über ein Verstehen von Vermittlungsprozessen protestantischer Denk- und Deuteweisen Aufklärung geben können. Denn im Unterschied zu Reflexionsschriften aus Theologenhand weist das Brasilienbuch des hessischen Landsknechts religiöse Anliegen, Vorlieben und Positionen der durchschnittlichen protestantischen Bevölkerung auf und lässt ihnen nachspüren, sodass mögliche Aneignungsstrukturen der reformatorischen Botschaft im gemeinen Volk ansichtig werden.⁹ Insofern muss sich demgegenüber auch die bisherige Stadenforschung fragen, warum sie nicht massiver auf das Verstehen theologischer Sachkontexte hingewirkt hat.¹⁰ Denn die getroffenen religionshermeneutischen und theologischen Vorüberlegungen weisen gleichsam schon in diejenige Richtung,¹¹ die eine systematisch-theologische Betrachtung der ‘Wahrhaftige Historia’ nötig macht.

⁶ Staden 1964, 1. Teil, Reim (nach Kapitel 54), S. 148.150 (Nicht Trost, Wehr, noch Waffen finden zu keiner Frist, wer nicht mit dem Glauben und Gottes Wort gerüstet ist. Darum ein jeder gottesfürchtige Mann seine Kinder nichts Besseres lehren kann, als daß sie das Wort Gottes wohl erfassen, so können sie sich in Notzeiten darauf verlassen.).

⁷ Luther 1897, S. 22, 9-14 (So sollen wir nun gewiss sein, dass die Seele kann allen Dingen entbehren außer dem Wort Gottes, und ohne das Wort Gottes ist ihr mit keinem Ding geholffen. Wo die Seele aber das Wort Gottes hat, da bedarf sie nichts mehr, sondern sie hat mit dem Wort genug: Speise, Freude, Frieden, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles Gute in überschwänglicher Weise.).

⁸ Die Ausarbeitungen von Gerlach 2006, S. 23-34 und die Herausstellung Stadens als Exemplar einer an Luther orientierten Mission durch Barth 2009, S. 368 (Anm. 245) bilden rühmliche Ausnahmen.

⁹ Vgl. dazu auch Schäfer 2018, S. 25-46.

¹⁰ Selbstredend stellt die hier vorgeschlagene theologische Lesart nicht die einzige Perspektive dar, unter der die ‘Wahrhaftige Historia’ in den Blick genommen werden kann. Darauf hat auch noch einmal Franz Obermeier 2018, S. 29 (Anm. 22) gerade mit Blick auf die spätere Rezeptionsgeschichte ab dem 17. Jahrhundert aufmerksam gemacht. Für die frühe Rezeption der ‘Wahrhaftigen Historia’ sind allerdings die theologischen, vorrangig von Luthers Denken geprägten Elemente kaum zu überschätzen.

¹¹ Auch von nichttheologischer Seite wurde auf die Bedeutung einer narrativen Identitätskonstruktion von frühneuzeitlichen Reiseberichten hingewiesen, was zugleich auch verständlich macht, dass bei dieser Literaturform gattungstheoretisch fast durchgängig eine religiöse Ausrichtung leitend ist. Vgl. Nolde 2006, S. 13.

Denn ein Verzicht auf theologische Durchdringung des Stadenbuches führt nämlich dazu, dass neben Ungenauigkeiten in der Lesart des Werkes es auch in Kauf genommen wird, religiöse und theologische Grundsituiertheiten der Reformationszeit vorschnell zu übergehen und somit kontextuell misszuverstehen.¹²

Im Folgenden soll es daher um eine theologische Ausdeutung ausgewiesener Zentralstellen der 'Wahrhaftigen Historia' gehen, die den v. a. im ersten Buch bzw. ersten Teil des Gesamtwerks narratologisch entwickelten Glauben von der Erzählfigur Hans Stadens knapp umreißt, anschließend das dort anzutreffende Gottesbild erläutert und mit Blick auf den Frömmigkeitsmodus hin beschreibt.

1. Der narratologisch entfaltete Glaube der Erzählfigur Hans Staden

Unter erzähltheoretischer Perspektive handelt es sich beim ersten Teil der 'Wahrhaftigen Historia' um eine Selbstnarration. In einem solchen (auto-)biographischen Erzähltext geht es vorrangig um Identitätsbildung, in welchem das Subjekt durch den Vorgang des Erzählens Teilabschnitte oder gar die Gesamtheit seines menschlichen Lebens in seiner Einheit und Ganzheit ansichtig machen möchte.¹³ Die Selbstnarration verweist folglich nicht nur auf das bisherige gelebte Leben, sondern gibt eben auch Auskunft darüber, wer ich bin bzw. meine zu sein.¹⁴

Offenkundig ist die religiöse Intention der narrativen Selbstdeutung, die die 'Wahrhaftige Historia' bietet:

„Gunstiger leser. Diese meine schiffart und reyse hab ich aus ursach der kuertze nach beschrieben, alleyn den anfang zu erzelen, wie ich in der tyrannischen voelcker gewalt kommen bin, darmit anzuzeygen, wie gewaltiglich one alles hoffen mich der Nothelfer unser Herr und Gott erloeset hat aus irer gewalt. Das auch eyn jeder hoere, das der allmechtige Gott jetzt noch ebenso wol seine christgleubigen under dem gotlosen heydnischem volck wunderbarlich beschuetzet und geleytet, als er von anbegin ye gethon hat; das auch eyn jeder mit mir Gott dafuer danckbar sei und sich in der Zeit der noth auf inen verlasse. Dann er selber spricht: Ruofe mich an in der Zeit der noth, so will ich dich erretten, und du solt mich preisen etc.“¹⁵

¹² Überblickt man die aktuelle Forschungslage zur 'Wahrhaftigen Historia', dann kann man – trotz fehlender systematisch-theologischer Untersuchungen – jedoch sagen, dass der religiöse Charakter des Brasilienbuches wenigstens en passant mitgelaufen ist. Dies verwundert kaum, da bereits ein oberflächliches Lesen der 'Wahrhaftigen Historia' die religiös konnotierte Stilisierung erkennen lässt, die das Werk aus dem 16. Jahrhundert prägen. Zu diesen religiösen Akzentuierungen sind die Widmung des Buches, die dem hessischen Landgrafen Philipp dem Großmütigen gilt, einem der umtriebigen Fürsten für die reformatorische Bewegung, ebenso wie auch die Nennung des Buchzwecks zu zählen, in welchem das Lob Gottes aufgrund der Rettung Stadens aus der Gefangenschaft als Hauptmotivation zum Tragen kommt. Ferner lassen sich kaum die Gebete, Lied- und Psalmentexte überlesen, die mindestens den Schluss zulassen, dass die Hauptfigur durchaus als fromme Person wahrgenommen werden soll. Allerdings verlaufen die Ausdeutungen dieser Sachverhalte kaum einheitlich. Zum aktuellen religiösen Wissenschaftsdiskurs der 'Wahrhaftigen Historia' vgl. Schäfer 2015, S. 26-33.

¹³ Vgl. Sparr 1990, S. 12.

¹⁴ Vgl. Kumlehn 2012, S. 136. Aufgrund des Identitätsbezugs ist zugleich angezeigt, dass die erzählte Geschichte des Selbst nicht bloß die Wirklichkeit des (gelebten) Lebens faktisch abbildet, sondern (meist) mittels einer reflexiven Distanzierung im Erzählprozess das eigene Leben sinnstiftend konstruiert und fiktionalisiert.

¹⁵ Staden 1964, 2. Teil, Beschlußrede (nach Kapitel 38), S. 194 (Günstig gesinnter Leser! Meine Schiffsfahrten und Reisen habe ich aus dem Grunde so kurz beschrieben, weil ich nur den Anfang

Deutlich wird in diesem Zitat nicht nur eine implizite Mitteilung über die Prägekraft der christlichen Religion im Mitteleuropa des 16. Jahrhunderts als wesentlicher und herkunftsbezogener Hauptnarrativ des Autors,¹⁶ sondern vor allem rückt jener Wunsch einer Fremdwahrnehmung in den Fokus, der die Erzählfigur pointiert als Glaubensvorbild in Szene setzen möchte. Von Hans Staden ist seine Geschichte so zu erzählen, dass er derjenige ist, der sich in der Not betend an seinen Gott gewandt, auf ihn vertraut und bei Gott Erbarmen gefunden hat. Genau an dieser Stelle eröffnet sich nun allerdings das Feld der theologischen Arbeit, denn der bloße Hinweis auf die Stilisierung als Glaubensvorbild unterbreitet keinerlei Spezifikationen bezüglich der Glaubensweise und der Glaubensinhalte.

Geht man davon aus, dass sich die religiöse Selbstdeutung des Menschen nicht von selbst ergibt, sondern nur mittels kultur- und lebensgeschichtlicher Deutungs-, Zeichen- und Interpretationsbestände und Präfigurationen möglich ist und sich einer unvermeidlichen und vorgängigen Perspektive verdankt, dann kann es folglich keinen deutungsfreien Erfahrungsraum geben, weil jedes Lebensereignis immer schon interpretiert erlebt vorgefunden wird. Damit vollzieht sich religiöses Lebensverstehen folglich als „Verarbeitung von Erlebnissen mit spezifisch religiösen Interpretationskategorien [, wobei jene] unter Rückgriff auf eine übernatürliche, göttlich und transzendente Dimension der Wirklichkeit gedeutet [werden]“¹⁷. Eine religiöse Erfahrung vollzieht sich folglich als Wechselbezug von Autonomie und Heteronomie, weil das Subjekt durch Aufnahme vorliegender religiöser Deutungsleitfäden darin Interpret seines Lebens bleibt. Oder anders und einfacher formuliert: In der ‘Wahrhaftigen Historia’ wird der Glaube der Erzählfigur unter Aufnahme von protestantischen Verstehens- und Reflexionsmustern narrativ konstruiert.

Wie oben angedeutet, orientiert sich (erzählte) Lebensdeutung vorrangig an krisenhaften Ereignissen, die nach einer expliziten Identitätsdeutung unter Aneignung und Verarbeitung religiöser Deuteschemata verlangen.¹⁸ Auf Staden gemünzt: Hätte Staden seine ‘Wahrhaftige Historia’ ohne die Krise der Gefangenschaft erzählen können? Hätte er ohne seine Notlage von sich als Glaubensvorbild berichten können? Mit großer Wahrscheinlichkeit sind diese Fragen zu verneinen. Erst die Notsituation hat es ihm ermöglicht, sein Leben unter Transzendenzbedingungen in neuer Weise zu deuten. Und in der Tat, überblickt man den narrativen Teil der ‘Wahrhaftigen Historia’ dann kommt der Gefangennahme Stadens eine Kardinalrolle in der Erzählgeschichte zu. Nämlich dort kommt erstmals jene Glaubensform vor, auf die dann das Stadenbuch in der Summe aufmerksam macht und die den geneigten Lesern zum inneren und praktischen Nachvollzug angeraten wird. Daher kann die ‘Wahrhaftige Historia’ der Tendenz nach als religiöse Konversionsgeschichte begriffen werden, in der es primär darum geht, „Rechenschaft vor sich selbst und vor seinem neu kennengelernten Gott“¹⁹ abzulegen.²⁰ Während die Erzählfigur Staden in den ersten achtzehn Kapiteln als lauer Christenmensch

erzählen wollte, wie ich in die Gewalt der grausamen Menschen gekommen bin. Ich will damit zeigen, wie gewaltig, gegen alles Hoffen, der Helfer aus der Not, unser Herr und Gott, mich aus der Gewalt der Wilden erlöst hat. Ein jeder soll hören, daß der Allmächtige Gott jetzt noch ebenso seine gläubigen Christen unter dem gottlosen, heidnischen Volk wunderbar beschützt und geleitet, wie er es von Anbeginn getan hat, damit ein jeder mit mir Gott dafür dankbar sei und sich in Zeiten der Not auf ihn verlasse. Denn Gott selbst spricht: „Rufe mich an in Zeiten der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.“).

¹⁶ Der Frage, wie der historische Hans Staden zu seinem religiösen – also protestantisch geprägtem – Wissen kam, geht nach Schäfer, 2019, S. 137-162.

¹⁷ Lauster 2005, S. 24.

¹⁸ Vgl. Gräb 1990, S. 79-89.

¹⁹ Rädle 1999, S. 2.

²⁰ Konversionsgeschichten – die von Paulus und Augustin sind sicherlich die bekanntesten – sind davon geprägt, dass der Konvertit sein Bekehrungserlebnis retrospektiv mitteilt und deshalb in bestimmter Weise inszeniert und stilisiert. Im Zentrum steht ein spezifisches Ereignis. Dieses ist die eigentliche

erscheint, der sich lediglich an gemeinschaftlichen Gebeten beteiligt, religiöse Texte eher floskelhaft verwendet und sich eher indifferent zu religiösen Kontexten verhält,²¹ ändert sich sein Glaubensleben massiv mit der Gefangennahme durch die Tupinambá.

Der Verlust der Freiheit und die immense Todesbedrohung durch die Indianer bringen eine Lebenskrise Staden hervor, die mit den üblichen menschlichen Mitteln nicht zu lösen ist. Die eigentliche Konversion ist erzählerisch derart vorbereitet, dass das Innenleben des Konvertiten zur Darstellung kommt. Bei einem Nachtlager auf der Heimfahrt zu ihrem Heimatdorf bedrohen die Tupinambá den verletzt im Sand liegenden Hessen mit eindeutigen Fressgebärden, die sein weiteres Schicksal andeuten. Konfrontiert mit der Nichtigkeit menschlicher Möglichkeiten – erzählend durch die gescheiterte Rettung durch die Portugiesen und die Tupiniquins aufbereitet – lässt Staden sinnieren:

„Wie ich nun in großer Angst und jamer war, bedachte, das ich vor nie betrachtet, nemlich der betrübte jamertal, darin wir hier leben, und ich fieng an, mit weynenden augen zu singen aus grundt meines hertzen den psaimen: Aus tiefer Not schrei ich zuo dir etc.“²²

Das Konversionsereignis der Erzählfigur Staden lässt sich genauer als Glaubensvertiefung fassen, indem er seinen irgendwie latent vorhandenen Glauben neu und eindringlich versteht. Letztlich und grundlegend liegt hier sogar – wenn man streng theologisch denkt – eine Form des Übergangs vom Unglauben zum Gottvertrauen vor, wo sich der nun Glaubende als Sünder begreift und genau dadurch gerechtfertigt weiß. Diese hier knapp umrissene Denkfigur der religiösen Lebensdeutung der Erzählfigur Staden hat dabei ihre kulturelle Prägung aus der lutherischen Fundamentalunterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium.

Nach lutherischem Verständnis befindet sich der Mensch als von Gott Angesprochener im Spannungsverhältnis zwischen Gesetz und Evangelium. Dabei ist der Mensch verstanden als „Getroffener, in Anspruch genommener, einem Urteil Unterworfener, und daß eben deshalb seine Existenz davon abhängt, welches Wort ihn erreicht und im Innersten trifft: das Wort [des Gesetzes], das ihn bloß bei sich selbst behaftet, ihn auf sich selbst zurückwirft, ihn uneingeschränkt als Täter und darum als Täter seiner selbst in Anspruch nimmt und ihm die Rechnung präsentiert, was er alles nicht getan hat, worin er versagt hat, was er schuldig geblieben ist; oder das Wort [des Evangeliums], das ihn aus dieser Gefangenschaft in sich selbst, diesem Ausgeliefertsein an sich selbst befreit, das ihm eine Hoffnung eröffnet, die nicht in ihm selbst begründet ist, ihm Mut zuspricht, der nicht aus ihm selbst geschöpft ist, das ihn also nicht als den Tätigen anspricht, der sich aus seinen Werken rechtfertigen soll, sondern als den, der sich nicht sich selbst verdankt, der sich selbst zum Geschenk

Scheide zwischen dem alten und dem neuen Leben, wodurch Bekehrungsgeschichten über eine Dreiteilung – das Leben vor der Konversion, das Konversionsereignis und das Leben nach der Konversion – verfügen. Erst durch eine Einordnung der eigentlichen Konversion in ein Davor und Danach kann drittens ihre umfassende Tragweite verständlich gemacht werden. Theologisch wird durch diese Einordnung das an sich transzendente und damit letztlich unfassbare Bekehrungserlebnis als ‚natürlicher‘ Vorgang nachvollziehbar, sodass das Transzendente in seiner Immanenz zur Darstellung kommt. Natürlich verbindet sich mit der Dreiteilung auch eine erzählerische Spannungssteigerung. Dabei kann dem Glaubensleben vor der Konversion durchaus ein defizitärer Charakter unterstellt werden, während das Konversionserlebnis als Ausgangspunkt und Vorstufe der nachkonversionellen Identität betrachtet wird, in der nunmehr der ‚eigentliche‘ Glaube als dauerhaft und stabil angesehen ist.

²¹ Für eine detaillierte Beschreibung vgl. Schäfer 2015, S. 51-83.

²² Staden 1964, 1. Teil, Kapitel 20, S. 86 (In meiner großen Angst und Trübsal dachte ich an Dinge, die mir vorher nie in den Sinn gekommen waren, nämlich an das traurige Jammertal, in dem wir hier leben, und ich sang mit Tränen in den Augen aus tiefstem Herzen den Psalm: „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“.).

geworden ist und der weiterhin sich als einer verstehen darf, der vom Geschenk, von der Gnade, von der Vergebung lebt“²³. Erst eine rechte Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium vermag Gott als denjenigen zu erblicken, der sich dem Menschen in letztlich Heil bewirkender positiver Weise zuwendet. Dies ist nun das geistliche Erkennen für ein Ergriffensein durch Gott. Der Mensch, der sich als limitiert wahrnimmt, erkennt Gott im Gegenzug als denjenigen an, der sich ihm – trotzdem – als gerecht, zugewandt und wahr erweisen wird.

Im angezeigten Text der ‘Wahrhaftige Historia’ wird dieses Verstehen des (entstehenden) Glaubens eindrücklich dargestellt. Staden sieht sich durch die Gefangenschaft und den möglichen Tod von Gott in radikalster Weise erniedrigt. Und genau dieses Ansehen einer Erniedrigung durch Gott führt zur theologischen Wahrheit der eigenen Sündhaftigkeit, weil erst der Mensch der Buße bezeugt – Staden betet zu Gott den 130. Psalm, das De profundis, der zu den klassischen sieben Bußpsalmen gehört –, ein Bewusstsein dafür hat, dass er sündigt.²⁴ Während nun die Erzählfigur Staden im tiefsten Inneren – im Stadentext angezeigt durch ein gründliches Selbstbetrachten und durch die Nennung des Herzens als (biblisch geprägter) Ausdruck für Gefühl und Denken – seine Sündenverstricktheit erkennt, vollbringt Gott just an dieser Stelle eine gnadenhafte Bestimmung des Menschen zur Selbstbestimmung im Glauben, wodurch der nun Gläubige eine Neukonstitution seiner Person erfährt. Staden ist im Folgenden – letztlich im gesamten Fortgang der ‘Wahrhaftige Historia’ – der gottestreue Beter, dem sich Gott zugewendet hat und von dem in der Not alles zu erhoffen ist. Während das Gesetz in dieser Episode von Staden im Unterscheidungsvollzug mit der Gefangenschaftssituation verknüpft wird, erblickt er in der Hinwendungsmöglichkeit zu Gott das Evangelium, die freilich erst von Gott ermöglicht wurde. Denn die Entstehung des Glaubens ist nicht als Werk des Menschen aufgefasst, sondern einzig und allein als Gottes Offenbarungswerk. Damit liegt der Akzent dieser Stadenepisode weniger „auf der Flucht aus den Nöten, sondern [eher] auf der Zuflucht in Nöten, nicht auf einer Änderung der Verhältnisse, sondern auf der Änderung des Verhältnisses zu den Verhältnissen, nicht auf einer Feststellung des rettenden Effekts, sondern auf der Gewißheit angesichts eines noch ausstehenden und vorläufig noch ausbleibenden Effekts“²⁵.

Dass sich dieser neu konstituierte Glaube Stadens sich im weiteren Verlauf zu bewähren vermag, verdeutlicht ein Gebet in unmittelbarer Nähe des genannten Stadentextes:

„Ich schweyg stille und thet mein gebete zuo Gott, dieweil sie es von mir begerten und sagte: O du almechtiger Gott, du hymlicher und erdrichs gewalthaber, der du von anbegin denen, die deinen namen anrufen, geholten und sie erhoeret hast unter den gottlosen, erzeyge mir deine barmhertzigkeyt, auf das ich erkennen moege, das du noch bei mir seiest, und die wilden heyden, so dich nicht kennen, sehen moegen, das du mein Gott mein Gebet erhoeret hast“²⁶.

Staden erzählt hier von sich, dass er mit innerer Konzentriertheit sein (erstes wirkliches) Gebet verrichtet – auch wenn es ihm aufgenötigt wurde. Inhaltlich ist das Gebet aber alles andere als der Situation geschuldet, denn der indianischen Forderung gegen Regen und Wind anzubeten, kommt Staden nicht nach. Stadens Gebetsanliegen ist geprägt – im Unterschied zur bisherigen Gefangenschaftssituation – von der Bitte um die Zuwendung Gottes zu seiner Person. Die Erzählfigur

²³ Ebeling 1981, S. 132.

²⁴ Vgl. Barth 2015, S. 132.

²⁵ Ebeling 1964, S. 44 [„aus‘ und ‚in‘ im Original hervorgehoben].

²⁶ Staden 1964, 1. Teil, Kapitel 20, S. 88 (Ich schwieg still und betete dann zu Gott, wie sie es von mir begehrten und sprach: „O Du allmächtiger Gott, Herrscher des Himmels und der Erden, der Du von Anbeginn die Menschen erhört und ihnen geholten hast, wenn sie Deinen Namen anriefen. Erweise mir Deine Barmherzigkeit unter den Gottlosen, auf daß ich erkenne, daß Du noch bei mir bist, damit die wilden Heiden, die Dich nicht kennen, sehen, daß Du, mein Gott, mein Gebet erhört hast.“).

weist Gott den Status des Helfers zu. Gott wird somit als der begriffen, der denjenigen hilft, die seinen Namen anrufen.²⁷ Damit ordnet sich der Brasilienfahrer in die lange Liste der Glaubensgeschwister ein, die Gottes Beistand gewahrt wurden, indem sie zu ihm beteten. Ab diesem Zeitpunkt ist Staden in der Erzählung der 'Wahrhaftigen Historia' eine religiös konstituierte Figur, die alles von Gott erwartet, erbittet und erhofft.

2. Stadens Glaube an die Allwirksamkeit Gottes

Die 'Wahrhaftige Historia' erzählt davon, wie sich in einer Notsituation Gott der Hauptperson ereignet. Das latente Gottesbild, welches das Brasilienbuch prägt, kommt in konziser Weise am Ende des ersten Teils im Reimpaarversgedicht zur Darstellung:

„Ich kann nicht wol gleuben, das von hertzen koenne beten eyn man,
 Es sei dann, das leibsgefahr oder ander große creutz und verfolgung in treffe an;
 Dann wenn der leichnam mag nach seinem willen leben,
 Wil die arm creatur allezeit wider iren schoepfer streben.
 Darumb dem menschen, dem Gott zuschickt gegensput,
 Meynet er es warhaftig hertzlich guot.
 Daran niemandt zweivel habe,
 Solches ist eyn gottesgabe.
 Keyn trost, wehr noch wopen gefunden wirt zuo keyner frist,
 Dann alleyn, der mit dem glauben und Gots wort geruestet ist.
 Darumb ein jeder gottsfürchtig man
 Seine kinder nichts bessers leren kann,
 Dann das sie das wort Gottes wol fassen,
 So können sie sich in zeit der not daruff verlassen.“²⁸

Schnell könnte ein heutiger Leser geneigt sein, dem hier verhandelten Gottesbild deshalb eine Absage zu erteilen, weil ihm leicht und problemlos ein zynisches Moment unterstellt werden kann. Denn darin

²⁷ Im Hintergrund steht die prophetische Verheißung aus Joel 3, 5: „Und es soll geschehen: wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden“.

²⁸ Staden 1964, 1. Teil, Reim (nach Kapitel 54), S. 148.150 [„Ich kann nicht wol gleuben, das von hertzen koenne beten eyn man,“ im Original hervorgehoben] (Ich kann nicht wohl glauben, daß von Herzen könne beten ein Mann, es sei denn, daß Leibes Gefahr oder anderes großes Kreuz und Verfolgung ihn treffen an. Wenn der Körper kann nach seinem Willen leben, dann will die armselige Kreatur allezeit wider den Schöpfer anstreben. Mit dem Menschen, dem Gott schickt große Not, meint er es darum wahrhaft herzlich gut. Daran niemand Zweifel habe, solches ist eine Gottesgabe. Nicht Trost, Wehr noch Waffen finden zu keiner Frist, wer nicht mit dem Glauben und Gottes Wort gerüstet ist. Darum ein jeder gottesfürchtige Mann seine Kinder nichts Besseres lehren kann, als daß sie das Wort Gottes wohl erfassen, so können sie sich in Notzeiten darauf verlassen.).

wird ein solcher Gott protegiert, der die beängstigende Notlage des Menschen ‚ausnutzt‘, um diesen zu einem vertieften Glauben und Vertrauen zu erziehen. Schon die exaltierte Stellung dieses Gedichtes im Buch sollte aber mahnen, dass der Autor der ‚Wahrhaftigen Historia‘ dieses Gottesverständnis in irgendeiner Form als problematisch betrachtet. Im Gegenteil muss man annehmen, dass durch dieses Gedicht der eigentliche Kern seiner theologischen Vorstellungen mitbedingt ist. Welches Gottesverständnis bricht sich hier Bahn?

Dass Gott sich in der ‚gegensput‘ – also in Widerwärtigkeiten – zu erkennen gibt, nimmt Gedankengänge der lutherischen *theologia crucis* mit ihren Differenzierungen hinsichtlich des Werkes Gottes auf, und soll im Folgenden in der gebotenen Kürze am Stadentext entwickelt werden²⁹. Die ‚Wahrhaftige Historia‘ betont an dieser Stelle nachdrücklich, dass Gott es mit dem Menschen gut meint, der in Notsituationen gerät. Zugleich legt sich nahe, in der Notsituation eben auch eine religiöse Anfechtungssituation zu erblicken. Besonders durch die begriffliche Bestimmung dieses Kontextes als ‚Gottesgabe‘ kommt zum Ausdruck, dass von einer Zugehörigkeit der Anfechtung zum Glauben auszugehen ist. Nach reformatorischer Sichtweise, die Staden hier übernimmt, dient die Anfechtungserfahrung nämlich geradezu als lebenspraktische Verifikation des eigenen Glaubens, da die Anfechtung „der Pruefestein [ist], die leret dich nicht allein wissen und verstehen, sondern auch erfahren, wie recht, wie warhaftig, wie suesse, wie lieblich, wie mechtig, wie troestlich Gottes wort sey, weisheit über alle weisheit“³⁰. Die Anfechtung durch eine Notsituation wird auch von Staden dahingehend theologisch gedeutet, dass er ihr eine Einwirkungskraft zum Gebet als äußere und innere Form des Glaubens zubilligt.³¹ Die erfahrene Not, die den Glaubenden in einen Zweifelsstrudel hinsichtlich der Treue Gottes stürzt, treibt ihn gleichzeitig eben auch hin zum Gebet aus Glauben.³²

Mit dieser Sichtweise ist es möglich, die widerfahrene Anfechtungsnot, die zweifelsohne von Gott nach seinen Maßgaben und Bedingungen überwunden werden soll, als Sendung Gottes zu begreifen. Damit ist aber aus heutiger Sicht jenes Problem erkauf, das Gott für Gutes und Böses gleichermaßen verantwortlich macht. Diese moderne Problemanzeige übernimmt aber der Autor der ‚Wahrhaftigen Historia‘ gerade nicht, sondern beharrt auf einer Alleinwirksamkeit Gottes. Dieses reformatorische Geschichtsverständnis geht davon aus, dass sämtliche Geschöpfe auf Erden „Masken und Vermummungen [sind], die Gott mit sich wirken lassen will“³³. Es ist aber nur der Glaube, der die ‚Verkleidung‘ Gottes als solche erkennt, wenn auch nicht vollständig durchschaut. Jedenfalls liegt es für die retrospektive Lebens- und Glaubensdeutung Stadens auf der Hand, dass Gott durch die Tupinambá wirkt. Aber gerade diese durch die Brille des Glaubens gesehene Handlungsweise Gottes ist für den gläubigen Brasilienfahrer durchgängig Trost und Halt, da er sich vollständig in der Heilsgeschichte Gottes verorten kann. Für den Frommen dient es der eigenen Heilsgewissheit, dass Gott gleichermaßen Herr über Gutes und Schlechtes ist. Nur „im individuellen Lebensvollzug des Glaubens löst sich die Antinomie von göttlichem Gericht [als Anfechtung] und göttlicher Barmherzigkeit [als Hilfe in der Anfechtungssituation] auf in das Verständnis Gottes als unwandelbare

²⁹ Vgl. dazu Schäfer 2015, S. 144-150. Der hier vorgestellte Gedankengang ist um eine seelsorgerliche Blickrichtung auf die Alleinwirksamkeit Gottes erweitert worden.

³⁰ Luther 1914, S. 660, 1-4 (Die Anfechtung ist die Prüfung für den Glauben, die nicht nur Wissen und Verstehen lehrt, sondern auch die Erfahrung lehrt, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort ist – Weisheit über alle Weisheit.).

³¹ Vgl. Luther 1910, S. 197, 6-8: „Darumb solten wir uns von iugent auff gewenen ein yglicher fur alle seine not, wo er nur etwas fuehlet das yhn anstoesset, und auch anderer leute unter welchen er ist, teglich zu bitten.“ (Von Jugend an sollten wir uns darin üben, für jede Not und jegliches Notempfinden von uns und für andere Leute stets zu bitten.).

³² Hinsichtlich des christlichen Gebetslebens ist daher auch die Spannung von innerer Glaubensgewissheit und Anfechtungszweifel nicht auflösbar, sondern konstitutiv.

³³ Barth 2009, S. 202.

Liebe: Gott tötet, um lebendig zu machen, er führt in die Hölle, um in den Himmel zu erheben.“³⁴ Unter Berücksichtigung der *theologia crucis* und ihrer inhärenten Dialektik erweist sich Gottes Handeln selbst als differenzierungswürdig. Gottes eigentümliches und wundersames Wirken enthält so nicht nur einen kontrafaktischen Zug, das im Gegenteil verborgen ist (*sub contrario*), sondern ist zu unterscheiden in sein ‚fremdes Werk‘ und sein ‚eigenes Werk‘. Diesem theologischen Reflexionsmuster folgt auch die ‚Wahrhaftige Historia‘, indem die Anfechtung durch die Gefangennahme der Tupinambá aus religiöser Perspektive eben nicht als nur schlecht angesehen wird; im Gegenteil: wohnt dieser Anfechtung nämlich schon der Anfang ihrer Überwindung inne. Grundsätzlich lässt sich für den erzählten Protagonisten sagen: „Den Gott in Leiden und Anfechtung bringt, dessen erbarmt er sich jedoch bereits.“³⁵ Im Hintergrund steht dabei die theologische Vorstellung, „Gott verwirklicht seinen Willen nicht auf unmittelbare Weise, sondern er wirkt sein ‚opus proprium‘ [Gottes eigentliche Werk] immer nur im Durchgang durch sein ‚opus alienum‘ [Gottes fremde Werk]“³⁶. Für das Verstehen der Unterscheidung von *opus alienum* und *opus proprium* ist daher entscheidend, „daß es sich nicht um zwei beziehungslos nebeneinander herlaufende Tätigkeiten Gottes handelt“³⁷. In diesem Sinne wird in der ‚Wahrhaftigen Historia‘ von Hans Staden derart erzählt, dass er die Dialektik des Wirken Gottes so erlebt und zusammenhält, dass er durch das göttliche Handeln in große Not gerät, aber umso beeindruckender – als Glaubensvertiefung und die Befreiung – durch es errettet wird.

3. Die individuelle Form des Gebets als Möglichkeit der Lebensdeutung

Die in der ‚Wahrhaftigen Historia‘ aufscheinenden Glaubens- und Gottesbezüge, die bisher in knapper Weise zur Darstellung gelangt sind, sind eingebettet in eine explizite Deutung eines markanten Teils der Lebensgeschichte Hans Stadens. Die Notwendigkeit einer Lebensdeutung dürfte in entscheidender Weise an der im Buch vielfach verwendeten Praxis des Gebets hängen, dessen Stellenwert vor allem innerhalb des christlichen Glaubens nicht überschätzt werden kann.³⁸ Das Gebetsgeschehen ist als diejenige religiöse Praxis aufzufassen, die an den Gläubigen (oder Noch-nicht-Gläubigen) kaum Vorbedingungen stellt. Weder muss ein bestimmter Text gesprochen werden, noch sind Orte, Zeiten oder spezifische Haltungen vorgeschrieben, wodurch erst die Echtheit des Gebets garantiert wäre. Das (christliche) Gebet ist vielmehr in seiner Privatheit, ja Intimität, einzigartig. Und mindestens in episodenhafter Weise (z. B. während des Abendgebets) wird im Gebetsakt die (aktuelle) Lebensgeschichte des Beters erzählend Gott vorgetragen, sodass diese religiöse Praxis quasi eine deutungshermeneutische Verknüpfung der jeweiligen Lebensgeschichte leistet.³⁹ Insofern ist die Anreicherung mit Hinweisen zum Gebetsleben des erzählenden Subjekts im ersten Teil der ‚Wahrhaftigen Historia‘ keineswegs sachfremd, sondern legt den Schluss nahe, dem Gebet aufgrund seines serialen und bedeutsamen Vorkommens eine Schlüsselfunktion für das Verständnis der ‚Wahrhaftigen Historia‘ zuzuweisen. Auch der Gelübdezusammenhang, den Staden als Grund für den Druck der ‚Wahrhaftigen Historia‘ herausstellt, muss vor diesem Hintergrund verstanden werden. Nicht durch die Erzählung wird folglich dem Gebet ein besonderer Status zuteil, sondern in umgekehrter Richtung hat das Verstehen zu erfolgen: Aus dem Gebet heraus entwickelt sich die

³⁴ Danz 2013, S. 65 [beide ‚um‘ im Original hervorgehoben].

³⁵ A. a. O., S. 71.

³⁶ Barth 2004, S. 114.

³⁷ Jüngel 1990, S. 173.

³⁸ Breit und instruktiv über das Gebet in seinen vielen Facetten (historisch, phänomenologisch, systematisch und praktisch) informiert Meyer-Blanck 2019.

³⁹ Vgl. Sparn 1990, S. 13.

Erzählung, die daher immer auch ein Bekenntnis zum eigenen Glauben (und Glaubenszweifel) einschließt, zuletzt sogar in einen Lobpreis aufgelöst werden kann.

Diesen allgemeinen Hinweisen zum Deutcharakter des Gebets sind aber weitere Überlegungen anzuschließen, die der geschichtskontextuellen Bestimmung des Gebets in der Reformationszeit nachgehen. Die Anfänge der Reformation sind stark durch den Blick auf das Glaubensleben der Bevölkerung bestimmt. Vor allem Luther hat mit seinen zahllosen religiösen Volkschriften immer wieder in diese Richtung gedrängt, dass er mit diesen den damaligen Menschen Stärkung in ihrem Glauben offerieren wollte. Neben der Bibelübersetzung und den Katechismen ragt freilich sein 'Betbüchlein' aus dem Jahre 1522 heraus, welches die Problemstellen spätmittelalterlicher Gebetsfrömmigkeit zu beheben suchte⁴⁰, indem in katechetischer Weise zum rechten Beten angeleitet werden soll. Damit grenzt sich Luther von den verbreiteten Gebetsbüchern der damaligen Zeit (z. B. Hortulus animae, Paradisus animae, das Passional, die Brigittengebete) vor allem dadurch ab⁴¹, dass er seinen Gebetsübungsvorschlag als „ein gebets-praktischer, also ein im Gebets-Vollzug lernend anzueignender Gebetsunterricht“⁴² versteht, der den Gläubigen selbst in die Lage versetzt, in eigenständiger Weise zu beten statt lediglich auf kirchlich sanktionierte Traditionsbestände zurückgreifen zu müssen. Für heutige Ohren mag daher Luthers Auffassung, „das eyn Christlich mensch ubirflussig [also ausreichend] gepetet hatt, wenn er das vater unßer recht betet, wie oft er will und wilchs stuck er will“⁴³, kaum spektakulär erscheinen. Luther geht es im echten Gebetsvollzug aber nicht einfach darum, dass Betende das Vaterunser in monotoner Repetition aufzusagen, sondern vielmehr in geistlicher Innerlichkeit in das Herrengebet meditativ eindringen, was einen konzentrierten und erschließenden Umgang mit dem von Gott gegebenen Gebetswort meint, sodass der Betende zur Selbsterkenntnis und zur Rede mit Gott angeregt wird.⁴⁴ Auf diese Weise wird dem Vaterunser ein Beispiel gebender Charakter unterstellt, das den Gläubigen eigene Gebetsworte zu finden ermöglicht und ein Gott-Mensch-Gespräch entwickeln lässt. In der Freiheit des Gebets können sich nun die evangelischen Christen und Gott direkt begegnen, was in damaliger Zeit wahrhaft Neues bedeutete. Mit diesem Anraten Luthers zum Beten aus persönlichem Interesse und mit individuellem Anliegen dürfte der Bucherfolg des 'Betbüchleins' insbesondere zusammenhängen.⁴⁵

Dass es Luther eminent um den individuellen Vollzug des Beters geht, lässt sich beim Reformator als durchgängiges Prinzip belegen. Prägnant findet sich dieser Gedanke in seiner 'Fastenpostille': „Das gebett mues frey aus dem hertzen gehen on alle gemachte und furgeschriebne wortt und mues selbs wortt machen, darnach das hertz brennet.“⁴⁶ Dass sich ein Gebet auf solches richtet, wonach das Herz brennt, von dieser Maxime ist bei der Erzählfigur Staden (nach seiner Konversion) durchgängig die

⁴⁰ Es sei allerdings angemerkt, dass die spätmittelalterliche Epoche eine ausgesprochen fromme Epoche – keinesfalls jedoch eine Epoche verminderter Religionsausübung – war. Luther kritisierte folglich vorrangig die Art und Weise des Betens.

⁴¹ Selbstverständlich erkennt Luther in den spätmittelalterlichen Gebetsbüchern auch theologische Problemstellen; vgl. dazu Schäfer 2015, S. 112-116.

⁴² Beyer 2007, S. 50.

⁴³ Luther 1907, S. 376, 1-2 (Ein Christenmensch betet ausreichend, wenn er das Vaterunser betet, so oft er will und welche Bitte er will.).

⁴⁴ Vgl. Brecht 1998, S. 278.

⁴⁵ Vgl. Beyer 2007, S. 31-32: „Bisher sind 48 Ausgaben nachgewiesen worden, die zu Lebzeiten Luthers verlegt wurden; bis zum Ende des 16. Jahrhunderts erschienen mindestens weitere 11 Ausgaben.“ Zudem weist Adam 2014, S. 672-677, daraufhin, dass die von Luther vollzogene Bebilderung des 'Betbüchleins' ab dem Jahre 1529 eminent wirkungsmächtig für die religiöse Bildung der Kinder und ungebildete Laien gewesen ist.

⁴⁶ Luther 1927, S. 49, 18-20 (Das Gebet muss ohne vorgefertigte und vorgeschriebene Worte aus dem Herzen gehen und dabei selbst Worte bilden, wonach dem Herzen ist.).

Rede. Es sind ja gerade die Notlagen der Gefangenschaft und der Todesgefahr, die auf seiner Seele lasten. Daher richtet sich Staden immer wieder mit Bitten an seinen Gott:

O du almechtigkeyt, der du den hymmel und die erde gegründet hast, du Gott unser vorvaetter Abraham, Isaac und Jacob, der du dein volck Israhel so gewaltiglich aus irer feinde handt gefuehret hast durch das Rote Meer, der du Danielem unter den lewen behuetest, dich bitt ich, du ewiger gewalthaber, du woeltest mich erloesen aus der hand dieser tyrannen, die dich nicht kennen, umb Jesu Christi, deines lieben sohns, willen, welcher die gefangene erloeset hat aus ewiger gefengknus. Doch, Herre, ist es dein wille, das ich so eynen tyrannischen todt leiden sol von diesen voelckern, so dich nicht kennen und sagen, wenn ist inen von dir sage, du habest keyne macht, mich aus iren henden zu nehmen, so stercke mich jo in der letzten stunde, wenn sie iren willen woellen an mir vollenbringen, das ich jo nicht zweivel an deiner barmhetzigkeyt. Sol ich dann in diesem elende so viel leiden, so gib mir hirnechst ruhe und behuete mich jo vor dem zuokommenden elende, darvor sich alle unsere vorvätter entsetzt haben. Doch, herre, du kanst mir wol aus irer gewalt helfen, hilf mir, ich weyß, du kanst mir wol helfen, und wann du mir geholfen hast, will ichs keynem glueck zurechnen, sonder alleynne, das deine gewaltige hand geholfen habe, dann itzt kann mir keynes menschen gewalt helfen. Und wenn du mir geholfen hast aus irer gewalt, deine wolthat will ich preisen und an den tag geben unter allen voelckern, wohin ich komme. Amen.“⁴⁷

Das Stadensche Vollziehen eines freien und individuellen Betens kann unter Berücksichtigung der Zeitepoche kaum überschätzt werden. Allerdings folgt der Nordhesse dem Wittenberger Reformator nicht nur in der Vollzugsweise des Gebets, sondern orientiert sich auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung an ihm, was sich bis in die Wortwahl zeigt. Luther schreibt: „Zum andern sol uns deste mehr treiben und reitzen, das Gott auch eine verheissung dazu gethan und zugesagt hat, das es sol Ja und gewis sein was wir beten, wie er spricht im 50. Psalm [Vers 15]: ‚Ruffe mich an zur zeit der not, so wil ich dich erretten‘“⁴⁸. Und in der ‚Wahrhaftigen Historia‘ wird formuliert:

⁴⁷ Staden 1964, 1. Teil, Gebet (nach Kapitel 54), S. 148 (O du Allmächtiger, der du Himmel und Erde geschaffen hast, du Gott unserer Vorfäter Abraham, Isaak und Jakob, der du dein Volk Israel so machtvoll aus seiner Feinde Hand durch das Rote Meer geführt hast, der du Daniel unter den Löwen behütet hast: dich bitte ich, du ewiger Herrscher, du wollest mich erlösen aus der Hand dieser Tyrannen, die dich nicht kennen, um Jesu Christi deines lieben Sohnes willen, der die Gefangenen erlöst hat aus ewiger Gefangenschaft. Doch Herr, ist es dein Wille, daß ich solch einen grausamen Tod erleiden soll von diesen Völkern, die dich nicht kennen und sagen, wenn ich ihnen von dir erzähle, du habest keine Macht, mich aus ihren Händen zu nehmen – so stärke mich in der letzten Stunde, wenn sie ihren Willen an mir vollbringen wollen, daß ich nicht zweifle an deiner Barmherzigkeit. Soll ich nun in diesem Elend soviel leiden, so gib mir hernach Ruhe und behüte mich vor dem Elend im zukünftigen Leben, vor dem alle unserer Väter sich entsetzt haben. Doch, Herr, du kannst mich gewiß aus ihrer Gewalt erretten. Hilf mir, ich weiß, du kannst mir wohl helfen! Und wenn du mir geholfen hast, will ich es keinem Glück zurechnen, sondern allein deiner gewaltigen Hand, denn jetzt kann mir keines Menschen Macht helfen. Und wenn du mich aus ihrer Gewalt befreit hast, will ich deine Wohltaten preisen und an den Tag bringen allen Völkern, zu denen ich komme. Amen.).

⁴⁸ Vgl. Luther 1910, S. 195, 30-33 (Andererseits soll es uns desto mehr zum Gebet treiben und reizen, dass Gott auch seine Verheißung dazu zugesagt hat, sodass man seines Gebets gewiss sein soll, wie es in Psalm 50, 15 heißt: ‚Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten‘.).

„[D]as auch eyn jeder mit mir Gott dafuer danckbar sei und sich in der zeit der noht auf inen verlasse. Dann er selber spricht: Rufe mich an in der zeit der noht, so will ich dich erretten, und du solt mich preisen etc.“⁴⁹

Staden erfüllt zudem in exemplarischer Weise die lutherische Vierheit eines Bittgebets von Gebot, Verheißung, Not und vom pochenden Vortragen, die dem protestantischem Volk durch die Vaterunser-Auslegung des 'Großen Katechismus' vertraut gemacht wurde.⁵⁰ Dem Gebotscharakter kommt er nach, weil er mit seinem Gebetsvollzug Gott die Ehre gibt, der Verheißungsaspekt ist das grundierende Moment für die Ausformulierung der Bitte als Hoffnung auf Erhörung, die Not wird Gott zur Abwendung anrufend und darauf pochend vorgetragen und das Gebet beendende Amen atmet wesentlich Zuversicht.

Schon mit der Anrede ‚O du almechtigkeyt, der du den hymmel und die erde gegründet hast‘ ist der Beter Staden der Gebotsaufforderung nachgekommen. Mit der betenden Hinwendung zu Gott benennt er die Anerkennung Gottes in seiner Alleinwirksamkeit. Indem er alles (des Gebetsinhaltes) von Gott erhofft, gibt er nicht nur Gott die Ehre, sondern macht ihn quasi zum Gott, lässt Gott Gott sein. Der Verheißungszusammenhang ergibt sich aus dem Rückbezug auf Jesus Christus. Erst die Perspektive durch Jesus Christus auf Gott ermöglicht bekanntlich in der Theologie Luthers in Gott einen den Menschen zugewandten Gott zu erblicken. Denn weil Christus Gebot und Verheißung gleichermaßen ausdrückt (z. B. Mt 7, 7-8: Bittet, so wird euch gegeben (...). Denn wer da bittet, der empfängt), darf der Gläubige der Erhörung gewiss sein, denn Gott ist an sein Verheißungswort – quasi – gebunden. Dabei kann der Betende gegenüber Gott jegliche Not vortragen, was durch die detailreichen Bitten des Vaterunsers letztlich schon vorgeprägt ist. Im obigen Gebet unternimmt Staden unterschiedliche Anläufe, um seine Not zu benennen. Diesem retardierenden Moment liegt der Gedanke des auf Gottes Erhören Pochens zugrunde, denn für ein wahrhaftiges Gebet „ist nichts so not, denn das man Gott ymerdar ynn ohren lige, rufe und bitte, das er den glauben und erfuellung der zehen gepot uns gebe, erhalte und mehre, und alles was uns ym wege ligt und daran hyndert, hynweg reume“⁵¹.

Vielleicht mögen die hier knapp aufgeführten religiösen Deutungsvollzüge samt ihren kulturellen Vorprägungen in der 'Wahrhaftigen Historia' auch verständlich machen, dass ihr immenser Bucherfolg durchaus (auch) theologischen Gründen geschuldet ist. Dies vorrangig deshalb, weil Staden theologischer Reflexionsversuch persönlicher Gottesvergegenwärtigung die Relevanz von Glaubens- und Gebetskontexten in erzählerischer und gut nachvollziehbarer Weise für damalige Leser und Hörer anschaulich gemacht hat. Genau in dieser Vermittlungsebene kann man durchaus einen Mehrwert des Buches erblicken.

⁴⁹ Staden 1964, 2. Teil, Beschlußrede (nach Kapitel 38), S. 194 (Damit ein jeder mit mir Gott dafür dankbar sei und sich in Zeiten der Not auf ihn verlasse. Denn Gott selbst spricht: „Rufe mich an in Zeiten der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen“.).

⁵⁰ Zur Gebetstheologie Luthers vgl. Schäfer 2015, S. 132-142 und Meyer-Blanck 2019, S. 166-168.

⁵¹ Luther 1910, S. 193, 8-11 (... ist nichts so nötig, als dass man Gott immer und immer wieder in den Ohren liegt. Man muss rufen und bitten, dass er uns den Glauben und die Erfüllung der zehn Gebote schenkt, dass er uns erhält und vermehrt und alles wegräumt, was uns im Weg liegt oder behindert.).

Verwendete Literatur

- Adam, Gottfried (2014), »umb der kinder und einfeltigen willen«. Martin Luthers Bilderbibel von 1529, in: Deutsches Pfarrerberblatt 114 (2014/12), 672-677.
- Barth, Hans-Martin (2009), Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung, Gütersloh 2009.
- Barth, Ulrich (2004), Die Dialektik des Offenbarungsgedankens. Luthers Theologia crucis, in: Ders., Aufgeklärter Protestantismus, Tübingen 2004, 97-123.
- Barth, Ulrich (2015), Die Entdeckung der Subjektivität des Glaubens. Luthers Buß-, Schrift- und Gnadenverständnis, in: Danz, Christian (Hg.), Martin Luther, Darmstadt 2015, 129-153.
- Beyer, Michael (2007), Martin Luthers Betbüchlein, in: Lutherjahrbuch 74 (2007), 29-50.
- Brecht, Martin (1998), »und willst das Beten von uns han«. Zum Gebet und seiner Praxis bei Martin Luther, in: Möller, Bernd (Hg.), Die frühe Reformation als Umbruch, Gütersloh 1998, 268-288.
- Danz, Christian (2013), Einführung in die Theologie Martin Luthers, Darmstadt 2013.
- Ebeling, Gerhard (1964), Luthers Reden von Gott, in: Schaefer, Albert (Hg.), Der Gottesgedanke im Abendland, Stuttgart 1964, 35-53.
- Ebeling, Gerhard (1981), Luther. Einführung in sein Denken, Tübingen ⁴1981.
- Gerlach, Gernot (2006), „Nun helff Gott meiner seelen“. Glaubenserfahrungen in der Reformationszeit, in: Martius-Staden-Jahrbuch 53 (2006), 23-34.
- Gräb, Wilhelm (1990), Der hermeneutische Imperativ. Lebensgeschichten als religiöse Selbstausslegung, in: Sparr, Walter (Hg.), Wer schreibt meine Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagiographie und ihre Entstehungszusammenhänge, Gütersloh 1990, 79-89.
- Harbsmeier, Michael (2008), Johannes Dryander: Hans Stadens gelehrter Schatten? in: Obermeier, Franz / Schiffner, Wolfgang (Hgg.), Die Warhaftige Historia – Das erste Brasilienbuch. Akten des Wolfhager Kongresses zu 450 Jahren Hans-Staden-Rezeption, Kiel 2008, 120-142.
- Jüngel, Eberhard (1990), Die Offenbarung der Verborgenheit Gottes. Ein Beitrag zum evangelischen Verständnis der Verborgenheit des göttlichen Wirkens, in: Ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens, München 1990, 163-182.
- Kumlehn, Martina (2012), Leben (anders) erzählen: Narrative Identität als religionspädagogische Bildungsaufgabe, in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 64 (2012), 135-145.
- Lauster, Jörg (2005), Religion als Lebensdeutung. Theologische Hermeneutik heute, Darmstadt 2005.
- Luther, Martin (1897), Von der Freiheit eines Christenmenschen [1520], Werke. Kritische Gesamtausgabe, 7. Band, Weimar 1897, 12-38.
- Luther, Martin (1907), Betbüchlein [1522], Werke. Kritische Gesamtausgabe, 10. Band, 2. Abteilung, Weimar 1907, 331-501.
- Luther, Martin (1910), Der Große Katechismus [1529], Werke. Kritische Gesamtausgabe, 30. Band, 1. Abteilung, Weimar 1910, 123-238.
- Luther, Martin (1914), Vorrede zum 1. Band der Wittenberger Ausgabe der deutschen Schriften [1539], Werke. Kritische Gesamtausgabe, 50. Band, Weimar 1914, 654-661.

Luther, Martin (1927), Fastenpostille [1525], Werke. Kritische Gesamtausgabe, 17. Band, 2. Abteilung, Weimar 1927, 1-247.

Meyer-Blanck, Michael (2019), Das Gebet, Tübingen 2019.

Nolde, Dorothea (2006), Andächtiges Staunen – Ungläubige Verwunderung. Religiöse Differenzerfahrungen in französischen und deutschen Reiseberichten der Frühen Neuzeit, in: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 33/2 (2006), 13-35.

Obermeier, Franz (2018), Brasilien in Halle. Ein hessischer Brasilienreisender in der Sammlung der Marienbibliothek: Hans Stadens Wahrhaftige Historia von 1557, in: Eckle, Jutta (Hg.), Erlebte Fremde, Reiseberichte aus der Frühen Neuzeit in der Marienbibliothek zu Halle an der Saale, Halle (Saale) 2018, 13-31.

Rädle, Fidel (1999), Konversion. Zur Einführung, in: Niewöhner, Friedrich / Ders. (Hgg.), Konversion im Mittelalter und in der Frühneuzeit, Hildesheim 1999, 1-3.

Schäfer, Uwe (2015), Der errettete Beter. Hans Stadens 'Wahrhaftige Historia' (1557) als protestantische Erbauungserzählung und Beispiel lebensbezogener Lutherrezeption, Frankfurt am Main 2015.

Schäfer, Uwe (2018), Die Wiederentdeckung der Bibel durch Martin Luther – Spätmittelalterlicher Bibelgebrauch und reformatorisches Schriftverständnis, in: Schäfer, Uwe (Hg.), Reformation. Theologie. Schule. Beiträge der Melanchthon-Schule Steinatal zum Reformationsjubiläums, Weimar 2018, 25-46.

Schäfer, Uwe (2019), Hans Stadens kirchliche Prägung – Vorläufige Überlegungen zur Vermittlung religiösen Wissens in der Reformationszeit am Beispiel eines hessischen Landsknechtes, in: Pohlai, Leandra A. / Schulz-Grobert, Jürgen (Hgg.), Hans Staden. Sein Werk, seine Zeit und seine Wirkung, Beiträge der Homberger Stadentagung 2017, 137-162.

Sparn, Walter (1990), Dichtung und Wahrheit. Einführende Bemerkungen zum Thema: Religion und Biographik, in: Ders. (Hg.), Wer schreibt meine Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagiographie und ihre Entstehungszusammenhänge, Gütersloh 1990, 11-29.

Staden, Hans (1964), Hans Stadens Wahrhaftige Historia, herausgegeben und übersetzt von Reinhard Maack und Karl Fouquet, Marburg 1964.

Alexander Mendes

wie diese figur anzeygt.*– Zur Problematik der Darstellung von Kannibalismus in Text und Bild der *Warhaftigen Historia

1. Vorwort: Würdigung der *Warhaftigen Historia* als literarisches Werk

Die Auseinandersetzung mit einem Reisebericht aus der Zeit der transatlantischen Entdeckungen ist stets eine interdisziplinäre Aufgabe. Geschichtliche, geografische, ethnologische, anthropologische Fragestellungen drängen sich bei der Lektüre auf und machen aus dem Text eine vielschichtige Primärquelle, um die der Diskurs der jeweiligen Wissenschaft sich formiert. Nicht selten vergisst man dabei die literarische Beschaffenheit des Textkorpus. Die Beschäftigung mit der *Warhaftigen Historia* (1557), einem Reisebericht des hessischen Landsknechtes Hans Staden (ca. 1525 - 1576?) über seine zwei Reisen nach Brasilien und seine Gefangenschaft bei dem indigenen Stamm der Tupinambás,¹ ist ein Beispiel für diese Art der Auseinandersetzung mit einem Text, der selten wegen seiner literarischen Qualitäten Beachtung findet.

Denn Stadens Reisebericht bietet sich geradezu für eine ausschließlich inhaltsbezogene Beschäftigung an. Als das erste Buch über das damals neu entdeckte Brasilien liefert es wertvolle Auskünfte über die Frühzeit des Kolonialismus. Seine Schilderungen der Ureinwohner können als Quelle für eine heutige Rekonstruktion ihrer autochthonen Lebenswelt und Alltagskultur dienen. Stadens eigener Blick auf seine Begegnung mit den Tupinambás kann Stoff für eine lehrreiche Geistes- und Mentalitätsgeschichte des 16. Jahrhunderts liefern. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass all diese Informationen textueller Natur sind. Eine literaturkritische Analyse sollte den Blick vor allem auf die Gestaltung des Textes als sprachliche und bildliche Einheit und auf die möglichen Sinngefüge lenken, die aus ihnen entstehen können.

Im Fall der frühneuzeitlichen Reiseliteratur drängt sich besonders die Frage nach der Darstellung von der Alterität des neuen Kontinents auf. Die Repräsentationsformen der substanziellen, absoluten Differenz der Neuen Welt in Bezug auf die Alte ist mehr als eine geistesgeschichtliche oder anthropologische Fragestellung. Der mimetische Versuch, diese Alterität aufs Papier zu bringen, ist ein literarischer Vorgang, der ebenfalls als solcher gewürdigt werden sollte.

Einen besonderen Stellenwert innerhalb dieser Problematik besitzt der Kannibalismus, der bereits am Anfang des 16. Jahrhunderts in der europäischen Imaginärwelt in enger Verbindung mit der südamerikanischen Urbevölkerung stand und zum Topos und Symbol ihrer Alterität wurde. Staden, der fast zehn Monate in der Gefangenschaft der Tupinambás lebte und mehrmals der Gefahr entkam, rituell geschlachtet und verspeist zu werden, berichtet ausführlich über die kannibalischen Bräuche der Indianer. In einfacher Volkssprache und in vierundfünfzig Holzschnitten erzählt er über seine Alteritätserfahrung in der Neuen Welt: im ersten, narrativen Teil seines Berichts setzt er die Ereignisse seiner Reisen und Gefangenschaft in einen religiösen Kontext persönlicher Läuterung; im zweiten, deskriptiven Teil schildert er aus der – fast ethnologischen – Perspektive eines distanzierten Beobachters die Lebenswelt, die Alltagskultur und die religiösen Gebräuche der Ureinwohner Brasiliens.

In diesem Beitrag werde ich mich mit den Darstellungsformen von Kannibalismus in der *Warhaftigen Historia* auseinandersetzen. Da die literarische Repräsentation des Themas in

¹ Die Namen der indigenen Stämme Brasiliens werde ich in dieser Arbeit in portugiesischer Rechtschreibung gebrauchen.

diesem Fall ein intermediales Phänomen ist,² werde ich mich mit Schrift und Bild des Werkes beschäftigen. In dieser Arbeit betrachte ich Stadens Werk als eine Einheit von Text und Bild.³

Die kritische Sichtung des Verhältnisses von Text und Bild ermöglicht das Verständnis der internen Organisationsprinzipien des Reiseberichts. Mein besonderes Augenmerk gilt der literarischen Strukturierung des Themas Kannibalismus, das hier als Zeichen der indigenen Alterität verstanden wird. Sprache und Bild betrachte ich in meiner Analyse als Träger der eigenen Aussage und zugleich als dialogisierende Instanzen, aus deren Zusammenspiel neue Sinngefüge entstehen. So möchte ich die *Wahrhaftige Historia* nicht nur in ihrer Historizität und Faktizität betrachten, sondern auch als literarisches Werk würdigen.

2. Die Holzschnitten der Erstausgabe der *Wahrhaftigen Historia*

Sowohl der Vorzeichner (Formreißer) und Holzschneider als auch die Werkstatt der Holzschnitte von der *Wahrhaftigen Historia* sind heute unbekannt. Aufgrund des einfachen Stils ist die Vermutung nicht abwegig, dass sie aus einer Stempelwerkstatt stammen. Den Künstler sollte man vielleicht im Kreis des Verlegers Andreas Kolbe suchen.⁴ Der humanistische Gelehrte Johannes Dryanders erwähnt in seinem Vorwort zum Werk *angewentes kostens / der nicht gering vff diesen Truck vnd Formen zu schneiden ergangen ist*, also die hohen Kosten für die Herstellung des Drucks und der Bilder. Vermutlich haben sich Verleger und Autor diese Investitionssumme geteilt, vielleicht sogar unter Dryanders Beteiligung.⁵

Der zeichnerische Stil wird in allen Holzschnitten nicht variiert. Das lässt die Vermutung zu, dass die Bilder in Serie und von einem einzigen Künstler erstellt worden sind. Die Figuren werden stets umrisshaft gezeichnet und besitzen keine individualisierten Attribute; Stadens Erkennungsmerkmal ist sein langer Bart,⁶ seine betende Haltung oder eine einfache H.S.-Überschrift über seinem Kopf. Auf den ersten Blick ist stets auffallend, dass die Bildkomposition nicht perspektivisch ist (s. Abbildungen); Bilder, die eine räumliche, dreidimensionale Illusion nicht erzeugen, waren Teil der ikonografischen Tradition des Mittelalters, wonach das wichtigste Bildelement entweder in zentraler Stelle und/oder im Verhältnis zu allen anderen Elementen größer dargestellt wurde – Stadens Bildkompositionen scheinen stets diesem Schema zu folgen. Ebenfalls auffallend ist es, dass fast alle Holzschnitte auf derselben Bildfläche mehrere Szenen zugleich zeigen, die eigentlich in der chronologischen Reihenfolge der Erzählung nacheinander folgen (s. Abb. 5). Diese Gleichzeitigkeit von allen Elementen entspricht nicht nur der Natur einer bildlichen Darstellung (ein Bild kann sich ja immer nur in seiner Gesamtheit präsentieren), sondern auch der mittelalterlichen Ikonografie der heiligen Geschichten, in denen zeitunterschiedliche Handlungsstränge auf demselben Bild dargestellt wurden. Stadens Buch folgt also nicht nur auf literarischer Ebene den Formen des

² Intermedialität hier im Sinne von Rajewski (2002) verstanden, die den Begriff als Hyperonym für alle medienüberschreitenden Phänomene definiert. Meine intermediale Analyse gilt also der sprachlichen und bildlichen Gestaltung desselben Themas.

³ Ich folge dabei dem methodologischen Ansatz von Obermeier (2000, S. 13), der in seinem Werk zur Ikonografie des frühkolonialen Brasiliens *das Verständnis der Illustrationen in der Eigengesetzlichkeit ihrer Semantik und im Bezug zum epistemologischen Hintergrund* sucht. Text und Bild betrachte ich wie der Forscher *als eine Einheit verschiedener ‚homologer Codes‘ [...], die im Grunde aber beide mit unterschiedlichen Mitteln demselben Zweck dienen.*

⁴ Nach Franz Obermeier 2007[b], S. 36.

⁵ Wie Obermeier (2007[a], S. XXVI) im Vorwort zur kritischen Ausgabe vermutet. Wegen der spiegelverkehrten Bilder, vermutet auch der Forscher, dass die Werkstatt nicht dort ansässig war, wo Staden zur Zeit der Verfassung des Buchs lebte. Das würde erklären, warum eine Korrektur dieser Illustrationen nur in Form einer Errata auf der letzten Seite möglich war.

⁶ Der Bart ist in der Bildsprache ein europäisches Erkennungsattribut, das der Wirklichkeit der Geschehnisse nicht entspricht, denn dem Gefangenen wurde der Bart gleich nach seiner Ankunft ins indianische Dorf abrasiert, sowie seine Augenbrauen. Indem ihm das Aussehen eines Tupinambás aufgezwungen wird, wird zugleich seine Integration in den Stamm symbolisch und optisch markiert.

Volksbuchs sondern auch auf ikonografischer; vermutlich machte diese Bebilderung im Rahmen mittelalterlicher Traditionen seinen Reisebericht auch für ein nicht lesekundiges Publikum attraktiv.⁷ Die Kartografie aus der Zeit der Renaissance ist eine weitere ikonografische Tradition, die auf einigen Illustrationen der *Wahrhaftige Historia* ersichtlich ist; häufig gezeigt wird beispielsweise das Tupinambá-Dorf in Form einer Draufsicht, staffelartig in einer Küstenlandschaft platziert, die an die Darstellung einer Landkarte erinnert (s. **Abb. 2**).

Mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass die Holzschnitte unter Aufsicht des Autors hergestellt wurden, da er mehrfach in seinem Text auf die Illustrationen seines Buchs verweist und sie *Figur* nennt. Beispielsweise als Staden die Tötungskeule beschreibt, weist er ausdrücklich auf das Bild hin (*welches gestalt ist / wie diese Figur anzeygt*),⁸ wohl im Bewusstsein dessen, wie bedeutungsvoll dieses Instrument für das kannibalische Ritual war und wie fremd es dem damaligen Publikum erschien (s. **Abb. 12**). Daraus schließen wir, dass die Bebilderung in diesem Reisebericht ein bewusster Vermittlungsprozess ist. Dessen Funktion besteht darin, die radikale Fremdheit der Neuen Welt in eine allgemein verständliche Form zu bringen, damit sie vom damaligen Publikum kognitiv angeeignet wird.⁹

Die Strukturierung in einem narrativen und einem deskriptiven Teil gilt ebenfalls für die Holzschnitte.¹⁰ So befinden sich im ersten Teil meistens Illustrationen, die sich auf die erzählte Geschichte bezieht; im zweiten hingegen sind ethnografische Bilder zu finden, die die Neue Welt vorführen. Die Illustrierung von Kannibalismus bildet eine in sich geschlossene Serie, die sowohl narrativen als auch deskriptiven Charakter besitzt. Zwei Bilder fallen aus dieser Reihe: das Titelblatt und das Eröffnungsblatt des zweiten Teils (s. **Abb. 1, 8**); sie verdichten auf emblematische Art den Inhalt des jeweiligen Buchs auf einer einzigen Illustration. Das Erste, worauf ich noch detailliert eingehen werde, zeigt einen Indianer beim Braten und Verzehr von Menschenfleisch und verdeutlicht bereits auf der ersten Seite den brisantesten Inhalt des ersten Buchs; das Letzte zeigt zwei Native in ethnologischer Vorführpose und veranschaulicht den anthropologischen Schwerpunkt des deskriptiven zweiten Teils.

Was das Zusammenspiel mit den Textaussagen betrifft, folgen die Illustrationen der *Wahrhaftigen Historia* einem gut durchdachten Konzept. Stadens Holzschnitte sind eine *symbolhaft moralische Bebilderung*¹¹ der erzählten Geschichte. Von besonderer Bedeutung ist dieser Aspekt für das Thema Kannibalismus, der kein einziges Mal ausdrücklich im Text, sondern erst auf den Illustrationen in einer affektiven Geste eindeutig verurteilt wird – in **3.3** werde ich das genauer untersuchen. Dieser affektive Aspekt der Holzschnitte offenbart sich vor

⁷ So auch Obermeier 2007[b], S. 39.

⁸ Staden 1557, 2. Teil, Kapitel 29.

⁹ Luchesi (zitiert nach Brenner 1990, S. 122) nennt die *bildliche Darstellung der Bewohner der Neuen Welt [...] ein[en] Ausdruck der Vereinnahmung der Fremden*. Ferner scheint es mir, dass sich das Kommentar von Kiening zur sprachlichen Vermittlung des Fremden problemlos auf die Problematik der bildlichen Darstellung des Fremden in Stadens Bericht übertragen lässt: *Die Texte, geprägt von einer Schriftkultur, die prinzipiell dazu tendiert, mit ihren Mitteln andere, schriftlose Kulturen zu vereinnahmen, lassen das Fremde im Horizont des Eigenen erscheinen, eignen es sich an im Rahmen der Diskurse und Praktiken ihrer Zeit*. (Kiening 2000, S. 486)

Was die Typologie der Illustrationen der ersten Ausgabe von der *Wahrhaftigen Historia* betrifft, lassen sich die vierundfünfzig Holzschnitte in klar definierten Typen gruppieren, die ein besseres Verständnis von ihrer Funktion und Wirkung ermöglichen. Eine Unterscheidung nach typologisch-ikonografischen Kriterien wird von Wolfgang Neuber (2000, S.184) gemacht und daraus ergeben sich drei verschiedene Arten von Illustrationen.⁹ Demonstrationsbilder nennt er diejenigen, die Gegenstände und Tiere darstellen, die unbekannt und daher vorzeigwürdig sind; als Beispiel hierfür möchte ich noch einmal auf den Holzschnitt hinweisen, die die Tötungskeule zeigt (s. **Abb. 12**). Suggestionsbilder sind diejenigen, die den fremden Raum der Neuen Welt suggerieren; genannt sei hier die Landkarte der Insel *S. Sebastien* im Holzschnitt des 43. Kapitels, 1. Buchs (s. **Abb. 6**). Die dritte Bildtypologie kombiniert die beiden anderen Typen und fügt das Handlungselement hinzu; Beispiel hiervon sind Holzschnitte, die Handlungen und Geschichten darstellen (s. **Abb. 2-7**) und Bilder, die ethnografische Szenen zeigen – wie diejenigen, auf denen das Leben und die Sitten der indigenen Bevölkerung dargestellt werden (s. **Abb. 8-20**)

¹⁰ Nach Obermeier 2007[b], S. 37f..

¹¹ Laut Wolfgang Neuber, zitiert nach Obermeier 2007[b], S. 39.

allem in der bildlichen Umsetzung des rituellen Kannibalismus, die den moralisch verurteilenden Gestus enthält, dem sich der Text wegen seines Anspruchs auf Objektivität sonst verweigert.¹²

3. Darstellung von Kannibalismus in Text und Bild der *Warhaftigen Historia*

Das Thema Kannibalismus wird sowohl im ersten als auch im zweiten Buch der *Warhaftigen Historia* dargestellt.¹³ Im Ersten ist er Teil der narrativen Struktur der Geschichte von Hans Staden, im Zweiten Teil der deskriptiven Struktur der ethnologischen Schilderungen von Leben und Sitten der Tupinambás. Ich werde hier den Inhalt dieses Textkorpus über Kannibalismus kurz skizzieren. Später werde ich an den entsprechenden Stellen dieser Arbeit detailliert darauf eingehen und den Vergleich mit der bildlichen Umsetzung des Themas durchführen.

Fünf Kapitel des ersten Teils beschäftigen sich mit dem Thema und werden jeweils von einem Holzschnitt begleitet. Im 22. und 23. Kapitel wird der Gefangene Staden als Sklave an einen anderen Herren verschenkt und in ein indianisches Dorf eingeführt, wo er rasiert wird und vor den anwesenden Frauen einen rituellen Tanz vorführen muss (s. **Abb. 3, 4**). Diese Kapitel haben einen indirekten Bezug zum Kannibalismus, da die Behandlung des Gefangenen zu dem gesamten Komplex des Ritualen gehört. Im 40. Kapitel beschreibt der Autor, wie ein kranker indianischer Sklave totgeschlagen und gegessen wird; es ist das erste Mal in der Geschichte Stadens, dass das Ritual vor seinen Augen stattfindet (s. **Abb. 5**). Im 43. Kapitel schildert er ein Gespräch religiöser Natur mit zwei Kriegsgefangenen, die im Begriff sind, auf dem Fest geopfert zu werden. Gleich im nächsten Kapitel schildert Staden eine weitere Aussprache, diesmal mit dem Indianerhäuptling Konyan Bebe (s. **Abb. 6, 7**). Diese Gespräche sind Auseinandersetzungen mit dem Thema Kannibalismus: das erste Mal aus europäischer, das zweite Mal aus indianischer Sicht. Ferner beschreibt Staden im 44. Kapitel die Tötung und Verspeisung beider Gefangenen. Die rhetorische Funktion des Kannibalismus im ersten Buch liegt vor allem darin, Spannung aufzubauen.¹⁴ Staden führt seinen Lesern die Gefahr der Tötung und Verspeisung vor Augen und baut eine Spannung auf, die Identifikation und Mitleid mit dem textinternen Erzähler stiftet.

Dieser affektive Aspekt fehlt völlig bei den Darstellungen des Kannibalismus im zweiten Teil. Im 29. Kapitel beschreibt Staden das Ritual auf eine systematische Art, die dem Stil der Schilderung von *vita et mores* in der antiken Geschichtsschreibung nahekommt. Dieses Kapitel hat eine zentrale Bedeutung für das Thema Kannibalismus und wird von elf Holzschnitten illustriert, die zusammen eine geschlossene Serie bilden (s. **Abb. 10-20**). Ein weiteres Kapitel dieses Teils, das indirekt zum Thema gehört, ist das 15., in dem Staden die Herstellung des Getränkes schildert, das während des Rituals getrunken wird (s. **Abb. 9**).

Eine einzige Darstellung von Kannibalismus gehört weder zum narrativen noch zum deskriptiven Teil des Werks. Es handelt sich um das Titelblatt, das die *Warhaftige Historia* mit der Erwähnung von *Menschfresser Leuthe* eröffnet und eine bildliche Darstellung des Themas zeigt (s. **Abb. 2**). Es versinnbildlicht auf emblematische Weise Stadens Geschichte. Ich werde im folgenden Teil darauf eingehen.

¹² So auch Obermeier, der diese Problematik zusammenfasst: *Die äußerst ausführlichen Darstellungen der brutalen Sitte der umfangreichen Holzschnittbebilderung haben nicht nur eine textillustrative Funktion, sondern die verurteilende Gestik des auf ihnen abgebildeten Staden integriert eben diesen affektiven Aspekt, den die Historiografie einem wissenschaftlichen Text, der sich nicht in purer Polemik erschöpft, nicht zugesteht, wieder in das Zeichensystem des Werkes.* (Obermeier 2002, S. 50.)

¹³ Auf **Tabelle 1** zeige ich auf systematische Art den Korpus der Darstellung von Kannibalismus in Stadens Reisebericht.

¹⁴ Wie Teresa Pinheiro (2008, S. 101 – 119) in einer Untersuchung zum Thema gezeigt hat.

Stelle	Textinhalt	Holzschnitt	Anmerkungen		
			Bezug zum Kannibalismus:	Kannibalismus als:	
Titelblatt	Titel des Werkes	1 Bild (s. Abb. 1)	direkt	Emblem der Geschichte	
Buch	<i>Kapitel</i>				
1	22	Staden wird als Sklave verschenkt und ins Dorf geführt.	1 Bild (s. Abb. 3)	indirekt	Teil der narrativen Struktur der Geschichte
	23	Stadens ritueller Tanz vor den Frauen und Kindern.	1 Bild (s. Abb. 4)	indirekt	
	40	Ein Sklave wird getötet und gegessen.	1 Bild (s. Abb. 5)	direkt	
	43	Stadens Gespräch mit zwei Gefangenen, die verspeist werden sollen.	1 Bild (s. Abb. 6)	direkt	
	44	Stadens Gespräch mit dem Häuptling über Kannibalismus. Rituelle Tötung und Verspeisung beider Gefangenen. Tanz und Provokation der Gefangenen.	1 Bild (s. Abb. 7)	direkt	
	46	Wegen des Rituals verpasst Staden die Abfahrt eines Schiffes.	Kein Bild	direkt	
2	15	Vorbereitung des Getränkes für das Ritual.	1 Bild (s. Abb. 9)	indirekt	Teil der deskriptiven Struktur der ethnologischen Schilderung.
	29	Beschreibung des Tötungs- und Verspeisungsrituals.	11 Bilder (s. Abb. 10 - 20)	direkt	

3.1. Kannibalismus im Titelblatt

Zur Zeit dieses Reiseberichts war es nicht üblich, einem veröffentlichten Werk einen kurzen prägnanten Titel zu geben. Stattdessen zierten eine Beschreibung des Inhalts und eine zugehörige Illustration die erste Seite eines Buchs. Die Inhaltswiedergabe sollte die Leser auf die Publikation aufmerksam machen, indem sie auf die wichtigsten und interessantesten Informationen hinwies, während das Bild auf dem Titelblatt auf emblematische Art diese Aussage versinnbildlichen sollte. Auch die erste Seite der *Warhaftigen Historia* (s. **Abb. 1**) ist in dieser publizistischen Tradition verankert. Ich möchte hier den Beschreibungstitel zitieren, da er in Bezug auf die Publikumswirksamkeit des Werks vielsagend ist:

*Warhaftige
Historia und beschreibung eyner Landt-
schafft der Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschfresser
Leuthen / in der Newenwelt America gelegen / vor und nach
Christi geburt im Land zû Hessen vnbekant / biß vff dise ij.
nechstvergangene jar / Da sie Hans Staden von Hom-
berg auß Hessen durch sein eygne erfarung erkant /
vnd yetzo durch den truck an tag gibt.*

Die ersten beiden Begriffe – *Warhaftige Historia* – beanspruchen für den Bericht die Authentizität des Dargestellten und legen die literarische Gattung, *Historia*, fest (s. **2.2.3**). Dieser für die Geschichtsschreibung unerlässliche Anspruch auf Faktizität wird durch Stadens Status als Augenzeuge – *durch sein eygne erfarung erkant* – untermauert. Die Autorität von *D. Joh. Dryandri / genant Eychman / Ordinarij Professoris Medici zû Marpurck*, dessen gelehrte Vorrede gleich nach der Inhaltswiedergabe erwähnt wird, ist ein Garant für Seriosität und Glaubwürdigkeit. Die Widmung an den *Durchleuchtigen Hochgebornen herrn / H. Philipsen Landtgraff zû Hessen / Graff zue Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain vnd Nidda* zeigte den damaligen Lesern die protestantische Ausrichtung des Berichts.

Was das Bild der indigenen Bevölkerung Amerikas betrifft, liefert das Titelblatt die gängigsten Alteritätssignale, die im 16. Jahrhundert als Merkmale der Nativen in der europäischen Imaginärwelt kursierten. Das Bild der ‚nackten Wilden‘ ruft die Tradition des ‚wildes Mannes‘ hervor, der für das zeitgenössische Publikum eine *Folie europäischer*

Identifikationsbildung ex negativo darstellte.¹⁵ Die Vorstellung der ‚grimmigen Wilden‘ beruht auf dem Stereotyp der Zügellosigkeit der südamerikanischen Nativen, worüber Vespucci schon berichtete. Die Erwähnung der Nacktheit unterstützt dieses Bild der sozialen Abnormität. Der Ausdruck *Menschfresser Leuthen* ist der Kristallisationspunkt, auf dem die Adjektive ‚wild‘, ‚nackt‘ und ‚grimmig‘ gipfeln. Bemerkenswerterweise kommt dieses Wort nur auf dem Titelblatt vor. Staden bezeichnet die Indianer zwar als ‚Wilde‘, niemals aber als ‚Menschenfresser‘; dasselbe gilt für das Wort ‚grimmig‘, das in seinem Text nicht vorkommt. Im Titeltext ist eine Sensationslust zu beobachten, die durch stereotype Bilder geweckt wird. In Stadens Bericht selbst ist sie jedoch nicht wieder zu finden, weder in seiner persönlichen Geschichte religiöser Läuterung während seiner Gefangenschaft bei den ‚Wilden‘ noch in seiner nüchternen Beschreibung von Leben und Sitten der Nativen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass dieses Blatt vom Verleger Andreas Kolbe publizistisch wirksam verfasst wurde. Auch die Betonung der Singularität und des Neuigkeitswertes – *vor und nach Christi geburt im Land zû Hessen vnbekant* – zeugt von schlauem Marketing.

Der Holzschnitt verdichtet Stadens Bericht ebenfalls auf wenige Elemente, stellt aber dabei andere Schwerpunkte und Aspekte in den Vordergrund.¹⁶ Die Illustration (s. **Abb. 1**) zeigt einen Indianer in einer Hängematte, der ein Menschenbein isst, während vor ihm weitere Körperteile auf dem Grill gebraten werden. Neben der Figur steht die Überschrift *sete katu (es ist gut)*, eine Floskel aus der Tupi-Sprache, die im 44. Kapitel des ersten Buchs eine wichtige Rolle in der Vermittlung der kulturellen Relativität des Phänomens Kannibalismus spielt; ich werde in **3.2.d** noch darauf eingehen. Nicht nur dieser Tupi-Ausdruck, von dem Léry ebenfalls berichtet,¹⁷ zeugt von ethnologisch korrekter Darstellung, sondern auch die Hängematte und das darunter lodernde Feuer. Die Tupinambás pflegen über einer Feuerstelle zu schlafen, um sich vor der Kälte zu schützen; Staden schildert diesen Brauch im 6. Kapitel des zweiten Buchs. Der Grill ist ebenfalls eine bildlich korrekte Wiedergabe der realen Verhältnisse der indigenen Esskultur. Zum Vergleich: in der Weltkarte von Grynaeus (s. **Abb. 21**) braten die Kannibalen das Fleisch auf einem Spieß – ein Detail, das zur europäischen Esskultur gehört. Stadens Illustration zeigt hier also einen differenzierten Blick auf die autochthone Lebenswelt – einen Blick, der zwar das Erlebte in der Neue Welt emblematisch verdichtet, dennoch nicht auf die Topoi und Stereotype europäischer Ikonografie zurückgreift.

Ich werde in den folgenden Teilen dieser Arbeit zeigen, dass diese ambivalente Darstellung von Kannibalismus eine Konstanz in Stadens Buch ist, wobei die affektgeladene Verurteilung des Phänomens Hand in Hand mit der nüchternen Feststellung dieser Alterität einhergeht.

3.2. Kannibalismus im 1. Buch

3.2.a. Kannibalismus als Drohgebärde und latente Gefahr

Die Darstellung von Kannibalismus im ersten Buch der *Warhaftigen Historia* ist in den Kontext der chronologischen Erzählung der Ereignisse während Stadens Gefangenschaft eingebettet. Als kurze Erwähnung taucht das Thema zum ersten Mal innerhalb der Geschichte im 4. Kapitel auf, als der Autor ein Gefecht zwischen Portugiesen und Indianern schildert, das während seines ersten Aufenthalts in Pernambuco stattfand. Der Kannibalismus ist an dieser Stelle eine Drohgebärde der kämpfenden Nativen:

[Die Indianer] *schossen vns auch pfeile / daran sie baumwoll vns wachs gebunden hatten / vnnd das angesteckt / meynten vns die techer an den heusern mit anzustecken / traweten wie sie vns essen wolten / wenn sie vns kriegten.*

¹⁵ Nach Obermeier (2001[b], S. 134), dessen Analyse des Titelblattes ich hier in groben Zügen folge.

¹⁶ Neuber (zitiert nach Obermeier 2000, S. 69) sieht in diesem Holzschnitt ein *Kondensat der ethnografischen Erfahrung Stadens*.

¹⁷ Nach Obermeier 2007[b], S. 38.

Ebenfalls als Drohgebärde taucht der Kannibalismus bei seiner zweiten Erwähnung auf: diesmal ist sie jedoch an Staden persönlich gerichtet und geschieht in einer dramatischen Situation, die im 20. Kapitel geschildert wird (s. **Abb. 2**). Nachdem die Tupinambás ihn an Bein und Auge verletzt und gefangen genommen haben, wird er ins indianische Dorf gebracht. Unterwegs drohen sie ihm: *Sie stunden vmb mich her vnnnd draweten mir wie sie mich essen woelten*. Sowohl Stadens Reaktion als auch die Gegenreaktion der Nativen haben einen musterhaften Charakter in Bezug auf die Darstellung des Kannibalismus im ersten Buch:

Wie ich nun in so grosser angst vnd jamer war / bedachte das ich vor nie betrachtet / nemlich der betruete jamertal / darinn wir hie leben / vnd ich fieng an mit weynenden augen zusingen außgrundt meines hertzen den Psalmen:

Auß tiefer not schrei ich zû dir &c.

Da sagten die Wilden: Sihe wie schreiet er / ytz jamert jn.

Der Rückgriff auf den christlichen Glauben ist Stadens einzige Zuflucht in seiner Verzweiflung und Hilflosigkeit. Die Tupinambás reagieren innerhalb ihres festgelegten sozialen Kodex mit Unverständnis und sehen in ihm einen Feigling. In diesem Konflikt unter dem Zeichen des Kannibalismus offenbart sich zugleich die komplexe Begegnung zwischen Menschen äußerst unterschiedlicher Kulturformation. Staden lässt die Rede der Indianer, ihren Spott, kommentarlos neben seinem Glaubensbekenntnis stehen – fast als Andeutung, dass nur ein Nebeneinander verschiedener Positionen in diesem Fall möglich ist. Der dazugehörige Holzschnitt (s. **Abb. 2**) zeigt zwei Szenen: im unteren Bereich den betenden und am Boden liegenden Gefangenen neben den spottenden Indianern; im oberen Bereich zeigt das Bild das Nachtlager der Truppe und das Braten von Fisch. Der betende Staden ist in einer direkten diagonalen Linie mit dem Feuer verbunden, eine raffinierte bildliche Umsetzung der Gefahr, die Staden ab jetzt in der Gefangenschaft droht.

3.2.b. Der Gefangene als Märtyrer

Das 22. und 23. Kapitel¹⁸ (s. **Abb. 3, 4**) haben keinen direkten Bezug zum Kannibalismus. Da sie jedoch die ritualisierte Heimbringung und Behandlung des tod- und verzehrgeweihten Gefangenen zeigen, gehören sie zum gesamten Komplex des Themas. Während die Schilderung dieses Rituals im zweiten Buch zum Kontext der Beschreibung vom Kannibalismus als Brauch gehört, ist sie hier ein Teil der persönlichen Geschichte Stadens.

Der Gefangene beschreibt am Anfang des 22. Kapitels (s. **Abb. 3**), wie seine indianischen Herren, Jeppipo Wasu und sein Bruder Alkindar Miri, ihn als Sklaven an einen Verwandten namens Jpperu Wasu verschenken.¹⁹ Dieser Tupinambá-Brauch ist Freundschafts- und Ehrenbezeugung zugleich und zeugt von einer Kultur, die nicht auf Eigentum basiert und deren soziale Strukturen durch Teilen und Tauschen bestimmt wird. Der Kannibalismus taucht in diesem Zusammenhang noch einmal auf und wird in Verbindung mit einem weiteren Brauch gesetzt: [... – Jpperu Wasu] *solte mich verwaren / vñ mich auch tod schlagen / wañ man mich essen wolte / vnd jme also eynen namen mit mir machen*.²⁰ Gemeint ist hier etwas, das Staden erst im zweiten Buch genauer erklärt: die Tötung eines Gefangenen zum Verzehr ist ein Ritual, wodurch der Totschläger einen neuen Ehrennamen erhält. Da Alkindar Miri bereits einen ihm von Jpperu Wasu geschenkten Sklaven getötet und dadurch einen Namen bekommen hatte, erwidert er seinem Onkel den Freundschaftsdienst.²¹ Die Erwähnung dieses Brauchs zeigt, dass

¹⁸ In der Erstausgabe wird das 23. Kapitel irrtümlicherweise als 24. bezeichnet. Die Kapitelzählung des ersten Buchs wird danach wieder korrekt fortgeführt.

¹⁹ In der deutschen Übertragung der kritischen Ausgabe (Staden 2007) werden die Namen mit portugiesischer Orthografie *Nhaêpepô-oaçú*, *Alkindar-miri* und *Ypirú-guaçú* transkribiert.

²⁰ Staden 1557, 1. Teil, Kapitel 22.

²¹ Laut Obermeiers Anmerkung zur kritischen Ausgabe (Staden 2007, S. 190) bedeutet *Alkindar Miri kleiner Papagei*, wobei das erste Wort schwer zu deuten sei.

sich Staden der sozialen und rituellen Bedeutung von Kannibalismus innerhalb der Tupi-Kultur durchaus bewusst war.

Die Auskunft über die Behandlung des Gefangenen zeugt ebenfalls von diesem Bewusstsein. Der Autor erwähnt noch in diesem Kapitel, dass die Indianer ihm *die weimbron an den augen* [Wimpern/Augenbrauen] und den *bart vom mau!*²² abrasieren (s. **Abb. 3**). Diese kurze Szene besitzt symbolischen Charakter. Da die Indianer ebenso rasiert waren, stellt die Rasur in seiner gleichmachenden Wirkung die Aufnahme des Sklaven in die Tupinambá-Gesellschaft dar. Staden begreift unbewusst die Verlustgefahr seiner europäischen Identität und wehrt sich – vergeblich – dagegen: *solchs wolt ich nit leiden / vnd sagte sie solten mich mit dem bart toedten.*²³

Ebenfalls ritualisiert sind die Heimbringung des Gefangenen und seine Vorführung vor den tanzenden und schreienden Frauen (s. **Abb. 3, 4**). Staden schildert seine Ankunft im Dorf *mit den stricken / so [...] omb den hals* und nennt das indianische Wort *A prasse* für diesen rituellen Begrüßungstanz,²⁴ der die Aufnahme des Gefangenen markiert und ihn zugleich demütigt. Für den Autor gibt erst sein christlicher Glaube dem Geschehen eine individuelle Sinnstiftung und verleiht seiner Person den Status eines Märtyrers:

*ich wueste nicht was sie mit mir in dem sinne hatten / mit dem wurd ich ingedenck / des leidens vnsers Erloesers Jesu Christi wie der von den schoeden Jüden vnschuldig leyd / Dardurch troestete ich mich vnd war desto gedueltiger*²⁵

Die Holzschnitte, die diese beiden Kapitel begleiten (s. **Abb. 3, 4**), versinnbildlichen die erzählten Ereignisse auf sehr direkte Art und ohne die Zugabe einer Aussage, die nicht im Text enthalten ist. Die Illustration zum 22. Kapitel zeigt zugleich die Heimbringung des Gefangenen und seine Rasur inmitten tanzender Frauen. Das Bild zum 23. Kapitel wiederholt Stadens Ankunft im Dorf und zeigt ihn tanzend und umgebend von ebenfalls tanzenden Indianerinnen. Zwei Details aus diesem zweiten Holzschnitt sind auch im Text zu finden: der Federschmuck auf dem Kopf des Gefangenen, *Arasoya* genannt,²⁶ und die Rassel an seinen Beinen – sie zeigen, mit welcher Akkuratess die bildliche Darstellung durchgeführt wurde. Auch Anklänge an den christlichen Aspekt der Textaussage sind auf diesem Bild zu finden: Stadens zentrale Bildposition und sein Kopfschmuck erinnern an die Ikonografie von mittelalterlichen Märtyrern mit Heiligenschein.²⁷

3.2.c. Verkündung einer christlichen Moral

Im 40. Kapitel des ersten Buchs schildert Staden die Geschichte der Tötung und Verspeisung eines indianischen Sklaven (s. **Abb. 5**). Der Autor überliefert nicht seinen Namen und bezeichnet ihn mit *Carios*, dem Namen seines Stammes.²⁸ Er war ein aus dem portugiesischen Joch entlaufener Sklave, der bei den Tupinambás Zuflucht fand und wegen seiner Zugehörigkeit zu einer feindlichen Sippe ebenfalls als Sklave unter ihnen lebte. Als der Carijó todeskrank wurde, beschlossen die Tupinambás, ihn in einem späteren symbolischen Racheakt zu töten und zu

²² Staden 1557, 1. Teil, Kapitel 22.

²³ Ebd.

²⁴ Ebd. *Poracé*, in der Transkription der kritischen Ausgabe (Staden 2007, S. 190), die die Bedeutung des Worts auch erklärt: „ich tanze/will (es) schön machen“.

²⁵ Ebd.

²⁶ Laut Anmerkung der kritischen Ausgabe (Staden 2007, S. 190) hat das Wort folgende Bedeutung: *was vom Arara (dem Vogel) weggenommen und zusammengeklebt wurde*.

²⁷ In den Anmerkungen zur kritischen Ausgabe stellt Obermeier (Staden 2007, S. 190) fest, dass das Verschenken von Gefangenen, seine Vorführung mit einem Strick um den Hals, sein ritueller Tanz mit Kopfschmuck und seine Rasur ebenfalls von anderen zeitgenössischen Reiseberichten erwähnt werden. Diese Übereinstimmung der Quellen bestätigt hier die Authentizität der *Warhaftigen Historia*.

²⁸ In moderner Übertragung: Carijó.

verspeisen.²⁹ Staden, der wegen seiner schamanischen Position gerufen wurde, um ein endgültiges Urteil über dessen Gesundheit zu fällen, ermahnt die Indianer zum Verzicht auf den Kannibalismus und weist auf die Ansteckungsgefahr durch das tote Fleisch hin. Die Tupinambás hören jedoch nicht auf seine Worte; sie töten, braten und essen den Carijó: *biß auff den kopff vnd daerme / da hatten sie eynen eckel an / dweil er kranck gewesen war.*³⁰

Während der Stamm damit beschäftigt ist, ergreift Staden die Gelegenheit, seine schamanische Machtposition weiter zu befestigen. Er deutet den Tod des Carijós als Strafe seines Gottes aus. Der Anlass dafür ist die Feindschaft und die Lügen, mit denen der indianische Sklave sechs Monate lang³¹ das Leben des deutschen Gefangenen in Gefahr brachte, indem er behauptete, Staden sei ein Portugiese und an dem Mord an einem Tupinambás-Häuptling beteiligt gewesen. Der Tod des Sklaven, so die religiöse Ausdeutung, sei eine Strafe:

*der luegen halben so er auff mich gelogen hat / ist mein Gott zornig worden / vnd jnen gekrencket / vnd euch [Tupinambás] in den sinn geben / das jr jnen getoedtet habt vnd jnen essen solt. Also wirt mein Gott mit allen schelcken thun / so mir leydt gethon haben vnd thun werden.*³²

Diese Kontextualisierung des Kannibalismus in religiösen Zusammenhängen ist mehr als ein raffiniertes Konstrukt, das Stadens schamanische Position und somit sein Überleben sichert. Die affirmative Verkündung einer christlichen Moral ist Stadens unverrückbare Position in Bezug auf den Kannibalismus als Zeichen der Tupinambá-Alterität. Diese Moral schließt den Glauben an die *Manifestation Gottes durch Bestrafung des Feindes*³³ ein und stattet dadurch den deutschen Gefangenen mit Überlebenswillen aus. Aber ebenso bedeutsam und überlebenswichtig ist die Grenzlinie, die sie zwischen Stadens Identität und der indigenen Kultur markiert – einer Kultur, die ihn nicht nur körperlich einzuverleiben droht, sondern auch geistig, zumal seine schamanische Tätigkeit auch eine gewisse Integration in die Denkstruktur und Gesellschaft der Tupinambás impliziert.

Der Holzschnitt, der dieses Kapitel illustriert, verdichtet sowohl die erzählte Handlung als auch die religiöse Aussage in einem einzigen Bild, das in sechs kleine Szenen unterteilt wird (s. **Abb. 5**). Gegen den Uhrzeigersinn werden diese Szenen, die in der Erzählung nacheinander folgen, hier gleichzeitig dargestellt: der kranke Carijó wird aus der Hängematte herausgeholt und totgeschlagen; sein Körper wird ausgeweidet, sein Kopf entsorgt und seine Glieder auf einem Grill gebraten. Fast im Zentrum des Bilds steht Staden, erkennbar an seinem Bart. Seine ausgestreckten Armen zeigen nicht nur auf das Ausweiden und Braten des Menschenfleisches, sondern deuten zugleich mit einer mystischen Geste in den Himmel hinauf. Die zeigende Hand aktualisiert eine mittelalterliche ikonografische Tradition, in der Gottes Omnipräsenz durch erhobene Finger symbolisiert wird. In Verbindung mit Stadens Text wird diese Ikonografie zu einer moralisch-religiösen Verurteilung des Kannibalismus.³⁴

Die christliche Ausdeutung des Geschehens dient nicht nur der Verurteilung der Alterität und einer Positionierung gegenüber dem Feind, sondern sie stiftet auch Lebenssinn und verleiht Trost angesichts der Todesgefahr. Deutlich wird das in der Episode, die im 43. Kapitel erzählt wird (s. **Abb. 6**). Nach einem Kriegszug gegen die Tupiniquins werden vier Mamelucken-Brüder

²⁹ Im Fall des Carijó-Indianers berichtet Staden nicht von einem Ritual. In der kritischen Ausgabe (Staden 2007, S. 197) bemerkt Obermeier dazu, dass es bei kranken Gefangenen Brauch war, die Tötung ohne Zeremonien zu führen.

³⁰ Staden 1557, Teil, Kapitel 40.

³¹ Eine der wenigen Zeitangaben in Bezug auf den Verlauf seiner Gefangenschaft; hier wohl mit der textinternen Funktion, Stadens Peinigung zu unterstreichen.

³² Ebd.

³³ Obermeier 2007[a], S. XVII.

³⁴ Seine religiöse Intention wird von Staden (1557, 1. Teil, Kapitel 40) am Ende des Kapitels noch einmal sehr affirmativ und ausdrücklich formuliert, als würde er sich davor fürchten, der Sensationsgehalt des Kannibalismus könnte über seine christliche Ausdeutung des Themas siegen. Die direkte Lesersprache und die fett gedruckte Schrift unterstreichen die Wichtigkeit seines Anliegens: *Bitte dero halben den Leser das er wölle achtung haben auff mein schreiben / Dann ich thu diese muehe nit der gestalt / das ich lust hette etwas neues zuschreiben / sondern alleyne die erzeygte wolthat Gottes an den tag zubringen.*

gefangen genommen; zwei von ihnen, Jorge und Jeronimo Ferreira, werden gleich nach dem Kampf gebraten und gegessen. Staden führt in der Nacht ein trostspendendes Gespräch religiöser Natur mit den zwei übrig gebliebenen, Diogo und Domingo de Braga, die um ihr Leben bangen. Da beide Christen sind, kann der deutsche Gefangene über das Repertoire christlicher Weltsicht verfügen. So wird die Unterhaltung zu einer Zeugenschaft für den Glauben im lutherischen Sinn und Staden noch einmal zum Verkünder christlichen Glaubens:

Do fragten sie mich / ob sie auch gessen wurden / ich sagte das muessen sie stellen in den willen / des himlischen vatters / vnd seines lieben Sons Jesu Christi / des gecreutzigten vor vnser sünd / in welches namen wir getaufft sein / mit jm in den todt / demselbigen / sagte ich / glaube ich auch / vnd der selbige hat mich auch so lange vnter jn behüt / vnd was der almechtige Gott mit uns anfahet / darmit muessen wir zu frieden sein.³⁵

Den Willen Gottes zu akzeptieren und sich *inn diesem jamertal* dem eigenen Schicksal zu fügen – diese Leidensbereitschaft ist wichtiger Teil der christlichen Theologie und des mittelalterlichen Volksglaubens. Dementsprechend ist Stadens Sprache zwar formelhaft, aber der Kontext realer Todesbedrohung verleiht seinem religiösen Diskurs den Charakter eines persönlichen, dringlichen Glaubensbekenntnisses. Als Verkünder christlichen Glaubens und Trostspender möchte er verstanden werden, und die Mamelucken-Brüder bestätigen seinen Wunsch:

sie sagten / das hetten sie nie so wol erfahren als nun / meinten sie / weren Gott doch eynen todt schuldig / sie woellen auch nun desto froelicher sterben / dieweil ich auch bei jnen were³⁶

„Der Gott, der meine Feinde bestraft, und der Gott, der das Opfer meiner selbst verlangt“ – Staden changiert zwischen diesen zwei christlichen Gedankenpolen und verfügt über sie als Deutungsmuster für seine Geschichte. In diesem System bedeutet der Kannibalismus eine Strafe, die Gott über die Feinde verhängt, oder ein Opfer, das Er von einem selbst verlangt.

Nach dieser Unterhaltung mit den Brüdern verzichtet Staden auf eine Fluchtmöglichkeit, denn er fürchtet um die Überlebenschance der verbliebenen Gefangenen, wenn der Zorn der Tupinambás wegen seiner Flucht entfacht wird. Die Erwähnung dieser Episode ist mehr als eine heldenhafte Stilisierung seiner Person, sie verdeutlicht den hohen moralischen Standpunkt, den Staden durch seine Geschichte erreicht hat, die aus ihm einen geläuterten Verkünder des christlichen Glaubens gemacht hat.

Im dazugehörigen Holzschnitt ist der theologische Aspekt des Kapitels nicht vorhanden, sicherlich weil sein hoher Abstraktionsgrad sich kaum bildlich darstellen lässt (s. **Abb. 6**). Die Illustration zeigt wie üblich zugleich mehrere Szenen der erzählten Episode: die Tupinambás kommen in Booten mit den Gefangenen an, schlagen einen von ihnen tot, weiden den Leichnam aus und braten ihn. Staden ist auf dem Bild nicht zu finden und so fehlt hier eine eindeutige Verurteilung des Geschehens durch seine ermahrende Haltung.

3.2.d. Relativierung kultureller Standpunkte

Im Kontext einer geläuterten moralischen Position findet Stadens Unterhaltung mit dem Tupinambá-Häuptling Konian Bebe³⁷ statt, bei dem seine Fürsprache für die Gefangenen auf taube Ohren stößt. Im 44. Kapitel (s. **Abb. 7**) schildert Staden die Szene:

Vnd derselbige Knyan Bebe hatte eynen grossen korb vol menschen fleysch vor sich / ass von eynem beyne / hielt mir es vor den mundt / fragte Ob ich auch essen woelte. Ich sagte Eyn vnuernuefftig thier frisset kaum das ander / solte dann eyn mensch den andern fressen. Er beyß darein / sagte / Jau ware sche / Ich bin eyn Tiger thier / es schmeckt wol / damit gieng ich von jm.³⁸

Die kannibalischen Gebräuche des Häuptlings werden hier auf plakative Weise in Szene gesetzt: er hat *eynen grossen korb vol menschen fleysch vor sich* und isst *von eynem beyne*. Auch die Geste, mit der er ein Stück *vor den mundt* Stadens hält, zeigt ebenfalls die Pointiertheit des dargestellten Konflikts. Die Antwort des Gefangenen ist genauso scharf zugespitzt. Auf

³⁵ Staden 1557, 1. Teil, Kapitel 43.

³⁶ Ebd.

³⁷ Konyan Bebe oder, in moderner Transkription der kritischen Ausgabe, Cunhambebe.

³⁸ Staden 1557, 1. Teil, Kapitel 43.

exemplarische Art ist in ihr seine ablehnende Haltung zum Thema Kannibalismus zu finden – eine tabuisierende Haltung, die einen tief greifenden, kulturgeschichtlichen Hintergrund besitzt. Die Anthropophagie, die häufig auf eine vorzivilisatorische Stufe gestellt wird, ist hier durch den Vergleich mit dem Bild *eyn vnuernuenfftig thier* auf einer Stufe, die weit unter den animalischen Bedingungen eines Naturzustands einzuordnen ist. Die Reaktion von Konian Bebe auf dieses aphoristische Argument könnte sprachlich und visuell nicht affirmativer sein.³⁹

Staden lässt die Äußerung des Häuptlings kommentarlos stehen, sicherlich weil seine eigene Haltung hierzu bereits sehr deutlich formuliert ist.⁴⁰ Trotzdem ist dieses Nebeneinander von unversöhnlichen Positionen bemerkenswert. Hier lässt der Autor meines Erachtens die Alterität, deren absolutes Zeichen der Kannibalismus ist, gelten.

Trotz seiner festen Ansicht ist Staden in der Lage, kulturelle Standpunkte zu relativieren. Auf eindeutige Weise zu beobachten ist dies im 43. Kapitel, im Gespräch mit den Brüdern Bragas, als der deutsche Gefangene die Mamelucken an ihre Teilzugehörigkeit zur indianischen Kultur erinnert, um ihnen die Angst vor dem kannibalischen Ritual zu mildern:

weitter sagte ich / es solte billich mir zu hertzen gehen/ mehr dan euch / dañ ich bin aus frembden landen / bin des schrecklichen handels der leut nicht gewonet / jr seit ye hie jm lande gezogen vñ geboren⁴¹

Diese Feststellung der Alterität lässt Staden neben seiner unverrückbaren christlichen Position stehen; eine offene oder polemische Verurteilung des Kannibalismus sucht man in seinem Text vergebens. Statt beispielsweise nach der Unterhaltung mit Konian Bebe eine klare Verdammung dessen Verhaltens auszusprechen, beschreibt der Autor im 44. Kapitel den ritualisierten Umgang der Tupinambás mit den Gefangenen:

Da versamleten sie sich / machten eynen grossen runden kreyß / da stunden die gefangenen in. Da musten die gefangenen alle sampt singen vnnd rasseln mit den Abgoettern Tamaraka. Wie nun die gefangenen gesungen hatten / fiengen sie an zureden eyner nach dem andern / so freuelmuetig vñ sagten: Ja / Wir zogen auß / gleich wie tapffere leut pflegen / euch vnser feinde zufangen vnnd zuessen. Nun habt jr die oberhant kriegt / habt vns gefangen / aber wir fragen nichts darnach / Die wehrhafftigen dapffern leut sterben in jrer feinde landt. So ist auch vnser lant noch groß / die vnsern werden vns an euch wol rechen. Ja sagten die andern / Yhr habt der vnsern schon vil vertilget / das woellen wir an euch rechen.⁴²

Dadurch, dass beide Mamelucken-Gefangene am ritualisierten Tanz und Provokationsgespräch teilnehmen, wird Stadens Bemerkung in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zur indianischen Kultur und ihre Anpassungsfähigkeit in einen neuen Kontext gesetzt. Als Mestizen beherrschten sie den kulturellen und sozialen Kodex, der für die Teilnahme am Ritual notwendig war. Hier ist sicherlich ein Grund für das Überleben des Deutschen zu finden: es war ihm aufgrund seiner Kultur und Sozialisation verwehrt, auf ‚tapfere und freimütige‘ Weise in einem ritualisierten Fest dem Kannibalismus zum Opfer zu fallen, wie der Tupinambá-Brauch verlangte.

Der Holzschnitt zum 44. Kapitel (s. **Abb. 7**) zeigt das Ritual des Tanzes und zugleich das Braten von Menschenfleisch. Er illustriert das Beschriebene ohne die Zugabe einer eindeutigen moralischen Verurteilung – wenn man davon absieht, dass für das damalige Publikum nackte tanzende Menschen bereits per se ein negatives Urteil hervorriefen.

Stadens Entdeckung der indigenen Alterität anhand des Kannibalismus war für ihn eine lebensbedrohliche Situation. In dieser dramatischen Lage verstärkten sich zugleich seine christliche Weltanschauung und die Erkenntnis, dass kulturelle und soziale Formationen keine absoluten, sondern relative Instanzen sind. Diese ambivalente Haltung, in der die eigene Kultur

³⁹ In einer Anmerkung zur kritischen Ausgabe des Werkes erkennt Obermeier (in: Staden 2007, S. 199) eine zentrale Bedeutung für den kannibalischen Brauch in der Jaguar-Metaphorik, die hier die Rückkehr zu einer vormenschlichen Stufe versinnbildlicht, die erst das Ritual wieder rückgängig macht.

⁴⁰ Auch Kiening (2000, S. 494) bemerkt zu diesem Gespräch, dass hier der Indianerhäuptling das letzte Wort hat – Staden verstummt.

⁴¹ Staden 1557, 1. Teil, Kapitel 43.

⁴² Ebd.

affirmativ vor dem verkehrten Spiegelbild einer fremden Kultur behauptet wird, tritt in den Schilderungen von Kannibalismus deutlich zutage.⁴³

3.3. Kannibalismus im 2. Buch: das kannibalische Ritual zwischen ethnologischem Blick und religiöser Verurteilung

Im Vergleich zum ersten Teil, in dem der Kannibalismus in einen chronologisch-narrativen Kontext unter religiösem Vorzeichen gestellt wird, besitzt die Darstellung des Themas im zweiten Buch eine davon unterschiedene textinterne Struktur und Funktion. Hier ist der Gegenstand in den großen Komplex der Beschreibung von Leben, Sitten und religiösen Gebräuchen⁴⁴ der Tupinambás eingebettet.

In diesem Rahmen schildert Staden im zweiten Buch den Kannibalismus aus dem Perspektive eines distanzierten Beobachters. In einem unpersönlichen Stil, der sich auf die sachliche Feststellung der Fakten beschränkt, beschreibt er in zwei Kapiteln die Anthropophagie als Ritual (s. **Abb. 9-20**). Seine Schilderungen sind detailreich und umfassen das ganze Themenspektrum: die Heimbringung, Verpflegung und Behandlung des Gefangenen, die Vorbereitungen und Ausführung des rituellen Festes, sowie das dazugehörige Initiationsritual des Totschlägers.

Das 15. Kapitel hat einen indirekten Bezug zum Thema. Hier erzählt der Autor von der Zubereitung des berauschenden Getränkes, mit dem die kannibalischen Feste gefeiert werden. Der Holzschnitt (s. **Abb. 9**) illustriert im Uhrzeigersinn den Textinhalt: die Frauen sitzen beisammen, kauen die Maniokwurzeln und spucken sie zur Fermentierung in ein Gefäß hinein; anschließend wird das Gebräu in einem Topf gekocht und später zur Gärung in Gefäße eingegossen, die in der Erde begraben sind. Die Tätigkeit ist Frauenarbeit – das Bild unterstreicht dies, indem es unterhaltende Frauen und spielende Kinder zeigt. Die Illustration lenkt den Blick auf das Verständnis des Dargestellten als sozialen Prozess. Sie ist Zeugnis des ethnologischen bzw. anthropologischen Blicks, der im zweiten Buch konstitutiv ist.

Viel entscheidender in Bezug auf die Darstellung vom Kannibalismus ist das 29. Kapitel, das von elf Holzschnitten (s. **Abb. 10-20**) mit großem Detailreichtum illustriert wird. Sie ergeben zusammen eine in sich geschlossene Serie über die Lebenswelt der Tupinambás und bebildern fast den gesamte Themenkomplex. Staden konzentriert sich vor allem auf die Vorbereitung und Ausführung des kannibalischen Festes; die Verpflegung des Gefangenen und das Ritual um den Totschläger sind die einzigen Textinhalte, die nicht bebildert werden. Eine detaillierte Inhaltswiedergabe von Text und Bildern habe ich in **Tabelle 2** verfasst; hier ein allgemeiner Überblick über dieses Kapitel:

⁴³ Ein weiteres Kapitel des ersten Buchs, das 46., beschäftigt sich ebenfalls direkt mit dem Thema Kannibalismus. Hier beschreibt Staden, wie ein Fest für einen der totgeschlagenen Gefangenen wegen verspäteter Getränkezubereitung aufgeschoben wird und er deswegen die Möglichkeit verpasst, Kontakt zu einem französischen Schiff aufzunehmen. Es handelt sich also um Kannibalismus als textinternes Element zum gesteigerten Spannungsaufbau, kurz bevor Staden (im 52. Kapitel) aus der Gefangenschaft befreit wird. Ich werde auf dieses kurze Kapitel nicht eingehen, da es keine neue Sicht auf das Thema zeigt und keine bildliche Darstellung des Themas bringt.

⁴⁴ Die Beschreibung von *vita, mores et ritus* (Leben, Sitten und religiösen Gebräuchen) ist eine rhetorische Tradition der antiken Reiseberichte und Geschichtsschreibung.

- die Ankunft des Gefangenen und seine Behandlung: **Abb. 10, 11**;⁴⁵
- zwei wichtige rituelle Gegenstände: **Abb. 12**;
- die Festvorbereitungen: **Abb. 14**;
- das gemeinsame Feiern: **Abb. 15, 16**;
- der Totschlag: **Abb. 17**;
- die Schlachtung: **Abb. 18**;
- das Braten und Kochen des Fleisches: **Abb. 13, 20**;⁴⁶
- das gemeinsame Mahl: **Abb. 19**.

		Textinhalt	Bildinhalt	
Die Heimbringung des Gefangenen		(1) Der Gefangene kommt im Dorf an. (2) Frauen und Kinder schlagen ihn.	(1) Abb. 10, 11	
		(3) Sie bemalen ihn, (4) scheren seine Augenbrauen ab.	Abb. 10, 14	
		(5) Sie tanzen um ihn, (6) binden ihn.	Abb. 10, 11	
Die Verpflegung des Gefangenen		(7) Die Indianer geben dem Gefangenen Essen. (8) Er bekommt eine Frau, (9) die schwanger werden kann. (10) Das Kind kann später verspeist werden.		
		(11) Die Indianer fertigen Gefäße für das Fest. (12) Sie fertigen die Federquasten, (13) binden sie an die Tötungskeule (<i>Jwera Pemme</i>), (14) die bemalt wird. (15) Sie fertigen eine Schnur (<i>Massurana</i>). (16) Der Gefangene wird mehrmals vorgeführt, (17) die Indianer tanzen um ihn. (18) Die Frauen machen Getränke. (19) Die Indianer bestimmen eine Zeit für das Fest. (20) Sie laden befreundete Stämme ein.	(16) 10, 11 (17) 10, 11, 14, 16 Abb. 9	
Die Vorbereitung des Festes		(21) Die <i>Massurana</i> wird um den Hals des Gefangenen gebunden. (22) Sein Gesicht wird bemalen. (23) Die Indianer bemalen die <i>Jwera Pemme</i> , (24) die in eine Hütte gehängt wird,	(21) (22) Abb. 14 (23)	
	Am Tag vor dem Fest (auch in der Nacht): Gesang, Tanz, Trinken (auch der Gefangene)			

⁴⁵ Hier werden zwei Holzschnitte des ersten Buchs (s. **Abb. 4, 5**) wahrscheinlich aus Kostengründen wiederholt. Während jedoch die Bilder des narrativen Teils die Episode der Heimbringung und Behandlung von Staden illustrieren, bebildern sie hier den ritualisierten Umgang der Tupinambás mit den Gefangenen. Die deskriptive Struktur des zweiten Buchs setzt also dasselbe Bild in einen neuen, abstrahierenden Zusammenhang.

⁴⁶ Der Holzschnitt in **Abb. 19** bricht die chronologische Ordnung der dargestellten Ereignisse. Es handelt sich vermutlich um eine Fehlplatzierung des Schriftsetzers. Es ist dennoch vielsagend, dass die Bilderserie mit **Abb. 20** und nicht mit **Abb. 29** endet; ich werde später darauf eingehen.

⁴⁷ **Textinhalt:** *expressis verbis*, aber nicht in der exakten Reihenfolge von Staden; **Bildinhalt:** in Bezug auf den Textinhalt (mit der Ausnahme der grünmarkierten Stelle).

		(25) vor der sie tanzen.	(25) Abb. 15	
		(26) Die Indianer bauen eine Hütte, (27) wo der Gefangene bleibt.		
Das rituelle Fest	Vorbereitung des Tötungsakts	(28) Die Indianer brechen die Hütte ab, um Raum zu machen.		
		(29) Die <i>Massurana</i> wird von dem Hals des Gefangenen losgebunden (30) und um seinen Leib gebunden (31) Die Indianer halten die <i>Massurana</i> an beiden Enden. (32) Der Gefangene bleibt in der Mitte stehen.	Abb. 17	
		(33) Die Indianer legen Steinchen vor ihn, (34) damit er sie nach den Frauen wirft, (35) die ihn zu essen drohen. (36) Sie sind bemalt und (37) dazu beauftragt, später die ersten vier Stücke des Gefangenen vorzuführen.	(Abb. 16: das rituelle Fest um den Gefangenen) (37) Abb. 18: Frauen führen das Fleisch vor.	
	Das rituelle Fest (Fortsetzung)	Der Tötungsakt	(38) Die Indianer machen ein Feuer in der Nähe des Gefangenen (er muss das sehen). (39) Eine Frau führt den Gefangenen die <i>Massurana</i> vor. (40) Ein Mann tut dasselbe. (41) Der Totschläger wird mit Asche bemalt. (42) Der Häuptling steckt ihm die <i>Massurana</i> zwischen die Beine. (43) Rituelles Gespräch zwischen Totschläger und Gefangenen. (44) Der Gefangene wird totgeschlagen. (45) Sein Hirn springt heraus.	(38) Abb. 17: Feuer vor dem Gefangenen (44) Abb. 17: der Moment des Totschlags
			Schlachtung und Aufteilung des Fleisches	(46) Die Frauen ziehen den Leichnam auf das Feuer, (47) kratzen ihm die Haut ab, (48) machen ihn weiß, (49) schieben einen Stock in seinen Hintern.
	(50) Ein Mann schneidet die Arme und Beine des Leichnams ab. (51) Die bemalten Frauen führen die vier Körperteile vor (52) Die Indianer schneiden den Rücken auf, (53) teilen den Körper unter sich.	(51) Abb. 18 (52)		
	Das Fleisch wird gekocht und gegessen	(54) Die Frauen machen mit den Eingeweiden einen Brei (<i>Mingau</i>). (55) der von ihnen und den Kindern (sowie das Fleisch um den Kopf) gegessen wird. (56) Das Hirn und die Zunge werden von den Jungen gegessen.		(Abb. 19: Das Fleisch wird gegessen.) (55, 56) Abb. 19: Frauen und Kinder essen das Fleisch (Abb. 20: Es wird gegessen, der Kopf wird gekocht. Staden betet.)
		(57) Die Indianer gehen heim (58) und jeder nimmt seinen Fleischanteil mit.		

Das Ritual um den Totschläger		(59) Der Totschläger gibt sich einen Namen.	
		(60) Der Häuptling kratzt ihm mit dem Zahn eines Tiers den Arm.	
		(61) Die geheilte Narbe ist eine Ehre	
Das Ritual um den Totschläger (Fortsetzung)		(62) Der Totschläger muss den ganzen Tag in einer Hängematte still liegen.	
		(63) Zum Zeitvertreib spielt er mit Bogen und Pfeil,	
		(64) damit seine Arme wegen des Tötens nicht unsicher werden.	

Die schiere Fülle an Beschreibungsdetails lässt uns heute noch fast mühelos erahnen, was für eine enorme Wirkung dieser Reisebericht auf die damaligen Leser ausgeübt haben muss. Kannibalismus ist hier weder eine bloße Erwähnung zur Verunglimpfung des Feindes noch ein Schreckensgespenst, das aus dem Volksglauben oder aus literarischen Topoi entstanden ist. Es handelt sich um Staden's Versuch, das Erlebte und Beobachtete mit den sprachlichen und bildlichen Mitteln zu vermitteln, die ihm als einfacher Soldat des 16. Jahrhunderts zur Verfügung standen. Seine Beteuerung am Ende des Kapitels: *Dis als hab ich gesehen vñ bin dabei gewesen*⁴⁸ ist viel mehr als die floskelhaft abschließende Aussage eines unerfahrenen Schriftstellers – es ist auf unbewusste Art die sprachliche Vergewisserung der absoluten Alteritätserfahrung, die der Reisende in Brasilien erlebt hat.

Eine genauere Beschäftigung mit der Darstellung vom Kannibalismus in der Warhaftigen Historia zeigt uns, dass der Autor sich der kulturellen und sozialen Bedeutung des Phänomens für die Tupinambá-Welt sehr bewusst war. Das Thema wird stets in den sozialen Kontext ritualisierter Handlungen gestellt. Staden's Schilderungen setzen die richtigen Schwerpunkte und ermöglichen den Lesern einen ziemlich genauen Einblick in das Thema. Die rituelle Bedeutung der *Massurana* (Schnur, mit der man den Todgeweihten fesselt) und der *Jwera Pemme* (Tötungskeule) wird durch die detaillierte Textbeschreibung und Bebilderung deutlich (s. **Abb. 12**). In den Darstellungen der Provokationsspiele und der ritualisierten Gespräche zwischen dem Gefangenen und den Tupinambás offenbart sich das kannibalische Fest als eine Instanz, in der das soziale Miteinander auf symbolischer Ebene reproduziert und neugeordnet wird. Zu diesem Kontext gehören ebenfalls die Auskünfte über das Übergangsritual in Bezug auf den Totschläger.⁴⁹

Bemerkenswert ist ein erwähntes Detail zur Verpflegung des Feindes nach seiner Ankunft im indianischen Dorf. In diesem Kontext schreibt der Autor, dass es Brauch war, dem Gefangenen eine Frau zu geben. Die logische Schlussfolgerung daraus wäre, dass Staden selbst während seiner Gefangenschaft eine indianische Frau zur Seite gehabt haben muss – dies erwähnt er jedoch an keiner Stelle im ersten Buch. Wahrscheinlich sorgte also nicht nur seine Tätigkeit als Schamane für seine Integration in die Tupinambá-Gesellschaft und Kultur. Es handelt sich hier vermutlich um eine Selbstzensur Staden's, um dessen moralischen Standpunkt bei dem europäischen Publikum nicht zu gefährden, das einen Überläufer kaum in der Rolle eines geläuterten Christen hätte akzeptieren dürfen.⁵⁰

Sehr aufschlussreich in Bezug auf die religiöse Textintention ist die **Abb. 20**. Gezeigt werden Indianer, die mit dem Kochen des Kopfes in einem großen Kessel beschäftigt sind. Nach der chronologischen Reihenfolge des Rituals müsste diese Illustration vor **Abb. 19**

⁴⁸ Staden 1557, 2. Teil, Kapitel 29.

⁴⁹ Staden's Text gewährt bei genauer Lektüre einen Zugang zu vielen Elementen des kannibalischen Rituals. In Bezug auf die Konstellation des Totschlägers wären hier beispielsweise einige Problemfelder zu nennen: symbolische Sexualhandlung, Namensgebung und Identitätsbildung, Nahrungsmitteltabu und religiöse Reinigung. Eine ethno-anthropologische oder psycho-soziologische Betrachtung dieser Themen würde den Rahmen dieser literaturkritischen Arbeit sprengen, daher beschränke ich mich hier auf ihre textuelle Struktur und Bedeutung.

⁵⁰ Wie Obermeier (2001[a], S. 63) vermutet.

platziert werden, die eine Gruppe von Frauen und Kindern beim kannibalischen Mahl zeigt. Das Bild des betenden Staden ist dennoch die einzige Stelle des zweiten Buchs, in der der Kannibalismus ausdrücklich verurteilt wird. Auf diese Weise ist nicht zu verwundern, dass diese Holzschnittserie mit dem oben genannten Bild endet, denn dadurch steht die ganze Reihe unter dem Banner einer religiös verurteilenden Geste. Diese abwertende christliche Aussage wird auf plakative Art bebildert und steht im krassen Gegensatz zu den nüchternen Schilderungen des Rituals, zu der dieser Reisetext in seinem sachlichen *Historia*-Anspruch verpflichtet ist. Die bildliche Darstellung hingegen ist hier äußerst deutlich: der Kessel und die kochenden Indianer rufen die Erinnerung an einen Hexensabbat hervor und der tote Kopf an den Teufel; über Staden, der in *commiseratio*-Haltung betet und durch die Majuskeln H. S. erkennbar ist, thront eine Sonne, die in diesem religiös aufgeladenen Kontext nur ein Symbol für Gottes Allgegenwärtigkeit sein kann.

Der Widerspruch zwischen dem abwertenden Bild und dem feststellenden Text wird von Staden nicht aufgelöst. Die Anthropophagie wird in seiner *Warhaftige Historia* als Teil der indigenen Lebenswelt dargestellt und in den Kontext eines Rituals von Rache gesetzt. Der Autor erkennt und betont deren strukturierende soziale Kraft, vermeidet jede offene Polemik. Und dennoch behält er seine alles prägende religiöse Haltung, die den Kannibalismus nicht anders als scharf verurteilen kann. Es ist meines Erachtens nicht möglich zu erkennen, ob das für Staden selbst ein Widerspruch darstellte und ob er sich dessen bewusst war.

4. Nachwort: Bedeutung und Herausforderung der *Warhaftigen Historia*

Ein kurzer Vergleich zwischen dem portugiesischen Reisebericht von Pero de Magalhães de Gândavos (? - 1579) *História da Província de Santa Cruz* (1576) und Staden's *Warhaftige Historia* verdeutlicht die herausragende Bedeutung des Zweiten für die Visualisierung der Neuen Welt. Das erstgenannte Werk – das einzige Brasilienbuch, das in Portugal im 16. Jahrhundert veröffentlicht wurde⁵¹ – bringt zwei Illustrationen (s. Abb. 22, 23): die erste zeigt den *Hipupiára*, einen monströsen Riesenfisch, von dem das Buch im *curiosa*-Sinne berichtet; das zweite Bild illustriert Gândavos' Beschreibung des Kannibalismus und zeigt den Augenblick des Totschlags. Im Vergleich dazu vermittelt Staden's Buch viel ausführlichere Eindrücke von der südamerikanischen Lebenswelt.

Ein schneller Blick auf Gândavos' Sprache kann ebenfalls die Besonderheit des deutschen Reiseberichts verdeutlichen. In Bezug auf den kannibalischen Brauch der Indianer hat der Portugiese klare, abwertende Worte:

*sie alle essen das Fleisch, und sie gehen ans Werk mit solch einer teuflischen Grausamkeit, dass sie darin die wilden Tieren übertreffen, die weder die Vernunft gebrauchen, noch von Geburt her Mitleid haben.*⁵²

Staden, der ebenfalls mit dem Topos des *vnuernuenffig[en] thier[es]*⁵³ in seinem Buch argumentiert, verfährt dabei viel subtiler und ambivalenter in Bezug auf die Tupinambá-Kultur: er stellt dieses Argument in den Kontext eines Gesprächs mit dem Häuptling Konyan Bebe und überlässt dem Indianer das letzte (tupisprachige) Wort:

*Er beyß darein / sagte / Jau ware sche / Jch bin eyn Tiger thier / es schmeckt wol / damit gieng ich von jm.*⁵⁴

Wenngleich Staden's Haltung zwischen religiöser Abwertung und historiografischer Neugier schwankt, vermittelt er in der Einheit von Text und Bild eine detaillierte Vorstellung der Tupinambá-Kultur und Lebenswelt. In diesem Kontext stellt sich die berechtigte Frage, ob ein

⁵¹ Gândavos Werk war die einzige Americana-Veröffentlichung in Portugal des 16. Jahrhunderts. Das erklärt sich durch den Stand des portugiesischen Buchdrucks in dieser Zeit und durch die Zirkulation von Reiseberichten in Form von Handschriften (nach Obermeier 2000, S. 28).

⁵² Gândavos 1576, S. 41 links – in meiner Übersetzung, hier das Original: *comem todos a carne, vsando nestas parte de cruexas tam diabólicas, que ainda nellas excedem aos brutos animais que nam vso de razam, nem forão nacidos pera obrar clemencia.*

⁵³ Staden 1557, 2. Teil, Kapitel 29.

⁵⁴ Ebd.

Mensch überhaupt in der Lage wäre, auf künstlerischen oder kognitiven Wegen zu einer neuen Wirklichkeit durchzudringen, ohne auf das Repertoire der eigenen Kultur und Sozialisation zurückzugreifen. Staden verlässt in seinem Bericht sicherlich nicht die europäischen Maßgaben der kollektiven Wahrnehmungsmuster. Nicht nur weil der Kannibalismus der Indianer für ihn eine lebensbedrohliche Situation darstellte, blockierte er die Alteritätserfahrung. Die Konfrontation mit der Tupinambá-Welt war zugleich eine Revision seiner eigenen Kultur. Stadens Selbststilisierung als standhafter Christ in der *Warhaftigen Historia* ist Zeugnis dieses Prozesses.

Sein Brasilienbuch setzt das Phänomen Kannibalismus in einen theologischen Zusammenhang.⁵⁵ Die Eigenart dieser Ausdeutung liegt dennoch nicht in ihrer zeittypisch religiösen Natur, sondern dass sie sich innerhalb einer persönlichen Geschichte christlicher Läuterung konstituiert und dabei ihre historiografischen Ansprüche aufrechterhält. Die Reise in die Neue Welt, die im ersten Teil unter einem christlichen Zeichen steht, wird im zweiten von einer fast wissenschaftlichen Neugier neu geordnet.

Staden betrat mit seinem Bericht Neuland, indem er in seinen Schilderungen nicht dem überlieferten Kanon des zügel- und sittenlosen Wilden folgte. Seine Indianer sind keine kollektiven Projektionsfantasien und die südamerikanische Lebenswelt keine Übertragung der europäischen. In der *Warhaftigen Historia* bewältigt er seine Erfahrungen durch die sachliche Feststellung der Alterität der Neuen Welt und zugleich durch die affirmative Behauptung seiner eigenen Kultur und Religion.⁵⁶ Mit diesem Widerspruch zurechtzukommen ist für uns, heutigen Leser, nicht einfach; Stadens Bericht bietet keinen Abstand zu dem Berichteten. Dennoch kann eine kritische Lektüre des Werkes zu wertvollen Erkenntnissen der frühkolonialen Zeit und der Begegnung zwischen Europäern und südamerikanischen Ureinwohnern führen.⁵⁷

⁵⁵ Dazu bemerkt Obermeier: *Staden konnte im Kontext einer Geschichte von Gefangenschaft, Todesangst und Befreiung ideal die zeittypische Ablehnung moralischer oder religiöser Alterität des Indios der Neuen Welt auf den Punkt bringen und damit den sozial akzeptierten Bewertungen entsprechen, in denen das Fremde eine Gefahr darstellt, aus der man nur durch die höhere europäische Kultur und christliche Religion gerettet werden konnte.* (Obermeier 2002, S. 73)

⁵⁶ Kiening (2000, S. 493) bringt dieses Paradoxon auf den Punkt: *Die religiösen Riten der Tupinambá finden kaum die moralische Zustimmung des Europäers und behalten dennoch ihr eigenes Recht.*

⁵⁷ Auch Obermeier (2007[a], S. XIX) bemerkt dazu, dass Stadens Text keinen *Fluchtpunkt* anbiete, an dem man *Abstand zu seiner Darstellung gewinnen könnte: Textintention und stilistische Verwirklichung [...] sind eindeutig formuliert, eine andere Lektüre ist nicht vorgesehen.*

Abb. 1: Text und Holzschnitt aus dem Titelblatt (Staden 1557: unnum.; Originalmaße: ca. 11 x 16 cm).

Abb. 2: Holzschnitt aus dem 20. Kapitel, 1. Buch
(Staden 1557: f i rechts; ca. 11 x 10,5 cm).

Abb. 3: Holzschnitt aus dem 22. Kapitel, 1. Buch (Staden 1557: f iv links; ca. 10,5 x 11 cm).

Abb. 4: Holzschnitt aus dem 23. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: g i links; 10,6 x 11 cm).

Abb. 5: Holzschnitt aus dem 40. Kapitel, 1. Buch (Staden 1557: k iv rechts; ca. 10,5 x 11 cm).

Abb. 6: Holzschnitt aus dem 43. Kapitel, 1. Buch (Staden 1557: m i rechts; ca. 11 x 10,5 cm).

Abb. 7: Holzschnitt aus dem 44. Kapitel, 1. Buch (Staden 1557: m iii links; ca. 10,5 x 11 cm).

Warhafftiger kurtzer be-
 richt/handel vnd sitten der Tuppin In-
 bas/derer gefangner ich gewesen bin/Wonen in Ame-
 rica/je landt schafft ligt in in 24. gradus vff der
 Seuden seit 8 linien æquinoctial/je landtstoffet
 an eyn refier/Rio de Jenero genant.

Abb. 8: Text und Holzschnitt aus dem Titelblatt des 2. Buchs (Staden 1557: o iv rechts; ca. 11 x 15,5 cm).

Abb. 9: Holzschnitt aus dem 15. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: q iv rechts; ca. 10,5 x 11 cm).

Abb. 10: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: s iv links; ca. 10,5 x 11 cm).

Abb. 11: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: s iv rechts; ca. 10,5 x 11 cm).

Abb. 12: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: r i links; ca. 3,5 x 10 cm).

Abb. 13: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: t i rechts; ca. 10 x 11 cm).

Abb. 14: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: t ii links; ca. 11 x 10,5 cm).

Abb. 15: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: t ii links; ca. 10 x 11 cm).

Abb. 16: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: r iii links; ca. 10,5 x 11 cm).

Abb. 17: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: r iii rechts; ca. 10 x 11 cm).

Abb. 18: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: r iv links; ca. 10 x 11 cm).

Abb. 19: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: r iv rechts; ca. 10,5 x 11 cm).

Abb. 20: Holzschnitt aus dem 29. Kapitel, 2. Buch (Staden 1557: v i links; ca. 10,5 x 11cm).

Abb. 22: Illustration aus dem Reisebericht *Historia da provincia sacra Cruz a que vulgarmete chamamos Brasil* von Pero de Magalhães Gândavos (1576: 33 links – Originalmaßen: ca. 18 x 12 cm).

Abb. 23: Text und Illustration aus dem Reisebericht *Historia da provincia sacra Cruz a que vulgarmete chamamos Brasil* von Pero de Magalhães Gândavos (1576: 41 links – Originalmaßen: ca. 18 x 12 cm).

Sabrina Barking

Die andere Kultur aus eurozentrischer Sicht. Alteritätserfahrung in der *Warhaftigen Historia*

I. Alteritätserfahrung, die Erfahrung des Anderen

Das Wilde, Nackte, Grimmige¹ oder aus Sicht des Europäers eben das Andere ist es, das Hans Staden, in seinem frühneuzeitlichen Reisebericht, der *Warhaftigen Historia*, im 16. Jahrhundert thematisiert. Die Darstellung der fremden Kultur der Tupinambá spiegelt gleichzeitig Stadens eigene eurozentrische Denk- und Wahrnehmungsmuster wider. Denn obwohl Staden bereits im Titel angibt, die Landschaft und die Kultur der Tupinambá „durch sein eygne erfahrung erkant [zu haben]“², er also als Augenzeuge mit allen Sinnen das Andere auf sich hat wirken lassen können, ist davon auszugehen, dass seine Wahrnehmung bzw. seine Erfahrung des Anderen nicht gleichzusetzen ist mit der Wirklichkeit.³ Staden trifft bei den Tupinambá auf eine radikal andere, alteritäre⁴ Kultur und Welt. Die Wirklichkeit kann dabei einerseits so fremd, so unbekannt sein, dass es keine Parallelen und Anknüpfungspunkte zum eigenen Erfahrungshorizont gibt und damit nicht erklärt werden kann.⁵ Vor allem bei komplexeren Zusammenhängen der indigenen Kultur ist davon auszugehen, dass Staden ein Verständnis versagt geblieben ist. In diesen Fällen ist bei Staden entweder eine schlichte Beschreibung, ein Weglassen der Wirklichkeit oder eine stark eurozentrische, wertende, stereotype Beschreibung zu erwarten.

Andererseits kann es bei dem Anderen Anknüpfungspunkte zum eigenen Erfahrungshorizont geben.⁶ Psychologisch gesehen entwickelt der Mensch Strategien, die ihn unbewusst in seiner Wahrnehmung lenken, diese sind jedoch von der Kultur geprägt und können damit den Blick auf das Wahrgenommene, vor allem wenn es anders als das gewohnte ist, verklären.⁷ Es ist also zu erwarten, dass Staden in solchen Fällen versucht, sich der anderen Wirklichkeit mit seinen eigenen europäischen Erklärungsmustern mimetisch⁸ anzunähern. Seine Erklärungs- und Wahrnehmungsmuster speisen sich aus Stadens Zeit und seiner Lebensumstände. Seine kulturelle Identität ist geprägt durch eine Mischung aus mittelalterlichem und neuzeitlichem Denken. Während im Mittelalter soziale, kulturelle und religiöse Gegensätze in der Beurteilung des Fremden betont worden sind,⁹ hat in der Frühen Neuzeit ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse gegenüber dem Andersartigen dieses Gegensatzdenken abgelöst.¹⁰ Ferner wird Stadens Denken durch die christlichen Werte des Protestantismus und durch die europäischen Diskurse¹¹ über die neue Welt geprägt. In diesen Diskursen hatten mittelalterliche Legenden und antike Mythen eine große Bedeutung. Anhand dieser entstand ein Weltbild, das der Reisende erst überwinden musste, um das Andere wahrnehmen zu können.¹²

¹ Vgl. Staden 2007, Titelblatt, S. 1.

² Ebd.

³ Vgl. Hupfeld 2007, S. 25.

⁴ Vgl. Gutjahr 2003, S. 16.

⁵ Vgl. Barth 2008, S. 5 f., Abschnitt 15.

⁶ Vgl. ebd. S. 6, Abschnitt 16.

⁷ Vgl. Anderson 2001, S. 158.

⁸ Mimesis bedeutet: „etwas Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen.“ Adorno 1980, S. 217.

⁹ Vgl. Brenner 1989, S. 19.

¹⁰ In der Literatur ist dieser Aspekt von verschiedenen Seiten her beleuchtet worden, auch anhand der *Warhaftigen Historia*, sodass Staden ein Beleg für eine Änderung der Wahrnehmung des Fremden sein könnte. Vgl. Brenner 1992/ Wenzel 1991/ Schlechtweg-Jahn 1999.

¹¹ Vgl. Schlechtweg-Jahn 1999, S. 278.

¹² Vgl. Kalitschke 1996, S. 122.

Neben all diesen Faktoren, die dafür sprechen, dass Staden die Wirklichkeit nur eingeschränkt wahrnehmen konnte, muss festgehalten werden, dass Stadens Darstellung der fremden Kultur geprägt ist durch seine neunmonatige Gefangenschaft bei dem Stamm der Tupinambá. Dadurch drang Staden unfreiwillig tiefer in die fremde Kultur ein, als viele andere Europäer es vermochten. Dieses tiefe Eindringen ermöglichte eine Alteritätserfahrung, die zum einen ein höheres Annäherungspotenzial aufweisen konnte und zum anderen eine Erfahrung, mit der er sich ansatzweise von seinen eurozentrischen Wahrnehmungsmustern lösen konnte. Dabei öffnete sich sein Blick für das Andere. Wertungen, Vorurteile und ein mittelalterliches Weltbild ließ er eingeschränkt hinter sich und viele Details der indigenen Lebensweise fanden Einzug in die *Warhaftige Historia*.

Auf Grundlage der aufgezeigten Theorie erscheint es daher lohnend, Ausschnitte aus Stadens *Warhaftiger Historia* hinsichtlich der Darstellung der Alterität zu analysieren. Dies soll beispielhaft an zwei Punkten erfolgen, zum einen der Darstellung des Glaubens der Tupinambá und zum anderen an der Darstellung der Tupinambá als Menschen. Dazu werden die Verwendung stereotyper Bilder, die Nutzung von Wertungen, die Verwendung europäischer Denkkategorien und die Beeinflussung von mittelalterlichen oder neuzeitlichen Denken untersucht.

II. Darstellung des Glaubens der Tupinambá

Staden wies eine stark ausgeprägte christozentrische Sicht auf, daher erscheint der Aspekt, wie er der fremden Religion gegenüberstand und sie darstellte, interessant. Im Gegensatz zu anderen europäischen Reisenden¹³ spricht er den Indianern eine eigene Religion nicht von vornherein ab und widmet ihr im zweiten Teil seines Buches das relativ umfangreiche 23. Kapitel. Dabei scheint Stadens Darstellung jedoch auf der Beobachtungsebene zu verharren. Hintergründe und Zusammenhänge der Bräuche oder ein Sinnsystem, welches hinter den Riten steht, mag er kaum zu vermitteln. Fragwürdig ist, inwiefern er sie wahrnehmen konnte, da der Glaube der Tupinambá keine Anknüpfungspunkte, wie ähnliche religiöse Instanzen oder Riten, an seinen eigenen Glauben bot.¹⁴ Deutlich stellt er heraus, dass sie nicht an den christlichen Gott glauben oder ihn auch nur kennen: „Mit dem warhafftigen Gott der hymel vnd erden geschaffen hat / haben sie keyne bekuemmernus mit.“¹⁵

Staden schildert zwar den Ablauf eines religiösen Rituals, mit dem die Schamanen der Tupinambá vermeintliche Geister beschwören. Diese werden später in Rasseln angebetet und sprechen zu den Gläubigen. Ein solcher Ritus wird bei dem heutigen Stamm der Araweté noch praktiziert.¹⁶ Die Existenz solcher Geister und damit transzendenter Kräfte im Ritual meint Staden jedoch als Götzendienst und Aberglaube entlarven zu können: „Wie ich nu das erste mal vnter sie kam / vnd sie mir daruon sagten / meynte ich es were ettwan eyn Teuffels gespenste / Dann sie sagten mir offtmals wie die dinger sprechen [...] Aber wie ich den betrüg sahe / gieng ich zur huetten hinnaus / gedachte / Wie eyn armes verblentes volck ist das.“¹⁷

Allerdings wird bei aller Kritik Stadens auch eine Annäherung an die fremde Religion deutlich. So näherte sich Staden dem magischen Denken der Tupinambá durch seine eigenen Vorstellungen über Magie an. Eine solche Annäherung machte seine europäische Kultur, trotz der protestantischen Prägung möglich. So war das magische Denken in der Frühen Neuzeit als Volksmagie noch weit verbreitet. „Für viele war Magie Teil ihres Alltags.“¹⁸ Allgemein hatte Magie in Europa einen inoffiziellen Charakter, mit der Naturphänomene oder Dämonen für die

¹³ Vgl. Sixel 1966, S. 161.

¹⁴ Vgl. Kalitschke 1996, S. 138.

¹⁵ Staden 2007, Kap. 23, zweiter Teil, S. 152.

¹⁶ Vgl. Viveiros de Castro 1992, S. 222.

¹⁷ Staden 2007, Kap. 23, zweiter Teil, S. 153.

¹⁸ Dillinger 2007, S. 27.

eigenen Zwecke beschworen werden sollte. Dabei war Magie vor allem durch Tradition, nicht durch eine vorschreibende Institution geprägt. Religion hingegen wird bis heute in offiziellen Institutionen ausgeübt und ist ein offizieller Ritus, der in einer vorgeschriebenen Weise von bestimmten Personen ausgeführt wird.¹⁹ Allerdings besteht diese Magievorstellung erst seit dem 16. Jahrhundert, da der Protestantismus mit den althergebrachten Auffassungen über Magie und ihrer Existenz in der Kirche brach. Vorher bestand ein Gegensatz zwischen kirchlichen, offiziellen magischen Ritualen und denen von Laien, da auch die katholische Kirche über einige magische Rituale verfügte.²⁰ Ein Widerspruch zwischen Religion und magischen Vorstellungen wurde im Mittelalter oder in der Frühen Neuzeit nicht empfunden. Bei der Heiligenverehrung wurden die Heiligen für die Erfüllung von Wünschen angebetet und die Geistlichen vor Ort bei diesen magischen Ritualen um Hilfe gebeten. Sie galten als Fachleute in Fragen der guten Magie und der Hervorbringung von göttlichen Wundern.²¹

So ist auch für Staden, obwohl er Anhänger des Protestantismus war, ein magisches Denken nicht auszuschließen. Dieses offenbart sich in verschiedenen Anekdoten der *Warhaftigen Historia*, insbesondere bei der Anwendung von Überlebensstrategien entwickelt Staden großes Annäherungspotential an das magische Denken der Tupinambá. Staden deutet viele Entwicklungen und Naturerscheinungen als Wunder Gottes und entfaltet sich im Laufe des Buches zum Propheten und Wahrsager. In manchen Anekdoten verhält sich Staden nicht viel anders als die Schamanen der Indios. So sagt er Wunder voraus und droht den Tupinambá mit seinem Gott.²² Zudem wird mit der damaligen Auffassung von Magie und Religion auch erklärbar, warum Staden den Glauben der Tupinambá nicht als Religion fassen konnte, da sie nicht die gleichen institutionellen Merkmale aufwies, wie seine eigene und er sie deshalb eher dem Aberglauben oder dem Bereich der Magie zuordnete.

Wo ihm allerdings das Aufzeigen eines weiteren Zusammenhangs im Bereich des Glaubens der Tupinambá gelingt, ist in der Verknüpfung von Religion, Kannibalismus und Kriegsführung: „Dann gebieten jnen die warsager / das sie zû kriege ziehen / feinde fangen / dann die geyster so in dem Tammaraka seien / gelueste schlaue fleysch zuessen / demnach ziehen sie zû kriege.“²³ Allerdings bleibt die Begründung, warum der Gott verlangt zu töten, nur auf der Oberfläche und Staden vermag es nicht, einen übergeordneten Sinn zu eröffnen. Betrachtet man im Vergleich dazu die Erkenntnisse der Ethnologie, die in diesem Bereich versucht hat, den transzendenten Elementen in der Kultur der Tupinambá näher zu kommen, so ist die Verknüpfung zwischen Glaube, Krieg, Kannibalismus und Herrschaft evident. Durch einen Vergleich mit einem heute lebenden Stamm hat Viveiros de Castro den Versuch gemacht, dem fremden Denken der Tupinambá auf die Spur zu kommen. Dabei offenbart sich eine Verflechtung zwischen Mensch und Gott, Tod und Leben, dem Ich und dem Opfer des Kannibalismus.²⁴ Aus europäischer Sicht ist diese Offenheit und Verwobenheit der einzelnen Elemente schwer nachzuvollziehen. Breiter Konsens in der Ethnologie ist, dass die Tupinambá vermutlich in der Vorstellung eines von Raub geprägten Kosmos lebten, in denen Elemente wie Gut und Böse eine große Rolle spielten.²⁵ Mit Raub und der Gefangennahme des Feindes konnte das Böse vom Guten einverleibt werden und damit eine größere Nähe zu höheren Wesen erreicht werden. Zudem konnte so ein Ausgleich, eine Ausgewogenheit in den Verhältnissen geschaffen werden.²⁶ Aus einem indianischen Mythos geht weiterhin die Vorstellung eines großen Jaguars hervor, der das Böse, den Feind des Menschen verkörpere und auf Menschen

¹⁹ Vgl. Schlechtweg-Jahn 1999, S. 270.

²⁰ Vgl. ebd., S. 271.

²¹ Vgl. Dillinger 2007, S. 35.

²² Vgl. Schlechtweg-Jahn 1999, S. 270.

²³ Staden 2007, Kap. 23, zweiter Teil, S. 152.

²⁴ Vgl. Viveiros de Castro 1992, S. 4.

²⁵ Vgl. Whitehead/Harbsmeier 2008, S. LXII.

²⁶ Vgl. Münzel 2006, S. 129.

Jagd mache. Er sei der eigentliche Kannibale, der Menschenfleisch esse.²⁷ „Im anthropophagen Ritual der Tupinambá werden die Täter (indem sie die Rolle dieses Jaguars übernehmen) zu einem sich selbst fremden Wesen. Sie werden zu den ganz Anderen, zu ihren eigenen Feinden.“²⁸ Auch in diesem Mythos wird ein Streben nach Ausgewogenheit und Wandelbarkeit sichtbar.

Diese Auffassung des Ausgleichs und Gleichgewichts verlangt von uns Europäern meines Erachtens heute noch eine radikal andere Denkweise. Diese stellt für Staden Verständnis eine große Hürde dar. Demnach bleibt zusammenfassend festzustellen, dass Staden zum einen aufgrund seines christozentrischen Blickes nur auf der Detailebene verharren und ihren Glauben nur als Aberglauben akzeptieren kann. Zum anderen war jedoch zugleich das religiöse Denken der Tupinambá für einen Europäer so komplex und radikal anders, dass eine Annäherung und ein Verstehen nur schwer ermöglicht wurden. In diesem Punkt konnte es also aufgrund beider Seiten nicht zu einer Annäherung kommen. Staden stellt somit das alteritäre System in seinen zu beschreibenden Details dar, lässt es aber bis auf seinen Kommentar zum Aberglauben unberührt stehen. Es gelingt ihm darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen ihrem Glauben und Krieg zu erkennen und sich ihrem magischen Denken anzunähern.

III. Darstellung der Tupinambá – Menschen oder Kannibalen?

Im vorherigen Punkt zeigt sich die Erkenntnis, dass das kannibalische Ritual (seine Existenz wird in verschiedenen Disziplinen kontrovers diskutiert)²⁹ aus ethnologischer Sicht im kriegerischen Weltbild und im Glauben der Tupinambá tief verankert war.³⁰ Auf die Europäer muss solch eine Prozedur schrecklich und sehr abnorm gewirkt haben. Das Phänomen der Anthropophagie hatte im europäischen Kulturkreis ihren Ursprung in einer Beschreibung von Herodot.³¹ Bereits seit der Antike ist dieses Phänomen in Europa mit einem Tabu belegt.³² In antiken Texten wird häufig Kannibalismus als Thema aufgegriffen, in der griechischen Mythologie wird er dabei stets verabscheut und von den Göttern abgelehnt.³³ In der antiken Literatur, die auch ethnographische Elemente in sich trägt, wird Kannibalismus hingegen nicht offensichtlich verurteilt, aber immer „als etwas Ungewöhnliches und Befremdliches“³⁴ gesehen, das im barbarischen Kontrast zur eigenen Kultur steht. Im Mittelalter setzt sich dieses Bild fort, allerdings im Kontext der christlichen Ordnung des Kosmos.³⁵ Weiterhin brachte man den Teufel mit kannibalischen Handlungen in Verbindung und auch Hexen wurden in Zeiten der Hexenverfolgung des Kannibalismus bezichtigt.³⁶ Allgemein wurden die Kannibalen im deutschsprachigen Raum als „nackt, religionslos und frei von Recht und Herrschaft“³⁷ gesehen. Betrachtet man diesen Hintergrund so sind bei der Wahrnehmung dieses Punktes bei Staden deshalb viele Missverständnisse, eine große Abgrenzung bis hin zur Leugnung des Menschseins der Indianer zu vermuten.

²⁷ Vgl. Münzel 2002, S. 32.

²⁸ Ebd., S. 32.

²⁹ Es gibt verschiedene Kontroversen über dieses Thema und auch im Kontext der Warhaftigen Historia wird dieser Aspekt besonders heftig diskutiert. Angestoßen wurde die gesamte Debatte durch das Werk Arens 1979. Forsyth 1985 widerspricht Arens wiederum. Auf deutscher Seite wurde die Position gegen den Kannibalismus insbesondere von Menninger 1995 wieder aufgegriffen und erweitert. Obermeier dagegen liefert Belege für die Wahrheit des Kannibalismus, vgl. ders. 2001, S. 72.

³⁰ Vgl. Münzel 2002, S. 31.

³¹ Vgl. Peter-Röcher 1994, S. 4.

³² Wendt 1989, S. III.

³³ Vgl. ebd., S. 2.

³⁴ Ebd., S. 4.

³⁵ Vgl. ebd., S. 4; Menninger 1995, S. 11.

³⁶ Vgl. Menninger: 1995, S. 109.

³⁷ Vgl. Sixel 1966, S. 182.

In der Tat wird in der *Warhaftigen Historia* deutlich, dass sich Staden, trotz seiner Fähigkeiten sich der anderen Kultur anzunähern, an verschiedenen Stellen seinem europäischen Überlegenheitsgefühl gegenüber den Tupinambá nicht verwehren kann.³⁸ So bezeichnet er sie sowohl im ersten als auch im zweiten Teil der *Historia* häufig als ‚Wilde‘ und verurteilt sie damit sprachlich als kulturlose Geschöpfe, die im Gegensatz zu seiner zivilisierten Kultur stehen. Diese Bezeichnung ist allerdings unter Europäern zu der Zeit üblich und drückt die Andersartigkeit der indigenen Lebensweise aus.³⁹

Darüber hinaus besitzt Staden einen Sklaven, den er als sein Eigentum ansieht.⁴⁰ Dies ist unter den europäischen Kolonisten der Zeit üblich und drückt ein allgemeines europäisches Verständnis der Unterordnung der Indianer aus.⁴¹ Dabei gründete sich das Denken der Abwertung allgemein auf die christozentrische Perspektive der Europäer und dem im 16. Jahrhundert noch nicht überwundenen mittelalterlichen Weltbild.⁴²

Stadens tiefe Gottgläubigkeit verbot ihm m. E. die fremden Tupinambá als ebenbürtige Menschen anzusehen. Die empfundene Überlegenheit als zivilisierter Christ tritt deutlich an folgender Stelle hervor: „Der Wilden eyner / welcher mich fahen hulff / seine fraw / hatte eyne jungen sohn geberet / etliche tage darnach [...] meynte er woelle jme der vier vorvaetter namen eyne geben / [...] / Nennete die vier vorvaetter / der erste hieß Krimen / der ander Hermittan / der dritte Koem / des vierdten namen hab ich nicht behalten Jch gedachte als er von Koem sagte / es mueste Cham sein.“⁴³ Cham oder im Neuhochdeutschen Ham ist in der Bibel der Sohn Noahs. Nachdem er die erforderliche Scham gegenüber seinem Vater verletzt hat, wird er von seinem Vater unter die Knechtschaft der anderen beiden Brüder Sem und Japhet gestellt. Während Sem und Japhet als Stammväter der Semiten und Indoeuropäer in der christlichen Auslegung galten, wurde Cham als Stammvater der Afrikaner und der Indianer angesehen.⁴⁴ Da seine Nachfahren durch Hams Sünde aus dem eschatologischen Entwurf gebannt wurden, wurden sie in der europäischen Vorstellung des Mittelalters an den Randzonen der bekannten Welt angesiedelt. Diese Völker wiesen monströsen Gestalten auf und verhielten sich abnorm. Kannibalismus kann als eine dieser Monstrositäten angesehen werden.⁴⁵ Diese Überlegungen zur biblischen Abstammung der Indianer waren in der Frühen Neuzeit unter den Europäern verbreitet und dienten ihnen als Begründung, um die indigene Bevölkerung zu unterwerfen. Dabei wird mit dem Rückgriff auf die Geschichte der Söhne Noahs zum einen eine Gemeinsamkeit evoziert, da alle als Brüder galten und von Gott geschaffen wurden. Auf diese Weise konnten die neu entdeckten Völker in die biblischen Vorstellungen der Welt eingeordnet werden. Aber zum anderen wurde mit der Zurechnung der Indianer zu Ham auch eine Abgrenzung vollzogen.⁴⁶

Dass Staden an diese Überlegungen anknüpft, zeigt seine europäischen Wurzeln und seine Verankerung im mittelalterlich-christlichen Weltbild, das alle Phänomene in der christlichen Heils- und Schöpfungsgeschichte verortet.⁴⁷ Sicherlich vertrat Staden keine offiziellen Interessen und wollte mit seiner Darstellung keine Legitimation für die Unterwerfung der Indianer in seinem Bericht manifestieren. Aber es wird deutlich, dass Staden in diese Diskurse eingebettet war und sich durch den Kontrast zu den ‚Wilden‘ als zivilisierter Christ darstellt.

Doch auch der Kannibalismus trug einiges zu der Darstellung der Indianer als ‚Wilde‘ in Stadens Werk bei. Die negative Auffassung des Kannibalismus wird bei Staden sichtbar; bereits

³⁸ Vgl. Simon 1998, S. 20.

³⁹ Vgl. Sixel 1966, S. 210.

⁴⁰ Vgl. Staden 2007, Kap. 18, erster Teil (S. 51).

⁴¹ Vgl. Fleischmann u.a. 1991, S. 230.

⁴² Vgl. Hupfeld 2007, S. 32.

⁴³ Staden 2007, Kap. 18, zweiter Teil (S. 148).

⁴⁴ Vgl. Wenzel 1995, S. 158.

⁴⁵ Vgl. Frübis 1995, S. 29.

⁴⁶ Vgl. Wenzel 1995, S. 159.

⁴⁷ Vgl. Frübis 1995, S. 101f.

im Titel benutzt er das Wort Menschenfresser und bringt den Leser dazu, einen negativen Blick auf diesen Aspekt zu legen.⁴⁸ Durch die Wortzusammensetzung selbst wird der negative Aspekt hervorgehoben. Die Verwendung des Wortes „fressen“ in Zusammenhang mit einem Menschen drückt, auch in der Frühen Neuzeit, eine Abwertung auf die Stufe eines Tieres aus und stellt sprachlich eine Abgrenzung zur zivilisierten Welt der Menschen her.⁴⁹

Kriegsführung, die Gefangennahme von Feinden und das Töten der Menschen scheinen im europäischen Kontext für Staden noch verständlich zu sein, aber die Anthropophagie stößt bei Staden an die Grenzen seiner mimetischen Fähigkeiten: „Wie ich da widerumb in die huetten kam / da fragte mich der eyne / der auch teyl an mir hatte / Alkindar genant / ob ich nun gesehen hette / wie sie mit jren feinden vmb giengen / da sagte ich ja / das jr sie esset das duenckt mich schrecklich sein / Das todtschlagen nicht so schrecklich / ja sagte er / das ist vnser gebrauch / so thun wir den Portugalesern auch.“⁵⁰ Damit bewegt sich Staden konform zu der in der Zeit herrschenden deutschen Vorstellung vom Indianer. In der deutschen Americana wurden die Indianer zum einen durch das Bild des Kannibalen auf die Stufe der Tiere gestellt und zum anderen wurde der Kannibalismus als Anlass genommen, die Indianer zu knechten und zu unterwerfen.⁵¹

Die Wildheit und grausame Unzivilisiertheit wird auch im brutalen Verhalten der ‚Wilden‘ Staden gegenüber manifestiert. So wird er an mehreren Stellen geschlagen, verspottet, aufgezogen und wie ein Tier behandelt. All dies schildert Staden sehr detailreich. Als ein Beispiel hierfür mag die Szene dienen, in der Staden von den Tupinambá in ihr Dorf gebracht wird: „Als ich auff das landt kam / konte ich nit sehen / dañ ich vnter dem angesicht zerschlagen war / auch nicht wol gehen / musste inn den sant leigen der wunden halben so ich im beyn hatte. Sie stunden vmb mich her vnnd draweten mir wie sie mich essen woelten [...] vnd sie legten sich die nacht vmb mich her / verspotteten mich vnd hiessen mich / auff jre spraache / Schere inbau ende / Du bist mein gebundenes Tier.“⁵²

Nicht nur, dass er körperlich gepeinigt und durch Schläge verletzt worden ist, sie drohen ihm auch noch mit Kannibalismus und behandeln ihn wie ein Tier. Mitleid oder ähnliche menschliche Züge sind in diesem Teil nicht zu erkennen. Die Drohgebärden nehmen noch zu. Anstatt ihn gleich zu töten und ihn zu erlösen, drohen ihm die Tupinambá lange und quälen ihn mit seiner Todesangst. So erzählen sie ihm von dem Schicksal anderer Portugiesen, die sie bereits aufgrund ihrer Feindschaft gegessen haben.⁵³ Als Staden große Zahnschmerzen verspürt, klingt der Aspekt an, dass die Tupinambá Staden wie ein Masttier behandeln: „Wo ich nicht esse vnd widerumb zuneme / solten sie mich toeten ehe der rechten zeit.“⁵⁴ Zu diesem Drohszenario gesellt sich eine gruselige Schilderung der Hütte des Königs: „vnd vor den huetten stund eyn kopff oder fünfftzehen auff reydeln / dieselbigen waren von den leuten / so auch jre feind sein / vñ heyssen die Markayas / die sie gessen hatten / vnd wie sie mich darbei hin leiyteten / sagten sie mir / die koepff weren auch von jren feinden / die hiessen Markayas / da ward mir bang. Jch gedachte / so würden sie auch mit mir vmbgehen.“⁵⁵ Deutlich wird anhand dieser Beispiele, wie die Einzelheiten in den Schilderungen sowohl die Bedrohung Stadens Lebens, als auch die monströse Andersartigkeit der kannibalischen Kultur betonen. In folgender Textstelle bringt Staden dann einen Vergleich und setzt die Tupinambá in ihrem Kannibalismus mit den Tieren gleich: „Vnd derselbige Knyan Bebe hatte eynen

⁴⁸ Vgl. Simon 1998, S. 20.

⁴⁹ Vgl. Grimm 1854-1960, Bd. 4, Sp. 133. Die Grimms zeigen eine solche Analogie des Wortes fressen bereits in der Bibel auf: „das thier frizt, der mensch iszt, und erst wenn er thierisch einschlingt, wird ihm auch fressen beigelegt, Nebucadnezar, wild geworden, frasz gras wie oxsen. Dan. 5, 21.“ Ebd.

⁵⁰ Staden 2007, Kap. 38, erster Teil (S. 88).

⁵¹ Vgl. Sixel 1966, S. 160f.

⁵² Staden 2007, Kap. 20, erster Teil (S. 50/51).

⁵³ Vgl. ebd., Kap. 28, erster Teil (S. 71).

⁵⁴ Ebd., Kap. 27, erster Teil (S. 69).

⁵⁵ Ebd., Kap. 28, erster Teil (S. 70).

grossen korb vol menschen fleysch vor sich / ass von eynem beyne / hielt mir es vor den mundt / fragte Ob ich auch essen woelte. Ich sagte Eyn vnuernuenfftig thier frisset kaum das ander / solte dann eyn mensch den andern fressen. Er beyß darein / sagte / Jau ware sche / Jch bin eyn Tiger thier / es schmeckt wol / damit gieng ich von jm.“⁵⁶

Zusammenfassend wird deutlich, dass im ersten Teil des Buches Staden immer wieder aus seiner Sicht die Bedrohung seines Lebens aufzeigt. Des Weiteren agieren die Tupinambá so grausam, dass sie in diesem Teil durch ihren Spott, ihre Häme und durch ihre Art, ihre Opfer zu präsentieren, sehr wild erscheinen. Staden benutzt in den meisten Fällen keine direkte Kommentierung. Auch Emotionen werden bei ihm in Anbetracht der Schrecken um ihn herum nicht immer ersichtlich.⁵⁷ Jedoch ist es gerade diese Art und Weise des Erzählens und die Detailliertheit der Schilderungen, die die Tupinambá im Gegensatz zum zivilisierten Christen fremd und wild erscheinen lassen. Auch wenn man davon ausgehen muss, dass dieser Gegensatz teilweise eine Strategie ist, ein Muster, um die Spannung aufrechtzuerhalten und um die Erwartungen des Lesers zu bedienen, so muss diese Erzählweise auch als Ausdruck Stadens Alteritätserfahrung gewertet werden. Staden erfährt den Kannibalismus, das fremde, unerklärliche Verhalten in Abgrenzung zu den eigenen Normen. Diese Abgrenzung ist so stark, dass ihm keine mimetische Annäherung gelingt. Ich stimme an dieser Stelle Kiening zu, der herausstellt, dass durch die Vermeidung direkter Kommentare und Aburteilungen in diesem ersten Teil der *Warhaftigen Historia* eine gesteigerte Fremdheit dargestellt wird. Durch das einfache Berichten und ohne Wertung, welche das Fremde ins eigene Wertsystem einordnen würde, wird das deutlich Abweichende von der eigenen Kultur betont.⁵⁸ Die Betonung des Gegensatzes zivilisiert und unzivilisiert als Erzählmuster ermöglicht letztlich die Abgrenzung und die Herausstellung dieses fremden Aspekts des Kannibalismus.⁵⁹

Interessant ist, dass es Staden aber an einigen Stellen auch gelingt, diese Dichotomie zwischen zivilisiert und unzivilisiert zum Teil zu überwinden. Dies wird bereits im dritten Kapitel des ersten Teils deutlich, als er von einem Kampf gegen aufrührerische Indianer berichtet: „So begab es sich das die wilden des orts waren vffruerisch worden gegen die Portugaleser / welchs sie vormals nicht waren / welches nun der Portugaleser halben sich angefangen hatte“⁶⁰ In der Feinanalyse erscheint diese Stelle bedeutsam, Tiemann überträgt: „was sie vormals nicht waren und was nun durch die Schuld der Portugiesen angefangen hatte.“⁶¹ Auch Fouquet benutzt in diesem Zusammenhang in der Übertragung das Wort Schuld.⁶² Wenn man dieser Übertragung Glauben schenkt, dann sah Staden an dieser Stelle die Schuld für das aufrührerische Verhalten nicht bei den Indianern, sondern bei den Portugiesen. Damit würde er die Indianer in Schutz nehmen und das Verhalten der Portugiesen kritisieren. Eine Trennung zwischen zivilisierten Europäern und unzivilisierten Wilden wird in diesem Punkt nicht ersichtlich.

Ein weiterer Punkt, der für die Annäherung Stadens an die Tupinambá als Menschen spricht, ist, dass er einzelne Tupinambá im Buch sogar beim Namen nennt (z.B. Alkindar Wasu). Sie bleiben nicht mehr nur schablonenhafte, namenlose ‚Wilde‘, die keinen Anspruch auf einen

⁵⁶ Staden 2007, Kap. 44, erster Teil (S. 107).

⁵⁷ Vgl. Fleischmann u.a. stellen insgesamt das Fehlen von Emotionen in diesem Kontext heraus und sehen dies als Beweis dafür an, dass der Kannibalismus nie stattgefunden hat. Vgl. Fleischmann u.a. 1991, S. 242. Mag dies vor allem für den zweiten Teil stimmen, so werden doch im ersten Teil immer wieder Emotionen von Staden geschildert, so in Kap. 20: „Wie ich nun in so grosser angst vnd jamer war“, Kap. 28: „da ward mir bang“. Staden 2007.

⁵⁸ Vgl. Kiening 2000, S. 496.

⁵⁹ Vgl. Enders 1993, S. 27.

⁶⁰ Staden 2007, Kap. 3, erster Teil (S. 23).

⁶¹ Staden 2007, S. 236.

⁶² Staden 1995, S. 27.

Namen haben. Mit den Namen gibt er ihnen eine menschliche Identität.⁶³ Ein weiteres Indiz für die humanisierende Sicht Staden ist, dass er mit ihnen Dialoge führt, also direkt in Kontakt tritt und diese unmittelbar wiedergibt. Die Dialoge humanisieren die Tupinambá, da eine Kommunikation nur auf menschlicher Ebene und nicht mit Tieren möglich ist.⁶⁴

Ein weiteres Beispiel für Staden's differenzierten Blick bietet seine Darstellung der Nacktheit. Für die Europäer stellte sie das erste ungewöhnliche Merkmal dar, welches die indigene Bevölkerung offensichtlich von den Europäern unterschied. Sie spielte in fast allen europäischen Reiseberichten eine Rolle und blieb fast nie unerwähnt.⁶⁵ Staden schrieb hierzu: „ES ist eyn feines volck / von leib vnd gestalt / beyd fraw vñ man / gleich wie die leut hie zû lande / nur das sie braun von der Sonnen sein / daß sie gehen alle nacket / jung vnd alt / haben auch gar nichts vor den schemen /“⁶⁶ Von der Gestalt setzt er sie also mit den Menschen in Europa gleich, obwohl er sie vorher häufig als ‚Wilde‘ bezeichnet. Die Nacktheit bedeutete für einen christlichen Europäer Sünde und Schamlosigkeit.⁶⁷ Bei Staden spielt dieser Aspekt der Abgrenzung eine wichtige Rolle; das Erste, was die Tupinambá ihm noch während der Gefangennahme abnehmen, ist seine Kleidung.⁶⁸ Dieser Aspekt wird vor allem dann hervorgehoben, wenn er auf Europäer trifft. In den Holzschnitten wird er immer nackt dargestellt, auf ihnen dient allein der Bart als europäisches Identifikations- und Abgrenzungsmerkmal und das, obwohl dieser ihm bereits kurz nach seiner Gefangennahme abgenommen wird.⁶⁹ Dennoch differenziert Staden auch in diesem Punkt. Zum einen berichtet die *Warhaftige Historia* als eine der seltenen Quellen von Bekleidung.⁷⁰ Und zum anderen führt Staden aus, dass die Tupinambá zwar nackt seien, aber durchaus beim Geschlechtsverkehr Schamgefühl besäßen.⁷¹

Ein weiteres Indiz, dass sich Staden im Laufe der Erzählung im ersten Teil immer weiter der fremden Kultur annähert, ist das Benutzen der ersten Person Plural im 38. Kapitel des ersten Buches. Bis zu diesem Punkt wird die Erzählung von einem erzählenden *ich* und für die Tupinambá durch ein distanzierendes *sie* dominiert. In diesem Kapitel jedoch verfällt Staden dazu, ein *wir* zu benutzen: „Wie wir auff eyn vierteyl meil weges nahe / bei die wonunge kamen / konten wir nicht weiter kommen / daß die bulgen wurden groß / wir zohen den nachen auff land / vnd meynten es solte des andern tages gût wetter worden sein / so wolten wir den nachen heym bracht haben / aber es war gleich vngestuemb“⁷² Auch wenn Staden seinen Bericht erst zwei Jahre nach seiner Rückkehr schrieb und kein geübter, professioneller Autor war, ist dennoch die Frage aufzuwerfen, ob Staden ein *wir* genutzt hätte, wenn das Andere für ihn wirklich eine so große Alterität aufgewiesen und er sich ihr nicht in irgendeiner Weise angenähert hätte.

Im zweiten Teil des Textes, in dem die neutrale Sicht auf die Geschehnisse dominiert, wird sogar eine positive Einschätzung der Fähigkeiten der Indianer deutlich. Staden steht dem Können der Tupinambá im Bereich der Nahrungsversorgung sehr positiv gegenüber. In Kapitel 8 des zweiten Buches schildert er: „Wie geschickt sie sein wild thirer vnd fische zû schiessen mit pfeilen.“⁷³ In diesem, zugegeben sehr unverfänglichen Gebiet, bringt er seine Achtung vor der fremden Kultur zum Ausdruck und kann sich von seiner europäischen Überlegenheitsrolle lösen.

⁶³ Vgl. Holdenried 2004, S. 118.

⁶⁴ Vgl. ebd., S. 114.

⁶⁵ Vgl. Sixel 1966, S. 141.

⁶⁶ Staden: 2007, Kap. 9, zweiter Teil (S. 137).

⁶⁷ Vgl. Jahn 1993, S. 253.

⁶⁸ Vgl. Staden 2007, Kap. 18, erster Teil (S. 53).

⁶⁹ Vgl. Staden 2007, Kap. 22, erster Teil (S. 63).

⁷⁰ Vgl. Sixel 1966, S. 142.

⁷¹ Vgl. Staden 2007, Kap. 20, zweiter Teil (S. 149).

⁷² Ebd., Kap. 38, erster Teil (S. 87 f.).

⁷³ Ebd., Kap. 8, zweiter Teil (S. 153).

Augenfällig wird zusammenfassend, dass die *Warhaftige Historia* bei der Betrachtung der Indianer als Menschen, in der Schwebelage liegt: Zum einen werden an einigen Stellen mimetische Fähigkeiten ersichtlich und Staden nähert sich der fremden Kultur an. Zum anderen kann Staden aber, die seiner europäischen Kultur und seinem tief verwurzelten christlichen Glauben innewohnenden Dichotomien und Vorurteile gegenüber den fremden Tupinambá, vor allem aber gegenüber den Kannibalen, nicht ganz überwinden. Durch die negative Bewertung des Fremden wird letztlich das Eigene, die eigene Kultur und Glaubensauffassung bestätigt und gegenüber dem Fremden erhöht.⁷⁴ Der Aspekt der Dankbarkeit, dass die eigene Kultur anders ist als die fremdartige, tritt auch im Vorwort und im Schlussgebet des Buches hervor. Wenn Staden sich bei Gott für seine Rettung aus der Gefangenschaft bedankt, so „gestaltet sich die Erfahrung von Alterität als die gnädige Bewahrung davor.“⁷⁵

IV.

Am Ende ist festzustellen, dass die *Warhaftige Historia* und die Alteritätserfahrung, die sich in ihr widerspiegelt, in mehrfacher Hinsicht untersuchenswert sind. Die beiden Untersuchungsaspekte die Darstellung des Glaubens und die Darstellung der Tupinambá als Menschen dürfen hierbei nur als Beispielkategorien für Stadens Blick auf das Andere gewertet werden. Interessant in diesem Kontext sind zudem noch Aspekte wie die Darstellung der Tupinambá-Frauen und der Herrschaft der Tupinambá.

Aus dem eurozentrischen Blickwinkel offenbart die *Warhaftige Historia* einen Blick auf den Beginn der Frühen Neuzeit. Auf eine Zeit im Wandel, die durch Einflüsse auf verschiedenen Ebenen wie den Buchdruck, den Humanismus, den Protestantismus und auch den Entdeckungen neue Impulse bekommt. Viele Entwicklungen werden angestoßen, so entsteht langsam ein ‚neuzzeitliches Weltbild‘⁷⁶, und das neuzzeitliche Europa beginnt sich zu konstituieren.⁷⁷

Die *Warhaftige Historia* ist ein Zeugnis dieses Weltbildes. Die Erfahrung des Erlebten wird von Staden und dem humanistisch geprägten Korrektor Dryander herausgestellt. Diese spielte für die Bezeugung der Authentizität eine große Rolle und zeigt eine Entwicklung auf, in der Empirie an Bedeutung gewinnt. Ferner wird im zweiten Teil versucht, das Alteritäre systematisch zu erfassen und wiederzugeben, ähnlich den theoretischen Betrachtungen moderner ethnografischer Erfassungen. Dieses Streben nach Empirie tritt bei Staden jedoch neben die Einordnung der Geschehnisse in eine göttliche Ordnung und zeigt damit, dass der Prozess zu einem anderen Weltbild im 16. Jahrhundert noch lange nicht vollzogen war.⁷⁸ Damit bietet die *Warhaftige Historia* viele Informationen über europäische Diskurse, Denkweisen und dem europäischen Weltbild. Dennoch gelingt es Staden durch seine lange Gefangenschaft, sich der alteritären Kultur anzunähern und sie so in seinem Erfahrungshorizont zu erkennen und darzustellen. So offenbart sich in vielen Details auch die fremde Kultur der Tupinambá.

Es liegt auf der Hand, dass die Erfahrung von Alterität in der Frühen Neuzeit sich anders gestaltete, als heute und anhand von Staden gewinnt man einen Eindruck, was es überhaupt bedeutete, auf etwas radikal Anderes zu stoßen. In einer Zeit der Informationsflut und täglichen Neuheiten ist eine solche Erfahrung nicht mehr unbedingt nachvollziehbar. Dennoch spielen in Zeiten der Globalisierung Wechselwirkungen zwischen Kulturen und die Akzeptanz alteritärer Sinnsysteme eine besondere Rolle. Um anderen Kulturen zu begegnen und erfolgreich zu

⁷⁴ Vgl. Neuber: Die frühen deutschen Reiseberichte aus der Neuen Welt, S. 63.

⁷⁵ Vgl. ebd., S. 64.

⁷⁶ Vgl. Brenner 1992, S. 180.

⁷⁷ Vgl. ebd., S. 181.

⁷⁸ Vgl. ebd., S. 197.

kommunizieren, ist dabei die Einsicht wichtig, dass das eigene kulturelle eurozentrische Sinnsystem die Sicht auf das Fremde zum Teil begrenzt. Um diese Sicht zu öffnen, ist eine Bewusstwerdung der eigenen Kultur und der damit verbundenen Faktoren notwendig, welche die Betrachtung eingrenzen. In der *Warhaftigen Historia* werden solche Einschränkungen in der Alteritätserfahrung Hans Staden deutlich, zudem offenbart sich eine alteritäre Kultur, dessen radikal andere Denkweise zwar von Staden in ihrem eigenen Sinnsystem nicht verstanden wird, aber er teilweise einen Blick auf sie gewährt. Durch diesen Blick erfährt der europäisch geprägte Leser seinen eigenen Denkhorizont und radikal andere Alternativen zu seinem Sinnsystem.

Fabian Fechner

Zugelassene Ungewissheit. Die Darstellung von Grenzen des interkulturellen Verstehens in Kolumbus' „Bordbuch“ und Hans Stadens „Wahrhaftiger Historia“

Die „Wahrhaftige Historia“ Hans Stadens kann als ein frühes Beispiel dafür dienen, wie zwischen zwei getrennten Welten vermittelt wurde. Die Versuchung ist groß, die Verfasser der ersten Berichte aus der Neuen Welt als „große Versther“ aufzufassen, als aufmerksame Beobachter, die die ungewohnte Umgebung den Lesern der Alten Welt vermittelten.¹ Die Pioniere in der Neuen Welt, die Händler, Soldaten, Missionare und Siedler, leisten diesem Eindruck dadurch Vorschub, dass sie mit einer beeindruckenden Fülle an Einzelheiten „Tatsachen“ fremden Ländern und Menschen berichten. Da die Vermittler nur selten offenlegen, aus welchen Quellen sie die Kenntnisse schöpfen, ob sie sie etwa von indigenen Informanten, europäischen Begleitern oder vorliegenden Texten haben, scheinen sie ununterscheidbar der eigenen Anschauung des Autors zu entspringen.

Das frühestmögliche Beispiel eines solchen Tatsachenberichts ist das Bordbuch von Christoph Kolumbus. An diesem Text soll gezeigt werden, wie gewiss und unbeirrt sich der Autor bei der Darstellung seiner Erfahrungen zeigt. Daran anschließend sollen Möglichkeiten und Grenzen des Verstehens in der „Wahrhaftige[n] Historia“ Hans Stadens erläutert werden. Staden legte dem deutschsprachigen Lesepublikum ein frühes Zeugnis von der Lebensweise des Tupinambá-Stammes an der brasilianischen Küste und seiner Gefangenschaft bei diesen „Grimmigen Menschenfresser Leuthen“ ab. Vor diesem Hintergrund früher kultureller Begegnungen stellen sich folgende Fragen: Inwiefern ist kulturelles „Verständnis“ im Werk überhaupt möglich? Wo kann man auch von Missverständnissen ausgehen, bzw. wo spricht Staden selbst von Missverständnissen? Was wird offen nicht verstanden? Wieviel Unsicherheit wird vom Autor zugelassen?

1. Verstehen von der ersten Stunde an? Kolumbus' Bordbuch (1492)

Der erste Bericht einer Reise in die Neue Welt ist das Bordbuch des Kolumbus. Das Schiffstagebuch seiner ersten Reise fasst Einträge vom 3. August 1492 bis zum 15. März 1493. Das Original der Handschrift ist verschollen. Was wir von ihr kennen, sind die Teile, die der Bischof Bartolomé de las Casas für seine Zwecke abschrieb oder zusammenfasste. Sie wurden erst 1825/26 von Fernández de Navarrete in Madrid veröffentlicht. Kolumbus führte auch auf seinen weiteren drei Reisen Tagebuch. Diese Unterlagen sind allerdings verloren.²

Kolumbus' Schilderung der Überfahrt ist gespickt mit genauen Meilenangaben und Beschreibungen von Vögeln, Fischen, Meerespflanzen und Treibgut, woraus nahes Land gefolgert wird. Kolumbus schreibt gegen die Ungewissheit während der Überfahrt an. Nach dem Erreichen der ersten Insel am 12. Oktober 1492 beschreibt Kolumbus, wie er im Namen des spanischen Königspaares Besitz vom entdeckten Land ergreift und mit den Einwohnern des Landes Glasperlen und Glöckchen gegen Papageien und Wurfspieße eintauscht. Er wundert sich über das Unwissen der Indios, da sie sich schneiden, als sie die Schwerter der Seefahrer bei der Schneide anfassen. Nachdem er „Wundmale“ an ihren Körpern bemerkt, führt Kolumbus aus:

¹ Grundlegend zu Reiseberichten vgl. Brenner 1993, S. 281-287; Brenner 2009; Kürbis 2004; Neuber 1991.

² Fuentes Rojo 1995.

„Als ich sie unter Zuhilfenahme der Gebärdensprache fragte, was diese zu bedeuten hätten, gaben sie mir zu verstehen, daß ihr Land von den Bewohnern der umliegenden Inseln heimgesucht werde, die sie einfangen wollten und gegen die sie sich zur Wehr setzten.“³

Auch für den Folgetag ist eine erstaunlich fortgeschrittene und reibungslose Kommunikation mit den Indigenen möglich, was insofern erstaunt, als Kolumbus recht komplexe Inhalte allein über Zeichensprache vermittelt bekommen will. Er erläutert:

„Ich beachtete alles mit größter Aufmerksamkeit und trachtete, herauszubekommen, ob in dieser Gegend Gold vorkomme. Dabei bemerkte ich, daß einige von diesen Männern die Nase durchlöchert und durch die Öffnung ein Stück Gold geschoben hatten. Mit Hilfe der Zeichensprache erfuhr ich, daß man gegen Süden fahren müsse, um zu einem König zu gelangen, der große, goldene Gefäße und viele Goldstücke besaß. Ich versuchte nun, sie zu bewegen, mich dahin zu geleiten, doch mußte ich später einsehen, daß sie sich weigerten, dies zu tun.“⁴

Wiederum tags darauf schildert Kolumbus eine Verbesserung der Verständigungsmöglichkeiten, allem Anschein nach ohne Gebärdensprache, sondern mit dem gesprochenen Wort. Doch wie das sprachliche Verstehen der Eingeborenen möglich wurde, führt der Autor nicht aus:

„Einige [Bewohner der Insel] schafften Wasser herbei, andere Speisen, während einige von ihnen, als sie merkten, dass ich nicht an Land ging, sich ins Wasser stürzten und uns schwimmend entgegenkamen und uns, so viel wir verstanden, fragten, ob wir geradewegs vom Himmel kämen. Ein Alter stieg zu mir ins Boot, während andere mit lauter Stimme die ganze Einwohnerschaft, Männer und Frauen, mit den Worten herbeiriefen: ‚Seht Euch doch die Männer an, die vom Himmel herabgestiegen sind, und bringt ihnen etwas zu essen und zu trinken.‘“

Die Pflanzenwelt kommt dem Entdecker teils unbekannt, teils bekannt vor – doch wird wieder nicht erklärt, worauf die Bekanntheit beruht, da Kolumbus eine äußere Ähnlichkeit leugnet.⁵ Besonders Mastix und Aloe erkennt Kolumbus allerorten, vor allem aufgrund ihrer Bedeutung als kostspieliges Handelsgut. Nur selten gibt er zu, dass er sich bei der Zuschreibung nicht ganz sicher sei, da er keine blühenden Pflanzen erblickt habe.⁶

Man könnte sich keine Momente größeren Unwissens und größerer Unsicherheit vorstellen als den Erstkontakt mit einer fremden Gesellschaft – und genau solch einen Augenblick fängt, wie gezeigt wurde, das Bordbuch ein. Daran wird deutlich, dass Unwissen keine objektiv messbare Größe im Kulturkontakt ist, sondern dass man Unsicherheit und Ungewissheit erst zulassen muss. Kolumbus' Schilderungen strahlen wohl deshalb so viel Gewissheit aus, weil sie ein Rechenschaftsbericht an die Financiers der Unternehmung waren, die zu weiteren Investitionen ermutigt werden sollten. Die Ergebnisse der Fahrt nach Westen waren gemessen an den hochfliegenden Plänen recht mager: Fremde Völker sollten christianisiert und Unmengen an Gold, Perlen und Gewürzen gefunden werden. Doch gelang nichts davon, und

³ Kolumbus 2006, Eintrag zum 11. und 12. Oktober 1492, S. 47.

⁴ Kolumbus 2006, Eintrag zum 13. Oktober 1492, S. 50.

⁵ Kolumbus 2006, Eintrag zum 17. Oktober 1492, S. 65: „Allerdings gab es auch Pflanzen, die zu jenen Gattungen gehörten, die bei uns in Kastilien gedeihen; dessen ungeachtet aber sahen sie ganz anders aus. Jene Bäume der mannigfaltigsten Gattungen, die sich in Kastilien nicht vorfinden, waren in so großer Zahl vorhanden, daß man sie nicht aufzählen könnte.“

⁶ Kolumbus 2006, Ein Brief des Ch[r]istoph Kolumbus an Luis de Santàngel, S. 296.

auch der Weg zum „Großen Khan“ in Indien konnte nicht einmal ansatzweise gefunden werden. Angesichts solcher Ergebnisse etwas anderes als Gewissheit zu verbreiten wäre jedem weiteren Unternehmen mehr als abträglich gewesen. Ungewissheiten und Missverständnisse „gibt“ es nicht, sie werden „zugelassen“.

2. Inhalt und Schreibabsicht der „Warhaftigen Historia“

1557 wurde in der Universitätsstadt Marburg an der Lahn Staden's Reisebericht gedruckt, die „Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden/ Nacketen/ Grimmigen Menschenfresser Leuthen/ in der Newenwelt America gelegen [...]“. Zunächst ist zu fragen, zu welchem Zweck Staden die „Historia“ verfasst hat. In der Widmungsvorrede an Landgraf Philipp von Hessen schreibt er deutlich:

„Und habe Euer Fürstlichen Gnaden solche meine Reise und Schiffahrt untertäniglich anzeigen sollen, welche ich auf das kürzeste gefasst habe, falls Euer Fürstliche Gnaden sich bei ihrer gefälligen Gelegenheit daraus über die mit Hilfe Gottes von mir durchzogenen Länder und Meere vorlesen lassen wollen um der wunderbaren Geschichte willen, die der allmächtige Gott in Nöten bei mir erzeigt hat.“⁷

Dies zeigt sich bei vielen Gelegenheiten im gesamten Werk, bis hin zum direkten Eingreifen Gottes, wenn er zur rechten Zeit den Regen enden lässt und in der Bedrängnis Trost spendet, er die Feinde Staden's bestraft oder in vollständig wiedergegebenen Gebeten angerufen wird. Die eigentliche Klippe ist für Staden nicht das Missverständnis oder ein Nichtverstehen, sondern die Unwahrheit oder das leichtgläubige Übernehmen fremder Meinung. So heißt es schon im Titel, dass Staden die „Landschaft der [...] Menschenfresserleute [...] durch seine eigene Erfahrung kennenlernte und jetzt durch den Druck an den Tag gibt.“⁸ Dryander betont dann nochmals in der Vorrede, dass „dieser Hans Staden schreibe und vermelde seine Historia und Wegefahrt nicht nach anderer Leute Bericht, sondern aus seiner eigenen Erfahrung gründlich und gewiss [...]“.⁹

Der eigentliche Hauptteil der „Warhaftigen Historia“, nach den beiden Vorreden, ist in zwei Bücher gegliedert. Das erste Buch ist als Reisebericht im engeren Sinne angelegt, in dem Staden von seinen zwei Reisen an die Küste Brasiliens berichtet. Die erste Reise nimmt nur fünf der insgesamt 54 Kapitel des ersten Buchs ein. Sie führt Staden über Bremen und Holland nach Portugal, wo er Ende April 1547 eintrifft. Als Büchenschütze gelangt er von Lissabon aus über Madeira und Marokko in die brasilianische Stadt Pernambuco, heute Recife. Er wird bei einer Belagerung gefangengenommen. Nach seiner Befreiung trifft er im Oktober 1548 wieder in Lissabon ein.

Kurz nach Ostern 1549 bricht er zu seiner zweiten Reise auf, über die Kanaren in die Nähe der brasilianischen Provinzhauptstadt São Vicente. Er überlebt einen Schiffbruch und verpflichtet sich für über zwei Jahre als Wachsoldat auf einer Insel unweit des Hafens von Santos. Er beschreibt, wie er von Kriegerern des Tupinambá-Stammes überfallen und verschleppt wird. Es folgt eine genaue Schilderung seiner neuneinhalbmonatigen Gefangenschaft bei den

⁷ Staden 2007, Widmungsvorrede an Landgraf Philipp von Hessen, S. 229. Verwendet wurde die kommentierte und umfassend eingeleitete Ausgabe, die ein Faksimile der Erstausgabe, eine Übertragung ins heutige Deutsch und eine portugiesische Übersetzung enthält. Zur besseren Lesbarkeit sind alle Zitate aus dem Werk nach der modernisierten Fassung angeführt. Die zusätzliche Kapitelangabe erleichtert das Auffinden eines Zitats in der unpaginierten frühneuhochochdeutschen Vorlage.

⁸ Staden 2007, Titelblatt, S. 229.

⁹ Staden 2007, Vorrede Dryanders, S. 230. Zu den Argumenten, die Staden und Dryander gegen den möglichen Vorwurf der Lüge und der Unwahrheit ins Feld führen, vgl. Neuber 1989; Fechner 2011; Fechner 2012. Zur Darstellung des Fremden bei Staden vgl. Kiening 2000.

Tupinambá. Er verbringt die Zeit in der Angst, von den Kriegern getötet und verspeist zu werden. Seine letztliche Errettung schreibt er Gott zu. Staden hilft den Tupinambá, bei einem feindlichen Angriff das Dorf zu retten. Schließlich verschenken sie ihn an einen befreundeten Stamm, dann wird er bei französischen Händlern gegen Werkzeuge eingetauscht. Mit deren Schiff gelangt er über Le Havre und London nach Antwerpen. Von dort aus kann er im Sommer 1555 nach Hessen zurückreisen.

Das zweite Buch, „Wahrhaftiger kurzer Bericht: Bräuche und Sitten der Tupinambás“, ist nicht zeitlich, sondern thematisch geordnet. In ihm werden viele Angaben aus dem ersten Buch wieder aufgenommen. Zunächst skizziert der Autor die Landesnatur, um dann auf die Behausungen der Indios und ihren Hausstand einzugehen. Er beschreibt Jagd, Fischerei und Feldbau, sowie die Anthropophagie: Feinde würden von Kriegern verspeist, um die eigene Ehre zu mehren. Die letzten Kapitel sind der Flora und Fauna des Landes gewidmet, wobei blutsaugende Fledermäuse, bemerkenswerte Vögel, Baumwolle und Gewürze besondere Aufmerksamkeit erfahren. Das kurze Schlusswort dient nochmals dem Lob Gottes.¹⁰

3. Die sprachliche Verständigung in Staden's „Wahrhaftiger Historia“

Sprache ist das zentrale Mittel im interkulturellen Kontakt und in der menschlichen Kommunikation überhaupt. In frühen Reiseberichten über die Neue Welt wird jedoch nur selten erklärt, wie eine sprachliche Verständigung zwischen Europäern und Indigenen überhaupt möglich war. Wenn überhaupt zur Sprache gebracht, werden Gebärden erwähnt oder auch Dolmetscher, in der Regel Indigene, die sich rasch Grundkenntnisse einer europäischen Sprache angeeignet hatten.¹¹ Dies ist beispielsweise beim Ulmer Hauptmann Nikolaus Federmann der Fall, der Anfang des 16. Jahrhunderts Venezuela bereiste. Er erwähnt in seiner 1557 gedruckten „Indianischen Historia“ mehrfach, dass er über einen indigenen „Tollmetschen“¹² verfügt und beklagt es, wenn er keinen vertrauenswürdigen Dolmetscher zur Seite hat.¹³

Auch Staden thematisiert die konkreten Möglichkeiten der sprachlichen Verständigung erstaunlich selten. Zunächst einmal geht er beiläufig auf die Kommunikation zwischen sich und anderen Europäern ein. Im Einzelnen verpasst Staden vor Beginn der ersten Reise sein Schiff, woraufhin er einen deutschen Wirt in Lissabon, den jungen „Leuhr“, fragt, ob er ihm zu einer anderen Überfahrt verhelfen könne, „Dieweil er [d.h. Leuhr] die [portugiesische] Sprache könnte“.¹⁴ Daraus lässt sich schließen, dass sich Staden zu Beginn seiner Fahrten kaum in der portugiesischen Sprache ausdrücken kann. Gleich in den ersten Kapiteln der zweiten Fahrt berichtet er jedoch von zwei Treffen, die es sich zu zitieren lohnt. Zur Ankunft an der brasilianischen Küste heißt es:

„Und es war wohl um zwei Uhr am Nachmittag, als wir den Anker warfen. Gegen Abend kam ein großer Nachen voll Wilder an das Schiff, sie wollten mit uns reden. Aber keiner von uns konnte ihre Sprache verstehen. Wir gaben ihnen einige Messer und Angelhaken, und dann fuhren sie wieder weg. In derselben Nacht kam wieder ein Nachen voll, und unter denen waren zwei Portugiesen, die uns fragten, wo wir her wären. Da wir sagten, wir wären aus Spanien, meinten sie, wir müssten einen kundigen Steuermann haben, dass wir so in den Hafen gekommen wären. Denn sie kannten den Hafen zwar, aber mit solchem Sturmweather, wie wir hineingekommen wären, wüssten sie nicht hineinzukommen. Da sagten wir ihnen alle Einzelheiten, wie der Wind und die

¹⁰ Zum jüngeren Forschungskontext vgl. ausführlich Obermeier/Schiffner 2008; Schäfer 2015; Mendes 2015; Duffy/Metcalf 2012; Metcalf 2005.

¹¹ Konetzke 1964; Tymowski 2002; Wendt 1998.

¹² Federmann 1859, S. 12, 26, 37f.

¹³ Federmann 1859, S. 33.

¹⁴ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 1, S. 234.

Wellen uns zu einem Schiffbruch hätten bringen wollen. Wie wir nun nicht anders glaubten, als dass wir umkommen sollten, wären wir plötzlich des Hafens ansichtig geworden, und Gott hätte uns also unverhofft dabei geholfen und uns vor dem Schiffbruch errettet. Und wir wussten auch nicht, wo wir wären.“¹⁵

Aus dieser Stelle wird deutlich, dass eine sprachliche Verständigung mit den sogenannten „Wilden“ unmöglich ist, doch eine Kommunikation über das Schenken von Messer und Angelhaken durchaus gelingt. Hingegen funktioniert in gewisser Weise schon eine Verständigung mit den Portugiesen.

Nach seiner Gefangennahme häufen sich bei der Lektüre des Textes die Hinweise, dass Staden von der Sprache der „Wilden“ immer mehr versteht. Zunächst deutet er noch deren Gesten: „Sie [d. h. die Wilden] waren geziert mit Federn ihrem Brauch gemäß und bissen in ihre Arme und drohten mir, so wollten sie mich essen.“¹⁶

Bald darauf singt er angstvoll den Psalm „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, was er die Wilden wie folgt zu kommentieren versteht: „Sieh, wie er schreit, jetzt jammert es ihn.“¹⁷ Bald darauf zitiert er erste Sätze in der indigenen Sprache und übersetzt sie etwa mit: „Du bist mein gebundenes Tier.“¹⁸ An einer Stelle betont Staden sogar, dass er bei einer Äußerung lediglich ein einzelnes Wort nicht verstand:

„Weiter sagten die vorgenannten beiden, so mich gefangen hatten: ‚Jetzt werden die Frauen dich ausführen zum Poracé.‘ Das Wort verstand ich da nicht, es heißt aber ‚tanzen‘. Also zogen sie mich wieder mit den Stricken, so ich um den Hals hatte, aus der Hütte auf den Platz. Es kamen alle Weiber, so in den sieben Hütten waren, und fassten mich an, und das Mannsvolk ging davon.“¹⁹

Eine Überlebensstrategie Stadens besteht darin, zu betonen, dass er ein Freund der Franzosen, und keinesfalls ein Portugiese, sei. Ihm hilft dabei, dass er einen roten Bart trägt, keinen schwarzen, wie die Portugiesen.²⁰ Dies wird ihm fast zum Verhängnis, als er vor den Wilden einmal auf einen jungen Franzosen trifft, von dem er sich zunächst noch Hilfe erhofft, da es sich bei diesem ja auch um einen Christen handele:

„Da leiteten sie mich so nackt hinein zu ihm, und es war ein junger Geselle, die Wilden nannten ihn Caruatá-uára, und sprach mir Französisch zu, und ich konnte ihn nicht wohl verstehen. So standen die wilden Leute um uns her und hörten zu. Wie ich ihm nun nicht antworten konnte, sagte er zu den Wilden in ihrer Sprache: ‚Tötet und esst ihn, den Bösewicht. Er ist ein rechter Portugiese, euer und mein Feind.‘ Und das verstand ich wohl. Und bat ihn deshalb um Gottes Willen, dass er ihnen doch sagte, dass sich mich nicht äßen. Da sagte er: ‚Sie wollen dich essen‘.“²¹

Hier haben wir fast eine paradoxe Situation: Ein Hesse, der zuerst kein Portugiesisch beherrscht, wird von einem Franzosen für einen Portugiesen gehalten, weil er kein Französisch sprechen kann – verständigen können sich die beiden aber in der Sprache der Indigenen, also derer, die den Hessen bedrohen. Staden wird aber nicht verspeist und versucht sich später durch einige Ausflüchte zu retten. So betont er, dass er schon lange sein Heimatland verlassen und

¹⁵ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 7, S. 239.

¹⁶ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 18, S. 246.

¹⁷ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 19, S. 247.

¹⁸ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 20, S. 248.

¹⁹ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 22, S. 249.

²⁰ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 36, S. 256.

²¹ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 26, S. 251.

nach der langen Zeit seine Muttersprache „vergessen“ habe.²² Er schildert alsbald auch, wie er die indigene Sprache frei beherrschte und sogar Psalmen in dieser Sprache erklärte.²³

4. Deutungsmuster im Werk Stadens

Abgesehen von diesen sprachlichen Episoden fällt auf, dass der Prozess des „Verstehens“ kaum ausdrücklich behandelt wird. Grund dafür mögen die zeitgenössischen Kategorien und Deutungsmuster sein, in die Staden seine Erlebnisse einordnet. Eben durch dieses automatische und stillschweigende Anknüpfen an Bekanntes versteht Staden das Erfahrene und bringt es zugleich Lesern, die demselben Kulturkreis angehören, nahe. Die wichtigsten Deutungsmuster sind die Heilsgeschichte, die Kategorie des „Wilden“ sowie die Erklärungsmuster „Brauch“ und „Abgötterei“.

Zunächst zur Heilsgeschichte. Staden führt viele Geschehnisse auf das direkte Eingreifen Gottes im Diesseits zurück. Er schreibt ihm auch seine Rettung zu und begründet so das Abfassen seines Reiseberichts, der auch erbaulich sein soll. Auch unbekannte Naturphänomene können als Wunderzeichen Gottes aufgefasst werden. So meint Staden zu den nächtlichen „Sankt Elmsfeuern“, einer elektrischen Lichterscheinung, zu Beginn der ersten Reise: „Wie nun der Tag anbrach, wurde das Wetter gut und es kam ein guter Wind auf, so dass wir durch den Augenschein sahen, dass solche Lichter ein Wunderwerk Gottes sein müssten.“²⁴

Des Weiteren spricht Staden fortwährend von der Kategorie des „Wilden“.²⁵ Diese „Wilden“ seien keine Christen, sie seien Feinde der Portugiesen, liefen nackt umher und würden zudem ihre Feinde verspeisen.²⁶ Wiederholt kommt Staden jedoch von dieser Schwarzweißmalerei ab. So beschreibt er die Zwischengruppe der „Mamelucken“. Sie seien Söhne von Portugiesen und Brasilianerinnen, beherrschten demnach auch beide Sprachen, und seien zudem Christen.²⁷ Nur nebenbei sei bemerkt, dass das Urteil über die Christen auch nicht eindeutig ist. Das Bild der Franzosen ist nicht ungebrochen, von denen man ja christliches Verhalten erwarten könnte.

An positiven Beobachtungen hebt Staden hervor, dass die „Wilden“ keinen Geldhandel kennen.²⁸ Im systematischen Teil, dem zweiten Buch, merkt Staden an: „Auch sieht man wenig, dass sie uneins werden. Sie sind auch einander sehr zugetan: Was der eine mehr hat von Essen denn der andere, teilt er mit ihm.“²⁹

Das gesamte Werk Stadens ist geprägt von den Erklärungsmustern „Brauch“ und „Abgötterei“. Es ist durchsetzt von Beschreibungen des Glaubens an Träume und Wahrsagerei, von Erwähnungen von Tänzen und anderen Zeremonien. Die Beschreibungen gipfeln im Kapitel „Woran sie glauben“ im zweiten Teil der „Warhaftigen Historia“:

„Sie glauben an ein Ding, das wächst wie ein Kürbis, ist so groß wie ein Halbmaß-Gefäß, ist inwendig hohl. Sie stecken ein Stöcklein hindurch, schneiden ein Löchlein hinein wie einen Mund und tun kleine Steinlein hinein, dass es rasselt, rasseln damit, wenn sie singen und tanzen, und heißen es Maracá.“³⁰

Im Anschluss wird detailreich eine Zeremonie beschrieben, wie mit Hilfe dieser Rasseln geweißt wird. Es sind jedoch keine strikten Grenzen zwischen dem Christentum und der

²² Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 28, S. 252.

²³ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 28, S. 252f.

²⁴ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 2, S. 235.

²⁵ Erst gegen Ende des Werkes spricht Staden auch von der Gewalt der „Tyrannen“, im Gegensatz zum „Christenland“; etwa in Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 53, S. 269.

²⁶ Zur Kontextualisierung der Anthropophagie vgl. Menninger 1995.

²⁷ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 15, S. 244.

²⁸ Staden 2007, 2. Teil, Kapitel 21, S. 279.

²⁹ Staden 2007, 2. Teil, Kapitel 15, S. 277.

³⁰ Staden 2007, 2. Teil, Kapitel 23, S. 279.

„Abgötterei“ der anderen festzustellen. Staden beschreibt, wie die „Wilden“ seine Glaubensausübung wahrnehmen, noch über das bereits erwähnte Singen von Psalmen hinaus: Staden errichtet ein kleines Holzkreuz, bei dem er mit seinem Gott „Gespräch zu halten pflegt“, ³¹ wie er den Indigenen erklärt. Als eine Frau es ausreißt, beginnt ein Regen, der die Aussaat zu verhindern droht. Der Regen endet, als das Holzkreuz wieder errichtet wird, und so kann Staden die Macht seines Gottes beweisen.

An zwei Stellen versucht Staden sogar, die Geschichte der Indigenen in die Heilsgeschichte einzubinden. Im Kapitel über den Schmuck der Männer berichtet er:

„Sie machen sich eine Platte auf ihrem Haupt, lassen drum herum ein Kränzlein von Haaren wie ein Mönch. Ich hab sie oft gefragt, woher sie das Muster der Haare hätten. Da sagten sie, ihre Vorväter hätten an einem Mann gesehen, der hätte Meire Humane geheißt und hätte viele wunderbare Dinge an ihnen getan. Und man will, es sei ein Prophet oder Apostel gewesen.“³²

Dieser „Meire Humane“ erinnert an den Apostel Thomas, der bis nach Amerika gelangt und als erster die Indios christianisiert haben soll. Die Figur des Apostels Thomas wird in der frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung dazu benutzt, die Indios in die biblische Geschichte und somit die Heilsgeschichte einzubinden. Es wird angenommen, dass sie seit der Zeit der Apostel „eigentlich“ schon Christen sind. Im bereits angeführten Kapitel über den Glauben heißt es darüber hinaus:

„Dann sagten sie [d. h. die Tupinambá], es sei einmal ein großes Wasser gewesen, habe alle ihre Vorväter ertränkt, und etliche seien in einem Nachen davongekommen, etliche auf hohen Bäumen. Welches ich erachte, es müsse die Sündflut gewesen sein.“³³

Auch die „Sintflut“ (oder volkstümlich „Sündflut“) dient Staden dazu, anzunehmen, dass die „Aufnahme“ der Tupinambá in die christliche Welt eigentlich eine „Wiederaufnahme“ ist. Die Diskussion, ob auch Amerika von der Sintflut heimgesucht worden sei, war im 16. und 17. Jahrhundert viel diskutiert. Der englische Gelehrte und Politiker Thomas Morus spricht sie etwa schon 1516 in seinem vielbeachteten Staatsroman „Utopia“ an. Der Jesuit Manuel da Nóbrega nimmt Mitte des 16. Jahrhunderts an, dass sich die Mythen brasilianischer Völker auf die biblische Geschichte beziehen, wohingegen sein Ordensbruder José de Acosta dies bezweifelt. Wenngleich die Frage einer der klassischen Diskussionspunkte in den Beziehungen von Alter und Neuer Welt waren, überrascht die Behandlung in Stadens Buch. Es wird nämlich deutlich, dass nicht nur hochrangige Theologen sich diese Frage stellten, sondern auch ein einfacher Büchenschütze.³⁴

Diese vier Kategorien führen dazu, dass Staden nicht erst verstehen muss, sondern schon weiß und kennt – besonders explizit wird dies im zweiten Teil, wo Staden schon fast ein früher Ethnograph ist, wenn er die gesehenen Pflanzen, Tiere und Bräuche beschreibt und klassifiziert.

Die einzige ausführliche Beschreibung eines Verstehensprozesses findet auffälligerweise nicht zwischen Europäern und Indigenen statt, sondern unter Europäern. Es ist die Fassboden-Episode aus dem ersten Buch, in einem Kapitel, in dem Staden mit einigen Reisegefährten in einem Boot den Landehafen erkundet:

„Wie wir nun also weiterfahren, sahen wir von fern ein Holz auf einer Klippe stehen. Das schien ein Kreuz zu sein, und etliche meinten, wer das wohl dorthin gebracht habe.

³¹ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 47, S. 265.

³² Staden 2007, 2. Teil, Kapitel 16, S. 277.

³³ Staden 2007, 2. Teil, Kapitel 23, S. 280.

³⁴ Pinheiro 2004, S. 192-204; Mulsow/Assmann 2006.

Wir fuhren hin, und da war es ein großes hölzernes Kreuz, mit Steinen auf der Klippe festgemacht, und ein Stück von einem Fassboden war daran gebunden, und in den Fassboden waren Buchstaben eingeschnitten. Wir konnten es doch nicht gut lesen und wunderten uns, was das für Schiffe gewesen sein möchten, die solches da aufgerichtet hatten. Und wir wussten nicht, ob das der Hafen wäre, wo wir uns versammeln sollten.“³⁵

Die Gruppe nimmt den Fassboden mit, und ein Begleiter kann die Buchstaben entziffern. „Er begann sie zu verstehen“, schreibt Staden dazu. Es handelt sich um eine spanische Inschrift, die Staden zitiert und dann auch übersetzt: „Wenn hier zufällig Schiffe seiner Majestät kommen, die schießen ein Stück Geschütz ab, so werden sie weiteren Bescheid bekommen.“³⁶ In der Folge kommen tatsächlich fünf Boote mit Indigenen und einem Christen, der bestätigen kann, dass Staden den gesuchten Hafen erreicht hatte.

5. Fazit

Auf den ersten Blick haben die Entdecker und Eroberer, die den amerikanischen Kontinent durchdrangen, einem europäischen Publikum die Neue Welt erklärt und vermittelt. Dabei bleibt allzu oft im Unklaren, wie sie sich mit den Indigenen überhaupt verständigen konnten. In ihren Berichten widmen sie sich dem Gang der Eroberungen, der unbekanntes Landesnatur und den Bräuchen der indigenen Bevölkerung. Missverständnisse kommen dabei kaum zur Sprache, da das Gesehene und Erlebte in bereitstehende Deutungsmuster eingeordnet wurde. Am Beispiel der Berichte von Kolumbus und Staden wird deutlich, dass Ungewissheit und Nichtverstehen im Kulturkontakt keine feststehenden Größen sind, sondern von den Autoren gezielt eingesetzt und bewusst zugelassen werden. Kolumbus klammert Unsicherheiten und Ungewissheit nach Möglichkeit aus, da er seine Geldgeber zu weiteren Investitionen ermuntern wollte. Staden hingegen geht punktuell auf die Unwägbarkeiten auf seiner Reise ein. Letztlich kann er dadurch das heilsgeschichtliche Eingreifen und die Hilfe durch Gott hervorheben.

³⁵ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 9, S. 240

³⁶ Staden 2007, 1. Teil, Kapitel 9, S. 240.

Jürgen Schulz-Grobert

Goethe, Humboldt und die Brüder Grimm

Die Erfolgsgeschichte der ‚Wahrhaftige Historia‘ im Spiegel ihrer (un-)bekannten Leserschaft

I.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich in der modernen Staden-Forschung der Begriff Bestseller.¹ Ganz unabhängig von den aktuellen Warnungen aus buch- und medienwissenschaftlicher Richtung vor einem unreflektierten Gebrauch dieses Begriffs² erweist sich der eher kommerziell orientierte Zahlenrausch, den dieser Begriff bisweilen impliziert, gerade im Fall der ‚Wahrhaftigen Historia‘ als trügerisches Vergnügen: „Das Buch war auf dem deutschen Buchmarkt einer der größten Erfolge aller Zeiten. Allein in den 150 Jahren nach der ersten Veröffentlichung erschienen mehr als 50 Ausgaben – im Schnitt also alle drei Jahre eine Neuauflage.“³

Für dieses atemberaubende Rechenexempel Nils Büttners gibt es in der Überlieferungsgeschichte des ersten deutschsprachigen Brasilienbuches keine wirkliche Grundlage. Im Gegenteil: Allein schon der flüchtige Blick auf die in dem Katalog von Karl Fouquet „Ausgaben der ‚Wahrhaftigen Historia‘ 1557 - 1964“,⁴ bei dem es sich um den ersten und bis heute noch nicht ersetzten Inventarisierungsversuch handelt, lässt nicht den geringsten Zweifel daran aufkommen, das zwischen 1557 und 1699 vielleicht ein gutes Dutzend Ausgaben gedruckt wurden, allerdings zwischen etwa 1700 und 1899 viel eher von einer buchstäblichen Staden-Flaute - um nicht zu sagen Saure Gurken-Zeit - für den deutschsprachigen Raum auszugehen ist.

Als einzigen Reflex dafür, dass Hans Staden im 18. Jahrhundert nicht vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis verabschiedet worden ist, kann Fouquet lediglich ein eher subversives Rezeptionsdokument anführen: „Curieuses und besonders Gespraech In dem Reiche derer Todten Zwischen Christophoro Columbo, als dem Berühmten Erfinder der neuen Welt, und Johann Staden, eines gleichfalls geruehmten Deutschen See= und Schiff=Mannes, (da)rinnen Beyderseits merck= und wundernswürdige Lebens=Beschreibungen und in denen=selben vorkommende Denkwürdigkeiten auf eine beliebte Art kürzlich beschrieben werden: ... nebst dem Kern der ausführlichen Erfindung der neuen Welt und was in derselben notables befindlich“.⁵

Durch die Aufnahme dieser Publikation in seinen Katalog der Staden-Ausgaben hat Fouquet im übrigen die eigentlich eindeutigen Grenzen zwischen der Überlieferungs- und der Rezeptionsgeschichte deutlich überschritten. Dabei ist er allerdings sehr gezielt vorgegangen. Das beweist sein aufschlussreicher Kommentar: „Das ‚Gespräch‘ ist eine geistlose, offenbar für den Jahrmarktsverkauf hastig niedergeschriebene Arbeit, verdient jedoch Beachtung als einziger im 18. Jahrhundert in deutscher Sprache erschienener Bericht über Stadens Reisen und beweist, ... dass Staden den deutschen Lesern bis um 1750 noch bekannt war. In dem ‚Gespräch‘ enthaltene Angaben, die den Erstdruck von 1557 ergänzen, sind zum Teil nachweislich falsch und im übrigen ungläubwürdig.“⁶ Dem anonymen Verfasser des Kolumbus-Staden-Dialogs ging es also nicht um die authentische Textgestalt der ‚Wahrhaftigen Historia‘. Er entspricht vielmehr dem Typus des produktiven - allerdings auch sehr eigensinnigen - Rezipienten.

¹ Aktuell z. B. Duffy / Metcalf (2012), S. 4.

² Vgl. Bayer (2013) mit weiterführenden Literaturangaben.

³ Büttner (2005), S. 893 Anm. 16.

⁴ Fouquet (1964), vgl. aber auch Obermeier (2007).

⁵ Fouquet (1964), S. 224.

⁶ Ebd.

Ganz anders gelagert sind die Dinge im Fall der ersten wissenschaftlichen Neuedition, die 1859 von Karl Klüpfel veranstaltet wird und die als eine Art Gründungsurkunde der modernen Staden-Forschung gelten kann: „Das uns vorliegende Original ist 1557 in Frankfurt am Main bei Weygand Han gedruckt, füllt sammt Titel, Vorrede und Anhang 167 Quartseiten, und ist mit zahlreichen zum Theil nicht übeln Holzschnitten ausgestattet. Dieser alte Druck ist selten und eine neue Auflage nie veranstaltet worden. Das Exemplar, welches vorliegendem Abdruck zu Grunde liegt, gehört der Tübinger Universitätsbibliothek und stammt wie Federmann aus der Büchersammlung des Martin Crusius.“⁷

Mit dem Hinweis auf einen der Vorbesitzer der von ihm benutzten Staden-Ausgabe, einem der ersten Frankfurter Raubdrucke, begründet Karl Klüpfel im Prinzip auch den rezeptionsgeschichtlichen Zweig der Staden-Forschung. Über den reinen Buchbesitz der ‚Wahrhaftigen Historia‘ Stadens hinaus, der ein Exemplar von Federmanns Südamerika-Reisebericht beigegeben ist, erscheint dieser Martin Crusius deshalb als ein höchst interessanter Repräsentant aus der Gruppe von Primär-Rezipienten, weil seine Büchersammlung gerade auch zusammen mit Federmanns Reisebericht schon vergleichsweise früh ein erkennbares Gattungsbewusstsein für diese Textsorte andeutet. Bemerkenswert ist Crusius aber auch deshalb, weil sein Interesse am Text der ‚Wahrhaftigen Historia‘ durch zahlreiche Randnotizen und Marginalien belegt ist und einen wissenschaftlichen Hintergrund verdeutlicht.

Auf welchem wissenschaftlichen Niveau wir uns hier bewegen, zeigt das „Bildnis des Martin Crusius“⁸ in einem frühen Katalog der Tübinger Professorenschaft (vgl. Abb. 1) mit einem aufschlussreichen Kommentar: „Dann als Professor in Tübingen trug er weit über sieben Lustren vor: Latein, Griechisch - jedes Werk: Cicero, Sophocles, dann Basilius, ferner Homer, und Endlich Thukydides galt Crusius’ Sorgfalt stets.“⁹ Ergänzen könnte man hier eben auch das sorgfältige Interesse an Hans Staden und seiner ‚Wahrhaftigen Historia‘.

Hinter der ersten wissenschaftlichen Neuedition der ‚Wahrhaftigen Historia‘ von Karl Klüpfel zeichnen sich also bei genauerer Betrachtung aufschlussreiche Zusammenhänge in Richtung frühe Rezeptionsgeschichte ab. Ganz unabhängig von diesem Bereich der Primärrezipienten, für dessen Erforschung Franz Obermeier kürzlich eine eminent wichtige Weichenstellung vorgenommen hat,¹⁰ bleibt der Zeitraum von über hundert Jahren zwischen 1729 und 1859 (Klüpfel) buchstäblich eine Art ‚terra incognita‘ der Staden-Rezeption.

II.

Für das Fehlen von Rezeptionszeugnissen aus diesem Zeitraum hat Franz Obermeier einen Erklärungsversuch dahingehend geliefert, dass „sich sicherlich der Schwerpunkt auf neue geographische Entdeckungen verlagerte und die frühen Texte des 16. Jahrhunderts auch von ihrer Schreibart veraltet waren.“¹¹ Bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung mit den Forschungsergebnissen von Franz Obermeier - in diesem Punkt beschränkt sich meine Zustimmung lediglich auf seine Feststellung zur Popularität ‚neuer‘ Reiseliteratur - wie zum Beispiel der Folgenden:

Die ersten Angriffe wurden niemals offenbar gemacht. Jede Armee suchte den Vortheil eines Ueberfalls zu gewinnen. Selten wurden ordentliche Treffen geliefert. Ihr Ehrgeiz schränkte sich darauf ein, Gefangene zu machen, die nachher geschlachtet und mit großer Feierlichkeit gegessen wurden. Während dem Mahl ermunterten die Greise die jungen Leute tapfere Krieger zu werden, um oft so ehrenvolle Speise zu genießen. Dieser Geschmack am Menschenfleische verleitete sie dennoch nie,

⁷ Klüpfel Vgl, S. 209.

⁸ Cellius (1981), Bd. 1, S. 80.

⁹ Cellius (1981), Bd. 2, S. 90.

¹⁰ Vgl. Obermeier (2014).

¹¹ Obermeier (2008), S. 13.

*solche von ihren Feinden zu verzehren, die in der Schlacht umgekommen waren. Sie begnügten sich mit denen, die lebendig in ihre Hände geriethen. Das Schicksal der Kriegsgefangenen ist nach dem verschiedenen Alter der Herkunft verschieden gewesen. Unter den gesitteten Nationen werden sie ausgelöst; eingetauscht oder ausgeliefert, wenn ein Frieden geschlossen wird. Die halb wilden Völker, machen sie sich zu eigen, und gebrauchen sie zu Sklaven. Die gewöhnlichen Wilden tödten sie ohne sie zu quälen. Die allerwildesten unter den Menschen martern sie, tödten sie, und verzehren sie sodann, und dies ist ihr abscheuliches Völkerrecht.*¹²

Bei der soeben zitierten Textpassage handelt es sich um eine deutsche Übersetzung des Brasilianteils der ‚Geschichte beider Indien‘, deren Verfasser Abbé Raynal mit diesem Werk „den größten Bucherfolg im Frankreich der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschrieben“ hatte.¹³ Intensiv rezipiert wird dieses Werk - wahrscheinlich sogar in der französischen Originalausgabe - an einem Ort besonderer kultureller und literarischer Verdichtung: Dem Weimarer Musenhof, in dessen Runde Johann Wolfgang Goethe 1782 bereits als fest etabliertes Mitglied erscheint.¹⁴

In eben diesem Kreis intellektueller und ständischer Elite hat Goethe nicht nur eine frühe Fassung seines zweifellos berühmtesten Werkes - des ‚Faust‘ kursieren lassen, in dem ein Chor volltrunkener Studenten in Auerbachs Keller den Vers: „Uns ist gar kannibalisch wohl ...“ grölt.¹⁵ Dass weder Goethe noch sein erlesenes Publikum am Weimarer Hof, von dem der Abbé Raynal nebenbei bemerkt während seiner Deutschland-Tour begeistert empfangen wird,¹⁶ irgendwelche Berührungsängste oder Skrupel in Sachen Kannibalismus-Thematik gehabt haben dürfte, zeigt ein Gedicht aus Goethes Feder, das die Staden-Forschung schon längst hätte hellhörig werden lassen können:

*Kommt nur kühnlich, kommt nur alle,
Und versammelt euch zum Schmause!
Denn ihr werdet mich mit Dräuen,
Mich mit Hoffnung nimmer beugen.
Seht, hier bin ich, bin gefangen,
aber noch nicht überwunden.
Kommt verzehret meine Glieder
Und verzehrt zugleich mit Ihnen
Eure Ahnherrn, eure Väter,
Die zur Speise mir geworden.
Dieses Fleisch, das ich euch reiche,
Ist ihr Toren, euer eignes,
Und in meinen innern Knochen
Stickt das Mark von Euren Ahnherrn.
Kommt nur; kommt, mit jedem Bissen
Kann sie euer Gaumen schmecken.*¹⁷

Der gegenwärtigen Goethe-Forschung ist dieses relativ spät - nämlich erst 1870 - entdeckte Gedicht natürlich nicht entgangen.¹⁸ In seiner literarhistorischen Bedeutung wird es derzeit aber eher dem

¹² Zitiert nach Schneider (2008), S. 30f.

¹³ Schneider (2008), S. 28.

¹⁴ Vgl. auch Oellers und Steegers (2009), S. 26ff.

¹⁵ Goethe, Johann Wolfgang (1987), Urfaust, Stuttgart 1987 (Reclams Universal-Bibliothek 5273), S. 22 V. 185.

¹⁶ Schneider (2008), S. 26-32, Vgl. auch Hans Joachim Schmitt, Neues zum Deutschlandaufenthalt des Abbé Raynal im Jahre 1782, in: Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde 106 (2001), S. 51-58.

¹⁷ Ladenthin (2011), S. 131f. Vgl. Goethe (1999), S. 382.

¹⁸ Vgl. Goethe (1999), S. 1380.

Kuriositätenkabinett des Genies zugerechnet, ein Umstand, der freilich mit dem erfreulichen Nebeneffekt verbunden ist, den Text in der populären Goethe-Anthologie „Goethe zum Vergnügen“¹⁹ bequem zugänglich zu finden. Weniger vergnüglich, aber nicht weniger aktuell präsentiert sich demgegenüber die von Sylk Schneider zwischen Goethes Gedicht und „Hans Staden ‚Wahrhaftig Historia‘“ beobachtete Beziehung: „Jedenfalls können wir vermuten, dass Goethes Brasilienbild anfangs nicht viel anders war als das der meisten anderen auch - ein wildes, tropisches Land voller Menschenfresser.“²⁰ Gestützt wird diese Feststellung durch die Konkretisierung „der meisten anderen“, unter denen Hans Staden zu einem der Kronzeugen ernannt wird, die „ein krudes Bild über Brasilien“ verbreiten.²¹

Dem philologischen Verständnis des Goethe-Gedichtes dienlich sind derartige Klischee-Vorstellungen natürlich nicht. Dabei hätte allein schon der flüchtige Blick in Stadens Brasilien-Buch über den ‚situativen‘ Kontext der Kannibalen-Figur in Goethes Gedicht Klarheit verschaffen können: „Und er fuehrete solche rede, als ob er solte zur kirmeß gehen.“²² Zu diesem Kommentar sieht sich Hans Staden im 37. Kapitel veranlasst, nachdem sein Versuch gescheitert ist, einem der gefangenen „Sklaven“ in seiner letzten Stunde christlich Trost zu zusprechen.

Im Hinblick auf die trotzig-heroische Attitude des Gefangenen in Goethes Gedicht noch einschlägiger in der Ausführlichkeit des Geschilderten ist Kapitel 44: „Denselbigen abent gebot er, eyn jeder solt seine gefangene vor den walt bringen bei das wasser auf eynen platz. Das geschahe. Da versamleten sie sich, machten eynen großen runden kreys, da stunden die gefangenen in. Da musten die gefangenen alle samt singen und rasseln mit den abgoettern tamaraka. Wie nun die gefangenen gesungen hatten, fiengen sie an zu reden, eyner nach dem andern so frevelmuetic und sagten: Ja, wir zogen aus, gleich wie tapfere leut pflügen, euch, unsere feinde zu fangen und zu essen. Nun habt ir die oberhant kriegt, habt uns gefangen, aber wir fragen nichts darnach. Die wehrhaftigen dapfern leut sterben in irer feinde lant. So ist auch unser lant noch groß, die unsern werden uns an euch wol rechnen. Ja, sagten die andern, yhr habt der unsern schon vil vertilget, das woellen wir an euch rechnen.“²³

Bei diesem dichten intertextuellen Beziehungsgeflecht zwischen Goethes Gedicht und Stadens Bericht stellt sich automatisch die Frage nach möglichen direkten oder indirekten Abhängigkeitsverhältnissen. In der Goethe-Forschung selbst hat nun ein etwas jüngerer Zeitgenosse Hans Stadens die wesentlich älteren Rechte als Inspirationsquelle des ‚Gefangenen-Liedes‘ dem Genie dienlich gewesen zu sein. Der französische Politiker und Philosoph Michel de Montaigne (1533 bis 1592) hat das 30. Kapitel seiner ‚Essais‘ dem Kannibalismus gewidmet.

An dem gelehrten Streit in der Frage, ob Goethe - wenn überhaupt Montaigne, dann im französischen Original oder in einer 1753 bereits vorliegenden deutschen Prosa-Übersetzung benutzt haben könnte - werde ich mich jetzt nicht beteiligen.²⁴ Viel interessanter ist hier die Frage: Wem verdankt Montaigne seine Informationen, denn diese Frage verdeutlicht nicht nur die Internationalität der Staden-Rezeption allein im westeuropäischen Bereich. Deutlich wird in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass auf den romanistischen Bereich der Rezeptionsforschung noch einige Aufgaben warten.

Anders als Goethe hat Montaigne seinem Text eine Art Quellenangabe beigefügt, die von einem brasilianischen Lied aus dem Jahre 1557 ausgeht, dem Jahr also, in dem die schriftliche Brasilien-Literatur in Buchform mit Hans Stadens ‚Wahrhaftiger Historia‘ beginnt. Dass er Zugang zu einer der Erstausgaben von Stadens ‚Wahrhaftigen Historia‘ hatte, ist nicht völlig ausgeschlossen. Ab 1586

¹⁹ Ladenthin (2011), S. 131f.

²⁰ Schneider (2008), S. 24.

²¹ Ebd. S. 22.

²² Staden (1964), S. 114.

²³ Ebd., S. 132.

²⁴ Vgl. Schneider (2008), S. 24. Vgl. auch Mathias Mayer, Johann Wolfgang Goethe: „Todeslied eines Gefangenen“, in: Frankfurter Anthologie vom 12.06.2015.

scheint sogar die Existenz einer Marburger Erstausgabe in Frankreich bezeugt.²⁵ Als Gewährsmann dafür steht nun allerdings niemand anderes als Jean de Léry²⁶ im Raum, dessen französisches Brasilienbuch erstmals allerdings 1578 erscheint, in seinem chronologischen Aufbau aber für das Jahr 1557 Tupi-Riten präsentiert, die sich inhaltlich weitgehend mit den eben zitierten Passagen aus der ‚Wahrhaftigen Historia‘ Hans Stadens decken.²⁷

Über die vorsichtig formuliert motivgeschichtliche Traditionslinie hinaus, die Goethes ‚Gefangenenlied‘ mit Stadens Brasilien-Reisebericht verbindet, drängt sich nicht zuletzt im Zusammenhang mit der späteren Brasilien-Begeisterung Goethes²⁸ die Frage auf, welche Konkretisierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit derartigen Staden-Bezügen sich ergeben könnten. Bei der praktisch unüberschaubaren Flut von autobiografischem Material, das zweifellos einschlägig ist, dessen systematische Aufarbeitung allerdings zu den größeren Herausforderungen der europäischen Rezeptionsgeschichte von Südamerika-Literatur und Dichtung gehört, muss ich mich in diesem Zusammenhang mit einigen vorläufig bleibenden Perspektiven begnügen.

Mit bemerkenswerter Ausführlichkeit und Präzision reflektiert Goethe seine Rolle als Leser selbst und liefert dabei Hinweise, die in vielen Fällen eine exakte Identifizierung von Werk- und Buchtiteln ermöglichen. Demgegenüber stehen freilich auch reine Andeutungen, deren Zuordnung oder Eingrenzung in einzelnen Fällen nur spekulativ sein kann. Problem verschärfend kommt hinzu, dass Goethes Lektüreprogramm auch immer Teil seiner ästhetischen Selbstinszenierungsstrategie ist, die biografisch bereits in der Kindheit mit den unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten auf die Privatbibliotheken von Großvater und Vater beginnen: „Seine Bibliothek“ - so berichtet Goethe im ersten Kapitel seiner Autobiografie ‚Dichtung und Wahrheit‘ über die des Großvaters - „enthielt außer juristischen Werken nur die ersten Reisebeschreibungen, Seefahrten und Länderentdeckungen“.²⁹ Die väterliche Bibliothek wartet sodann mit „Robinson Crusoe“ auf und hält die Schlüsselwerke des Frankfurter Merian-Verlages parat wie vor allem: „Gottfrieds ‚Chronik‘, mit Kupfern desselben Meisters“.³⁰

Rezeptionsgeschichtlich ist diese Lektüreliste, die im ganz „modern-aufgeklärten“ Sinne von Goethes Vater gesteuert worden sein dürfte,³¹ ein weiterer Beleg für Franz Obermeiers Thesen zur Popularität der ‚neuen‘ Reiseliteratur im 18. Jahrhundert.³² Unabhängig davon ist aber auch Hans Staden mit seiner ‚Wahrhaftigen Historia‘ zu diesem Zeitpunkt durchaus nicht völlig obsolet geworden. Allerdings ist er nicht immer uneingeschränkt identifizierbar - jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Hans Staden segelt im 17. und 18. Jahrhundert bisweilen unter falscher Flagge. Bestes Beispiel dafür ist die erste deutsche Übersetzung von Robertsons ‚History of America‘, die kein Geringerer als Johann Friedrich Schiller 1777 veröffentlicht.

In diesem Jahr konnte der Schiller, an den man jetzt zwangsläufig gerade auch im Kontext des klassischen Weimar zu denken geneigt ist, noch kein Wort Englisch. Tatsächlich handelt es sich auch um seinen Patenonkel, den Rüdiger Safranski kürzlich als das ‚schwarze Schaf‘ der Familie Schiller charakterisiert hat.³³ Das bedeutet nun allerdings nicht, dass die Verballhornung des Namens Staden zu Stadius auf sein Konto geht: „Viele sonderbare Umstände der Behandlung der Kriegsgefangenen unter

²⁵ Vgl. Fouquet (1964), S. 216.

²⁶ Vgl. auch Holdenried, S. 129ff.

²⁷ Vgl. allgemein auch den Kommentar bei Goethe (1999), S. 1380-1382.

²⁸ Vgl. allgemein Schneider (2008)

²⁹ Goethe-HA, Bd. 9, S. 39.

³⁰ Ebd. S. 34f.

³¹ Vgl. Anselm Maler, Goethes Jugendlektüre, in: J. W. Goethe - Fünf Studien zum Werk, hrsg. von A. M. Frankfurt a. M. 1983, S. 1-29 (Kasseler Arbeiten zur Sprache und Literatur 15), hier S. 10.

³² Vgl. oben S. #.

³³ Safranski, Rüdiger, Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus, München, Wien 2004, S. 16f.

den Brasilianern findet man in der Erzählung des Stadius, eines deutschen Offiziers in portugiesischen Diensten [...] Herr de Bry [...] stimmt mit dem Stadius in jedem Hauptumstand überein.“³⁴

Als Grund für die vornehme Latinisierung der authentischen Namensform Staden zu Stadius, dessen eher unhistorische Ausstattung mit einem Offizierspatent im übrigen eine besondere Wertschätzung verdeutlicht, kann direkt bei Robertson als Quelle eine der lateinischen ‚Amerika‘-Ausgaben vorausgesetzt werden, die in Frankfurt - wir kommen wieder zurück zu Goethe und seinem bibliophilen Einzugsbereich - von dem Verleger de Bry ebenso aufwendig illustriert wie erfolgreich auf den Markt gebracht wird - so erfolgreich, dass einige Bände bald vergriffen sind und der geschäftstüchtige Schwiegersohn Matthaeus Merian der Ältere neben der Fortsetzung der eigentlichen ‚Amerika‘-Reihe auch einen ‚best of‘-Band produziert.³⁵ Verantwortlich für die Textauswahl bei diesem Projekt (vgl. Abb. 2) zeichnet der uns aus Goethes ‚Dichtung und Wahrheit‘ bereits bekannte Johann Ludwig Gottfried, bei dem es sich um Merians Erfolgsautor handelt.³⁶

Das eingangs konstatierte Fehlen von Zeugnissen einer Staden-Rezeption zwischen 1750 und 1850 steht zweifellos im Zusammenhang mit der besonderen Überlieferungssituation dieses Werks, für das es endlich in aller Eindeutigkeit festzustellen gilt: Als selbständige Buchpublikation existiert die ‚Wahrhaftige Historia‘ abgesehen von den ‚Erstausgaben‘ (1557) in der Frühen Neuzeit nicht - jedenfalls nicht im deutschsprachigen Raum! Es sind die barocken Sammelausgaben im Folio-Format von de Bry, Gottfried und Winckelmann, die teilweise sogar nur einzelne Textpassagen in die jeweiligen Reise-Kompilationen aufnehmen,³⁷ dadurch allerdings die Kontinuität der Überlieferung sichern.

Dieser Umstand erschwert die Suche nach dem potentiellen Publikum erheblich - macht sie aber nicht ganz aussichtslos - wie gerade auch Goethes Tagebuch beweist. Am 10. Juni 1809 findet sich die bislang unberücksichtigt gebliebene Notiz:³⁸ „Amerikanische Geschichte“.³⁹ Goethes Interesse an diesem Thema lässt sich in topografischer Hinsicht auf den mittel- bzw. süd-amerikanischen Raum eingrenzen, da es im Tagebucheintrag mit „Betrachtungen über den Charakter und die Thaten des Cortez“ verknüpft wird.⁴⁰ Als Inspirationsquelle für derartige Betrachtungen bietet sich eine Publikation an, die zu den populärsten Amerika-Bänden aus dem Verlagshaus Merian in Frankfurt gehört: Johann Ludwig Gottfrieds „Americanische Historien“ (vgl. Abb. 3),⁴¹ deren Titel mit der Tagebuchnotiz Goethes deutlich korrespondiert. Schon das umfangreiche Vorwort von Gottfried und Merian macht deutlich,⁴² dass „Cortez“ im zweiten Buch eine Schlüsselrolle spielt und eben dort auch für die „Geschichte von Mexico“, die bei Goethe am 11. Juni 1809 „Nach Tische“⁴³ auf dem Programm steht, einige Informationen geliefert werden. In unmittelbarer Nachbarschaft von Cortez finden sich im zweiten Buch dann auch die Auszüge aus der ‚Wahrhaftigen Historia‘ Hans Stadens.⁴⁴

Bei einem anderen Tagebucheintrag Goethes ist das dazugehörige Buchobjekt sogar ganz exakt identifizierbar. Für den 1. Juli 1820 notiert Goethe ganz beiläufig: „Reise des Prinzen Neuwied“.⁴⁵ Bei dem Versuch, diesen Eintrag einer konkreten Publikation zu zuordnen, kommt eine weitere Quelle zu

³⁴ Robertson / Schiller (1777), S. 561. Auf einen weiteren Stadius-Beleg aus dem Kontext Weimar 1814 hatte schon Wolfgang Schiffner hingewiesen, vgl. Harbsmeier (2008), S. 129 Anm. 17

³⁵ Zu den Goethe in Weimar zugänglichen de Bry-Ausgaben vgl. Schneider (2008), S. 22f. und auch schon Kratzsch (2004), S. 88-92.

³⁶ Eine ebenso übersichtliche wie aktuelle Darstellung der Zusammenhänge in dem Frankfurter Verlagshaus liefert Wüthrich (2007), vgl. Register S. 420 und Wüthrich (2009), vgl. Register.

³⁷ Vgl. die bibliografischen Nachweise bei Fouquet (1964), S. 217f. Nr. 11, 12, 13, 15, 21, 22 und 32. Vgl. auch Obermeier (2007).

³⁸ Vgl. Schneider (2008), S. 182.

³⁹ Goethe-WA III. Abt. Bd. 4, S. 35.

⁴⁰ Ebd.

⁴¹ Gottfried (1631/1980).

⁴² Bequem zugänglich auch in neuhochdeutscher Übertragung bei Wüthrich (2009), S. 278f.

⁴³ Goethe-WA III. Abt. Bd. 4, S. 35.

⁴⁴ Vgl. Gottfried (1631/1980), S. 284f. und 303ff. mit dem Staden-Teil.

⁴⁵ Goethe-WA III. Abt. Bd. 7, S. 190.

Hilfe: Das Ausleihjournal der Anna-Amalia-Bibliothek. Am 28. Juni 1820⁴⁶ - also nur drei Tage zuvor - sichert sich Goethe den Zugriff auf die folgende Neuerscheinung: „Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817 von Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied, Frankfurt am Main 1820.“⁴⁷

Über die Genauigkeit, mit der Goethe den Neuwiedschen Reisebericht in den drei Monaten der nachweisbaren Ausleihfrist studiert hat,⁴⁸ lässt sich natürlich nur spekulieren. Schon auf Seite 80 dieser Erstausgabe führt allerdings kein Weg an Hans Staden vorbei, den Maximilian zu Neuwied hier im Zusammenhang mit dem in „Pernambucco“ ansässigen Stamm der „Maracas“ erwähnt: „Mit der fortschreitenden Cultur dieses Volkes wird seine Originalität und der letzte Rest seiner alten Sitten und Gebräuche immer mehr verschwinden, so dass selbst an der Stelle, welche ihm die Natur zum Aufenthaltsorte anwies, bald keine Spur davon mehr zu finden seyn, und man nur in [...] Hans Stadens Schilderungen noch Kunde von ihnen erhalten wird.“⁴⁹

Es scheint mir wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Erkenntnis ziemlich genau zweihundert Jahre alt ist und trotzdem moderner wirkt, als einige aktuelle Äußerungen, die Hans Staden immer noch - wie gehört - „ein krudes Brasilienbild“ anheften möchten.

Maximilian zu Wied ist aber auch deshalb ein besonderer Repräsentant der Staden-Leserschaft, weil sich in seinem Fall die von ihm benutzte Ausgabe genau nachweisen lässt. Sein Privatexemplar der ‚Wahrhaftigen Historia‘, eine Frankfurter Kopie der Marburger Erstausgabe - also ein Han-Druck, das er nachweislich genau studiert hat, gehört heute zu den Beständen der Bonner Universitätsbibliothek.⁵⁰

III.

Zu dem zumindest zeitweise engeren Kreis um Johann Wolfgang von Goethe gehören auch noch weitere prominente Staden-Leser der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts: Alexander von Humboldt,⁵¹ Jacob und Wilhelm Grimm,⁵² bei denen aus ganz unterschiedlichen - allerdings eindeutig wissenschaftlichen - Interessen heraus die Erstausgabe der ‚Wahrhaftigen Historia‘ als Arbeitsinstrument vorausgesetzt werden darf. Denn bezeichnend für alle drei Repräsentanten eines sich neu konstituierenden Wissenschaftsbetriebs ist die quellenkritische Qualität ihrer Vorgehensweise, die auf das Marburger Original und damit den Ausgangspunkt der Staden-Überlieferung überhaupt abzielt.

So argumentiert etwa Alexander von Humboldt 1833 im geografiegeschichtlichen Zusammenhang seiner „Untersuchung zur historischen Entwicklung der geographischen Kenntnisse von der neuen Welt und den Fortschritten der nautischen Astronomie im 15. und 16. Jahrhundert“⁵³ mit „der Karte von Brasilien ..., welche der deutschen Originalausgabe der Reise des Hans Staden von Homberg beigelegt ist“, eine Karte, die tatsächlich exklusiv in der Marburger Erstausgabe erscheint.

Bei den (Mit-)Begründern der Germanistik Jacob und Wilhelm Grimm (vgl. Abb. 4) wirkt die Forschungsarbeit dieser akribischen Philologen mit mindestens einem Exemplar der Marburger Erstausgabe der ‚Wahrhaftigen Historia‘ Hans Stadens dann schon absolut selbstverständlich. Allein für den ersten Band des ‚Deutschen Wörterbuchs‘, der 1854 nach jahrelanger Vorlaufzeit erscheint,⁵⁴ ist die

⁴⁶ Schneider (2008), S. 178.

⁴⁷ Wied (1820).

⁴⁸ Schneider (2008), S. 178.

⁴⁹ Wied (1820), S. 80.

⁵⁰ Vgl. Obermeier (2014), S. 19.

⁵¹ Vgl. Schneider (2008), S. 36f.

⁵² Vgl. Martus (2009), S. 169ff.

⁵³ Humboldt (2009), S. 399 Anm. 68, vgl. auch S. 420 Anm. 451.

⁵⁴ Vgl. Martus (2009), bes. S. 408ff. Vgl. jetzt auch Simon Winchester, Froteufel, m., in: Die Grimmwelt, hrsg. von der Stadt Kassel, München 2015, S. 91-97.

Ausbeute an Belegstellen für fast ein Dutzend Begriffe nicht unerheblich und beginnt bezeichnender Weise mit dem Lemma „ABBEUTEN“, das mit den zwei Staden-Exzerpten „auch den wilden mehr vitalien abzubeuten“ und „den wilden (leuten) pfeffer und mehrkatzen abgebeutet“ erklärt wird.⁵⁵ Aber auch unabhängig von dem Wörterbuchprojekt begegnet die ‚Wahrhaftige Historia‘ eindeutig als Marburger Erstausgabe schon 1840 unter den sprachgeschichtlichen Anmerkungen Wilhelm Grimms zu dem mittelhochdeutschen Text der ‚Goldenen Schmiede‘ Konrads von Würzburg mit dem Hinweis auf die „reise von Hans Staden nach Amerika (Marburg 1557)“.⁵⁶

Ganz unabhängig von der damit dokumentierten Eindeutigkeit einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der ‚Wahrhaftigen Historia‘ in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergeben sich mit Blick auf die Biografie von Jacob und Wilhelm Grimm fast zwangsläufig weitere Fragestellungen, und dies besonders dann, wenn man die Hauptstationen ihrer einzigartigen Karriere⁵⁷ betrachtet: 1. Bibliotheksdienst in Kassel, verknüpft mit der bislang weitgehend vernachlässigten Frage zum Verbleib der Original-Druckstöcke der Staden-Illustrationen, die Winckelmann im Kasseler Schloss entdeckt haben will.⁵⁸ 2. Forschungs- und Lehrtätigkeit in Göttingen, wo die Universitätsbibliothek seit 1774 über eine Originalausgabe verfügt.⁵⁹ 3. Forschungstätigkeit in Berlin im Umfeld der Berliner Akademie, wo neben dem von Humboldt benutzten Exemplar noch weitere Erstausgaben vorhanden gewesen sein könnten.⁶⁰

Neben diesen Detailfragen, die in der zweifellos noch wesentlich ausführlicher zu schreibenden Geschichte der Staden-Rezeption im deutschsprachigen Raum berücksichtigt werden sollten, gibt es allerdings auch ein ganz eindeutiges Fazit: Die erste wissenschaftliche Staden-Ausgabe von Klüpfel erscheint 1859 keineswegs so überraschend und voraussetzungslos, wie es bislang den Anschein haben musste. Im Gegenteil: In den vorausgehenden 100 Jahren präsentiert sich die ‚Wahrhaftige Historia‘ zwar nicht als Bestseller oder Volksbuch, allerdings - im wahrsten Sinnen des Wortes - als ein ebenso anerkannter wie gerade auch in der Marburger Erstausgabe gesuchter Klassiker der frühen Reiseliteratur.

⁵⁵ Grimm (1854), S. 13, vgl. auch die übrigen Lemmata des ersten Bandes: ABSCHIEDUNG, ALLERMÄNIGLICH, AUSSCHLAG, AUSSCHLAGEN, AUF, AUFGEBEN, BEFEDERN, BEHELFF, BEHUF, BEZIRKEN.

⁵⁶ Konrads von Würzburg Goldenen Schmiede, hrsg. von Wilhelm Grimm, Berlin 1840, S. 148.

⁵⁷ Vgl. Martus (2009), S. 604ff.

⁵⁸ Vgl. Fouquet (1964), S. 221.

⁵⁹ Vgl. Obermeier (2014), S. 17.

⁶⁰ Vgl. Obermeier (2014), S. 17 und S. 19.

IMAGO

Clarissimi Viri, Dn.

*MARTINI CRUSII, U. LINGVÆ, ET
Oratoriæ in inclyta Tubingensi Academia Professoris: Anno
Christi 1596. Ætatis 70.*

Distichon ἀπονομαστικόν.

Linguarum varijs ego miles MARTIVS armis,
Fundo meârerum ΠΟCΥΛΑ plenam anu.

EIVS.

Abb. 2: Titelpuffer von J. L. Gottfrieds „Amerika“-Sammelband (Gottfried 1631/1980)

Newe Welt

Vnd Americanische Historien.

Inhaltende

Warhafftige vnd vollkommene Beschrei-
bungen Aller West-Indianischen Landschafften/ Insulen/ Königreichen
vnd Provingien/ Seeusten/ fließenden vnd stehenden Bassern/ Port
vnd Anlandungen/ Gebürgen/ Thälern/ Stätt, Flecken vnd Wohnplätzen/ zusampt der Natur
vnd Eigenschafft des Erdtrichs/ der Luft/ der Minerer vnd Metallen/ der Brennenden Vul-
canen oder Schwefelbergen / der Siedenden vnd anderer Heilsamen Quellen/ wie auch
der Thier/ Vögel/ Fisch vnd Gewürm in denselben / sampt andern Wunder-
baren Creaturen vnd Miraculn der Natur / in diesem halben
Theil des Erdtrichs.

Desgleichen/

Gründlicher Bericht von der Inwohner beschaffenheit/ Sitten/ Qua-
liteten/ Policei vnd Götzendienst/ Leben vnd Wesen/ Barbarischer Unwissenheit vnd uner-
hörter Grausamkeit des meisten theils dieser Wilden Leuthe/ sampt vnterscheid der
Nationen/ Sprachen vnd Gebräuchen.

Item,

Historische vnd Außführliche Relation 36. Fürnembsier Schiffarten vnterschiedlicher
Völcker in West-Indien/ Von der Ersten Entdeckung durch Christophorum Co-
lumbum/ bis auff dieses lauffende Jahr/ In 138.
Jahren / vollbracht.

Alles auß verschiedenen West-Indianischen Historien-Schreibern / vnd mancherley
Sprachen mit sonderm fleiß zusammen getragen/extrahirt, in ein richtige Ordnung der Mate-
rien vnd Zeit/ vnd in diese Käuffliche Form gebracht

Durch

Johan Ludwig Gottfriedt.

Mit zugehörigen Landtaseln/ Contrafacturen vnd Geschichtsmässigen Kupfferstücken / zum Lust vnd
Nachrichtung reichlich gezieret vnd verlegt/

Durch Mattheum Merian/ Buchhändlern vnd Kunst-
stechern zu Franckfurt am Meyn.

Abb. 4: Frontispiz von Band 1 des deutschen Wörterbuchs der Brüder Grimm (Grimm 1854)

Wolfgang Schiffner

Die *Warhaftige Historia* im Jugendbuch und Comic

Im neusten Magazin der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft wird ein Buch mit dem Titel „Kühne Abenteurer und furchtlose Entdecker“ angeboten. Als weitere Information dazu heißt es: *“Flott geschriebene, spannende Texte lassen die jungen Leser die Abenteuer der Entdecker hautnah miterleben.”* Die Erlebnisse von Abenteurern und Entdeckern aus vergangenen Zeiten, als Jugendbuch formuliert, sind auch in unserer Zeit ein wichtiges Angebot für jungen Menschen.

In seiner *Warhaftigen Historia* von 1557 schrieb Staden, was junge Leser damals wie heute faszinierten kann: spannend geschriebene Erlebnisse von seinen Reisen, von einer Gefangenschaft bei den Indianern, den Menschenfressern, denen er nach neun Monaten lebend entkam. Und er berichtete erstmals über die so ganz andere Lebensweise der Tupinambá-Indianer in Brasilien.

Es ist deshalb verständlich, dass 1859, nach der ersten Neu-Veröffentlichung der *Warhaftigen Historia* im 19. Jahrhunderts durch Karl Klüpfel, das Interesse für diesen Reisebericht geweckt wurde. In den nächsten hundert Jahren erschien er in vier Bearbeitungen als Jugendbuch. Nach 1964 gab es noch eine weitere und das Werk wurde schließlich auch als Comic gestaltet. In den folgenden Ausführungen werde ich zuerst die deutschsprachigen Titel behandeln und gehe erst am Ende auf einige Bearbeitungen ein, die seit 1927 in Brasilien erschienen sind, wo das Interesse an Stadens Werk seit 1892 durch verschiedene Übertragung ins Portugiesische unvermindert anhält.

Acht Jahre nach der Veröffentlichung von Klüpfel erschien 1868 bei dem Leipziger Verleger Otto Spamer ein Buch mit dem Titel *„Wirkliche und wahrhafte Robinsonaden, Fahrten und Reiseerlebnisse aus allen Zeiten. Für die reifere Jugend, sowie für gebildete Familienkreise“*, erzählt von Richard Andree.“ (Abb. 1) Zu den 14 neuen „Robinsonaden“ gehört auch - unter dem Titel *„Hans Staden aus Homberg unter den kannibalischen Tupinambas“* - der von Andree bearbeitete Erlebnisteil der *Warhaftigen Historia*. Ausgestattet wurde der Text mit vier eigens angefertigten Abbildungen und zwei Wiedergaben von Holzschnitten aus der Originalausgabe des Reiseberichts. Als Frontispiz für das Buch wurde ein Tonbild des französischen Künstlers Yan Dargent gewählt: *„Hans Stadens Abschied von Abbati-Bossange“*, einem Indianerhäuptling. (Abb. 2)

Richard Andree knüpfte mit dem Titel (*“Robinsonaden“*) ganz bewusst an die damals verbreitete Jugendliteratur an, will aber, wie er in seinem Vorwort schreibt, *„interessante Schilderungen wirklicher Erlebnisse zusammenstellen, die, sich fern von allen Wundermärchen haltend, durchaus verbürgt sind“*.¹ Der Autor, 1835 in Braunschweig geboren, hatte in Leipzig Naturwissenschaften studiert und sich dann der Geographie und der Völkerkunde zugewandt. Er war seit 1873 Leiter der Kartographischen Anstalt von Velhagen und Klasing in Leipzig und starb 1912.

Richard Andree hatte für seine Bearbeitung die zweite Auflage der Marburger Originalausgabe von 1557 verwenden können. Er leitet seinen Text mit Angaben über den Urwald in Brasilien und die Besiedlung der Küstenregion durch die Portugiesen ein. Zu denen, die sich dorthin begaben, gehörte auch Hans Staden, *„ein Deutscher, ein ehrlicher, frommer Geselle und ein für sein Zeit nicht*

¹ Andree 1868, Vorwort, V

*ungebildeter Mann, der allzeit sein Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit setzte. Seine Lebensverhältnisse in Süd-Amerika gestalteten sich ungemein romantisch*²

Staden erzählt selber seine beiden Reisen, allerdings in der Formulierung von Andree, der sich dabei recht genau an die Vorlage hält und immer wieder Zitate aus dem Text verwendet. Doch es gibt manchmal Exkurse, denn Andree will seine jungen Leser auch belehren. Als er berichtet, wie Staden am Tag seiner Gefangenahme in den Wald geht, um dem Sklaven entgegen zu gehen, den er am Tag zuvor losgeschickt hatte, fügt er eine ganze Seite ein, um den Urwald mit seinen Pflanzen, Tieren und Geräuschen lebendig werden zu lassen. Zum Abschluss heißt es: *„Der deutsche Jäger mit seinem beschaulichen Gemüthe drang immer tiefer und tiefer in den erhabenen Baumtempel ein, um sich in den Hallen der Natur zu ergehen“*.³

Das Verhalten der Tupinambá wird von Andree nicht negativ beurteilt, es sei denn sie werden zu Kämpfern, da brechen sie in *„wahrhaft bestialischen Siegesjubel“* aus. Der Kannibalismus wird zwar sachlich wie bei Staden beschrieben, doch er ist ein *„schauderhafter Akt“* und wird von Staden natürlich verurteilt: *„Mit Grauen sah Hans Staden der scheußlichen Schlächtereie zu...“*.⁴

Andree fügt am Ende seiner Erzählung noch hinzu, dass Staden zu den wenigen Autoren gehöre, die *„echt menschliches Interesse“* erwecken könnten und dass Staden als *„schlichter, redlicher und christlich ausharrender Landsmann, der biedere Hesse Hans Staden von Homberg“*⁵ unsere Achtung und Teilnahme verdiene. Diese erste Bearbeitung, die 1877 eine weitere Auflage erlebte, stand am Anfang der Popularisierung der *Warhaftigen Historia* in Deutschland.

Drei Jahre später erschien in einem Hamburger Verlag *„Hans Staden aus Homberg bei den brasilianischen Wilden oder die Macht des Glaubens und Betens, herausgegeben von Dr. Robert Avé-Lallemant – Verfasser der Reisen durch Brasilien u. s. w.“*. (Abb. 3) Avé-Lallemant (1812–1884) war als Arzt 1837 nach Rio de Janeiro gekommen, aber 1855 wieder zurückgekehrt. Später war er wieder in Brasilien und unternahm ausgedehnte Forschungsreisen durch ganz Brasilien. Über sie berichtete er in zwei Bänden, die 1859/60 erschienen, und auf die er im Titel verweist. Er will mit der Veröffentlichung junge Menschen und Familien ansprechen.

Avé-Lallemant, der auf Illustrationen ganz verzichtet, betonte im Titel nicht den Kannibalismus, sondern er beurteilte Staden als einen Christen, der durch seine feste Glaubenshaltung bei den Wilden überlebte. Er versteht die *Warhaftige Historia* genauso, wie sie Staden im 16. Jahrhundert verstanden haben wollte. Trotz der Veröffentlichung des Textes durch Klüpfel betonte Avé-Lallemant, dass seine Nacherzählung keineswegs überflüssig sei. Er will auf die *„gewissenhafte Wahrheitsliebe des Märtyrers aus Hessen“* hinweisen und betont: *Ja, so wahr Gott lebt, so wahr ist Staden durch solch unmittelbares Eingreifen Gottes gerettet worden aus den Händen der entsetzlichen brasilianischen Kannibalen, deren Nachkommen ich ja ebenfalls noch in ihrer grausigen Brutalität gesehen habe“*.⁶

In seiner Nacherzählung des Erlebnisteils der *Warhaftigen Historia* werden immer wieder Zitate aus dem Original eingefügt, manchmal auch in der Übertragung des Autors. Der Kannibalismus der Tupinambá wird mit drastischen Worten verurteilt: *„Sie boten ganz das kannibalische Bild jener Thierheit, in welcher noch heutigen Tages die Botokuden und andere brasilianische Indianerstämme*

² Andree 1868, S.51

³ Andree 1868, S.58

⁴ Andree 1868, S.66

⁵ Andree 1868, S.72

⁶ Avé-Lallemant 1871, Vorwort, IX, Mehr zum Autor: Obermeier, Franz, Robert Avé-Lallemant (1812-1884) und seine Brasilienbücher. In: Martius-Staden-Jahrbuch 2007 Nr. 54, S.221-254

leben, die ihre Feinde erschlagen, braten und halb roh verzehren.“⁷ Damit bezieht sich der Autor auf das damals bekannte Werk von Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied: *Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817*, in dem der Kannibalismus dieses Stammes geschildert wird. Das umfangreiche Werk erschien 1821 in Frankfurt und wurde im Bürgertum gerne gelesen.

Im Schlusswort wird Staden ähnlich wie die „ersten Blutzeugen unter den Christen zur Zeit der tobenden Heiden“ eingeschätzt. Seine „Frömmigkeit und Glaubensstärke“ habe zu seiner Rettung geführt. Und Avé-Lallemant schreibt, dass Staden für alle deutschen Auswanderer nach Brasilien wie ein „Stern erster Größe“ erscheinen möge, an den sie sich bei ihrer Ankunft erinnern sollten.⁸

Max Pannwitz war ein Autor, Bearbeiter, Herausgeber und Übersetzer von vielen Büchern. Die seit 1907 von England ausgehende Pfadfinderbewegung hat in

Stuttgart die Franck'sche Verlagsbuchhandlung dazu veranlasst 1911 (oder 1912), in der „Bibliothek des 16., 17., u. 18. Jahrhunderts“ die von Pannwitz bearbeitete Version der *Warhaftigen Historia* herauszugeben: „*Deutsche Pfadfinder des 16. Jahrhunderts in Afrika, Asien und Südamerika. Balthasar Springers Meerfahrt 1505-06 / Hans Stadens wahrhaftige Historia 1547/48 und 1549-55 / Ulrich Schmidels wahrhaftige und liebliche Beschreibung 1534-52 / Leonhard Rauwolfs eigentliche Beschreibung 1573-76*“. (Abb. 4)

Im Vorwort begründet Pannwitz, dass rührselige und moralisierende Reiseberichte, als Jugendbücher gestaltet, nicht vermitteln können, was der echte Pionier in fremden Ländern erlebte. „*Die an Erfahrung arme Jugend*“, schreibt er, soll deshalb die Werke der Autoren selbst kennen lernen. Dann werde sie verstehen, was diese „*Heroen*“ geleistet haben: „*Keine bessere Schule kann es geben für echten Mannesmut und kluge Umsicht.*“ Hans Staden ist für Pannwitz angetrieben von der Wanderlust, er ist der „*abenteuerlustiger Jüngling, ... der dem engen Dasein in der Heimat entfliehen ... will.*“⁹ Mit der Betonung des Heroischen wird Stadens Werk verstanden vor dem Hintergrund des Kolonialismus und dem damit verbundenen Denken in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

Pannwitz erzählt nicht selber, sondern überträgt den Text der *Warhaftigen Historia* recht genau in die Sprache seiner Zeit. Die originale Kapitelzählung mit den Überschriften wird beibehalten. Doch öfters fasst er - verknüpft und in verkleinertem Druck - die Inhalte von Kapiteln zusammen. Mit wenigen Anmerkungen gibt er Hinweise zu einigen Aussagen von Staden. Bemerkenswert ist, dass er aus dem zweiten Teil ohne jede Wertung das Kapitel einfügt, in dem Staden den Kannibalismus als Vorgang genau in allen Einzelheiten beschreibt.

Der von Pannwitz verwendete Titel des Werkes lässt erkennen, dass er die Frankfurter Ausgabe des Textes benutzte. Deshalb werden zwei Holzschnitte aus dieser Ausgabe dem Text vorangestellt, die asiatische Motive zeigen. Sie werden fälschlicherweise als „Originalbilder“ aus der *Warhaftigen Historia* von 1556 bezeichnet. Auch den Einband zierte ein Holzschnitt aus dieser Veröffentlichung.

In der Reihe „*Abenteuer aus aller Welt – Eine Reihe wahrer und spannend erzählter Erlebnisse aus allen Zeiten, Band 3*“ erschien 1931 im Verlag von Julius Beltz das Buch: „*Neun Monate unter Menschenfressern.*“ (Abb. 5) Die Herausgeber der Reihe waren Heinrich Zimmermann und Hannes Gieseler. Dem kurzen Vorwort ist zu entnehmen, dass sie den Druck von Klüpfel kannten. Nach dieser Ausgabe hat der Bearbeiter „*den alten Text verkürzt ...und in heutiges Deutsch übertragen.*“ Staden wird als Autor gepriesen, der ein „*wirkliches Erlebnis ... wahrheitsgetreu ... mit den eigenen Worten des*

⁷ Avé-Lallemant 1871, S.56

⁸ Avé-Lallemant 1871, S.101f

⁹ Pannwitz 1912, S.5-9

Abenteurers erzählt.“ Bewundert wird er „*in seiner aufrichtigen, einfachen Art.*“ Und im Bewusstsein dieser Zeit wird festgestellt, dass „*dieser wanderlustige Hesse grunddeutsch*“ sei und „*nicht vergessen*“ werden sollte.¹⁰

Es fehlt das Vorwort von Dryander und die erste Reise. Mit eigenen Überschriften wird in 25 Kapiteln der Text der *Warhaftigen Historia* in einer Übertragung geboten. Wie bei Pannwitz wird das Kannibalismus-Kapitel aus dem zweiten Teil aber eingefügt. Diese Ausgabe betont die reine Abenteuergeschichte, bei der eine Wertung fehlt, wie sie noch bei Andree und Avé-Lallemant zu erkennen war.

Als Buchschmuck dienen sechs einfache Federstrichzeichnungen in schwarz-weiß von Martin Gebhard, die dem Buch etwas „Lokalkolorit“ verleihen sollen.

Auch das Bild auf dem Einband dürfte von ihm stammen: Die beiden Totenschädel auf den Stangen betonen ziemlich deutlich, was die Herausgeber im Vorwort als das „*grausame Schicksal*“ Staden hervorheben, der sich „*in der Gewalt eines jener Menschenfresserstämme des damaligen Brasiliens*“ befand.¹¹ Das hier gezeigte Exemplar war für die Jugend geschrieben. Deutlich wird das durch den handschriftlichen Eintrag in meinem im Antiquariat erworbenen Exemplar vor dem Titel: „*Meinem lieben Jochen zu seinem 13. Geburtstag von Gerda.*“

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es lange Zeit keinen Versuch in Deutschland, die *Warhaftige Historia* als Jugendbuch zu veröffentlichen. Es dauerte bis zum Jahr 1967, als der Verlag Brockhaus ein Buch mit dem Titel „*Ubatuba – aus dem abenteuerlichen Leben des deutschen Brasilienfahrers Hans Staden*“ veröffentlichte. (Abb. 6) Geschrieben hatte diese Bearbeitung der *Warhaftigen Historia* als Jugendbuch Kurt Salecker. Der Autor hatte nach 1945 im Marburg Theologie studiert und war 1951 - 1973 Pfarrer an der evangelischen Kirchengemeinde Jungfernkopf, einem Stadtteil von Kassel. Er kannte das Faksimile des Werkes von 1925 und erhielt durch die Ausgabe von Fouquet (1964) weitere Anregungen. Das brachte ihn dazu, eine erzählende Version des Reiseberichtes von Staden zu schreiben.

Das Buch wurde ausgestattet von Harald Wever mit 29 Vignetten und drei Karten. Vier Holzschnitte aus der Erstausgabe sollten einen Eindruck vom Original vermitteln. Im Nachwort begründete der Autor, warum er „*in freier Gestaltung den Menschen unserer Zeit und besonders auch der Jugend*“ Staden Schicksal erzählen wollte. Er war beeindruckt von dem „*schlichten deutschen Landsknecht*“ der ihm als ein „*gütiger, auch dem Feind gegenüber verständnisvoller und in seinem Glauben starker Mann*“ erscheint.¹²

Ohne Kapiteleinteilung beginnt der Text als fortlaufende Geschichte mit der Gefangennahme Staden auf Santo Amaro und bietet frühere Teile als gedanklichen Rückblick von Staden. Die lebendige und fesselnde Sprache, mit der Salecker erzählt, lässt den Leser miterleben, was Staden erlebte. Seine Darstellung ist nicht interpretierend, sondern hält sich an das Original. Wie in keiner früheren Version gelingt es ihm, viele Informationen des zweiten Teils über die Gesellschaft der Tupinambá in die Erzählung einzufügen.

Nachdem Kurt Salecker im Jahre 1988 gestorben war, hatte der Verlag Oncken den Verlag R. Brockhaus erworben und damit die Rechte an dem Buch. 1990 erschien eine zweite Auflage in der

¹⁰ Zimmermann/Gieseler 1931, An den Leser, S.7f

¹¹ Zimmermann/Gieseler 1931, An den Leser, S.7f

¹² Salecker 1967, Nachwort, S.123f

Reihe „Ypsilon Oncken Jugendtaschenbuch 36“ mit dem neuen Titel „*In den Händen der Menschenfresser – Die Abenteuer des deutschen Brasilienfahrers Hans Staden*“. (Abb. 7)

Der neue Titel der inhaltlich nicht geänderten Neuauflage ist wohl ein Einfall des Verlags, um den Absatz zu steigern. Der Leser wird vielleicht enttäuscht sein, denn das Leben der Indianer wird verdeutlicht, nicht das der Menschenfresser. Verändert wurde der Buchschmuck. Die Vignetten von Wever fehlen. Stattdessen verwendete man 17 Holzschnitte aus dem Original.

Neu ist die Gestaltung des Umschlags, die allerdings zeigt, dass die Verantwortlichen im Verlag den Text von Staden nicht sorgfältig gelesen haben. Das Coverbild zeigt eine phantastische Urwaldszenerie mit einer Hütte, die im Amazonasgebiet stehen könnte. Auf der Rückseite erfährt man, dass Staden als „*Bogenschütze ... in die Ferne*“ gezogen sei. Das stimmt genauso wenig wie der Satz: „*Und was er verspürte, waren die mörderischen Torturen roter Kannibalen.*“ Staden wurde bei seiner Gefangennahme verletzt und nach der Ankunft in Ubatuba geschlagen, war aber wohl keiner Folter ausgeliefert. Saleckers Text aber ist bis heute die vielleicht beste Bearbeitung der *Warhaftigen Historia* geblieben. Ohne Verfälschung können Jugendliche so Zugang zu dem bedeutenden Reisebericht aus dem 16. Jahrhundert bekommen.

Nach 1945 entstanden zwei Bearbeitungen der *Warhaftigen Historia* als Comic, die ich kurz vorstellen möchte. In Frankreich erschien im Mai 1979 der farbige Comic einer Serie mit dem Titel „*LA DÉCOUVERTE DU MONDE en bandes dessinées*“. 1981 kam eine deutsche Übersetzung des Comics im BASTEI-Verlag heraus: *Die Eroberung der Welt – Wie unser Erdball von mutigen Männern entdeckt wurde*.

Auf elf Seiten wird mit 52 Einzelbildern Stadens Reisebericht in sehr verkappter Form geboten. Bei der Auswahl der einzelnen Ereignisse fällt auf, dass fast nur Stadens Begegnungen mit Franzosen behandelt werden. Das betrifft den französische Händler, der in Ubatuba zweimal auftaucht und die Befreiung Stadens durch einen französischen Kapitän und seine Mannschaft. Bei einer Veröffentlichung in Frankreich ist das zu verstehen.

Der Kannibalismus wird nur mit zwei Bildern angedeutet, der christliche Aspekt der Rettung dagegen stärker betont. Am Ende hat man versucht, den Beginn einer kritischen Beurteilung des Werkes gleich bei seinem Erscheinen zu verdeutlichen: Nach dem Erscheinen des Buches äußerten sich die Leser mit unterschiedlichen Meinungen: „*Habt ihr das gelesen, ich glaube kein Wort davon. – Weshalb nicht? Diesen Staden halte ich für ehrlich. – So was gibt es doch nicht! Kannibalen, seltsame Tiere .. lauter Lügenmärchen. – Die Geschichten dieses Hans Staden müsste man überprüfen.*“¹³

Die neueste Bearbeitung von Stadens Bericht hat der Trendelburger Künstler Albert Völkl im Jahr 2010 als Comic veröffentlicht: „*Hans Staden – Ich lebte unter Menschenfressern*“. (Abb. 8) In der Einleitung wird Staden als „*ein erster Chronist der Ursprünge der Globalisierung*“ verstanden. Zurecht wird darauf verwiesen, dass Stadens Werk außerhalb von Deutschland bekannter ist als hierzulande. Deshalb erschien diese Ausgabe in deutscher und portugiesischer Sprache.

Die Gestaltung mit einer Textseite, der einer Bildseite gegenübersteht, nähert sich dem Original an, in dem die Holzschnitte in den Text eingefügt wurden. Völkl kann auf Sprechblasen verzichten und so die eindrucksvollen Bilder in Schwarzweiß - meistens sind es mehrere auf einer Seite – wirken lassen.

¹³ Die Eroberung der Welt 1981, S.48

So können Handlungsverläufe verdeutlicht werden, wobei oft Bilder in Bilder eingefügt werden. (Abb. 9)

Der lebendig erzählende Text von Völkl ohne Kapiteleinteilung ist flüssig und leicht zu lesen. Er entspricht inhaltlich, auch in seiner Verknappung, mit nur geringen Abweichungen dem Original. Das Leben von Hans Staden wird zu Beginn und an Ende so erzählt, wie es sich vermutlich abgespielt haben könnte. Als gelungene Version in Text und Bild eignet sich dieser Comic für einen ersten Zugang zu Stadens Werk.

Die *Wahrhaftige Historia* als Jugendbuch und Comic in Brasilien

Der ersten Ausgabe des Werkes in portugiesischer Sprache erschien in Brasilien im Jahre 1892. Weitere folgten, die das Interesse an dem Werk erkennen ließen. Bereits 1927 hatte Monteiro Lobato (1882 -1948) eine Bearbeitung von Stadens Text für Kinder veröffentlicht. Dieser sehr erfolgreiche Jugendbuchautor schuf mit seiner Version mit dem Titel *As Aventuras de Hans Staden* den bis heute unumstrittenen Klassiker in seinem Land. Sein Buch ist inzwischen mit über 32 Auflagen erschienen und hat die *Wahrhaftige Historia* in Brasilien bekannt gemacht. In der Schule und in der Gesellschaft Brasiliens ist das Buch fest verankert. Eine deutsche Übersetzung ist bis heute nicht erfolgt. (Abb. 10)

Was war das Geheimnis des Erfolgs? Lobato ließ die Großmutter Donna Benta den Reisebericht von Staden ihren Enkeln erzählen. Weil die Kinder mit Fragen die Erzählung unterbrechen, kann der Autor als Dona Benta Erklärungen einfügen und Zusammenhänge verständlich machen. Aber Lobato geht noch weiter in seinem Bemühen den Jugendlichen die Welt des 16. Jahrhunderts zu vermitteln. Das Verhalten der Portugiesen als Eroberer wird kritisch dargestellt und das Verständnis für die Tupinambá geweckt. Das gilt auch für die Schilderung des rituellen Kannibalismus, dessen Grausamkeit sich kaum von dem Verhalten der Portugiesen gegenüber den Indianern unterscheidet.

Dem Einfluss der bekannten Bearbeitung von Monteiro Lobato ist es zu verdanken, dass 2001 ein Comic in Brasilien erschien, der ganz bewusst kleine Kinder ansprechen will: *Aventuras de Hans Staden – Monteiro Lobato em quadrinhos. Adaptado da Obra de Monteiro Lobato*. Der Text in den Sprechblasen stammt von Denise Ortega und Stil, die Bilder von Arcon. Auf knapp 80 Seiten wird Lobatos Textvorlage mit Bildern umgesetzt, die eine kindgerechte Ästhetik bieten. Die Bilder vermitteln den Eindruck, dass die Tupinambá nur selten aggressiv oder grausam sind, dem meistens lachen sie und sind –ebenso wie die Frauen - recht vergnügt. Sie haben offenbar ihren Spaß mit Staden, der zwar leidet, aber als Christ nicht verzweifelt. Die Europäer erscheinen als Zerstörer, wie sie Lobato in seinem Text darstellte. Der Comic belegt sehr eindrucksvoll, dass Monteiro Lobatos Version so bekannt ist, dass man mit Bezug auf sie diese Ausgabe gestalten konnte.

Der international bekannte Journalist und Illustrator Josimar Fernandes de Oliveira wurde 1944 in Itamaracá geboren, einem Ort, den Staden bei seiner ersten Reise kennen lernte. Für den vielseitigen Künstler ist die Gestaltung von Jugendbüchern ein besonderer Schwerpunkt. 2005 veröffentlichte er einen Comic mit dem Titel: *Hans Staden – Um Aventureiro no Novo Mundo*. (Abb. 11) Auf 64 Seiten wird Stadens Bericht von der Ankunft in Sao Vicente bei der zweiten Reise bis zu seiner Rückkehr gestaltet. Ein sechsseitiges Nachwort mit Bildern und eine Chronologie informiert über Staden und Brasilien im 16. Jahrhundert. Er teilte Stadens Erzählung in 8 Kapitel ein, die alle wichtigen Erlebnisse

des Autors berücksichtigen. Mit den Zeichnungen in kräftigem Schwarzweiß gelingt es ihm, die oft dramatische Handlung und die Emotionen der Menschen zu zeigen. Der Inhalt der *Wahrhaftigen Historia* wird über Sprechblasen vermittelt, verbunden durch kurze eigene Texte. Bei einigen Bildern sind als Vorlage die Holzschnitte aus Stadens Werk zu erkennen. Im Jahre 2013 ist von ihm ein weiterer Comic zu Stadens Werk erschienen, jetzt als eine Version in Farbe: *Hans Staden un aventureiro no Novo Mundo* (Abb. 12) Wieder gelingt es dem Künstler die Dramatik des Geschehens in eindrucksvollen Szenen zu verdeutlichen.

Damit möchte ich meinen - keineswegs vollständigen - Überblick zu Stadens *Warhaftiger Historia* als Jugendbuch und Comic abschließen. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass sein Werk in vielfältiger Weise bis heute anregend und kreativ auf Autoren und Künstler gewirkt hat und – da bin ich mir ganz sicher - auch noch weiter wirken wird.

Abb. 1: Andree – Robinsonaden, 1868, vorderer Buchrücken

Abb. 2: Andree – Robinsonaden, 1868, Frontispiz

Abb. 3: Ave-Lallemant 1871, vorderer Buchdeckel

Deutsche Pfadfinder
des 16. Jahrhunderts
in Afrika · Asien
und Südamerika

Abb. 4: Pannwitz 1911/12, vorderer Buchdeckel

Abb. 5: Zimmermann 1931, vorderer Buchdeckel

Abb. 6: Salecker 1967, vorderer Buchdeckel

Abb. 7: Salecker 1990, vorderes Deckblatt

HANS STADEN

ICH LEBTE UNTER MENSCHENFRESSERN

Albert Völkl

deutsch/
português

Wartberg Verlag

Abb. 8: Albert Völkl 2010, vorderer Buchdeckel

Abb. 9: Völkl 2010, S. 55

Abb. 10: Lobato 1962, vorderer Buchdeckel

Abb. 11: Oliveira 2005, vorderer Buchdeckel

Abb 12: Oliveira – Hans Staden, 2013, vorderer Buchdeckel und zwei Beispielseiten. Die Abbildungen mit freundlicher Erlaubnis des Künstlers.

Dieter Gawora

Stadens Warhaftige Historia und die schwierige Wahrnehmung der Anderen

Hans Staden war einer der Ersten, der versuchte eine vergleichsweise genaue Darstellung der Indigenen Brasiliens in Europa zu vermitteln. Seine Darstellung war nicht frei von Werturteilen. Vielmehr noch war die Rezeption des Werks in den folgenden Jahrhunderten durch eurozentristische Sichtweise geprägt und wurde oft auf das „wilde, nackte und grimmige“ sowie auf die Anthropophagie reduziert. Vieles von Staden genau Beobachtete und Wissenswerte dieser umfassenden „wahrhaftigen Historia und Beschreibung“ wurde übersehen oder ignoriert. Das Problem der Wahrnehmung und viel mehr noch der Vermittlung der Anderen und deren Sicht und Interpretation der Welt gibt es bis heute. Die koloniale Brille scheint trotz vielfältig anderslautender Verlautbarungen noch nicht abgelegt.

Das erste große Brasilienwerk steht somit gewissermaßen emblematisch für die Rezeption einer inzwischen unübersichtlich großen Zahl der bis heute erschienen Bücher, Aufsätze und in neuerer Zeit Internetbeiträge über Indigene. Dass die Lebensrealitäten von Indigenen verzerrt dargestellt und noch immer durch eine subtile koloniale Sichtweise geprägt sind, ist keine neue Feststellung, vermag den einen oder die andere vielleicht dennoch erstaunen lassen. Vermutlich handelt es sich bei den Staunenden sogar um eine vergleichsweise große Mehrheit.

Es scheint somit angebracht, über die selektive, zudem durch den eigenen kulturellen Kontext geprägte interpretative Sichtweise zu reflektieren und insbesondere auf die dramatischen Folgen der Nichtwahrnehmung hinzuweisen. Ziele der Staden-Rezeption und Staden-Tagungen ist es unter anderem einer solch selektiven Wahrnehmung entgegenzuwirken und zu einer „wahrhaftigen Historia“ der Person Hans Staden, dem historischen Kontext, der Tupinambá und Tupiniquim zu kommen sowie aus soziologischer Sicht sich einer „wahrhaftigen Historia“ der Indigenen der Gegenwart zumindest anzunähern.

Bei der letzten Hans Staden-Tagung in Wolfhagen hatte ich mich intensiv mit der Wirtschaftsweise der Tupinambá auseinandergesetzt, die von Hans Staden sehr detailliert beschrieben worden war. Nicht nur, dass er Landwirtschaft, Sammeln, Fischfang und Jagd beschrieben hat, sondern auch die diversifizierte Nutzung verschiedener Ökosysteme (die er natürlich mit einer anderen Begrifflichkeit umschrieb), die Bindung an die jahreszeitlichen Rhythmen, die systematische und eben nicht zufällige Auswahl ihrer Siedlungsorte, die erst eine solch diversifizierte und komplexe Ökonomie ermöglichte, ihr medizinisches Wissen sowie eine ganze Reihe gesellschaftlicher Prinzipien. Die meisten dieser Beobachtungen, hinter denen sich ein enormer Schatz tradierten Wissens der Indigenen verbirgt, beziehungsweise ein komplexes indigenes Wissenssystem, wurde in der Rezeptionsgeschichte der Warhaftigen Historia ignoriert.¹

Dies ist nur ein Beispiel für das Ignorieren der vergleichsweise genauen Beobachtungen Stadens. Franz Obermeier schreibt hierzu:

„Dass die Rezeption natürlich den narrativen Aspekt privilegierte, ist verständlich; das Interesse der meisten Zeitgenossen ging wohl weniger auf Stadens präzise Beobachtungen über die Indianer, als den moralisch-unterhaltenden Aspekt.“²

¹ Gawora. Staden Jahrbuch 53. 2006. 51 - 60

² Obermeier 2007, XXI

Über einen langen Zeitraum betonte die Rezeption Stadens jene „moralisch-unterhaltenden“ Aspekte, bzw. lenkte die Aufmerksamkeit auf das Wilde und Grimmige und natürlich auf die Anthropophagie.

Ein Gedankenexperiment sei an dieser Stelle erlaubt, um die die Dimension einer solch eingeschränkten Sichtweise zu verdeutlichen. Man stelle sich einen Tupinambá des 16. Jahrhunderts vor, den es als Kolonialist ins Europa des 21. Jahrhunderts verschlagen hätte. Blickte dieser auf die Geschichte der europäischen „Eingeborenen“ und würde nur die Hexenverbrennungen, Barbareien des Dreißigjährigen Krieges, der unzähligen folgenden Kriege bis hin zu den unerträglichen Grauen des 20. Jahrhunderts als primäres Wesensmerkmal der „Eingeborenen“ wahrnehmen ohne alle die Kulturgüter, Philosophien und anderen Errungenschaften zu erkennen, käme er nicht umhin, die Bewohner dieses Kontinents aus seiner Sicht als unzivilisiert und barbarisch zu beschreiben. Um wie viel zivilisierter erschienen ihm die Tupinambá des 16. Jahrhunderts. Und mehr noch, wie sehr würden sich die daheimgebliebenen Tupinambá, die nicht den anderen Kontinent aus eigener Anschauung kennen, bei einer solch vordergründigen „moralisch-unterhaltenden“ Schilderung vor den Bewohnern eines solch barbarischen Kontinents fürchten. So entstände leicht ein ethisches Superioritätsgefühl, basierend auf ihrer Kosmologie, zu der unter anderem eine ritualisierte Anthropophagie gehörte, gegenüber solch metzelnden „Wilden“ Europas. So betrachtet ergäbe sich der Auftrag Europa zu zivilisieren. Eine solch reduzierte Wahrnehmung Europas durch den Tupinambá wäre falsch.

In die andere Richtung geschah aber genau dies. Die Rezeption Stadens und nicht nur seiner, die die Indigenen Amerikas auf das „Wilde“ und „Barbarische“ reduzierte, lieferte einen der Gründe für die moralische und ideologische Legitimation sie zu erobern, zu unterdrücken und zu versklaven mit der geradezu paradoxen Begründung, sie dadurch zu „zivilisieren“. In den Jahrhunderten nach Staden erfolgte diese in ihren Auswirkungen weithin bekannte „Zivilisierung“ der Indigenen Brasiliens bzw. ganz Amerikas.

Die Indigenen erschienen den Europäern, die im 16. Jahrhundert in Amerika anlandeten, als weltgeschichtlicher Antagonismus. Die damalige Moderne mit den Entdeckungsfahrten, dem Christentum, den Wissenschaften war europäisch und zeigte sich den Anderen zudem militärisch überlegen. Auf Grund dieser Stärke erklärte sich Europa als zivilisiert und leitete daraus einen Zivilisierungsauftrag ab, der juristisch und philosophisch begründet als gerechter Krieg gegen die Indianer geführt werden durfte, wie der bedeutende Kirchenjurist Diego de Covarrubias (1512 – 1577) in ‚De iustitia belli adversus Indios‘ (Über die Gerechtigkeit des Krieges gegen die Indianer) definierte: „Die Liebe verpflichtet die Herrscher Spaniens dazu, die völlig geistesschwachen und einfältigen Indianer in wohlgeordneter Regierung anzuleiten und zu unterweisen. Gegen diejenigen (Indianer) die diese Herrschaft zurückweisen, herrscht ein gerechter Krieg.“³

Die dominierende offene oder zumindest tendenziell rassistische Wahrnehmung der Indigenen, die das politische und militärische Handeln in Brasilien bzw. in ganz Amerika bestimmte, wurde allerdings schon früh begleitet von einer zweiten Wahrnehmungslinie, die als Strategie der friedlichen Integration benannt werden kann. Einer ihrer frühesten Vertreter ist Bischof Bartolomé de Las Casas (Bischof von Chiapas), der das brutale Vorgehen der Spanier in der Karibik verurteilte und in dem berühmten Disput von Valladolid 1551 verteidigte, dass die Indianer Menschen seien und daher nicht versklavt werden können.⁴ Die Frage des Menschseins der Bewohner der Neuen Welt war damals durchaus nicht geklärt. Die weltlichen und kirchlichen Kommissionsmitglieder entschieden damals im Sinne de Las Casas: Indianer gelten seitdem als Menschen. Ein Recht welches den Bewohnern Afrikas noch lange vorenthalten wurde. Selbst der Indianerfreund Bartolomé de las Casas befürwortete die Einfuhr afrikanischer Sklaven in die Neue Welt. Für die Mehrheit der Indigenen änderte sich trotz dieser

³ Covarrubias, zit. nach Justenhoven 2006, 175

⁴ Las Casas 1994, 336ff

Entscheidung wenig. Allerdings gab es Beispiele, wo dieser Weg der friedlichen Integration versucht wurde. Die Reduktionen der Jesuiten in Paraguay, Argentinien und Brasilien können als solche gelten.⁵

Eine solche Begegnung der Europäer mit den Indigenen unterscheidet sich deutlich von der gewaltsamen und brutalen Eroberung. Im Laufe der Jahrhunderte setzte sich diese friedliche Linie der Integration durch. Nun nicht mehr in die Kolonialgesellschaften, sondern in die jeweiligen nationalen Mehrheitsgesellschaften. Allerdings spiegelt sich auch in ihr die als selbstverständlich angenommene Überlegenheit der europäischen Lebensweise, die in den neuen nationalen Gesellschaften Lateinamerikas den herrschenden Schichten als Ideal gilt. Eine solche Sicht auf die Indigenen bleibt daher deutlich paternalistisch. Die Indigenen sollten ihre als wild und barbarisch wahrgenommene Lebensweisen aufgeben und so leben wie die Zivilisierten, allerdings auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Hierarchie.

Ganz überwunden ist diese christliche Sichtweise und deren Rechtfertigung bis heute nicht. Im Jahr 2015 sprach Papst Franziskus den umstrittenen Missionar Junípero Serra, der im 18. Jahrhundert den Katholizismus nach Kalifornien brachte, heilig. Die heftigen Proteste der Indigenen Nordamerikas wurden schlicht ignoriert, die in einer online-Petition jenem Missionar „Ausbeutung, Unterdrückung, Versklavung und den Genozid an Tausenden Indigenen in Kalifornien“ vorwerfen. Die Verquickung von Genozid und christlicher Zivilisierung in der Vergangenheit erhält aus Sicht der Indigenen somit nochmals höchste Legitimation⁶. Schlimmer noch ist es, dass die Zerstörung indigener Kosmologien kein Relikt der Vergangenheit ist. Evangelikale Missionare sind in Amazonien noch immer eifrig darum bemüht, indigene Glaubenswelten zu zerstören und durch das Evangelium zu ersetzen.

Ein christlicher Missionsauftrag genügte Europäern anfangs als Welterklärung und zur Rechtfertigung der Eroberungen. In den folgenden Jahrhunderten gewann bei Philosophen und einer beginnenden Geschichtswissenschaft die Erklärung der Welt durch Vernunft an Deutungsmacht. Allerdings hatten auch darin die nicht verstandenen Welterklärungen und Epistemologien der Anderen meistens keinen Platz.

Eine Stimme wie die von Johan Gottfried Herder blieb die Ausnahme, der schon Ende des 18. Jahrhunderts die Völker für inkommensurabel hielt und gerade in der Vielzahl der Völker und Kulturen in ihren jeweiligen natürlichen Kontexten das Ziel der Menschheitsgeschichte sah, da es „zur Vollkommenheit der menschlichen Natur gehört, daß sie unter jedem Himmel, nach jeder Zeit und Lebensweise sich neu organisieren und gestalten.“⁷ Selbst wenn Herder sich mit seiner Geschichtsinterpretation vor allem von den großen Geistesgrößen seiner Zeit absetzte, könnte er auch die Wahrhaftige Historia, von dem wir wohl annehmen können, dass sie Herder kannte, in einer solchen Weise interpretiert haben. Das Verstehen der Anderen folgert aus solch einem Ziel der Menschheitsgeschichte und nicht die Unterdrückung und Missionierung.

Eine so religiös, philosophisch und juristisch begründete Weltsicht führte in der realen Begegnung der Europäer dazu, dass die Zahl der Indigenen im Gebiet des heutigen Brasiliens von den ehemals drei bis fünf Millionen auf wahrscheinlich unter 200.000 in den 1960er Jahren sank und die Anzahl der Völker von vermutlich um die 1000 auf heute etwa 240.⁸

Das europäische Superioritätsgefühl ist zwar verändert, aber bei weitem noch nicht überwunden.

Der gewaltsame oder friedliche Paternalismus dominierte bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts und fand sogar noch seinen Ausdruck in der ersten internationalen Vereinbarung zu indigenen Völkern, der

⁵ Caraman 1979

⁶ Online-Petition 2015

⁷ Herder 1967, Bd. XII, 8

⁸ ISA 2015

Konvention 107 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO 107), die im Jahr 1957 beschlossen worden war. Darin heißt es unter anderem, dass "eingeborene und andere in Stämmen lebende und stammesähnliche Bevölkerungsgruppen bestehen, die noch nicht in die nationale Gemeinschaft eingegliedert sind"⁹ In den späten 1950er Jahren war es auf internationaler Ebene offenbar selbstverständlich, dass indigene Lebensweisen keine Zukunft haben können und es daher für die internationale Staatengemeinschaft Aufgabe sein müsse für eine friedliche und gewaltfreie Integration Sorge zu tragen. Es gibt keinen Zweifel, dass dieses Abkommen sehr wichtig war. Es trug dazu bei die Unterdrückung der Indigenen zu ächten und gewaltsame Übergriffe zumindest einzudämmen. Gleichzeitig bekundeten die Unterzeichnerstaaten für eine friedliche und gewaltfreie Integration in die Mehrheitsgesellschaften der jeweiligen Staaten einzutreten, wobei die Indigenen langsam ihre eigenen Sprachen und kulturellen Ausdrucksweisen aufgeben sollten.¹⁰

International änderte sich dieser Paternalismus erst im Jahr 1989 mit der ILO-Konvention 169. Darin heißt es: „Die betreffenden [indigenen] Völker müssen das Recht haben, ihre eigenen Prioritäten für den Entwicklungsprozess (...) festzulegen“¹¹ und weiter „Die Eigentums- und Besitzrechte der betreffenden Völker an dem von ihnen von alters her besiedelten Land sind anzuerkennen.“¹² Erstmals seit Beginn der Begegnung mit den Anderen in der Neuen Welt und der Rezeption der Reiseberichte und Beschreibungen, im Falle Brasilien seit der Rezeption von Stadens Werk, wurde damit international indigene Lebensweise als zukunftsfähig anerkannt.

Es scheint fast so, als ob die Welt 430 Jahre gebraucht habe, um zu einer Auseinandersetzung mit den Anderen zurückzufinden, so wie sie Hans Staden versucht hatte. Er beschrieb das Anderssein der Tupinambá sehr detailliert und versuchte es ohne Überheblichkeit zu verstehen. Der Gedanke, seine eigene, feste lutherische Glaubensüberzeugung und europäische Lebensweise auf sie zu übertragen, war ihm sicher fremd, genauso wie es ihm fremd war, ihre Lebensweise oder gar ihre Anthropophagie für sich zu übernehmen. Trotz, vielleicht gerade wegen der Gefangenensituation, war es eine Begegnung auf Augenhöhe. Auch Johann Gottfried von Herder könnte sich nach gut 200 Jahren dem von ihm angestrebten Ziel der Menschheitsgeschichte nähergebracht sehen.

In Brasilien war die Anerkennung der Zukunftsfähigkeit der Indigenen sogar schon ein Jahr zuvor (1988) erfolgt. Die neue brasilianische Verfassung verpflichtet den Staat indigene Territorien auszuweisen.¹³ Mit der Ausweisung von ca. einer Million Quadratkilometern bis heute (etwa dreimal die Fläche Deutschlands) als indigene Territorien hat sich nicht nur auf geduldigem Papier sondern auch real etwas verändert, selbst wenn die Ergebnisse des Demarkationsprozesses noch immer unbefriedigend sind.¹⁴ Die Sicherung der Territorien der Indigenen sichert ihre Zukunft und führte zum demographischen Wandel der Indigenen in Brasilien. Von vermutlich unter 200.000 Indigenen in den 1960er Jahren hat insbesondere seit den 1990er Jahren ein demographisches Wachstum stattgefunden. Die Indigenen zählen in Brasilien heute etwa 900.000 Menschen, von denen ca. die Hälfte in den Territorien und die andere in den Städten leben.¹⁵ Die Ausweisung indigener Territorien war überfällig und ist trotz Erfolgen noch immer nicht abgeschlossen, wie massive aktuelle Auseinandersetzung um indigene Territorien und indigene Rechte in Brasilien zeigen.¹⁶

⁹ ILO 1957. Übereinkommen 107, Präambel

¹⁰ ILO 1957. Übereinkommen 107, Art. 23

¹¹ ILO 1989. Übereinkommen 169, Art. 7

¹² ILO 1989. Übereinkommen 169, Art. 14

¹³ Brasilianische Verfassung 1988, Art. 231

¹⁴ ISA 2015

¹⁵ IBGE 2015

¹⁶ Buzatto 2015, 22 - 24

Neben der überfälligen Gewährung von Rechten, zumindest in Brasilien, hat sich auch die Rezeption indigener Lebensweisen und indigener Epistemologien international verändert. Auf Grund der katastrophalen Auswirkungen der weltweit weitgehend durchgesetzten industriellen Produktionsformen und entsprechendem Konsumverhalten, die auf der Ausbeutung und Kapitalisierung der Ressourcen des Planeten gründen, sind die globalen Auswirkungen auf das Klima und die Schrumpfung der Biodiversität zur Bedrohung ihrer selbst geworden. Die Daten des Intergovernmental Panel on Climate Change belegen dies jährlich besser durch die Auswertung immer größerer Datenmengen.¹⁷ Es gilt als anerkannt, dass es der Planet nicht aushalten würde, hätten alle Menschen einen vergleichbaren Material- und Energieverbrauch wie ein durchschnittlicher Mitteleuropäer.

Diese Erkenntnis setzte sich in den 1980er Jahren, trotz anfangs noch vieler Zweifler, durch. Der Bericht des Club of Rome¹⁸, der Bericht an den Präsidenten [der USA]¹⁹ und der Brundtland-Bericht²⁰ hatten wesentlich zu dieser Einsicht beigetragen. Auf der 2. Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung, dem sogenannten „Erdgipfel“, wurde auf Grund dieser Erkenntnis ein neues Entwicklungsparadigma der internationalen Staatengemeinschaft beschlossen. Anstatt Wirtschaftswachstum um jeden Preis wird seitdem eine nachhaltige Entwicklung angestrebt. Nicht zufällig wurde dabei die andere Wirtschafts- und Lebensweise der indigenen Völker und anderer lokaler Gruppen als wichtige Orientierungspunkte erkannt. In der Erklärung von Rio heißt es in Grundsatz 22

*„Indigenen Bevölkerungsgruppen und ihren Gemeinschaften sowie anderen ortsansässigen Gemeinschaften kommt wegen ihres Wissens und ihrer überlieferten Bräuche eine grundlegende Rolle bei der Bewirtschaftung der Umwelt und der Entwicklung zu. Die Staaten sollten die Identität, die Kultur und die Interessen dieser Gruppen und Gemeinschaften anerkennen und gebührend unterstützen und ihre wirksame Teilhabe an der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen“.*²¹

In diesen und anderen Dokumenten des Erdgipfels spiegelt sich nun eine erstaunliche Wandlung der Wahrnehmung der Indigenen. Wurde ihnen von 1492 bis in die 1980er Jahre die Rolle der zu Entwickelnden zugeschrieben, sollen sie nun eine „grundlegende Rolle“ für das neue Entwicklungsparadigma haben. Damit wurde nicht nur ihr Anderssein als zukunftsfähig anerkannt, sondern ihre Lebens- und Wirtschaftsform zudem als eine Orientierung für moderne Gesellschaften erklärt.

Der Erdgipfel 1992 war in vielerlei Hinsicht wegweisend, dies gilt auch für die Neubestimmung der Wahrnehmung der Indigenen und anderer lokaler Gemeinschaften. Seit 1992 wurde allerdings dieser notwendige Paradigmenwechsel international kaum weiterentwickelt. Eher kann der Eindruck gewonnen werden, dass die damalige Erkenntnis heute eine weniger wichtige Rolle spielt. Eine konkrete Umsetzung der angestrebten „wirksamen Teilnahme an der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung“ wie sie 1992 eindrucksvoll niedergeschrieben wurde, ist auf internationaler Ebene bisher hingegen kaum wahrnehmbar.

Allerdings hat sich auf nationalen Ebenen etwas getan. In Bolivien wurde der erste indigene Präsident eines amerikanischen Landes gewählt und inzwischen wiedergewählt. Indigene Epistemologien flossen in Bolivien und Ekuador in die neuen Verfassungen ein und mit „Buen Vivir“ -

¹⁷ IPCC 2015

¹⁸ Meadows 1972

¹⁹ Kaiser 1981

²⁰ Hauff 1987

²¹ Rio-Erklärung 1992

das „Gute Leben“ – wurde ein neues Verfassungsziel proklamiert, welches sich deutlich von vorherigen unterscheidet. Dies bleiben bis heute allerdings Ausnahmen. Dennoch sind dies Fortschritte, die zwar nicht das Maß erreicht haben wie es vielleicht wünschenswert wäre, aber immerhin.

Die Bedeutung der Indigenen und anderer traditioneller Gemeinschaften wird in der hiesigen Nachhaltigkeitsdebatte kaum wahrgenommen. In Europa scheint es hat sich seit dem Beginn der Rezeption von Hans Staden doch noch nicht so viel geändert. Dies ist erstaunlich, da es weltweit grob geschätzt etwa eine Milliarde Menschen gibt, die traditionellen Völkern und Gemeinschaften zugerechnet werden können, wovon etwa 350 Millionen Menschen indigenen Völkern angehören. Wird nur die doppelte Anzahl traditioneller Gemeinschaften angenommen, erscheint diese Schätzung sehr realistisch. Die allermeisten dieser Gruppen sind tief, oft auch spirituell, mit den Territorien verwurzelt, die sie seit vielen Generationen bewirtschaften. Diese bewirtschaften sie in ganz überwiegender Zahl nachhaltig. So wie es uns Hans Staden schon beschrieb! Beziehungsweise müssen sie sie nachhaltig bewirtschaften, weil ihre kollektiven Identitäten mit diesen Territorien verbunden sind. Deren Zerstörung bedeutet für sie gleichzeitig den Verlust ihrer ökonomischen Basis und ihrer kollektiven Identitäten. Gemeinschaften, deren Territorien zerstört oder aus denen sie vertrieben wurden lösen sich auf und ihre ehemaligen Mitglieder finden sich in der Regel in den Peripherien der nächsten Metropolen wieder. Traditionelle Völker und Gemeinschaften können daher als „Gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit“ beschrieben werden.²² Dies unterscheidet sie deutlich von den meisten Experten der internationalen Nachhaltigkeitsdebatte. Sie – also ca. eine Milliarde Menschen – sind für das eigene Leben und die Zukunft ihrer Gruppen unmittelbar auf Nachhaltigkeit angewiesen, die Experten nicht. Dass alle Menschen mittelbar auf Nachhaltigkeit angewiesen sind, bleibt dabei unstrittig.

Dieses Potential der unmittelbar Betroffenen für die Nachhaltigkeitsdebatte und darüber hinaus für die Realisierung entsprechender Wirtschaftsweisen wird de facto nicht beachtet. Die Verankerung der dominierenden Wissenschaften in den eigenen Wissenssystemen blockiert dieses wohl. An dieser Stelle setzt sich die schwierige Wahrnehmung der Anderen bis heute fort.

Die 1992 definierte „grundlegende Rolle“ wurde in den Folgejahren kaum konstruktiv für gesellschaftliches Handeln weiterentwickelt, vielmehr gab es eine neue Rollenzuschreibung. Indigene werden als Naturschützer wahrgenommen!

Wurden sie früher in voyeuristischer Reduktion auf das „Wilde“ reduziert, welches bekämpft werden durfte, werden sie heute oftmals auf die Rolle der ersten und gewissermaßen natürlichen Schützer der Natur reduziert. Dabei ist Naturschutz eine Erfindung der Industriegesellschaften, die mit der Ausweisung von Naturschutzzonen vor allem Erholungsgebiete für die Stadtbevölkerung schaffen wollten. Heute sollen Naturschutzgebiete zudem die Biodiversität zum Nutzen der Menschheit erhalten. Wie also könnten Indigene Naturschützer sein? Sie haben Natur nicht in diesem Ausmaß zerstört, dass sie Erholung in ihr hätten suchen müssen. Sie haben die Natur zudem nicht geschützt, sondern immer genutzt, verändert und angereichert und somit ihre Geschichte in die jeweiligen Territorien eingeschrieben über sehr viele Generationen mit unzähligen Versuchen und Irrtümern. Im Kontext ihrer Wissenschaften und Epistemologien entwickelten sie dafür geschlossene Erklärungsmuster, die ein anderes Verhältnis mit der Natur begründen, Natur aber nicht zu einem ausbeutbarem Objekt machen, welches geschützt werden muss. Erde, Kosmos und Natur haben in indigenen Kosmologien in der Regel Subjektcharakter, ohne deren Agieren die Menschen nicht existieren können. Abadio Green vom Volk der Thule in Kolumbien erklärt uns, dass auf allen

²² Gawora 2012, 11 - 25

Kontinenten bei allen indigenen Völkern die Erde als „Mutter Erde“ verehrt wird und als Lebensspenderin spirituelle Bedeutung hat.²³ Dies bedeutet nicht, dass Natur unberührt bleiben muss. Im Gegenteil: Dort wo Menschen seit Jahrtausenden leben, gibt es keine unberührte Natur oder Urwälder. Selbst ein so scheinbar unberührtes Großökosystem wie der Amazonaswald ist in wesentlichen Teilen durch indigene Wirtschaftsweisen verändert und kultiviert (!) worden.

Aus verschiedenen Untersuchungen im Amazonasgebiet können wir folgern, dass präkolonial jährlich die Rodung von ca. einem Hektar Wald für etwa fünf Personen, für das Anlegen indigener Brandrodungsfelder notwendig war. Diese Wirtschaftsweise wurde über einen sehr langen Zeitraum betrieben. Sie gilt als umweltschonend und ohne sichtbaren Einfluss auf den Regenwald. „Der Urwald holt sich das Feld zurück“ ist eine gängige Erläuterung.

Ethnobiologische Untersuchungen haben gezeigt, dass auf diesen Feldern neben ein- und zweijährigen Pflanzen gezielt Bäume gepflanzt und weitere Techniken angewandt wurden, die die Mikroökosysteme gezielt langfristig verändert haben. Es handelt sich daher, wie wir aus Arbeiten von Darrell Posey und anderen wissen, um die langfristige Kultivierung dieser kleinen Rodungen, die allerdings schwer wahrnehmbar sind und jahrzehntelang von Biologen und Ökologen übersehen wurden.²⁴ Der Urwald holt sich das Feld eben nicht einfach zurück und verwandelt es wieder in einen „Urwald“, sondern dieses Feld wurde aktiv durch Indigene verändert, wobei es nicht zerstört sondern angereichert wurde. Kombiniert mit den von Denevan vermuteten präkolonialen Bevölkerungszahlen für Amazonien ergibt sich bei einer nur angenommen 50jährigen Rotationsperiode, dass im zentralen brasilianischen Amazonasgebiet mindestens 2 % des Regenwaldes präkolonial kultiviert wurden, entlang des Amazonas de facto die gesamten Flussauen und im westlichen Amazonas (Peru, Bolivien) etwa 8 %.²⁵ Hinzu kommen die Veränderungen des Regenwaldes durch das Sammeln, das Jagen und Fischen und insbesondere durch das überaus komplexe Anpflanzen von Stecklingen und das gezielte und ungezielte Aussäen von verschiedenen Samen. Die kultivierten Flächen sind also bedeutend größer als die reinen Feldflächen.²⁶

Indigene haben den Amazonaswald erheblich gestaltet und kultiviert. Sie sind im engeren Sinn keine Naturschützer, bestenfalls wären sie in unserer Sprache Kulturlandschaftsgestalter. Jedoch bleibt auch dies nur ein überaus mangelhafter Versuch hiesige Bezeichnungen auf indigene Realitäten zu übertragen. Indigene haben ein anderes Verhältnis zur Natur, welches sich nicht mit Begriffen des Naturschutzes erklären lässt und für das der Begriff der Kulturlandschaft nur ein unzureichender Versuch einer Annäherung sein kann. Hans Staden stand dem indigenen Verständnis von Natur sicher näher, als einem modernen Naturschutz.

Dieses unterschiedliche Verständnis modernen Naturschutzes einerseits und indigenen Naturbezugs andererseits führt heute zu massiven Konflikten. Die Interessen der professionellen Naturschützer entsprechen nicht denen, die als „natürliche Naturschützer“ wahrgenommen werden.

Naturschutzgebiete werden in Brasilien und anderen Ländern über den von Indigenen oder anderen traditionellen Gemeinschaften genutzten Flächen ausgewiesen, obwohl diese nicht natürliche, sondern bewirtschaftete Kulturflächen sind. Gerade wegen der Nutzung haben diese Flächen eine hohe Bio- und Agrodiversität. Um die Biodiversität zu erhalten werden von Umweltbehörden, in Übereinstimmung mit den großen internationalen Naturschutzverbänden, diese Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen und paradoxerweise die traditionellen Gemeinschaften, die diese Bio- und Agrodiversität geschaffen haben, genau aus diesen Territorien ausgewiesen und zum Teil

²³ Green Stócel 2010, 21 - 33

²⁴ Posey 2010

²⁵ Denevan 1976, 205 - 234

²⁶ Brose 1988, 55 - 71

rigide vertrieben. Die Kultivierer von Bio- und Agrodiversität werden vertrieben und durch moderne Naturschutzbeamte ersetzt.²⁷ Neben den vielfach dokumentierten Bedrohungen indigener Territorien durch Bergbau, Land-, Forst- und Energiegroßprojekte hat mit dem Naturschutz eine neue Form der Konfrontation mit den Indigenen begonnen.

Die Nichtwahrnehmung der Anderen und die selektive Rezeption wahrhaftiger Historien und Beschreibungen erfuhr nicht nur das frühe Werk von Hans Staden, sondern setzt sich unter anderen Vorzeichen und anderen Machtstrukturen bis heute fort und hat zum Teil dramatische Dimensionen angenommen. In diesem Sinn ist die Rezeptionsgeschichte von Hans Stadens „Wahrhaftiger Historia“ emblematisch bis in die heutige Zeit.

²⁷ Chapin 2010, S. 146-174

Literaturverzeichnis

QUELLEN

Federmann, Nikolaus (1859), Indianische Historia [...], in: *N. Federmanns und H. Stadens Reisen in Südamerika 1529 bis 1555*, herausgegeben von Karl Klüpfel, Stuttgart 1859, S. 3-86

Gândavos, Pero de Magalhães 1576: *Historia da provincia sacra Cruz a que vulgarmete chamamos Brasil / feita por Pero Magalhães de Gandauo, dirigida ao muito Illsr snor Dom Lionis Pa governador que foy de Malaca & das mais partes do Sul na India*. Lisboa: Antônio Gonsalvez [Digitalisierte Erstausgabe: <http://purl.pt/121>]

Grynaeus, Simon; Huttich, Johann; Stella, Erasmus 1532: *Novvs Orbis Regionvm Ac Insvlarvm Veteribvs Incognitarvm: unà cum tabula cosmografica, & aliquot alijs consimilis argumenti libellis [...]* His accessit copiosus rerum memorabilium index [...]. Basel: Johann Herwagen der Ältere [online zugänglich: <http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10196958-1>]

Kolumbus, Christoph (2006), Bordbuch, Frankfurt am Main/Leipzig 2006

Staden, Hans 1557: *Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschfresser Leuthen / in der Newenwelt America gelegen / vor und nach Christi geburt im Land zû Hessen vnbekant / biß vff dise ij. nechstvergangene jar / Da sie Hans Staden von Homberg auß Hessen durch sein eygne erfahrung erkant / vnd yetzo durch den truck an tag gibt*. Marburg: Andreas Kolbe [Digitalisierte Erstausgabe: <http://www.medienzentrum-schwalm-eder.de/website/staden/HansStadenListe.html>]

Staden, Hans 1557: *Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschfresser Leuthen / in der Newenwelt America gelegen / vor und nach Christi geburt im Land zû Hessen vnbekant / biß vff dise ij. nechstvergangene jar / Da sie Hans Staden von Homberg auß Hessen durch sein eygne erfahrung erkant / vnd yetzo durch den truck an tag gibt*. Marburg: Andreas Kolbe [Digitalisierte Erstausgabe: <http://www.medienzentrum-schwalm-eder.de/website/staden/HansStadenListe.html>]

Staden, Hans (2007): *Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555)*. História de duas viagens ao Brasil. Kritische Ausgabe/ Edição critica: Franz Obermeier. Übertragung ins heutige Deutsch: Joachim Tiemann. Tradução ao português: Guiomar Carvalho Franco. Revisão: Augusto Rodrigues, Kiel 2007.

Staden, Hans (1964), *Hans Stadens Wahrhaftige Historia*, hrsg. u. kommentiert von Reinhard Maack und Karl Fouquet, Marburg 1964

Staden, Hans (1995), *Zwei Reisen nach Brasilien 1548-1555*. In die Sprache der Gegenwart übertragen, mit einem Nachwort und mit Erläuterungen versehen von Karl Fouquet, 5. Auflage, Marburg 1995.

LITERATUR

Adam, Gottfried (2014), »umb der kinder und einfeltigen willen«. Martin Luthers Bilderbibel von 1529, in: Deutsches Pfarrerberblatt 114 (2014/12), 672-677.

Adorno, Theodor W. (1980), *Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben: Monogramme* (Gesammelte Schriften 4), Frankfurt a. M. 1980.

Anderson, John R. (2001), *Kognitive Psychologie*, 3. Auflage, Heidelberg, Berlin 2001.

Andree, Richard (1868), *Wirkliche und wahrhaftige Robinsonaden, Fahrten und Reiseerlebnisse aus allen Zonen, für die reifere Jugend, sowie für gebildete Familienkreise*, erzählt von Richard Andree, (Otto Spamer's Jugend- und Hausbibliothek, Serie 2, Bd. 11), Leipzig: Spamer 1868, digital erreichbar über archive.org.

Arens, William (1979), *The Man-Eating Myth: anthropology & anthropophagy*, New York 1979.

Avé-Lallemant, Robert (1871), *Hans Staden bei den brasilianischen Wilden oder die Macht des Glaubens und Betens*, Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses 1871, digitale Version über <http://www.uni-kiel.de/ub/digiport/uebersicht.html>.

Barth, Hans-Martin (2009), *Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung*, Gütersloh 2009.

Barth, Volker: Fremdheit und Alterität im 19. Jahrhundert: Ein Kommentar, in: *discussions, discussions 1* (2008) *Das Andere im 19. Jahrhundert / L'autre au XIXe siècle*. URL:

<https://perspectivia.net/>

Barth, Ulrich (2004), Die Dialektik des Offenbarungsgedankens. Luthers Theologia crucis, in: Ders., *Aufgeklärter Protestantismus*, Tübingen 2004, 97-123.

Barth, Ulrich (2015), Die Entdeckung der Subjektivität des Glaubens. Luthers Buß-, Schrift- und Gnadenverständnis, in: Danz, Christian (Hg.), *Martin Luther*, Darmstadt 2015, 129-153.

Bayer, Alexandra (2013), *Das Phänomen Bestseller: Eine Analyse am Beispiel von Daniel Kehlmanns Roman ‚Die Vermessung der Welt‘*, Hamburg 2013

Beyer, Michael (2007), Martin Luthers Betbüchlein, in: *Lutherjahrbuch 74* (2007), 29-50.

Beck, Fritz (1904), Die Artillerie Philipp des Großmütigen, in: *Philipp der Großmütige – Beiträge zur Geschichte seines Lebens und seiner Zeit, herausgegeben vom Historischen Verein für das Großherzogtum Hessen*, Marburg 1904

Brandi, Karl (1961), *Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines Weltreiches*, München 1961, S.453-478

Brasilianische Verfassung (1988). Verfassung der Föderativen Republik Brasilien vom 5. Oktober 1988. <http://www.verfassungen.net/br/verf88-i.htm>

Braudel, Fernand (1986), *Sozialgeschichte des 15. Bis 18 Jahrhunderts*, Band 3: Aufbruch zur Weltgeschichte, München 1986, S.152-167

Brecht, Martin (1998), »und willst das Beten von uns han«. Zum Gebet und seiner Praxis bei Martin Luther, in: Möller, Bernd (Hg.), *Die frühe Reformation als Umbruch*, Gütersloh 1998, 268-288.

Brenner, Peter J. (1989), *Die Erfahrung der Fremde*, in: Peter J. Brenner (Hg.): *Der Reisebericht die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur*, Frankfurt a. M. 1989, S. 14-49.

Brenner, Peter J. (1990), *Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte*. (Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 2. Sonderheft) Tübingen.

Brenner, Peter J. (1992), *Vom Augenschein zur Wissenschaft*, in: Daphnis (1992), S. 179-218.

Brenner, Peter J. (1993), *Reisebericht*, in: Walther Killy (Hg.), *Literaturlexikon, Bd. 14: Begriffe, Realien, Methoden (Les-Z)*, Gütersloh/München 1993, S. 281-287

Brenner, Peter J. (2009), *Reiseliteratur*, in: Friedrich Jaeger (Hg.), *Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10*, Stuttgart/Weimar 2009, Sp.1019-1026

Brohl, Elmar (2004), *Artillerie*, in: Braasch-Schwersmann u.a (Hrsg.), *Landgraf Philipp der Großmütige 1504 – 1567 Hessen im Zentrum der Reformation*, Marburg 2004

Brose, Markus (1988). *Vielfalt als Grundkonzept standortgerechten Landbaus in Zentralbrasilien. Entwicklungsperspektiven 32*. Gesamthochschulbibliothek. Kassel

Brotton, Jerry (2014), *Die Geschichte der Welt in zwölf Karten*, München 2014

Büttner, Nils (2005), *Bilder von „Grimmigen Menschenfresser Leuthen“ - Von der Autopsie zum Topos*, in: Steiger, J. A. (Hg.), *Passion, Affekt und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit, Bd. 2 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 43)*, Wiesbaden 2005, S. 889-915

Buzatto, Cleber César (2015) Blockierung von Landrechtsverfahren, rassistische Hetze und fundamentalistische Gerichtsentscheide: eine Spirale der Gewalt gegen die indigenen Völker Brasiliens. In: *Brasilicum* 238/239. Freiburg. S. 22 – 24

Caraman, Philip (1979). Ein verlorenes Paradies. Der Jesuitenstaat in Paraguay. Kösel. München

Cellius, Erhard (1981), *Imagines Professorum Tubingensium 1596*, hrsg. von Hansmartin Decker-Hauff und Wilfried Setzler, Band 1: Faksimile, Band 2: Kommentar und Text in Übersetzung, Sigmaringen 1981

Chapin, Mac (2010). Große Feinde und kleine Freunde: Herausforderungen für die indigenen Völker Lateinamerikas. In: Feldt, Heidi und Müller-Plantenberg, Clarita (Hrsg.): *Gesellschaftliche Bündnisse zur Rückgewinnung des Naturbezuges*. *Entwicklungsperspektiven* 99. Kassel, S. 146-174

Covarrubias, Diego de (2006) zitiert nach Justenhoven, Heinz-Gerhard; Stüben, Joachim. (Hrsg.) *Kann Krieg erlaubt sein? Eine Quellensammlung zur politischen Ethik der Spanischen Spätscholastik*. W. Kohlhammer Verlag Stuttgart

Danz, Christian (2013), *Einführung in die Theologie Martin Luthers*, Darmstadt 2013.

Denevan, William M (1976). *The Native Population of the Americas in 1492*, University of Wisconsin, Madison

Denise Ortega e Stil ilustrada por Arcon, (2009) *Monteiro Lobato em Quadrinhos. Aventuras de Hans Staden Adaptado da Obra de Monteiro Lobato*, Editora Globo, Edição de 2009

Die Eroberung der Welt (1981) – Wie unser Erdball von mutigen Männern entdeckt wurde, BASTEI COMIC, o.J. (1981)

Dillinger, Johannes (2007), *Hexen und Magie. Eine historische Einführung (Historische Einführungen Bd. 3)*, Frankfurt a. M. 2007.

Duffy, Eve M. and Metcalf, C. (2012), *The Return of Hans Staden. A Go-between in the Atlantic World*, Baltimore 2012

Ebel, Karl (1904), *Kleine Beiträge zur Geschichte Hessens im Schmalkaldischen Krieg*, in: *Philipp der Großmütige – Beiträge zur Geschichte seines Lebens und seiner Zeit, herausgegeben vom Historischen Verein für das Großherzogtum Hessen*, Marburg 1904, S.563-589

Ebeling, Gerhard (1964), *Luthers Reden von Gott*, in: Schaefer, Albert (Hg.), *Der Gottesgedanke im Abendland*, Stuttgart 1964, 35-53.

Ebeling, Gerhard (1981), *Luther. Einführung in sein Denken*, Tübingen ⁴1981.

Enders, Angela (1993), Die Legende von der „Neuen Welt“. Montaigne und die „littérature géographique“ im Frankreich des 16. Jahrhunderts, Tübingen 1993.

Fechner, Fabian (2011), Der Reisende als Lügner? Zur Wahrhaftigkeit in Hans Stadens „Warhafter Historia“ (1557), in: *Geschichtsblätter für Waldeck 99 (2011)*, S. 10-18

Fechner, Fabian (2012), Zwischen „Fabel“ und „Historie“ – Beglaubigungsstrategien in Hans Stadens „Warhafter Historia“ (1557), in: *Innsbrucker Historische Studien 28 (2012)*, S. 129-141

Fleischmann, Ulrich/ Assuncao Röhrig, Matthias/ Ziebell-Wendt, Zinka (1991) Die Tupinambá, Realität und Fiktion in den Berichten des 16. Jahrhunderts, in: Karl Kohnt u.a.: Der eroberte Kontinent, historische Realität, Rechtfertigung und literarische Darstellung der Kolonisation Amerikas, Frankfurt a. M. 1991, S. 227- 245.

Forsyth, Donald W. (1985), Three cheers for Hans Staden, the case for Brazilian cannibalism, in: *Ethnohistory* (1985), S. 17-36.

Fouquet, Karl (1964), Die Ausgaben der „Wahrhaftigen Historia“ 1557 - 1964, in: *Staden (1964)*, S. 211-231

Franz, Eckhardt G. (1991), Die Chronik Hessens, Dortmund 1991

Frübis, Hildegard (1995), Die Wirklichkeit des Fremden. Die Darstellung der neuen Welt im 16. Jahrhundert, Berlin 1995.

Fuentes Rojo, Aurelio (1995), Cristóbal Colón – Diario de viaje, in: *Hauptwerke der lateinamerikanischen Literatur. Einzeldarstellungen und Interpretationen, zusammengestellt von Wolfgang Rössig*, München 1995, S.44

Gawora, Dieter (2006). Hans Staden sah schon, was wir heute erst für wichtig halten. In: *Martius-Staden Jahrbuch 53. São Paulo* . S. 51 - 60

Gawora, Dieter (2012). Ist ein Paradigmenwechsel möglich? Eine Änderung der Entwicklungsrichtung benötigt eine Artikulation traditioneller Völker und Gemeinschaften. In: *Gawora, Dieter (Hrsg.): Gesellschaftliche Verortung traditioneller Völker und Gemeinschaften. Entwicklungsperspektiven Nr. 102.* kassel university press. Kassel, S. 11 – 25

Goethe-HA, Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich Trunz, Hamburg 1948 ff.

Goethe-WA, Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abteilung: Goethes Tagebücher, Bd. 1-15, Weimar 1887-1919

Goethe, J. W. (1999), Übersetzungen II, Bearbeitungen, hrsg. von Hans-Georg Dewitz, Frankfurt a. M. (Bibliothek deutscher Klassiker 166)

Gottfriedt, Johan Ludwig (1631/1980), *Neue Welt Vnd Americanische Historien*, Franckfurt Am Meyn 1631; Faksimile-Ausgabe Stuttgart 1980

Green Stócel, Abadio (2010). Die Bildung basierend auf der Mutter Erde: Eine Verpflichtung für die Menschheit. In: Feldt, Heidi und Müller-Plantenberg, Clarita (Hrsg.): *Gesellschaftliche Bündnisse zur Rückgewinnung des Naturbezuges. Entwicklungsperspektiven 99*. kassel university press. Kassel, S. 21-34

Grimm, Jacob und Wilhelm (1854), *Deutsches Wörterbuch*, 1. Band, Leipzig 1854

Grimm, Jacob und Wilhelm: fressen (Art.), in: dies: *Das Deutsche Wörterbuch*, Bd. 4, Leipzig 1854-1960, Sp. 132-138.

Gerlach, Gernot (2006), „Nun helff Gott meiner seelen“. Glaubenserfahrungen in der Reformationszeit, in: *Martius-Staden-Jahrbuch 53* (2006), 23-34.

Gräb, Wilhelm (1990), Der hermeneutische Imperativ. Lebensgeschichten als religiöse Selbstausslegung, in: Sparr, Walter (Hg.), *Wer schreibt meine Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagiographie und ihre Entstehungszusammenhänge*, Gütersloh 1990, 79-89.

Grimm, Jacob und Wilhelm: fressen (Art.), in: dies: *Das Deutsche Wörterbuch*, Bd. 4, Leipzig 1854-1960, Sp. 132-138

Gutjahr, Ortrud (2003), Einleitung zur Teilsektion „Interkulturalität und Alterität“, in: Peter Wiesinger (Hg.): *Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. "Zeitenwende- Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert“*, Bd. 9 *Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Interkulturalität und Alterität* (*Jahrbuch für internationale Germanistik, Reihe A, Kongressberichte*, Bd. 61), Bern 2003, S. 15-20.

Harbsmeier, Michael (2008), Johannes Dryander: Hans Stadens gelehrter Schatten? in: Obermeier, Franz / Schiffner, Wolfgang (Hgg.), *Die Warhaftige Historia – Das erste Brasilienbuch. Akten des Wolfhager Kongresses zu 450 Jahren Hans-Staden-Rezeption*, Kiel 2008, 120-142.

Hauff, Volker (Hrsg.). (1987) *Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung*. Eggenkamp Verlag, Greven

Herder, Johann Gottfried (1967), *Sämtliche Werke*, 33 Bde. Herausgegeben von Bernhard Suphan. Band XII. Olms, Hildesheim

Holdenried, Michaela (2004), *Künstliche Horizonte. Alterität in literarischen Repräsentationen Südamerikas*. Berlin (Philologische Studien und Quellen 183)

von Humboldt, Alexander (2009), *Die Entdeckung der Neuen Welt, Nach der Übersetzung aus dem Französischen von Julius Ludwig Ideler ediert und mit einem Nachwort versehen von Ottmar Ette*, Frankfurt und Leipzig 2009

Hupfeld, Tanja (2007), Zur Wahrnehmung und Darstellung des Fremden in ausgewählten französischen Reiseberichten des 16. bis 18. Jahrhunderts, Göttingen 2007.

IBGE (2015), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. <http://indigenas.ibge.gov.br/>

ILO (1957), Internationale Arbeitsorganisation. Übereinkommen 107. Übereinkommen über den Schutz und die Eingliederung eingeborener Bevölkerungsgruppen und anderer in Stämmen lebender oder stammesähnlicher Bevölkerungsgruppen in unabhängigen Ländern. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c107_de.htm

ILO (1989), Internationale Arbeitsorganisation. Übereinkommen 169. Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c169_de.htm

IPPC (2015), Intergovernmental Panel on Climate Change. <http://www.ipcc.ch/>

ISA (2015), Instituto Socioambiental. <http://pib.socioambiental.org>

Jahn, Bernhard (1993), Raumkonzepte in der Frühen Neuzeit. Zur Konstruktion von Wirklichkeit in Pilgerberichten, Amerikareisebeschreibungen und Prosaerzählungen, Frankfurt a. M. 1993.

Jüngel, Eberhard (1990), Die Offenbarung der Verborgenheit Gottes. Ein Beitrag zum evangelischen Verständnis der Verborgenheit des göttlichen Wirkens, in: Ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens, München 1990, 163-182

Kaiser, Reinhard (Hrsg.) (1981), Global 2000. Der Bericht an den Präsidenten. Zweitausendeins. Frankfurt am Main

Kalitschke, Martin (1996), Das Indiobild der deutschen Konquistadoren Nicolaus Federmann, Philipp von Hütten, Ulrich Schmiedel und Hans Staden im Spiegel ihrer Reiseberichte, in: Heinz Schlüter (Hg.): Die Anderen. Indianer in Lateinamerika, Münster 1996, S. 120-151.

Kiening, Christian (2000), Alterität und Mimesis. Repräsentation des Fremden in Hans Stadens Historia, in: Martin Huber/ Gerhard Lauer (Hg.): Nach der Sozialgeschichte. Konzepte für eine Literaturwissenschaft zwischen Historischer Anthropologie und Medientheorie, Tübingen 2000, S. 483-510.

Kemler, Herbert (2002), „Ein Haufen Gesetze“ und was dahinter steht. Luthers Nein zum Ergebnis der Homberger Synode von 1516, in: *Die Homberger Synode von 1526 – die Reformation in Hessen*, herausgegeben vom Zweigverein Homberg im Verein für hessische Geschichte und Landeskunde, Homberg 2002²

Klüpfel, Karl (1859), N. Federmanns und H. Stades [sic.] Reisen in Südamerika 1529 bis 1555, hrsg. von K. K., Stuttgart 1859 (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart XLVII)

Kratzsch, Konrad (2004), *Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar*, Leipzig, 3. Aufl. 2004

Kohler, Alfred (2014), *Karl V. 1500-1558 Eine Biographie*, München 2014³, S.295-319

Konetzke, Richard (1964), Die Bedeutung der Sprachenfrage in der spanischen Kolonisation Amerikas, in: *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 1* (1964), S. 72-116

Kuhaupt, Georg (2004), Feldzüge gegen Braunschweig-Wolfenbüttel, in: Brasch-Schwersmann u.a. (Hrsg): *Landgraf Philipp der Großmütige 1504 – 1567 Hessen im Zentrum der Reformation*, Marburg 2004

Kümin, Beatrice (2007), *Expedition Brasilien. Von der Forschungszeichnung zur ethnografischen Fotografie*, Bern 2007

Kumlehn, Martina (2012), Leben (anders) erzählen: Narrative Identität als religionspädagogische Bildungsaufgabe, in: *Zeitschrift für Pädagogik und Theologie* 64 (2012), 135-145.

Kürbis, Holger (2004), *Hispania descripta. Von der Reise zum Bericht. Deutschsprachige Reiseberichte des 16. und 17. Jahrhunderts über Spanien. Ein Beitrag zur Struktur und Funktion der frühneuzeitlichen Reiseliteratur*, Frankfurt am Main u. a. 2004

Ladenthin, Volker (2011), *Goethe zum Vergnügen*, hrsg. von V. L., Stuttgart 2011 (Reclams-Universal-Bibliothek 18794)

Las Casas, Bartolomé de (1994). *Die Disputation von Valladolid (1550-1551). (Aquí se contiene una disputa o controversia...)*. Herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Mariano Delgado. Aus dem Spanischen übersetzt von Bruno Pockrandt. In: Las Casas, Bartolomé de. *Werksauswahl*. Hrsg. Von Mariano Delgado. Ferdinand Schöningh. Paderborn, München, Wien, Zürich

Lauster, Jörg (2005), *Religion als Lebensdeutung. Theologische Hermeneutik heute*, Darmstadt 2005

Lobato, Monteiro (2012), *As aventuras de Hans Staden*, Cia Editora Nacional 1927 (Aktuelle Ausgabe Editora Globo 2012)

Luther, Martin (1897), *Von der Freiheit eines Christenmenschen [1520]*, Werke. Kritische Gesamtausgabe, 7. Band, Weimar 1897, 12-38.

Luther, Martin (1907), *Betbüchlein [1522]*, Werke. Kritische Gesamtausgabe, 10. Band, 2. Abteilung, Weimar 1907, 331-501.

Luther, Martin (1910), *Der Große Katechismus [1529]*, Werke. Kritische Gesamtausgabe, 30. Band, 1. Abteilung, Weimar 1910, 123-238.

Luther, Martin (1914), *Vorrede zum 1. Band der Wittenberger Ausgabe der deutschen Schriften [1539]*, Werke. Kritische Gesamtausgabe, 50. Band, Weimar 1914, 654-661.

Luther, Martin (1927), Fastenpostille [1525], Werke. Kritische Gesamtausgabe, 17. Band, 2. Abteilung, Weimar 1927, 1-247.

Mahlmann, Theodor (2004), Universität und Schulen, Bildung und Wissenschaft, in: Braasch-Schwersmann u.a (Hrsg.), *Landgraf Philipp der Großmütige 1504 – 1567 Hessen im Zentrum der Reformation*, Marburg 2004 S.79-86

Münscher, Friedrich (1894), Geschichte von Hessen, Marburg 1894

Martus, Steffen (2009), Die Brüder Grimm. Eine Biographie, Berlin 2009

Meadows, Dennis L. et al. (1972). Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Aus dem Amerikanischen von Hans-Dieter Heck. Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart

Mendes, Alexandre E. (2015), „Wie diese Figur anzeygt.“ Zur Darstellung von Kannibalismus in Text und Bild der Warhaftigen Historia von Hans Staden, unveröff. Masterarbeit, Universität Düsseldorf 2015

Menninger, Annerose (1995), Die Macht der Augenzeugen- Neue Welt und Kannibalen Mythos, 1492-1600, Stuttgart 1995.

Metcalfe, Alida C. (2005), Go-betweens and the Colonization of Brazil, 1500-1600, Austin 2005

Mulrow, Martin/Jan Assmann (Hg.) (2006), Sintflut und Gedächtnis. Erinnern und Vergessen des Ursprungs, München 2006

Münzel, Mark (2006), Indianer Brasiliens in der frühen Kolonialzeit, in: Robert Bosch GmbH (Hg.): Brasilien Alte Bücher Neue Welt, Ausstellungskatalog der Brasilienbibliothek der Robert Bosch GmbH in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart (Jahresgabe der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft 2006), Stuttgart 2006, S. 114-140.

Münzel, Mark (2002) Wie sollen wir die Philosophie brasilianischer Indianer verstehen?, in: Justin Stagl/ Wolfdietrich Schmed-Kowarzik (Hg.): Verstehen und Verständigung: Ethnologie - Xenologie - Interkulturelle Philosophie, Würzburg 2002, S. 26-35.

Nolde, Dorothea (2006), Andächtiges Staunen – Ungläubige Verwunderung. Religiöse Differenzenerfahrungen in französischen und deutschen Reiseberichten der Frühen Neuzeit, in: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 33/2 (2006), 13-35.

Neuber, Wolfgang (1989), Die frühen deutschen Reiseberichte aus der Neuen Welt. Fiktionalitätsverdacht und Beglaubigungsstrategien, in: Hans-Joachim König/ Wolfgang Reinhard/Reinhard Wendt (Hg.), *Der europäische Betrachter außereuropäischer Kulturen. Zur Problematik der Wirklichkeitswahrnehmung*, Berlin 1989, S. 43-64

Neuber, Wolfgang (1991), Fremde Welt im europäischen Horizont. Zur Topik der deutschen Amerika-Reiseberichte der Frühen Neuzeit (Philologische Studien und Quellen, Heft 121), Berlin 1991.

Neuber, Wolfgang (2000), „Topik als Lektüremodell. Zur frühneuzeitlichen Praxis der Texterschließung durch Marginalien – am Beispiel einiger Drucke von Hans Staden *Wahrhaftige Historia*.“ In: Thomas Schirren; Gert Ueding (Hgg.). *Topik und Rhetorik. Ein interdisziplinäres Symposium*. Tübingen, S. 177 - 197

Obermeier, Franz (1991), Bilder vom Kannibalen. Kannibalismus im Bild. Brasilianisch Indios in Bildern und Texten des 16. Jh., in: Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 38 (2001), S. 49-72.

Obermeier, Franz (2000), *Brasilien in Illustrationen des 16. Jahrhunderts*. (americana eystetensia, B11) Unter Mitarbeit von Roswitha Kramer. Frankfurt am Main.

Obermeier, Franz (2001), „Die Rezeption von Hans Staden’s ‘Wahrhaftige Historia’ und ihrer Ikonografie.“ In: *Martius-Staden-Jahrbuch 1999-2000 – Nr. 47/48*. São Paulo, S. 133 - 152.

Obermeier, Franz 2002: „Hans Staden’s ‘Wahrhaftige Historia’ 1557 und die Literatur der Zeit.“ In: Thomas Stäcker (Hgg.): *Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte. Jahrgang 27*. Wiesbaden, S. 43 - 80.

Obermeier, Franz (2007), „Die Illustrationen in Staden’s ‚Wahrhaftige Historia‘ von 1557.“ In: *Martius-Staden-Jahrbuch 2006 – Nr. 53*. São Paulo, S. 35 - 50.

Obermeier, Franz (2007), Bibliographie, in: Staden (2007), S. XXXII bis LXVI.

Obermeier, Franz 2007[a]: „Hans Staden und sein Brasilienbuch. Vorwort.“ In: Hans Staden: *Wahrhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555)*. *História de duas viagens ao Brasil*. Kritische Ausgabe von Franz Obermeier. Kiel/São Paulo, S. I - LXVI.

Obermeier, Franz (2008), Hans Staden’s Brasilienbuch im 450. Jahr seines erstmaligen Erscheinens, der verkannte Klassiker? in: F. O. und Wolfgang Schiffner, *Die Wahrhaftige Historik - Das erste Brasilienbuch. Akten des Wolfhager Kongresses zu 450 Jahren Hans-Staden-Rezeption*, Kiel 2008

Obermeier, Franz (2014), Deutsche Reiseliteratur über Südamerika im 16. Jahrhundert, in: *kunsttexte.de* 3 (2014), S. 1-26

Oellers, Norbert und Steegers, Robert (2009), Weimar. Literatur und Leben zur Zeit Goethes, Stuttgart 2009 (Reclam Taschenbuch 20182)

Oliveira, Josimar Fernandes (2005), *Hans Staden Um Aventureiro no Novo Mondo*, Conrad 2005

Online –Petition (2015). <http://petitions.moveon.org/sign/urge-pope-francis-to>

Pannwitz, Max (1912), (Herausgeber und Bearbeiter), *Deutschen Pfadfinder des 16. Jahrhunderts in Afrika, Asien und Südamerika ... Hans stadens wahrhaftige Historia 1547/48 und 1549-55 ...*, in: Bibliothek des 16.,17., u. 18 Jahrhunderts, Stuttgart, Franck’sche Verlagsbuchhandlung 1912.

Peter-Röcher, Heidi (1994), *Kannibalismus in der prähistorischen Forschung, Studien zu einer paradigmatischen Deutung und ihren Grundlagen* (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, aus dem Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Freien Universität Berlin 20), Bonn 1994.

Pinheiro, Teresa (2004), *Aneignung und Erstarrung. Die Konstruktion Brasiliens und seiner Bewohner in portugiesischen Augenzeugenberichten, 1500-1595*, Stuttgart 2004

Pinheiro, Teresa (2008), „Die Gefangenschaftsberichte von Hans Staden und José de Anchieta zwischen Märtyrertum und suspense.“ In: Franz Obermeier/Wolfgang Schiffner (Hgg.). *Die ‚Wahrhaftige Historia‘ von 1557 – das erste Brasilienbuch. Wolfhagener Kongress zu 450 Jahren Hans-Staden-Rezeption*. Kiel, S. 101 - 119.

Posey, Darrell A (2010). *Human Impacts on Amazonia: The Role of Traditional Ecological Knowledge in Conservation and Development*. Columbia University Press. New York

Rädle, Fidel (1999), *Konversion. Zur Einführung*, in: Niewöhner, Friedrich / Ders. (Hgg.), *Konversion im Mittelalter und in der Frühneuzeit*, Hildesheim 1999, 1-3.

Rajewski, Irina (2002), *Intermedialität*. (UTB 2261) Tübingen/Basel

Rio-Erklärung (1992). Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung. Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung. Rio de Janeiro. <http://www.un.org/depts/german/conf/agenda21/rio.pdf>

Robertson, Wilhelm und Schiller, Johann Friedrich (1777), *Geschichte von Amerika*. Aus dem Englischen übersetzt von J. F. Sch., Leipzig 1777

Salecker, Kurt (1967), *Ubatuba – aus dem abenteuerlichen Leben des deutschen Brasilienfahrers Hans Staden*, Wuppertal 1967.

Salecker, Kurt (1990), *In den Händen der Menschenfresser – Die Abenteuer des deutschen Brasilienfahrers Hans Staden*, Wuppertal und Kassel 1990.

Schneider, Sylk (2008), *Goethes Reise nach Brasilien. Gedankenreise eines Genies*, Weimar 2008

Schäfer, Uwe (2015), *Der errettete Beter. Hans Stadens ‘Wahrhaftige Historia’ (1557) als protestantische Erbauungserzählung und Beispiel lebensbezogener Lutherrezeption*, Frankfurt am Main 2015.

Sparn, Walter (1990), *Dichtung und Wahrheit. Einführende Bemerkungen zum Thema: Religion und Biographik*, in: Ders. (Hg.), *Wer schreibt meine Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagiographie und ihre Entstehungszusammenhänge*, Gütersloh 1990, 11-29.

Schlechtweg-Jahn, Ralf (1999), *Magie, Religion und Wissenschaft: Hans Stadens Brasilien-Reisebericht von 1557*, in: Ursula Schaefer (Hg.): *Artes im Mittelalter*, Berlin 1999, S. 263-279.

Simon, Anne (1998), „Wo Einhörner wandern. Die Wahrnehmung der Fremde in Reiseberichten über das Heilige Land und Südamerika“, in: Amil Bhatti/ Horst Turk (Hg.): *Reisen, Entdecken, Utopien. Untersuchungen zum Alteritätsdiskurs im Kontext von Kolonialismus und Kulturkritik* (Jahrbuch für internationale Germanistik Bd. 48), Bern 1998, S. 9-27.

Sixel, Friedrich W. (1966), Die deutsche Vorstellung vom Indianer in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: *Annali del Pontificio Museo Missionario Etnologico già lateranensi* 3 (1966), S. 9-230.

Tymowski, Micha (2002), How Did European Explorers Communicate with Indigenous African People in the 15th Century?, in: *Africana Bulletin* 50 (2002), S. 43-74

Viveiros de Castro, Eduardo Batalha/ Howard, Catherine V. (1992), From the enemy's point of view: humanity and divinity in an Amazonian society, Chicago 1992.

Völkl, Albert (2010), Hans Staden – Ich lebte unter Menschenfressern (deutsch/portugués), Wartberg Verlag 2010.

Wendt, Astrid (1989), Kannibalismus in Brasilien. Eine Analyse europäischer Reiseberichte und Amerika-Darstellungen für die Zeit zwischen 1500 und 1654 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 19, Volkskunde, Ethnologie: Abt. B, Ethnologie, Bd. 15), Frankfurt a. M. 1989.

Wenzel, Horst (1991), Deutsche Conquistadoren. Hans Staden in der Neuen Welt, in: Dietrich Huschenbett, John Margetts (Hg.): *Reisen und Welterfahrung in der deutschen Literatur des Mittelalters* (Würzburger Beiträge zu deutschen Philologie Bd. 7), Würzburg 1991, S. 290-305.

Wenzel, Horst (1995), Kain und Abel oder Alle Menschen werden Brüder. Zur Bedeutung des Brüderbildes bei der Aneignung des Fremden, in: Hans-Jürgen Bachorski/ Werner Röcke (Hg.): *Weltbildwandel. Selbstdeutung im Epochenübergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit* (Literatur-Imagination-Realität. Anglistische, germanistische, romanistische Studien, Bd. 10), Trier 1995, S. 147-162.

Wendt, Reinhard (Hg.) (1998), *Wege durch Babylon. Missionare, Sprachstudien und interkulturelle Kommunikation*, Tübingen 1998

Whitehead, Neil L./ Habsmeier, Michael (2008), Introduction, in: Hans Staden: *True History. An Account of Cannibal Captivity in Brazil*. Edited and translated by Neil L. Whitehead and Michael Harbsmeier, Durham u.a. 2008, S. XV-CIV.

Wied, Maximilian zu (1820), *Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817, mit zwei und zwanzig Kupfern, neunzehn Vignetten und drei Karten*, Bd. 1, Frankfurt a. M. (1820)

Wüthrich, Lucas Heinrich (2007), *Matthaeus Merian d. Ä., eine Biographie*, Hamburg 2007

Wüthrich, Lucas Heinrich (2009), *Matthaeus Merian d. Ä., Briefe und Widmungen*, hrsg. von H. W., Hamburg

Zimmermann, Heinrich und Gieseler, Hannes, (Herausgeber) (1931), *Neun Monate unter Menschenfressern*, in: *Abenteuer aus aller Welt Band 3, Eine Reihe wahrer und spannender Erlebnisse aus allen Zeiten*, Langensalza Verlag von Julius Beltz, o.J. (1931)

Datenbanken

Historisches Ortslexikon

Gemeinde Homberg an der Efze, unter: www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ol/id/634009060

Gemeinde Wolfhagen, unter: www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ol/id/634009060.

Abrufdatum aller Internetadressen: 2023.

Beiträger des Bandes (2023)

Sabrina Barking, Studienrätin am Gymnasium Ernestinum in Celle

Dr. Fabian Fechner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrgebiet "Geschichte Europas in der Welt", FernUniversität in Hagen

Dr. Dieter Gawora, ehem. Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Kassel Fachbereich 05 Gesellschaftswissenschaften

Alexandre E. Mendes, Lehrer für Portugiesisch, Köln

Dr. Franz Obermeier, Universitätsbibliothek Kiel

Dr. Uwe Schäfer, Schulpfarrer an der Melanchthon-Schule Steinatal, Gymnasium der Evangelischen Kirche von Kurhessen und Waldeck

Wolfgang Schiffner, Ehrenamtlicher Geschäftsführer im Regionalmuseum Wolfhager Land

Dr. Jürgen Schulz-Grobert, Apl. Professor am Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters an der Universität Marburg